

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 12(1) – Septembre 2021

**GOVERNANCE PUBLIQUE ET DÉVELOPPEMENT EN
AFRIQUE**

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue/Enseignant-Chercheur
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Contacts

Tél. : +2250708410594 / +2250576447465
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>
Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

Administrateur – Éditeur
COSIT
www.cositafrique.net
E-mail : cosit@cositafrique.net
Adresse postale : 08 BP 313 Abidjan 08
Tél.: +2252722003996

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur des Universités de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université Yaoundé II

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Professeur Titulaire de Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Maître de Conférences Agrégé de Droit Public
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Prof. Issoufou YAHAYA

Professeur Titulaire d'Histoire et de Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Professeur Titulaire d'Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Prof. Djama Ignace ALLABA

Maître de Conférences en Études Germaniques
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Maître de Conférences en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de
Korhogo

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvanius BOBO

Docteur en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Dr. Brahima DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

Dr. Frederick MBA MISSANG

Docteur en science politique, Université Omar Bongo de Libreville

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est la revue de l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG) – Abidjan**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a, à la base, été initiée par des politologues, elle ne saurait cependant être perçue comme étant une plateforme de publication qui leur est exclusivement réservée. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre, dans cette optique, l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative et à la recherche empirique. En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraît au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	6
Janvier Onana et Fabrice Parfait Owono <i>Contestation électorale en Afrique : peut-on suggérer un retour à la démocratie traditionnelle africaine ?</i>	8
Guillaume Ekambi Dibonguè <i>Religion, pouvoir et prétentions hégémoniques : le cas du Grand-Nord au Cameroun</i>	28
Aicha Belinda Assen Anoko et André Narcisse Ngon <i>Les dynamiques de déconfiguration et de reconfiguration des territoires et des espaces dans les localités d'accueil des réfugiés au Cameroun</i>	54
Guillaume Ekambi Dibonguè <i>Les Grassfields : la frustration historique de l'avoir sans le pouvoir ?</i>	66
Sosthène Nga Efouba <i>La gouvernance féministe entre disparité et parité: une trajectoire rédhibitoire à l'émergence des femmes dans l'espace politique</i>	91
Yao Thimothée Adou, Dominique Couret et Ousmane Dembélé <i>Tentative de captation des terres communautaires par un aménageur privé en périphérie métropolitaine d'Abidjan</i>	116
Yves-Patrick Mbangue Nkomba et Jean-Claude Boula <i>Gouvernance extractive, exploitation minière et répercussions environnementales dans la région de l'Est-Cameroun</i>	158
Josué Yoroba Guébo et N'goran Gédéon Bangali <i>La survie des disciplines de sciences sociales en question à l'ère de l'économie du savoir</i>	183

ÉDITORIAL

« Gouvernance publique et développement en Afrique ». Telle est la thématique ayant fait l'objet de l'appel à contribution du numéro 12 de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**. Il s'agit, à la base, de faire ressortir le lien de causalité entre deux variables que sont la gouvernance publique et le développement en Afrique. Ici, la gouvernance publique est positionnée comme variable indépendante et le développement en Afrique est la variable dépendante. En d'autres termes, la régression ou le progrès du continent africain trouve leur explication dans la qualité de la gouvernance publique aussi bien au sein des États africains qu'au sein des institutions politiques, économiques, sociales, culturelles ou environnementales africaines.

Cet appel à contributions a suscité un appréciable intérêt. Ainsi, ce numéro 12 de la RIGES a été scindé en deux volumes respectifs. Le numéro 12(1) a enregistré les contributions suivantes :

➤ **Janvier Onana et Fabrice Parfait Owono**

« Contestation électorale en Afrique : peut-on suggérer un retour à la démocratie traditionnelle africaine ? »

➤ **Guillaume Ekambi Dibonguè**

« Religion, pouvoir et prétentions hégémoniques : le cas du Grand-Nord au Cameroun »

➤ **Aicha Belinda Assen Anoko et André Narcisse Ngon**

« Les dynamiques de déconfiguration et de reconfiguration des territoires et des espaces dans les localités d'accueil des réfugiés au Cameroun »

➤ **Guillaume Ekambi Dibonguè**

« Les Grassfields : la frustration historique de l'avoir sans le pouvoir ? »

➤ **Sosthène Nga Efouba**

« La gouvernance féministe entre disparité et parité: une trajectoire rédhibitoire à l'émergence des femmes dans l'espace politique »

➤ **Yao Thimothée Adou, Dominique Couret et Ousmane Dembélé**

« Tentative de captation des terres communautaires par un aménageur privé en périphérie métropolitaine d'Abidjan »

➤ **Yves-Patrick Mbangue Nkomba et Jean-Claude Boula**

« Gouvernance extractive, exploitation minière et répercussions environnementales dans la région de l'Est-Cameroun »

➤ **Josué Yoroba Guébo et N'goran Gédéon Bangali**

« La survie des disciplines de sciences sociales en question à l'ère de l'économie du savoir »

Pour sa part, le numéro 12(2) a, dans l'ordre d'occurrence, enregistré les contributions suivantes :

➤ **Gisèle Léocadie Befolo**

« La place des « peuples africains » dans la construction de l'intégration économique régionale du continent »

➤ **Martin Raymond Willy Mbog Ibock**

« Comment concilier opérationnalité et avenir de l'Union Africaine ? vers une évaluation in itinere des politiques de soutien à la paix et à la sécurité »

➤ **René Maxime Meka**

« Culture stratégique des États d'Afrique de l'ouest et du centre face à l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée : entre homogénéité structurelle et fracture tactique »

➤ **André Désiré V. Fomane et Merrill Paul Oyono Ateba**

« La géopolitique des espaces marginaux : cas des frontières Cameroun-République Centrafricaine et Cameroun-Nigéria »

➤ **Fred Jérémie Medou Ngoa**

« La construction du développement, des liens ethniques et sociocommunautaires par des Camerounais en situation de mobilité et de migration internationales »

➤ **Kouakou Hilaire Kouamé et Sibiri Yeo**

« Stratégie discursive des « sans-voix » contre le FCFA sur Facebook et son impact sur les décideurs politiques ».

Il reste donc à réitérer nos remerciements à toutes les contributrices et à tous les contributeurs à ce numéro et à souhaiter qu'il soit favorablement accueilli par les lecteurs.

Abidjan, le 24 septembre 2021

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

Contestation électorale en Afrique : peut-on suggérer un retour à la démocratie traditionnelle africaine ?

Janvier Onana

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

&

Fabrice Parfait Owono

owono.parfait@yahoo.com

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Résumé

La démocratie en Afrique connaît des difficultés qui se résument à la contestation électorale. Ces contestations sont du fait que tous les partenaires ne sont pas associés à l'élaboration du processus électoral. Les institutions responsables des élections, les acteurs électoraux portent en leur sein des défaillances qui mettent à mal la transparence. Les contestations aboutissent à la violence politique et au recul des droits de l'homme. D'où la recommandation adressée aux États de s'inspirer de l'arbre à palabres par la mise en place du consensus dans la désignation des dirigeants et des méthodes de règlement des conflits post électoraux.

Mots-clés : Contestation Électorale, Démocratie Traditionnelle

Abstract

Democracy in Africa is experiencing difficulties which boil down to electoral contestation. These challenges are due to the fact that not all partners are involved in the development of the electoral process. The institutions responsible for the elections and the electoral actors bear within them shortcomings which undermine transparency. Protests lead to political violence and the decline of human rights. Hence the recommendation addressed to States to draw inspiration from the palaver tree by establishing consensus in the appointment of leaders and methods of settling post-electoral conflicts.

Keywords: Electoral Contest, Traditional Democracy

INTRODUCTION

La démocratie est un modèle de gouvernance adopté par la grande partie des États africains¹ depuis le début des années 90, avec pour référence en ce qui est des pays ayant connus la colonisation française le discours instigateur de François Mitterrand de La Baule. Lors de ce sommet de 1990, Mitterrand affirmait que « (...) *La démocratie est un principe universel. C'est la direction qu'il vous (l'Afrique francophone) faut prendre (...) Plutôt vous aurez des élections véritablement libres et le multipartisme, mieux cela vaudra pour votre jeunesse qui a besoin de s'exprimer (...) Il ne faut pas voir la liberté comme un ennemi caché. Elle sera votre meilleure amie* » (Belinga 2012). Les élections organisées à intervalles réguliers (Djedjro 2009 :139) sont un grand signe de vitalité de la démocratie dans un État ; « *un rite démocratique* » pour parler comme Philippe Ardan. Elles sont l'objet d'une reconnaissance internationale car le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, est inscrit notamment dans la déclaration universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais alors, la démocratie dans la plupart des États africains est émaillée de revendications préélectorales jusqu'aux réclamations postélectorales. Ces dernières sont le plus souvent le fait des perdants qui considèrent le processus biaisé et alors dénoncent tout simplement les manœuvres de la fraude électorale.

La contestation pour le dictionnaire universel, est un désaccord entre deux parties dont les intérêts sont opposés². Pour le dictionnaire le Larousse illustré, la contestation est une remise en question systémique de l'ordre, des conceptions dominantes au sein d'un groupe, de la société³. Dans le cadre de notre réflexion, le concept contestation peut être compris comme l'action commune d'opposition, de critique ou de litiges contre le processus électoral ; ainsi que l'ensemble des règles régissant la solution de ces litiges auprès du juge. Ici il a pour synonyme contentieux électoral (Kamto 1995 :3). Le terme processus électoral (Tambwe 2012), désigne ordinairement l'ensemble des opérations nécessaires au bon déroulement des élections , qu'il s'agisse de la confection des listes électorales , de l'organisation de la

¹ L'Acte constitutif de l'Union africaine, Charte africaine de la démocratie ... sont un exemple de textes ratifiés par l'ensemble des pays membres de l'Union africaine et dont l'engagement est de faire de la démocratie le mode de gouvernance par excellence de ces différents États.

² Dictionnaire universel, édition française, Paris, 1997.P-270.

³ Larousse illustré, édition française, Paris, 2009, P.245.

campagne électorale, des différentes formalités préparatoires au scrutin , de la tenue des bureaux de vote , des procédures de votations, de modalité de centralisation et de décompte des résultats , de la formation des « *officiers électoraux* »(Tambwe 2012), de l'encadrement de sondages d'opinion ou encore de l'observation internationale des élections, etc.

Ainsi nous pouvons constater en s'appuyant sur les cas les plus marquants que des contestations électorales en Afrique sont suivies de violences, des marches dites pacifiques régulièrement interdites et d'autres récriminations. C'est le cas du Cameroun lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 où le MRC, le SDF⁴ et le parti Univers ont contesté les résultats au point où les militants du MRC⁵ et son leader se sont retrouvés en prison. Le Mali a tenu des élections présidentielles le 29 juillet et le 12 août 2018 auxquelles Soumaila Cissé principal opposant à Ibrahim Boubacar Keita a qualifié les deux tours⁶ de « coup d'État électoral » lors d'une conférence de presse le 06 août 2018. De même qu'au Ghana l'élection présidentielle du 07 décembre 2020 a vu le candidat Dramani Mahama contesté sa légalité⁷ . D'autres pays africains ont connu la même scène telle que le Tchad, la République Centrafricaine, RDC

Ce constat nous mène à nous poser la question de savoir ce que cachent les contestations électorales ? Est-ce l'immaturation politique des acteurs du processus ? Le désir des présidents sortants de ne point céder le pouvoir ? Ne serait-il pas nécessaire de retourner cueillir dans le mode d'organisation politique africaine qui a prévalu dans nos micros sociétés ? Autrement dit, l'organisation politique traditionnelle en Afrique ne peut-elle pas être une source d'inspiration pour la gestion du pouvoir en ce moment pour éviter des dérives sur la démocratie actuelle ?

Dans notre réflexion, nous allons essayer de comprendre des motivations de cette défaillance démocratique, et ensuite voir de quelle manière la démocratie traditionnelle africaine peut être un modèle de gouvernance inspirant pour la démocratie en pratique dans des pays africains actuellement.

⁴ Social Démocratique Front parti politique camerounais créé le 26 mai 1990.

⁵ Mouvement pour la renaissance du Cameroun fondé le 22 juin 2012.

⁶ Human Rights Watch, "Mali : événements 2017", (En ligne), 2017, <https://www.hrw.org/fr/world-report/2018/> consulté le 8 mars 2021.

⁷ Le Point du 31 décembre 2020, consulté le 09 mars 2021

Sources de la contestation électorale en Afrique

L'élection pluraliste est indispensable pour mesurer la légitimité des gouvernants (Djedjro 2021) et la contestation par voie de justice est incontournable pour assurer la crédibilité de la consultation électorale. L'existence d'un recours par voie de justice et sa fiabilité est fondamentale et signe de la légitimité des procédures de désignation des dirigeants. Dès lors pour mieux comprendre les contestations électorales dans les pays africains nous allons analyser le biais dans le processus électoral et en suite les conséquences qui en découlent.

Manque d'adhésion générale au processus électoral

Les acteurs électoraux en Afrique ont dans la plupart des pays du mal à être d'accord avec des lois et des institutions qui régulent le scrutin dans leur différent État. Ce qui le plus souvent entraîne les contestations électorales. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons mettre en lumière les défaillances liées à l'administration électorale et ensuite le jeu trouble des acteurs principaux.

Les suspicions qui ont toujours pesé sur le Ministère de l'Intérieur, ont permis aux acteurs politiques africains de mettre en place autre institution supposée plus indépendante.

Les commissions électorales sont des organes en charge des élections dans la plupart des pays africains en remplacement du ministère de l'intérieur. La mise en place de ces institutions a toujours créé des polémiques dès la création de ce modèle institutionnel à travers la nomination de ses membres et le fonctionnement de l'institution. Car la commission nationale électorale constitue une machinerie importante, embrigadée dans des intrigues partisans et entrée dans une procédure inaccessible aux citoyens. Cette dernière est fortement politisée et complexe par une imprécision qui particularise la définition des élections libres et honnêtes relevant de sa compétence (Dodzi 2009). La commission électorale indépendante est le plus souvent la réponse à un rapport de force politique entre les acteurs dans des différents pays d'Afrique. Cela se manifeste souvent par les circonstances de sa création, la désignation des membres et la durée du mandat de fonction.

Les commissions électorales indépendantes en Afrique sont pour plusieurs le résultat d'une confrontation politique à l'intérieur des États. Seulement, cette organisation qui se fait dans certains pays occidentaux sans problème a toujours eu du mal à avoir la confiance des partis de l'opposition qui voyaient au ministère de l'intérieur le bras électoral du parti au pouvoir et

l'accusait régulièrement de rouler pour le président sortant qui souhaite briguer un nouveau mandat. Ce qui amène les partis d'opposition à voir en ce processus une farce dans le processus électoral d'où la réclamation par les partis d'opposition et de la société civile d'une commission électorale indépendante qui sera un outil par le quel tous les acteurs se reconnaissent. C'est dans cette optique de réclamation que voit le jour la Commission Électorale Indépendante, que le président de la République du Cameroun a créé par décret du 19 décembre 2000 un observatoire national des élections et par la suite en 2001 a été pris un décret précisant les modalités d'application de la loi de 2000. D'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Benin, le Sénégal etc. ont légiféré dans le même sens après les réclamations des opposants pour que le processus électoral soit consensuel.

La Commission Électorale Indépendante a un statut, qui permet de présenter les dispositions formelles qui régissent la condition des membres de ces instances, plus précisément, leur mode de désignation, les devoirs attachés à leur charge et, partant, leur indépendance vis-à-vis des acteurs du jeu politique, qu'il s'agisse du pouvoir en place ou des partis politiques aspirant à exercer le pouvoir. Ainsi pour chaque pays et en fonction du statut juridique, détermine la désignation des membres des Commissions de même que la durée de leurs mandats.

Dans l'élaboration du profil des membres des Commissions électorales, des propositions furent toujours de toute part, des membres du gouvernement, de l'opposition ainsi que de la société civile. On retrouve dans des différentes propositions, une alternative qui consiste à ne désigner que des membres apolitiques, ou au contraire, à intégrer des personnes définies par leur appartenance politique. En d'autres termes, la neutralité ou l'équilibre attendu de la Commission électorale peut prendre deux formes : soit une prise en compte délibérée de l'élément politique, mais dont on escompte conjurer le risque de partialité par précisément, une représentation équilibrée des forces politiques⁸. Ou alors une exclusion de principe de tout élément politique, qui se traduit en ce sens, non par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la Commission, mais par l'exigence même non-affiliation partisane, au plan strictement personnel, des membres qui seront désignés. Dans tous les cas chacun des acteurs essaye

⁸Représentation équilibrée ne doit surtout pas s'entendre comme représentation proportionnelle. En fait, la situation spécifique de chaque pays lui impose le mode de répartition des membres de la Commission entre les catégories d'acteurs qui y sont représentés. Si au Togo, à la suite de l'accord politique Global l'opposition a deux fois plus de membres que le pouvoir dans la commission électorale, au Benin c'est la représentation proportionnelle entre acteurs politiques qui a eu la préférence.

de faire imposer son point de vue en fonction de sa force politique. Que dire de son fonctionnement ?

Les Commissions électorales au-delà des textes qui fixent l'orientation et la canalisation des tâches qui lui sont assignées dans une démocratie, ces institutions doivent leur existence à la nécessité d'une gestion impartiale, neutre, juste et indépendante d'un jeu électoral sur lequel pèse depuis longtemps des soupçons de fraudes organisées et impunies. L'indépendance des Commissions ne se mesure pas aux seules prérogatives que la loi leur accorde, elle tient aussi aux moyens qui leur sont alloués, au régime financier auquel elles sont placées. Ainsi, malgré les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, les Commissions électorales sont souvent des lieux où les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile disent ne pas trouver les principes cardinaux d'une bonne élection démocratique. C'est dans ce sens que les partis de l'opposition au Cameroun estiment que les membres de cette commission manquent de neutralité et d'impartialité parce que nommé par le président de la République et président d'un parti politique en lice pour des éventuels scrutins. De même que parmi ceux qui bénéficient de cette nomination l'on retrouve le plus souvent des membres du parti au pouvoir qui décident le plus souvent de démissionner de leur ancien parti après la sortie du décret qui fait d'eux membre de l'institution qui organise des élections.

Le cas s'est posé dans la composition des membres du Conseil constitutionnel au Cameroun. Lors du contentieux électoral de la présidentielle de 2018, le MRC a porté un recours sur la contestation des membres de ce conseil en estimant que les noms de certains membres du conseil ancien militant du RDPC y sont encore car leur nom figurait selon eux dans le site internet du parti. Que dire des manœuvres des acteurs politiques ?

Le jeu trouble des acteurs

Les acteurs sont considérés comme l'ensemble des protagonistes qui ont un intérêt au cours d'un scrutin. Autrement dit, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui bénéficient des dividendes d'une élection. Parmi eux, nous avons les partis politiques et les candidats aux différentes élections, entre autres. Ces derniers sont parfois des agents qui mettent à mal le processus démocratique dans les pays africains sous plusieurs formes.

Les institutions responsables du processus électoral sont parfois celle qui torpillent ce processus par le non-respect des critères d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. C'est ainsi que lors de l'élection présidentiel de

2010 en Côte d'Ivoire la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel qui dans un contexte de belligérance et de méfiance des deux principaux concurrents qui étaient Laurent Gbagbo le Président sortant et Alassane Ouattara n'ont pas su jouer leur rôle. Bien que les réclamations de fraudes et de violences ont été explicitement soulevées par les partisans de Laurent Gbagbo par les voies les plus autorisées (Onana 2011).

Le processus électoral s'est retrouvé biaisé par la violation de la constitution de la Côte d'Ivoire, de cette manière qu'au lieu de faire examiner et de traiter de façon exhaustive la requête du candidat Gbagbo, notamment par le Conseil constitutionnel compétent en la matière, on a plutôt assisté à un coup de force orchestré par Youssouf Bakayoko président de la CENI⁹. Ce dernier avait décidé d'organiser la conférence de presse à l'hôtel du Golf où réside le candidat Alassane Ouattara pour proclamer les résultats du second tour de l'élection présidentielle ce qui montre un réel problème d'indépendance. Selon Onana Charles et d'autres observateurs, cette déclaration du président de la CENI a participé à la détérioration rapide de la situation politique post-électorale et du blocage qui s'en suivra car le procédé est fondé sur « *une violation grave de la Constitution ivoirienne et témoigne d'un engagement partisan de la CENI en faveur d'un des deux candidats* » (Onana 2011).

Les candidats aux élections sont parfois à l'origine de la déflagration démocratique en Afrique à travers des embûches à la bonne marche du processus électoral. De fait, après être tombé d'accord sur le processus électoral en se portant candidat et même en exerçant des recours si jamais le dossier de candidature a été rejeté et bénéficié d'une décision favorable du tribunal, les acteurs politiques arrivent à redire de la loi électorale quand les résultats ne leur sont pas acquis. On peut donc parler de la mauvaise foi des politiciens, c'est-à-dire la perfidie des acteurs politiques qui se manifeste par le refus de l'évidence offerte par les urnes. Dans ce cas, ce sont les opposants qui sont pointés du doigt. « *Eux qui, bien que conscients de leur ostensible impopularité en raison d'une certaine incapacité à proposer des projets alternatifs pertinents, s'empressent de faire descendre leurs partisans dans la rue pour bouder les résultats des élections*¹⁰ ». Cette remarque a été observée lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Le MRC, après avoir contesté des élections auprès du Conseil constitutionnel va s'engager à continuer la contestation dans la rue. Ainsi les membres du

⁹ Commission Électorale Indépendante

¹⁰ Ndinga Ngoma John, "La bonne gouvernance électorale, facteur d'une paix durable en Afrique" est le titre de son article qui parle de la gouvernance électorale en Afrique publié dans le media africanews le 19 février 2018.

RDPC vont estimer que le MRC est un mauvais perdant ayant été incapable de mobiliser les camerounais autour de son programme veut plutôt engager certains jeunes dans une voie d'insurrection. Cela s'est également observé au Gabon lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016 où l'opposant Jean Ping n'a pas accepté les résultats de l'élection en s'auto proclamant président avec des conséquences désastreuses sur la vie politique, économique et sociale du pays. En Ouganda l'opposant au président Yoweri Museveni, Bobby Wine après avoir accepté les règles du processus électoral va finir par rejeter les résultats du scrutin en disant ne pas avoir confiance à la cour suprême qui doit connaître le contentieux électoral¹¹. Après avoir présenté le manque de sincérité des acteurs de l'opposition qu'en est-il de la responsabilité des partis au pouvoir ?

Pascal Lissouba disait « *On n'organise pas une élection pour la perdre* », peu importe la signification de cette assertion souvent attribuée à l'ancien président congolais, nous constatons qu'en Afrique comme dans tous les États démocratiques, la plupart des partis au pouvoir cherche par tous les moyens à gagner des élections.

Les gouvernements mettent parfois à mal l'indépendance financière des Commissions qui le plus souvent n'est pas clairement établie. C'est dans cette vision que Corneille Nangaa déclarait en juillet 2018 sur RFI que « *La CENI n'est pas seule dans ce processus (électoral). Nous aurons besoin des garanties du gouvernement que le financement sera là. Nous avons besoin du Parlement parce que nous avons encore deux lois en souffrance, pour que tout le monde regarde dans la même direction*¹² ». Si une Commission dite consensuelle à de telles difficultés, à plus forte raison, ces commissions dont la mise en place est faite de manière unilatérale par le régime en place.

Les gouvernants ont aussi des faits et gestes qui ne garantissent pas l'équité dans le processus électoral. C'est ainsi qu'au Congo, il a fallu couper les communications (internet et téléphonie mobile) pour procéder au dépouillement des bulletins de la présidentielle anticipée de mars 2016. Ce qui a été très mal perçu par les opposants et une grande partie de la société civile, même s'il était question comme le dit Thierry Lezin Mougalla « *préserver le peuple congolais contre la chienlit, contre des rumeurs qui auraient pu semer le trouble dans ce pays qu'il juge fragile*¹³ ».

¹¹ Déclaration faite sur les antennes de France 24.

¹² Déclaration sur RFI de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale de la RDC.

¹³ Thierry Lezin Mougalla, ministre congolais de la communication, explications sur la coupure de la communication lors l'élection de 2016.

Les gouvernants ont également l'habitude de changer les règles à quelques temps avant les échéances et de manière unilatérale sans l'accord des autres acteurs du processus électoral en profitant du fait que le parlement leur est acquis. C'est ainsi que le gouvernement camerounais a changé en 2008 la disposition constitutionnelle sur la limitation des mandats en projection de l'élection présidentielle de 2011 malgré le désaccord de certains partis d'opposition et une partie de la société civile. La situation similaire a été vécue au Tchad et dans plusieurs autres pays africains où le chef d'État cherche à se maintenir au pouvoir en portant un coup sur la disposition constitutionnelle fondée sur le déblocage du verrou de limitation du nombre de mandat.

La démocratie en Afrique fait également face à un obstacle qui est la succession familiale du pouvoir à la tête des États « *mon fils, patiente, tu règneras*¹⁴ ». Le Sénégal considéré comme un exemple démocratique en Afrique, a vu le président Wade à la fin de son mandat voulant imposer son fils Karim à la tête du Sénégal ce qui heureusement n'a pas eu lieu, grâce à la vigilance du peuple sénégalais. Mais dans d'autres pays cela s'est fait sans grand bruit à l'instar du Togo, Gabon, la Guinée Équatoriale est également soupçonnée d'être en voie d'une succession dynastique parce que la nomination de Teodoro Obiang Mangué comme vice-président de ce pays depuis 2016 laisse entrevoir qu'il succéderait son père.

Bien que condamnée par l'Union africaine et l'ensemble de la communauté internationale, les coups d'État militaire subsistent encore en Afrique. Le mardi 18 août 2020 un coup d'État est perpétré par les forces armées maliennes. Il démarre au camp militaire Soundiata-Keita situé à Kati à 15 kilomètres au nord de Bamako, la capitale du Mali. Il aboutit au renversement du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, au pouvoir depuis 2013. En 2021, ce pays a de nouveau connu un coup d'État par le colonel Assimi Goita, qui sera par la suite fait président de la République. Après une élection présidentielle au Niger de 2020, à deux jours de l'investiture de Mohamed Bazoum, le palais présidentiel a été pris pour cible par des tirs dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. Les autorités disent avoir échappé à un coup d'État¹⁵. Que dire des conséquences liées aux contestations électorales ?

¹⁴ Vincent Hugué, « Tu règneras, mon fils », *Nouvel Observateur*, publié le 03-07-2008

¹⁵ COURRIER-INTERNATIONAL-PARIS, Publiée le 01 avril 2021, PP- 16-25.

Les conséquences de la contestation électorale

Les conflits électoraux et la violence politique se révèlent comme conséquences de la contestation électorale dans les pays africains. Ils ont caractérisé les processus de démocratisation en Afrique, révélant des faiblesses dans la gestion des élections et dans les règles en vue d'une compétition politique saine, ainsi que l'absence d'un pouvoir judiciaire impartial pour statuer et interpréter sur les différends électoraux.

La violence politique

La violence politique (Nay 2017 :1162) est des atteintes physiques délibérées aux biens ou aux personnes exercées soit dans le cadre de la violence coercitive de l'État (répression policière, arrestations arbitraires, torture et exécution à caractère politique, procès truqués, censure, ...) soit de la part de groupes contestataires en lutte contre le pouvoir de l'État ou contre d'autres groupes sociaux (terrorisme, combats de rue, séquestrations, dégradation de mobilier public...). La violence politique atteint son comble lors des crises politiques qui peuvent déboucher sur la répression, la guerre civile, un coup d'État ou une révolution. Période postélectorale est le plus souvent émaillée des tensions qui ont pour origine la contestation du résultat sorti des urnes. Après la proclamation des résultats des élections, celle-ci est souvent accompagnée de violences de divers ordres.

Le plus souvent, éclate la violence verbale et physique dès que les résultats des élections sont connus. C'est le cas au Niger, le mardi 23 février 2021, la commission électorale nationale indépendante avait donné vainqueur avec 55,75% des voix Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou, selon des résultats provisoires qui avaient encore à être confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais le mercredi, le candidat de l'opposition Mahmane Ousmane a également revendiqué la victoire, avec 50,3% des voix, accusant son rival de fraudes dans certaines zones. Cette déclaration a été suivie le mercredi matin par des heurts dans la capitale Niamey, où des manifestants ont jeté des pavés sur les forces de l'ordre qui ont répondu par des gaz lacrymogènes. La nuit de mardi, plusieurs villes du pays avaient été secouées par d'autres affrontements et notamment l'incendie du siège d'un parti allié au pouvoir.

Le constat de la violence électorale a également été fait en Côte d'Ivoire pendant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Selon Human Rights

Watch¹⁶, les autorités ivoiriennes devraient de toute urgence enquêter sur les meurtres de plus de 50 personnes lors des violences politiques et intercommunautaires qui ont accompagné cette élection et veiller à ce que toutes les personnes responsables des meurtres illégaux soient traduites en justice. Selon le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, les forces de sécurité n'ont pas protégé les civils de manière adéquate et, dans au moins un cas, ont fait usage d'une force excessive pour disperser les manifestations menées par l'opposition, abattant au moins deux manifestants et frappant un homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance. La violence politique en période postélectorale s'accompagne du recul des Droits de l'Homme.

Le recul des Droits de l'Homme

Les droits de l'Homme (Nay 2017) sont un ensemble des droits fondamentaux, inaliénables, imprescriptibles et universels, attachés à la personne humaine. Considérés comme antérieurs et supérieurs à l'État, les droits de l'homme ne peuvent faire l'objet d'aucune limitation par la loi. Tout être humain doit donc pouvoir en jouir librement quels que soient sa nationalité, sa religion, sa richesse, son sexe, son statut social ou son appartenance communautaire ou ethnique. Ainsi les droits de l'homme sont depuis 1945 (Smout et al. 2006 :169) un objet de politique internationale dont la définition et le contrôle demeurent étroitement liées à l'évolution du système mondial.

Les contestations électorales sont le plus souvent une occasion pour les acteurs de mettre à mal le respect des droits de l'Homme dans les pays africains en question. En République centrafricaine, la période électorale a vu se commettre de nombreux cas d'atteinte aux droits humains. En effet, au terme du scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre 2021, ce sont plus d'une centaine de violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été documentées par la Division des Droits de l'Homme (DDH) de la MINUSCA¹⁷. La MINUSCA a soutenu les activités de suivi des opérations électorales effectuées par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile centrafricaines. « *Cette initiative, qui impliquait le déploiement d'un grand nombre d'officiers des droits de l'homme dans les bureaux, le terrain et la création d'une salle de situation des droits de l'homme, a renforcé la capacité de la mission à*

¹⁶ Human Rights Watch a adressé un résumé de ses conclusions ainsi que des questions à Aimée Zebeyoux, la Secrétaire d'État ivoirienne chargée des Droits de l'Homme le 20 novembre 2020. Et la secrétaire d'État a envoyé la réponse le 25 du même mois.

¹⁷ Mission des nations unies pour la République centrafricaine

surveiller efficacement les préoccupations en matière de droits de l'homme, de sécurité et de protection dans le contexte électoral », indique pour sa part Frédérique Mariat, officier des droits de l'homme de la MINUSCA.

Cette surveillance a, en effet, permis de documenter 133 violations et abus des droits de l'homme et du droit humanitaire international, y compris des abus contre les femmes et les enfants pendant toutes les phases des élections (inscription des électeurs, campagnes électorales, vote et période post-électorale¹⁸). Les incidents relevés par les équipes de monitoring concernent principalement des cas d'atteinte au droit de la vie, d'atteinte au droit à l'intégrité physique et mentale dont les mauvais traitements, traitements cruels, inhumains et dégradant, de menaces de mort et, d'atteinte à la liberté de mouvement. On peut ajouter à cela des séquestrations et enlèvements , d'attaques, occupations et de destruction de biens civils et privés , de pillages et appropriations illégales de biens , de menaces et d'entraves au déroulement pacifique des élections , d'attaques et pillages des organisations humanitaires¹⁹ .

Comme en République centrafricaine beaucoup d'autre pays ont connu un recul pendant le processus électoral. Ainsi nous pouvons citer le Burundi dont les élections du 20 mai 2020 après la proclamation d'Évariste Ndayishimiye le candidat à la présidentielle du parti au pouvoir comme vainqueur, Human Rights Watch indique les violences observées, marquées par des arrestations de membres de l'opposition, y compris des candidats. Et par la limitation de la liberté d'expression, ce qui fait dire à Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch que « *Les informations faisant état de meurtres, d'arrestations arbitraires, de passage à tabac et d'actes visant à intimider les électeurs lors de la campagne ne devraient pas être ignorées* ». Le même phénomène s'observe pendant les élections présidentielles en Ouganda du 14 janvier 2021. Sentant le climat électoral très tendu, Amnesty International le 14 décembre 2020 va déclarer que « *les autorités ougandaises doivent prendre des mesures afin de faire barrage immédiatement à la vague de violations des droits humains et d'exactions commises dans le contexte de la campagne électorale* ». Pendant cette période électorale, le président Yoweri Museveni a publiquement affirmé que 54 personnes ont été tuées les 18 et 19 novembre lors des manifestations et des troubles qui ont suivi l'arrestation de Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, candidat de l'opposition

¹⁸<https://minusca.unmissions.org/plus-d%E2%80%99une-centaine-de-cas-de-violations-...> Consulté le 8 avril 2021 à 11h34.

¹⁹ Ces déclarations sont contenues dans le Rapport de la mission des nations Unies en République Centrafricaine.

à l'élection présidentielle et musicien célèbre. Face à tous ces problèmes liés à la démocratie africaine, qui se manifeste à travers la contestation électorale, nous nous interrogeons si la démocratie en Afrique ne doit pas prendre source sur le modèle traditionnel de gouvernance africaine ?

Doit-on s'inspirer de la démocratie traditionnelle africaine pour éviter des contestations électorales ?

Ce constat de difficulté démocratique existe dans toute les partie du continent en paraphrasant Henri Bourgoïn²⁰l'Afrique est malade de la démocratie, ce mode de gestion de la cité qui est venu se greffer (Bayart 1996) sur des réalités particulières différentes, comme l'État lui-même (Badie 1992 :223). Mais Fweley Diangitukwa pense que cette façon de percevoir des choses n'est pas correcte car la démocratie a toujours existé en Afrique seulement sous une autre forme, c'est-à-dire à travers la palabre (Diangitukwa 2014). Pour lui, « *la démocratie et la gouvernance existaient bel et bien en Afrique avant la colonisation* ». Contrairement à tout ce qui est dit sur l'Afrique, la démocratie participative et la gouvernance sont apparues en Afrique il y a fort longtemps (Diangitukwa 2014). Afin de mieux saisir les origines et les objectifs de l'ancienne pratique de la palabre, l'on doit se positionner dans la Cosmologie de l'univers sociopolitique des micros sociétés africaines d'antan. Avec l'arrivée de l'État moderne, les institutions traditionnelles informelles ont été absorbées (Diangitukwa 2014). L'importance de la palabre et le rôle qu'elle jouait dans la société se sont affaiblis pour se réduire à « un *organe ordinaire, semi-traditionnel ou semi-administratif, voire à une simple coutume* (Diangitukwa 2014) ». Loin de nous l'idée d'essayer d'exalter l'existence d'une démocratie et d'une gouvernance dans les sociétés traditionnelles africaines, notre but ici est de voir quel peut être son apport dans la démocratie de « l'État moderne » africain pour que la contestation électorale et ses corollaires ne soient de moins en moins visibles en Afrique à défaut de se faire éradiquer. C'est ainsi, à travers l'étude de l'arbre à palabre nous allons voir comment la démocratie de l'État moderne en Afrique peut s'inspirer du modèle de désignation des dirigeants et en la résolution des conflits (conflits électoraux).

²⁰ H. Bourgoïn, L'Afrique malade du management, Paris, Picollec, 1984 ; sur la gestion de l'État en général, voir Hernandez, (E.M) « Entre tradition et modernité, proposition d'un modèle de management africain », in Personnel, n 306, juillet 1989, p-57-61 ; E. Kamdem, Management et inter culturalité en Afrique : Expérience camerounaise, Paris, L'Harmattan/Presses de l'Université LAVAL, 2002.

Le consensus dans la désignation des dirigeants

Pour Mamadou M. Seck, l'arbre à palabres est une institution précoloniale africaine qui illustre la philosophie communale africaine, basée sur la démocratie et le consensus entre l'ensemble des membres de la collectivité.

Ce mode de gouvernance à l'africaine peut encore être utile dans l'État moderne africain dans un mécanisme de désignation des dirigeants dans les pays d'Afrique. Ainsi, que de prendre des décisions unilatérales et peu consensuelles dans l'élaboration des lois électorales, l'État africain doit se réinventer dans leur manière de construction des règles électorales à travers le consensus tiré du modèle de la palabre. Car il est important de comprendre que l'institution arbre à palabres a permis « *d'organiser dans la paix et la stabilité, la sécurité, les rapports sociaux entre différentes composantes de la société, les modes de production économique et de transmission du pouvoir* » (Diangitukwa 2014).

Dans la démocratie qui prévaut dans nos États africains actuellement, les lois se font le plus souvent à travers un rapport de force politique sur le plan national d'où la convocation des termes : majorité et minorité. La majorité est l'ensemble des formations politiques dont le total des forces est supérieur (majorité) à celui de ses opposants (Nay 2017). C'est ainsi que dans l'élaboration de la loi électorale dans plusieurs pays africains la consultation des autres acteurs du processus électoral se fait le plus souvent pour des besoins de forme. Le système électoral est le résultat de la seule volonté du parti au pouvoir dans la grande majorité des États africains et le Cameroun ne fait pas l'exception²¹.

Les membres de la société civile tels qu'Hilaire Kamga de l'offre Orange disent qu'après avoir été associés aux consultations du pouvoir en place sur l'élaboration d'une loi électorale consensuelle, ses propositions n'auraient pas été prises en compte. Il préconise pour l'avenir que : « *cette revendication reste d'actualité si nous voulons un véritable changement au Cameroun après le règne de M. Biya Paul. Si nous voulons vraiment éviter la « Gabonisation » ou la « Togolisation » du Cameroun, il est temps de mettre au placard nos égoïsmes, notre orgueil, et même nos stériles insultes pour construire une véritable convergence de forces du changement autour d'une*

²¹ Selon les partis politiques de l'opposition et de certaines associations de la société civile camerounaise, le système électoral camerounais est entièrement à la solde du parti au pouvoir le RDPC d'où l'initiative prise en ce mois d'avril par des partis tels que le MRC, UDC, SDF, PCRN ... pour proposer un code électoral consensuel.

*revendication unique*²² ». Le constat a été fait à la promulgation du code électoral d'après certains membres de l'opposition qui estiment qu'il n'y a pas eu de consensus sur les principes fondateurs de ladite loi. C'est ce qu'essayent d'éviter en 2021 le 30 mars, des leaders des partis politiques de l'opposition camerounaise sept au total ont signé un communiqué conjoint et donné une conférence de presse le 1^{er} avril 2021 à Yaoundé pour informer l'opinion qu'ils travaillent ensemble pour une réforme consensuelle du système électoral. Par la même occasion ils ont appelé « *tous les autres partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique, à travailler ensemble, dans le cadre d'un secrétariat technique mis en place*²³ ».

Alors, pour que l'on ait moins de contestations électorales dues au manque de consensus sur les règles de jeu, les États africains doivent mettre sur pied une méthode qui épouse les mêmes principes que la gouvernance par la palabre. Dans ce sens, les projets de loi ayant trait aux règles de jeux électorales ne doivent être réalisés matériellement qu'après un large débat auquel doivent participer tous les partenaires concernés notamment des partis politiques, les membres de la société civile de tout le pays. Selon Diangitukwa, le recours au dialogue est le pivot de l'arbre à palabres, c'est-à-dire de la démocratie consensuelle africaine. Il ne suffit pas de dialoguer car dans certains pays comme le Cameroun le gouvernement a toujours consulté l'opposition et la société civile sans pour autant comme l'indique un membre d'un parti de l'opposition que les propositions venues du camp adverse puissent figurer dans la mouture finale du code électoral. Ainsi, en s'appuyant sur la transparence, tous les acteurs doivent s'accorder sur le processus en trouvant un consensus pour éviter ou à amoindrir les possibilités d'éventuelles contestations électorales de même que des conséquences qui peuvent s'en suivre.

L'arbre à palabres est un lieu indispensable pour la concertation et la médiation. Pour une bonne loi électorale, les États africains doivent s'inspirer de l'observation de Pierre Pradervand, anthropologue suisse qui dit : « *La tradition africaine de la palabre, [...] est une forme fondamentalement démocratique de débat autour duquel on discute jusqu'à ce que le groupe trouve un consensus qui fasse l'unanimité. Le consensus solidifie et unifie le groupe par le fait même que toutes les opinions ont eu le temps de s'exprimer* » (Diangitukwa 2014). De là, une loi électorale consensuelle et

²² Les propos de ce leader d'opinions et homme politique camerounais sont rapportés dans le journal Cameroon-Info.Net à Yaoundé le 24 mai 2020 par Yannick A. KENNE

²³ Document que les partis politiques qui sont le PCRN, SDF, UDC, MRC...ont remis à la presse relative à la réforme du code électoral au Cameroun.

unanime est à même de nous priver des contestations électorales ainsi que des conséquences y afférentes.

Bien que les contentieux post électoraux soient possibles dans tous les systèmes démocratiques du monde, il est à reconnaître que même le système africain inspiré de la palabre africaine pourrait connaître des irrégularités dues à des faiblesses humaines et non à la mauvaise volonté de biaiser des élections par les acteurs du processus électoral. Pour résoudre ce type de désagrément, qui pourrait conduire à des scènes de violences pendant la période post-électorale ; la palabre a également un mode de règlement des conflits et des crises qui a pour finalité de permettre à chaque protagoniste de préserver sa dignité.

La résolution des conflits postélectoraux

Les contestations électorales en Afrique, sont considérées comme une variante de la violence politique. Plusieurs analystes s'accordent à souligner que les élections ne sont pas la cause première de la violence mais un catalyseur²⁴ du déclenchement de celle-ci. Toutefois la cause directe est le fait que ces élections ne soient pas tenues dans la transparence et de manière crédible. Pour éviter des conflits post électoraux qui causent beaucoup de perte aux pays africains, qu'elles soient humaines, matérielles, etc. Nous suggérons une méthode de règlement des conflits déjà en vigueur en Afrique dans sa période précoloniale qui est l'arbre à Palabres.

Il faut noter que la palabre est une méthode qui a élaboré les mécanismes et des outils pour régler des crises et des conflits internes. C'est-à-dire à travers la palabre, les africains peuvent apprendre à résoudre des problèmes de toute sorte et surtout des conflits post électoraux. Diangitukwa pense que dans ce mode de régulation sociale, *« les gouvernants tiraient leur légitimité et la légalité de leur agir des référentiels culturels, sociaux et économiques internes alors qu'aujourd'hui, les gouvernants tirent leur légitimité et leur légalité d'un droit hybride (étranger) qui ne fait pas l'unanimité dans le corps social et qui n'est pas toujours respecté par les gouvernants eux-mêmes »*. Ainsi, pendant le procès de contestation électorale, cette méthode de la palabre permettra à tous les acteurs du processus électoral de se sentir en sécurité et pris en compte dans le verdict qui sera donné.

Lors des conflits post électoraux en Afrique, les esprits sont toujours surchauffés prêt en en découdre, avec un climat de méfiance permanent, et

²⁴ BUREAU DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL, 6 décembre 2017.

d'absence de confiance. L'arbre à palabres permettra de développer un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de l'autre pour discuter avec eux et permettre de ramener la paix sociale quand elle est perdue. Cette manière de régler des conflits fait défaut dans nos sociétés africaines actuelles copiées de la société occidentale dans le règlement des conflits électoraux où l'on a toujours l'impression que la décision est imposée d'en haut par le droit sans associer les parties en conflit dans la prise des décisions.

Dans les conflits post électoraux en Afrique tel que tiré du modèle occidental, il est à noter que les décisions judiciaires ont pour but de sanctionner une partie en donnant tort à celle qui est fautive et en accordant à l'autre partie le triomphe du vainqueur. Le problème est que cette manière de faire continue d'entretenir l'animosité entre les belligérants et perpétue la crise en dehors des instances de juridictions. C'est ainsi que nous constatons que malgré le fait que le Conseil constitutionnel a déjà connu et donné son verdict dans une affaire électorale, le conflit se déporte dans un autre domaine c'est-à-dire dans la rue à travers la violence. Par contre la méthode de la palabre peut bien résoudre ce problème des frustrés de la justice moderne. Le but de la Palabre est de réparer le dommage causé afin de retrouver l'harmonie dans le vivre ensemble ; car ici l'annonce du verdict est accompagnée par le pardon qui est demandé par les deux camps (Bidima 1997). Le premier pardon est selon Diangitukwa prononcé par le fautif, exigé, il sert de réparation tandis que le second est prononcé par « *la partie réconciliatrice ayant menée les démarches de pré-palabre qui demande pardon afin de ne pas trop blesser ceux qui sont déshonorés par la perte du procès* ». Jean Godfroy Bidima précise : « *le pardon n'est pas ici une activité destinée à rabaisser l'Homme, mais de le réinsérer dans la relation avec l'autre* » par moment, pour préserver la paix sociale, on prétend que personne n'est fautif et on responsabilise « *un mauvais génie* » qui a poussé au mauvais comportement alors que « *tout le monde sait que c'est une manière de dire pour ne pas blesser la partie accusée* » (Bidima 1997).

Le contexte électoral en Afrique ne concerne pas seulement les leaders des partis politiques mais aussi concernent aussi tous les militants et sympathisants ainsi que tous ceux qui se sentent concerné par le discours de ces leaders de partis politiques. Ainsi le contentieux électoral est souvent suivi de près par tous les acteurs centraux c'est-à-dire bénéficiaires directs des retombés électoraux comme ceux de la périphérie qui ont espoir à la mise en place des promesses qui leur ont été faites. Seulement, la justice moderne est trop élitiste alors que l'élection concerne tout le monde c'est-à-dire les hommes de droit utilisent un jargon qui n'est pas toujours

accessible par le commun des mortels, les textes de lois ne correspondent pas et ne répondent pas aux réalités locales d'où le besoin de faire un savant dosage entre la coutume et le droit textuel pour répondre aux conflits post électoraux.

CONCLUSION

Les contestations électorales sont les réalités les mieux partagées dans les pays du continent africains. C'est ainsi que la majorité des élections ne se déroulent dans l'une des sous-régions africaines sans que l'on évoque des suspicions de fraude qui aboutissent le plus souvent à des conflits post-électoraux. Ce phénomène est possible par le fait que les lois électorales sont mal conçues, de même que leur application ; et ensuite les acteurs politiques de l'opposition comme du parti au pouvoir manquent parfois d'honnêteté et même de sincérité pour la bonne marche du processus électoral et par ricochet de la promotion de la démocratie dans ces différents États.

Pour remédier à ce genre de faits, nous avons proposé d'associer à la démocratie pratiquée dans les États modernes africains, les méthodes de gouvernance de la démocratie traditionnelle africaine qui avait cours dans les empires et les micros états précoloniaux. Dès lors l'élaboration de la loi électorale, la confection des listes électorales, le contentieux électoral, ainsi que tout le processus électoral doivent prendre en compte le modèle de l'arbre à palabres pour la gestion des mécanismes de dévolution du pouvoir dans les pays du continent africain. Ainsi, le consensus, respect de la parole donnée et le respect de l'humanité doivent être les maîtres mots dans l'élaboration des textes et des pratiques qui constituent les mécanismes du processus électoral dans les pays africains ; de même que dans le règlement des conflits inhérents aux élections.

En termes de recommandation, il est souhaitable pour les États africains de reformer leur système électoral en s'appuyant sur la démocratie traditionnelle africaine. Cela veut dire que les lois électorales et leur application doivent être faites de manière consensuelle. C'est-à-dire avec l'assentiment de la majorité des acteurs politiques et de la société civile. Cela se manifeste par la désignation commune des membres de la Commission électorale au lieu d'une nomination unilatérale par le Président de la République comme c'est le cas au Cameroun. Les membres désignés sont représentatifs de la coloration politique du pays et ont à leur tête des personnalités apolitiques, dignes et respectées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'organe chargé d'organiser les élections. Ces derniers doivent être inamovibles et avoir des moyens financiers conséquents pour

assurer leur indépendance. En cas de conflits, la justice électorale devrait fonctionner sur le modèle de l'arbre à palabres. C'est-à-dire en évitant d'humilier les déçus pour que la frustration électorale ne conduise pas à la guerre. En fin, les hommes et femmes politiques de tout bord sont invités à être de bonne foi pendant le processus électoral pour éviter des contestations futiles après la proclamation des résultats et cela n'est possible que si ces derniers portent en eux les vertus de la palabre africaine.

Bibliographie

Atangana Benoit : Actualité de la palabre ?, Revue Études (Tome 324), 1966 pp 460-466.

Badie Bertrand : L'État importe : l'occidentalisation de l'ordre politique, Paris, Fayard, Paris, 1992.

Bakomba & Katik Doing : La palabre africaine, Les imaginaires, union Générale d'éditions, Paris, 1976.

Bayart Jean François : La Greffe de l'État, Karthala, Paris, 1996.

Bayart Jean François : La problématique de la démocratie en Afrique noire. La Baule, et puis après ? Politique Africaine, n 43, octobre 1991, pp-2.

Bidima Jean-Godfroy : La palabre, éditions Michalon, Paris, 1997.

Bokonga Ekanga Botombele (dir) : La politique culturelle de la République du Zaïre, Publication de la Sorbonne, Paris, 1975.

Bourgoin Henry : L'Afrique malade du management, Picollec, Paris, 1984.

Diangitukwa Fweley : La lointaine origine de la gouvernance en Afrique : l'arbre à palabres, Revue Gouvernance, 11(1). <https://doi.org/10.7202/1038881ar>, 2014.

Dictionnaire universel, édition française, Paris, 1997.P-270.

Djedjro Francisco Meledje : Le contentieux électoral en Afrique, <https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-2-page-139.htm> , 2009.

Chevallier Jacques : L'État post-moderne, 3^e édition, éditions L.G.D.J, Paris, 2008.

Dodzi Kokoroko : Les élections disputées : réussites et échecs, Dans Pouvoir, n 129, 2009, PP-115-125.

Kamdem Emmanuel : Management et inter culturalité en Afrique : Expérience camerounaise, L'Harmattan/Presses de l'Université LAVAL, Paris, 2002.

Hugeux Vincent : Tu règneras, mon fils, Nouvel Observateur, publié le 03-07-2008.

Larousse illustré, édition française, Paris, 2009, P.245.

Nay Olivier (dir) : Lexique de Science Politique, DALLOZ 4e édition, 2017.

Okombia Emmanuel : Le processus d'acculturation en Afrique : les vertus de la palabre locale au service de l'entreprise, Revue Cahiers des sciences humaines, vol 30, 1994, PP-771.

Rapport du groupe des sages de l'UA : les conflits et la violence politique résultant des élections, décembre 2012.

Smout Marie-Claude, Battistella Dario et Vennesson Pascal: Dictionnaire des relations internationales, DALLOZ 2e édition, 2006.

Tambwe Mwimba Beevens : Processus électoral et contestation de résultat en Afrique subsaharienne. Cas de la RDC, mémoire, Université de Kalemie-Graduat, 2012.

Religion, pouvoir et prétentions hégémoniques : le cas du Grand-Nord au Cameroun

Guillaume Ekambi Dibonguè

ekadibe@yahoo.fr

Département de Science politique

Université de Douala

Résumé

La religion est un instrument de sacralisation du pouvoir qui peut aussi servir dans les vellétés ethno-régionales de domination politique. Au Cameroun, la religion occupe une place importante dans l'histoire politique. Elle a pu être instrumentalisée dans la politique assimilationniste du président Ahmadou Ahidjo (1960-1982). Dans l'histoire contemporaine, elle occupe une place de choix dans le positionnement politique ainsi que dans les luttes hégémoniques. Cette contribution le démontre à partir de l'étude de cas du Grand-nord. Elle part de l'historicité des vellétés de politisation de la religion pour démontrer comment se négocie et se conquiert l'hégémonie politique à partir de la religion.

Mots-clés : Religion, Pouvoir, Domination Politique, Islam, Kirdi, Quête Hégémonique, Cameroun

Abstract :

Religion is an instrument of sacralization of power which can also be used in ethno-regional inclinations for political domination. In Cameroon, religion occupies an important place in political history. It may have been instrumentalized in the assimilationist policy of President Ahmadou Ahidjo (1960-1982). In contemporary history, it occupies a prominent place in political positioning as well as in hegemonic struggles. This contribution demonstrates this from the case study of the Far North. It starts from the historicity of attempts to politicize religion to demonstrate how to negotiate and win political hegemony from religion.

Keywords: Religion, Power, Political Domination, Islam, Kirdi, Quest for Hegemony, Cameroon

INTRODUCTION

La question du changement politique et institutionnel mobilise dans le champ social camerounais. Elle est à l'origine de l'exacerbation contemporaine du communautarisme dans un contexte où se négocie le positionnement individuel et collectif dans la perspective de l'après Biya. Pour certains, il faudrait sursoir à l'alliance hégémonique « nord-sud » en rendant possible une rotation ethno-communautaire du pouvoir présidentiel pour prévenir une crise politique éventuelle dans un contexte où plusieurs mobilisations ethno-régionales émergent afin de revendiquer l'exercice du pouvoir par un des leurs (Owona 2015 ; Tagueu 2018). Pour d'autres, l'exercice du pouvoir doit obéir à un rapport de force, mieux à une tradition de la gestion du pouvoir que revendique notamment les entrepreneurs identitaires du Grand-nord (Ekambi Dibonguè 2021 : 277-298). L'histoire politique contemporaine renseigne sur les prétentions hégémoniques du Grand-nord (Adamaoua, Nord, Extrême-nord).

En effet, les prétentions hégémoniques du Grand-nord capitalisent la religion. L'islam est une religion du pouvoir. La construction de la légitimité à gouverner, à dominer, à commander et à gérer se fonde essentiellement sur un complexe messianique relayé dans l'imagerie populaire qui confère aux croyants la mission de soumettre les infidèles, y compris à travers le recours au Djihad. La conquête du pouvoir prend l'allure d'une campagne djihadiste. L'assimilation du projet hégémonique à une campagne d'islamisation tire sa source dans l'entreprise de reconversion des Kirdi, ces « incroyants », « païens » et « incrédules » que la politique culturelle de l'ex-président Ahmadou Ahidjo s'est attelée à promouvoir subrepticement et ostentatoirement (Bayart 1985). De nombreux auteurs ont démontré cette politisation de la religion à des fins hégémoniques (Burnham 1991 : 73-102 ; Domo 2010 ; Fendjongue Houli 2006 : 81-102 ; Maud 2005 : 96-116 ; Mouiche 2005: 49-91). Pour l'essentiel, l'islamisation forcée présentée comme une ressource dans la stratégie d'assimilation politique (Gaillard 1994; Collectif changer le Cameroun 1992).

Cette contribution ambitionne d'actualiser cette instrumentalisation de la foi dans les vellétés hégémoniques contemporaines du Grand-nord (Adamaoua, Nord, Extrême-nord) en tant qu'espace géopolitique et ethno-régional hétéroclite. Elle pose la question de savoir comment le Grand-nord construit son identité et instrumentalise la foi religieuse pour se positionner dans les luttes hégémoniques qui animent le Cameroun contemporain.

À partir des données collectées et analysées sous un prisme interactionniste, cette contribution démontre que la politisation de la foi musulmane à des fins de conquête et de conservation du pouvoir est une expérience qui a fait ses preuves dans la première tentative réussie de conquête du pouvoir par un ressortissant du Grand-nord d'obédience musulmane (1). Elle sera mise à contribution dans le projet de reconquête avortée du pouvoir présidentiel dans les années 1980 (2). À l'observation, il n'est pas exclu qu'elle fasse partie des éléments clés du dispositif actuel de reconquête du pouvoir présidentiel par un ressortissant du Grand-Nord comme le suggère la modulation politique de la conviction que l'État était bien géré sous le président Ahmadou Ahidjo, nostalgie qui sert la volonté du pouvoir de Grand-Nord. Mais, ce positionnement assis sur l'évocation nostalgique du pouvoir du président Ahidjo est assorti d'une revendication implicite et explicite, manifeste et latente du pouvoir présidentiel par le Grand-nord, revendication adossée en sus sur une géographie politique favorable (2).

L'historicité de la volonté du pouvoir dans le Grand-nord : rupture et continuité d'une vocation à commander

La volonté du pouvoir du Grand-nord doit être située dans son contexte pour mieux. Comprendre les acteurs et les procédures de conquête initiale et de repositionnement pour la reconquête du pouvoir. L'histoire politique montre que dans les velléités de conquête et de reconquête du pouvoir d'État au Cameroun, la religion occupe une place de choix. Il convient donc d'abord de comprendre les assises socio-anthropologiques de la légitimité à gouverner (1.1). Ce n'est qu'à partir de là, qu'il sera possible de comprendre comment se pratique le repositionnement politique du Grand-nord dans la volonté du pouvoir présidentiel (1.2).

Comprendre les usages politiques de la religion dans la construction de la légitimité à gouverner : leçon(s) d'histoire politique

Capitaliser la foi religieuse dans le projet hégémonique n'est pas une génération spontanée. L'histoire politique du Cameroun montre que la « manœuvre » a fait ses preuves lors de la première expérience de conquête du pouvoir par un ressortissant du nord d'obédience musulmane. En effet, on ne peut pas expliquer l'arrivée au pouvoir du premier président de la République sans intégrer dans l'analyse le recours opportuniste à la fraternité religieuse. La confessionnalité a joué un rôle décisif dans la procédure de destitution et de déchéance politique du premier Premier Ministre André-Marie Mbida (Gaillard 1994: 79-80). Pour arriver à mettre André-Marie Mbida en minorité, pour tirer des rentes de la configuration

politique largement favorable dans la perspective d'un projet de conquête du pouvoir, les entrepreneurs identitaires ont mis à contribution les affinités confessionnelles entre les députés. Vraisemblablement, un jeu de simulation politique a facilité la résolution pour cette conquête confessionnelle du pouvoir. Le sacré et sa fonction de communalisation ont ainsi été instrumentalisés dans la perspective d'un djihad politique qui continue d'entretenir l'espoir d'un retour au pouvoir d'un croyant musulman dans le contexte actuel de mobilisation manifeste et latente pour la cause du pouvoir présidentiel.

L'instrumentalisation de la religion musulmane dans la perspective de domination politique s'est pratiquée lors de la première de transition politique. La passation du pouvoir entre le tout premier Premier Ministre André-Marie Mbida et son successeur Ahmadou Ahidjo a emprunté à cette solidarité confessionnelle. Certes, pour l'administration française, André Marie Mbida était devenu « trop encombrant » (Alima 1977 : 63). Après avoir cru trouver un homme-lige à la solde des intérêts français dans un Cameroun qui avance résolument vers l'indépendance, l'administration politique française va se rendre à l'évidence que « André-Marie Mbida est encore plus intransigeant que Ruben Um Nyobe » (Gaillard 1994 :82). On lui reproche une arrogance politique précoce, une volonté d'affranchissement manifeste qui, si elle faisait tache d'huile compromettrait gravement « la main mise » française au Cameroun (Enoh Meyomesse 2007 : 21-22).

On lui en voudra pour sa fâcheuse habitude à ramer à contre-courant notamment dans la gestion des privilèges des coopérants ou encore dans sa conception de l'indépendance progressive. Toutefois, sa déchéance politique a partie liée avec son aversion vis-à-vis de Louis Paul Aujoulat le « tout puissant » secrétaire d'État de la France d'outre-mer dont les entrées dans les milieux politiques français sont nombreuses et sa personnalité de plus en plus ondoyante et changeante. Manifestement, l'Administration française a choisi de « débarquer » celui qui apparaissait de plus en plus comme un personnage insaisissable et incontrôlable. Mais, il va se poser la question de « la pièce de rechange » et du mécanisme de rechange.

Sur la première question, le profil du remplaçant semble déterminer la procédure et le mécanisme du remplacement. Le dévolu sera jeté sur Ahmadou Ahidjo. Originaire de la partie septentrionale du Cameroun, Ahmadou Ahidjo est un Peul (Foulbé) de confession musulmane qui s'est vu recruter dans l'administration française comme télégraphiste. Son entrée en politique est une affaire de coterie et de parrainage. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement dans ce contexte de recherche d'une élite politique de la

première génération du Cameroun indépendant. En effet, Ahmadou Ahidjo doit son entrée en politique à Guy Georgy du nom d'un administrateur colonial particulièrement influent dans les milieux politiques français (Georgy, cité par *Jeune Afrique* 2015: 9).

Mais, si son entrée en politique est l'œuvre de Guy Georgy, son ascension politique sera celle de Louis Paul Aujoulat de plus en plus en porte à faux avec André Marie Mbida qui le considère comme un personnage « nuisible ». Avec ce parrainage et cette confiance de l'Administration française, Ahmadou Ahidjo avait déjà été élu à l'assemblée territoriale du Cameroun (1947). Six ans plus tard, c'est-à-dire en 1953, il sera l'un des conseillers de l'Assemblée de l'Union française. Il en deviendra le président en 1957.

L'équation de la procédure de conquête du poste de Premier Ministre sera résolue à travers une théâtralisation politique pour laquelle la religion va jouer un rôle décisif. En effet, prenant parti pour la déchéance du Premier Ministre André Marie Mbida, le Haut-commissaire Jean Ramadier va orchestrer une « humiliante » déchéance politique d'André Marie Mbida en contribuant à la mise en œuvre d'une stratégie très *soft* de destitution. Celle-ci consistera à pousser le tout premier Premier Ministre André Marie Mbida à la démission en lui retirant la confiance du gouvernement. C'est ainsi que la totalité des ministres originaires du nord et d'obédience musulmane vont, par « solidarité » démissionner pour mettre en minorité André Marie Mbida et saisir l'opportunité d'une conquête ethno-identitaire de la plus haute responsabilité politique de l'État en construction (Abwa 1993). À l'analyse, « la manœuvre pensée vraisemblablement par le haut-commissaire Jean Ramadier qui consistait à mettre en minorité le Premier ministre André Marie Mbida par une motion de censure soutenue par l'élite musulmane du Nord Cameroun était à la fois un message et un test de fidélité. Le message derrière la mise en minorité qui a provoqué la démission du Premier Ministre André-Marie Mbida était celui de l'institutionnalisation d'un profil présidentiel de soumission et d'allégeance à l'ex-puissance tutrice. Autrement dit, il s'est agi pour le haut-commissaire Jean Ramadier de dessiner le profil politique du Président de la République au Cameroun dans la mesure où le message derrière la mise en minorité du Premier ministre André Marie Mbida était celui de la soumission et de la docilité vis-à-vis l'ex-puissance tutrice » (Menguele Menyengue 2016 : 155-156).

Cette consécration politique a inauguré un leadership de transaction. C'est que, les conditions de la conquête du pouvoir ont favorisé un « gouvernement transactionnel » (Kamto 1999) dans la mesure où, ceux qui

l'ont « fait roi » vont bénéficier du retour de l'ascenseur soit à travers la promotion d'une politique d'islamisation pour témoigner de la reconnaissance et de la gratitude à la religion qui lui a permis d'accéder au pouvoir, soit à travers une protection des intérêts français au Cameroun. En effet, comme pour témoigner sa gratitude à la religion qui lui a permis de conquérir le pouvoir, le président Ahmadou Ahidjo va initier une politique d'islamisation forcée avec la collaboration du « tout-puissant » gouverneur du nord Ousmane Mey.

Dans la partie septentrionale du Cameroun, la politique d'islamisation forcée des peuples dits « incroyables » parce que non musulmans, c'est-à-dire des « Kirdi » apparaît comme une volonté de promotion de la religion dont l'instrumentalisation a permis d'accéder au pouvoir à travers la solidarité manifestée par les « frères » en Allah pour soutenir le projet politique d'Ahmadou Ahidjo. Cette politisation de l'islam dans le cadre de la promotion de ce qui était jadis considérée comme « la religion du pouvoir » (« Dina lamu »), « la religion des hommes d'honneur » (« Dina marbéderraja »), « la religion des conquérants » (« Dina kabobé ou Dina djallobé ») ou encore la religion de « ceux que Allah a choisis » (Dina subabé Allah) a fait tache d'huile dans le nord-Cameroun. L'Islam était alors présenté comme la croyance qui permet d'être socialement et politiquement ennobli, car l'islamisation permettait d'émerger socialement et de compter politiquement même si « les nouveaux convertis continuèrent à consommer autant de viande de porc que de bière de mil qu'avant » (Shilder 2005 : 49-91). La politique d'« islamisation forcée » pratiquée sur les peuples dits « incroyables » par la minorité peulh/musulmane consistait à assimiler politiquement la majorité « kirdi » (Mouiche 2005 : 49-91) à travers une religion élitiste de par les usages politiques qu'on en fait non seulement sur le plan social mais aussi et sans doute davantage sur le(s)° plan(s) politique(s) et/ou économique. Conséquemment, « l'islamisation suivie d'une adoption du trait culturel foubé était pour les populations *kirdi* l'unique moyen d'accéder aux postes importants dans la hiérarchie administrative et d'avoir droits aux quotas préférentiels des Peuls dans les recrutements » (Socpa 1999: 72).

À l'observation, le projet d'islamisation n'était pas simplement un projet provincial. Il s'agissait d'un projet national. Si on a pu observer que « sur le plan national, l'islam semble gagner du terrain » (Menguele Menyengue 2014 : 265), c'est parce qu'à partir de 1961, l'ambition théocratique d'Ahmadou Ahidjo, redevable à l'Islam prend forme. À cette époque déjà, une rumeur se répand en rapport avec cette ambition théocratique. Selon

Jean-François Bayart, « le bruit courait alors à Yaoundé que M. Okala avait eu connaissance d'un échange épistolaire entre M. Ahidjo et les capitales arabes et en particulier d'une lettre datée du 17 août 1961, dans laquelle le chef de l'État affirmait à son correspondant que l'unité de l'Afrique ne se ferait que par l'unité religieuse » (Bayart 1985 : 103).

En effet, socialement, s'islamiser était considéré comme un rite de passage qui permet d'être reconnu comme membre de la *umma*, c'est-à-dire la communauté des croyants, de bénéficier d'un certain nombre de passe-droit et d'avantage ou d'être accepté le cas échéant comme prétendant à des liens matrimoniaux avec une fille de parents musulmans et de faire partie de l'élite. En d'autres termes, l'islamisation rendait possible les liens matrimoniaux entre une famille d'obédience musulmane et un prétendant initialement non-musulman. S'islamiser est socialement le préalable à toute relation matrimoniale entre un musulman et un non musulman. En optant pour une union conjugale avec une peule/musulmane, tout prétendant doit s'attendre à embrasser l'Islam ainsi que tous les aspects rituels et culturels que prescrit cette religion où la distinction entre le spirituel et le temporel, le terrestre et le divin n'est pas aussi étanche que ce qui se fait dans la religion chrétienne par exemple. Culturellement, « l'islamisation forcée » va aller de pair avec ce que Philip Burnham appelle « la foulbéisation » (Burnham 1991: 73).

Certes, la domination foulbé et Peul-musulman au sein de la complexe société multi-ethnique du nord-Cameroun doit incontestablement « son origine aux événements provoqués par le jihad de l'Adamawa au début du XIX^e siècle, [conséquemment], les États conquis par les Foulbé, comme le Ngaoundéré, le Rey Bouba, le Banyo et d'autres, furent un lieu d'incorporation et d'assimilation très important des peuples voisins non islamiques (dit *haâbe* ou « païens » par les Foulbé) » (Burnham 1991: 77). Toutefois, on ne saurait expliquer l'aura de ce groupe ethnique à travers ce *hardpower* qu'il a historiquement mis à contribution pour soumettre les autres groupes qui composent le riche panorama culturel du nord-Cameroun.

Pour comprendre à sa juste valeur l'aura de l'identité Foulbé dans la partie septentrionale du Cameroun, il convient sans doute d'intégrer dans l'analyse la part de la culture ou mieux de l'idéologie *Pulaaku*, « une idéologie prédominante de la distinction et de la supériorité parmi les peuples peuls ». Selon Philippe Gaillard, « le *poulaakou* est un mélange intime de trois composantes, subtilement et différemment dosées suivant les individus : le *Semtédé*, le *Mougna*l et le *hakilo*. Le *semtédé*, c'est à la fois réserve, savoir-

vivre et pudeur. Le mougnal est simultanément patience et persévérance. Le *hakilo* relève aussi bien de la ruse et de la diplomatie que de la prudence et du discernement » (Gaillard 1994 : 11). C'est à travers ce « *softpower* » culturel que le groupe Peul a réussi à assoir son hégémonie dans le Nord-Cameroun ; une hégémonie qui va se consolider davantage avec l'arrivée au pouvoir d'Ahmadou Ahidjo, un Peul musulman du Nord. On a pu observer que « l'étude du facteur humain [dans le Grand-nord] fait ressortir l'extrême morcellement ethnique, élément majeur du contexte provincial ». Mais, les Fulbés jouent ici un rôle primordial par leurs effectifs, l'espace qu'ils contrôlent leur passé de conquérant et leur rayonnement face à l'émiettement et à l'humilité des autres groupes, en particulier la stupéfiante mosaïque montagnarde et des piémonts » (Seignobos et Mandjek 1985).

Politiquement, « l'islamisation forcée » sera une opportunité pour construire une relative homogénéité culturelle du Nord avec pour ambition de moduler politiquement cette homogénéité de façade construite autour de la religion. Stratégiquement, cette entreprise d'islamisation forcée permettait de fonder l'unité du Nord sur l'Islam, religion qui a vocation à cimenter l'unité politique et culturelle du Nord Cameroun. Pour ce faire, le président Ahmadou Ahidjo va nommer « l'inamovible » Ousmane Mey comme Gouverneur de la grande province du Nord²⁵ pour mettre en exécution ce projet d'unité du Nord Cameroun autour de l'Islam. Il avait entre autres pour mission de répandre l'Islam dans cette province afin d'imposer cette croyance religieuse au *haâbe*, c'est-à-dire aux païens de la province du Nord. Dans cette perspective, il va mettre à contribution une subtile entreprise de politisation de l'administration publique pour parvenir à assimiler les « Kirdi » qui, sont majoritaires dans cette partie du pays (Shilder 1991 : 141-148). L'administration préfectorale va donc prendre une part active dans la réalisation du projet « secret » d'islamisation forcée de la partie septentrionale du Cameroun.

En effet, d'après Philip Burnham, Ousman Mey alors « tout-puissant » gouverneur du nord avait pour mission secrète de soutenir le projet présidentiel qui consistait à contrôler politiquement la province hautement stratégique du nord à travers une subtile campagne d'islamisation qui permettrait au pouvoir de garder une main mise sur les ressortissants de cette partie très sensible et pourtant stratégique du pays. Le président Ahidjo en avait besoin pour éviter de donner l'image d'un leader en ballottage défavorable ou impopulaire dans son « terroir ». Pour arriver à

²⁵Anciennement, la province du Nord englobait à la fois les régions septentrionales actuelles à savoir l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-nord.

(re)présenter l'islam comme la religion du pouvoir et appâter les *haâbe*, Ahmadou Ahidjo va systématiquement élever en dignité tous ceux qui s'islamisaient (Vincent 1991).

Aussi, fera-t-il nommer dans la préfectorale un personnel politico-administratif acquis à la cause de la perpétuation de l'hégémonie peule musulmane dans le Nord-Cameroun. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Maud Lasseur a pu noter que « gouverneur, préfet, sous-préfet et haut gradés dans le Grand-nord étaient [Peul] musulmans » (Maud 2005: 101). Cette étape de l'islamisation forcée correspond à celle où « dans la province du Nord, 99,93% de préfets, sous-préfets, chefs de district, sont musulmans et règnent en patriarce sur une population à très forte majorité kirdi » (Mouiche 2005 : 58). Cet effectif qui fait la part belle à des administrateurs d'origine et d'obédience peule-musulmane s'explique par la fonction politique que le pouvoir donne à ce personnel préfectoral aux ordres. Selon Ibrahim Mouiche, « leurs sinistres missions [consiste à] :

A- Promouvoir la propagation et la diffusion de l'islam sur l'étendue du Grand-Nord (...);

B- Étouffer dans l'œuf toute velléité visant à promouvoir les valeurs traditionnelles dans le Grand-nord (...);

C- Protéger et étendre les intérêts économiques des musulmans dans le Grand-nord (...);

D- Exploiter au maximum la vigueur des populations kirdi tout en développant le moins possible leur région (...);

E- Retarder au maximum la scolarisation des populations kirdi (...);

F- Une politique sanitaire inadaptée aux réalités démographiques;

G- Canaliser la police (...) » (Mouiche 2005 : 58).

L'un des indicateurs probants de cette instrumentalisation de la préfectorale à des fins de perpétuation de l'hégémonie Foulbé/Peul-musulmane dans le Nord-Cameroun est la particulièrement longue durée des administrateurs musulmans ou islamisés dans cette partie du pays comme le renseigne le tableau suivant :

N°	Noms et prénoms	Lieu d'affectation	Durée	Nombre d'années
1	Haman Saïd	Adamaoua	1966-1976	10 ans
2	Ousmane Mey	Benoué	1963-1972	09 ans
3	Bassoro Ahmadou	Mayo-Danay	1968-1976	08 ans
4	BoubaOusmaïla	Diamaré	1970-1976	06 ans
5	MaïdadiSadou	Logone et Chari	1970-1976	06 ans
6	BoubaOusmaïla	MarquiWandala	1976-1982	06 ans
7	HamadouMalloum	Adamoua	1976-1982	06 ans
8	Haman Saïd	Logone et Chari,	1976-1982	06 ans
9	MahamatAladjî	Benoué	1976-1982	06 ans
10	MaïdadiSadou	Mayo-Danay	1976-1982	06 ans
11	OumarouKoué	Diamaré	1976-1982	06 ans

Tableau construit à partir des données extraites de Joseph Domo (2010 : 95).

L'instrumentalisation de l'identité peul-musulmane dans la conquête et la conservation du pouvoir est donc une dimension importante de la volonté du pouvoir dans le Nord-Cameroun. Il s'agit d'une institution au sens de Jacques Chevallier, c'est-à-dire « un fait social qui, s'inscrivant dans la durée, a l'apparence d'une réalité « objective », « naturelle », et est vécu comme tel par les individus » (Chevallier 1996 : 117). En tant qu'institution et en tant que pratique du pouvoir et « art de faire » la conquête du pouvoir, l'instrumentalisation de la religion va s'inscrire non seulement dans la durée mais va aussi s'observer dans l'entreprise politique de reconquête du pouvoir présidentiel à la suite de la crise de succession présidentielle des années 1980. Comme lors de la première expérience de conquête du pouvoir, Ahmadou Ahidjo va derechef tenter de reconquérir le pouvoir présidentiel qu'il a « volontairement » passé à son successeur constitutionnel M. Paul Biya alors premier ministre le 06 novembre 1982. Cet épisode de l'histoire politique du Cameroun donne à voir une volonté de retour au pouvoir par une nouvelle expérience d'instrumentalisation de l'islam.

Et bis repetita : la reconquête du pouvoir présidentiel et la nouvelle instrumentalisation politique de l'appartenance ethno-régionale et religieuse

L'instrumentalisation de l'Islam dans l'entreprise de conquête du pouvoir n'est certainement pas une génération spontanée. Elle fait partie des éléments clés du répertoire de l'action politique que mobilise presque automatiquement les entrepreneurs politiques du Nord-Cameroun pour non seulement exister dans le champ politique mais aussi contribuer de manière décisive au processus décisionnel, fort de leurs convictions religieuses hégémoniques et conquérantes. Aussi vont-ils essayer de reconquérir le pouvoir récemment confié à M. Paul Biya un Chrétien catholique originaire de l'ex-province du Centre-Sud dont les velléités de démarcation et d'affranchissement politique commencent à susciter et à entretenir chez les populations et les élites du Nord une nostalgie à peine voilée de l'exercice du pouvoir par Ahmadou Ahidjo. Pour comprendre cette nouvelle expérience d'instrumentalisation de la religion musulmane et de l'appartenance ethno-régionale dans la perspective d'un retour aux affaires, il faut nécessairement mettre en contexte cette nouvelle tentative de politisation identitaire à des fins de reconquête identitaire du pouvoir présidentiel au Cameroun entre 1983 et 1984.

En effet, comprendre les enjeux historiques de la volonté politique de reconquête identitairement construite du pouvoir présidentiel au début des années 1980 ne peut que passer par un rappel des faits qui ont suscité une telle ambition. Lorsque le président Ahmadou Ahidjo démissionne à la surprise générale le 04 novembre 1982 et accélère la passation du pouvoir présidentiel entre lui et son « dauphin constitutionnel », le Premier Ministre d'alors M. Paul Biya, il naît au sein des populations et des élites musulmanes du Nord un sentiment de déchéance politique qui se construit autour de la perte d'une institution qui faisait l'aura et le prestige du Nord-Cameroun aussi bien symboliquement que matériellement. L'idée d'une démission du président Ahmadou Ahidjo n'a manifestement pas été bien accueillie par les élites et les populations du Nord qui semblaient dès lors habitées par une « obsession craintive de la transition présidentielle » (Menguele Menyengue 2016). Conscient de l'effet de panique qui provoquerait presque automatiquement l'annonce de sa démission, le président Ahmadou Ahidjo consent à garder la présidence du parti unique sans doute pour continuer de gouverner, de garder la mainmise sur le pouvoir au sein du parti unique et le contrôle sur la gestion politique de son successeur. Ce

scénario atypique de démission a inspiré de nombreuses opinions autour de la sincérité de la démarche.

Pour certains, le président Ahmadou Ahidjo simulait manifestement un modèle politique qui, à terme, était supposé renouveler sa popularité à travers le désir politique du *statu quo ante* que susciterait l'impopularité de son successeur dans un contexte d'annonce d'une crise économique sévère au milieu des années 1980. Sous ce rapport, le fait d'avoir tenu à garder la présidence du parti unique est révélateur ; d'où l'oxymore du « vrai-faux départ d'Ahmadou Ahidjo » (Gaillard 1989). D'ailleurs, suspectant une telle manœuvre, craignant que le président ne recourt finalement à cette simulation politique pour éprouver leur loyauté et leur fidélité, une délégation du Comité central du parti unique avec en bonne place le successeur « désigné » va être constituée avec pour objectif de convaincre le président démissionnaire de revenir sur sa décision car « le Cameroun a encore besoin de lui, et personne n'est prêt pour assurer une si haute responsabilité aussi précocement ».

Pour d'autres, le président Ahmadou Ahidjo travaillait depuis un moment à instaurer au Cameroun le modèle de gouvernement chinois, modèle qui consacrerait la supériorité du parti unique sur l'État. Dans un contexte où l'imaginaire social a aussi contribué à donner une version soupçonneuse de cette transition politique adossée sur le conspirationnisme et le complotisme, version selon laquelle la démission du président Ahmadou Ahidjo ferait suite à « un coup d'État médico-spirituel » (Menguéle Menyengue 2014), garder la présidence du parti unique apparaît comme une mesure de précaution.

Moins polémiste et moins humiliante que les deux précédentes versions de cette transition présidentielle, une troisième thèse postule que l'ex-président de la République M. Ahmadou Ahidjo préparait depuis près d'une décennie sa succession. Cette thèse bat en brèche les thèses construites autour de l'impréparation de la transition présidentielle des années 1980. Elle est l'antithèse de la thèse de l'improvisation, du bricolage et de l'impréparation. Elle correspond à ce que Mathias Éric Owona Nguini appelle « La succession présidentielle harmonieuse » (Owona Nguini 1997). Les faits convoqués en soutien de cette autre version de la transition présidentielle qui postule une préparation de la succession présidentielle depuis au moins 1975 année de la création du poste de premier ministre. Cette préparation de la transition présidentielle va s'accélérer avec « l'annonce la création d'un poste de Premier ministre et [...] [cooptation] de M. Paul Biya au sein du

comité central » (Sindjoun 1994 : 6). Trois éléments sont souvent cités comme faisant partie de cette période de préparation de la succession :

-**a°**)-d'abord, la « désignation » de M. Paul Biya comme membre du bureau politique national de l'UNC,

-**b°**) ensuite, la nomination de ce dernier au poste de Premier ministre, donc « dauphin des années de la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979 dont l'article 7 (nouveau) de la constitution du 02 juin 1972 révisée dispose : « en cas de vacance à la Présidence, pour décès, démission ou empêchement définitivement constaté par la Cour suprême, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour la période du reste du mandat présidentiel » et,

-**c°**) enfin, la cooptation de M. Paul Biya comme troisième vice-président de l'UNC lors du congrès dit de la maîtrise de février 1980 à Bafoussam.

Mais, très vite, ce qui est apparu *a priori* comme une transition présidentielle pacifiée va s'emballer. L'étape de « la transition pacifiée et planifiée » va céder la place à l'étape d'une transition présidentielle « heurtée ». Dans ses récits de vie, le Général Pierre Semengue, acteur décisif de cette épisode de l'histoire politique qui Cameroun considère qu'il s'agit de la période trouble de la transition présidentielle des années 1980 entre d'une part le camp de l'ex Président Ahidjo et celui de son successeur le Président Paul Biya.²⁶ Le fait est que le nouveau président de la République commence à s'affranchir manifestement de la « tutelle politique » de son prédécesseur qui a gardé un droit de regard sur le comportement politique de son successeur, droit de regard qui lui permet de faire pression et de peser du poids de son bilan politique et de son statut d'ancien président de la République par ailleurs président du parti unique sur le processus décisionnel. Aussi, le nouveau président devait-il consulter son prédécesseur pour tout acte de souveraineté qu'il devait prendre « pour avis presque conforme » (Menguele Menyengue 2017 : 87).

Cette procédure de tutorat des actes de gouvernement et de souveraineté du nouveau président va notamment concerner la formation du gouvernement et tous les autres grandes décisions se rapportant à la direction de l'État du Cameroun comme de la politique extérieure. À l'observation, on peut dire *a posteriori* que la mise sous tutelle du nouveau président par son prédécesseur n'était pas simplement une opportunité

²⁶Extrait de l'entretien de Rabier Bindzi avec le Général Pierre Semengue lors de l'émission « Tribune de l'histoire » sur la Chaîne de télévision Canal 2 International, 16/08/2015.

d'appréciation de l'allégeance et de la loyauté du « nouvel homme fort ». Il s'agissait davantage de rendre effective une politique de supervision du processus décisionnel au sein de l'État de telle sorte que l'ancien président démissionnaire par ailleurs chef du parti unique puisse « continuer de gouverner à travers [lui], c'est-à-dire à travers le nouveau président de la République » (Bandolo 1985 : 106) la ville de Garoua capitale provinciale du Nord où s'est retiré l'ancien chef d'État devient provisoirement le lieu de prise des grandes décisions qui engagent le pays dans la mesure où, le nouveau président doit s'y rendre pour consulter presque impérativement le Chef du parti politique. Philippe Gaillard renseigne à ce propos qu'à travers cette supervision des décisions majeures de son successeur, « Ahidjo était [toujours] à la fois le père et le patron » -Gaillard 1994 : 221). L'émancipation politique de nouveau président va donc correspondre à un parricide politique.

De fait, la volonté de se démarquer mieux de s'affranchir du bicéphalisme entretenu par l'ancien président de la République et par ailleurs président national du parti unique va conduire le président Paul Biya à « arracher » le pouvoir qui lui a été pourtant publiquement « donné » par son prédécesseur. Dans cette perspective, là où il était subtilement contraint de consulter l'ancien homme fort pour la prise des décisions majeures qui engagent l'État, il va « se rebeller » pour assumer véritablement le pouvoir présidentiel qu'il incarne désormais. C'est ainsi qu'il va par exemple décider seul de remanier le gouvernement le 18 juin 1983 sans préalablement consulter le président du parti unique et évincer six (06) personnalités politique de premier plan dont certaines très proches de l'ancien président (Momo 1983 : 96). Comme il en est du remaniement ministériel du 18 juin, la rationalité politique qui va logiquement présider à la formation gouvernementale du 22 août 1983 sera celle de consolider l'émancipation politique du nouveau président de la République (Menguele Menyengue 2017 : 77-94). Ce sera le début d'une tumultueuse entreprise de reconquête du pouvoir présidentiel de plus en plus assumée par son prédécesseur.

En effet, la volonté d'émancipation politique du président nouvellement investi politique sera considérée comme un véritable affront pour son prédécesseur qui espérait continuer de jouir de pouvoir à travers son successeur. La diarchie et le bicéphalisme sur lesquels il aura misé semblent inopérants désormais. Son monopole du pouvoir de décision politique va s'effriter avec la volonté du pouvoir de plus en plus manifeste du nouveau président de la République. Voyant se déconstruire et se détricoter les ficelles du pouvoir qu'il a patiemment fabriqué et rendu opérationnels,

l'ancien chef d'État va s'indigner du fait que « Paul Biya n'ait pas retenu toutes ses propositions [par conséquent], dorénavant, il ne lui donnerait plus de conseils » (Bandolo 1985: 106). La tentation du bicéphalisme est cependant grande chez Ahmadou Ahidjo. Il le fera savoir en filigrane en déclarant *urbi et orbi* « je demeure naturellement président national de l'UNC conformément aux vœux des militants. Il n'y a cependant pas de dualisme ou de bicéphalisme dans l'exercice du pouvoir. Le parti et le gouvernement ont, chacun un domaine de responsabilité bien défini et distinct [...] Le parti, je l'ai dit, définit les orientations de la politique nationale. Le gouvernement applique celle-ci » (Owona 1983 : 75). Il va objectiver cette « guerre des présidents » en mettant à contribution le cérémonial protocolaire, rituel qui permet d'identifier, de repérer le détenteur en chef du pouvoir et de préciser la hiérarchie républicaine. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'attribution du prix international Dag Hammarskjöld pour la paix, prix que recevait alors le président Ahmadou Ahidjo le 03 mars 1983, un incident protocolaire provoqué pour « mettre sur scène le pouvoir » (Balandier 2006) et le théâtraliser sera évité de justesse par le protocole d'État. Alors que le programme officiel prévoyait :

10h 55 : arrivée de son Excellence le vice-président du comité central de l'UNC, chef de l'État et

11h 00 : arrivée de son Excellence Ahmadou Ahidjo, président national de l'UNC et remise du Prix,

Le directeur du protocole, M. Béléoken va modifier l'ordre de passage et restaurer l'orthodoxie républicaine en la matière. Cette étape de la succession heurtée va s'emballer avec la tentative d'assassinat du nouveau président en quête d'affirmation et de consolidation de son pouvoir. Cette tentative d'assassinat sera à nouveau l'occasion de faire intervenir la solidarité ethno-régionale et religieuse dans l'entreprise désespérée de reconquête du pouvoir. Comme lors de la mise à minorité d'André Marie Mbida (un chrétien catholique du Centre-sud), stratégie qui a servi à conquérir le pouvoir à la veille de l'accession à l'indépendance, Ahmadou Ahidjo opte à nouveau pour l'instrumentalisation de la religion pour débarquer le président Paul Biya et reconquérir à nouveau le pouvoir présidentiel. Il va convoquer tous les ministres musulmans pour constituer un front contre le pouvoir du président Paul Biya. Une scission va très vite apparaître entre d'une part les ministres d'obédience musulmane originaires du Nord et ceux du Noun. Alors que le ministre de la Défense Maïkano Abdoulaye va adhérer sans réserve au projet de renversement du pouvoir, la perspective d'un front musulman contre le pouvoir du président Paul Biya

sera rejetée par le Ministre MBOMBO Njoya qui va faire observer à Ahmadou Ahidjo que « la colère est mauvaise conseillère » avant de lancer « je ne démissionnerais pas ». Mais, le camp de l'ex-président Ahmadou Ahidjo est manifestement résolu à aller jusqu'au bout du plan d'exécution du jihad politique pour débarquer le président Paul Biya.

Le mois de Ramadan y est favorable croit-on au Nord. Des prières sont dites, des contacts sont pris avec des guérillas musulmanes du Nigéria. Dans un contexte où la Garde républicaine et la sécurité présidentielle restait encore dominées par des ressortissants du Nord, le coup d'État avorté du 06 avril 1984 était considéré comme une entreprise de reconquête musulmane du pouvoir présidentielle, ceci d'autant plus que l'imaginaire social va expliquer l'échec de ce push par le nombre considérable d'éléments *kirdi* au sein de la Garde républicaine. Selon Ibrahim Mouiche, « le coup d'État avorté du 06 avril 1984 était conduit essentiellement par des éléments de l'ancienne garde d'Ahidjo « Garde Républicaine » formée en majorité d'éléments *kirdi* (et on avance que c'est l'une des causes de l'échec de cette mutinerie) encadrés par des officiers musulmans à commencer par son chef le colonel Saleh Ibrahim (exécuté pour la circonstance) ce qui amènera définitivement le président Paul Biya à sceller un pacte avec la majorité *kirdi* brisant de ce fait l'ancien « bloc de pouvoir régional qui reposait essentiellement sur l'hégémonie musulmane excepté les Arabes-Choa » (Mouiche 2005 : 56).

Mais, la volonté du pouvoir reste permanente au Nord. Elle se légitime aujourd'hui par des arguments politiquement construits à l'instar de la conviction que l'État fut bien géré sous Ahmadou Ahidjo, un Peul-foulbé du Nord d'obédience musulmane.

Arguments et ressources de repositionnement politique du Grand-nord contemporain : entre nostalgie de l'ordre ancien et modulation de la géographie politique

Le repositionnement politique du Grand-nord dans la perspective d'une reconquête du pouvoir présidentiel se construit à travers d'une part l'évocation nostalgique de l'ordre ancien fondée sur la conviction que l'État était bien géré sous Ahmadou Ahidjo (2.1) et d'autre part la volonté de mettre à contribution la géographie politique apparemment favorable pour un retour au pouvoir présidentiel d'un ressortissant du Grand-nord (2.2).

La conviction que l'État fut bien géré sous Ahmadou Ahidjo : la nostalgie comme argument de repositionnement

La volonté du pouvoir du Grand-Nord se construit aussi autour d'une évocation nostalgique du bilan politique du président Ahmadou Ahidjo. Il s'agit de capitaliser la gestion politique que le premier président de l'État du Cameroun a faite pour suggérer que le pouvoir présidentiel fut bien géré, ceci au mieux des intérêts du peuple sous le président Ahmadou Ahidjo. Cette évocation nostalgique du pouvoir d'Ahmadou Ahidjo (1958-1982) est politiquement modulable. Non seulement elle permet de réhabiliter la mémoire du premier président « ternie » à cause d'une gestion maladroite de sa succession qui serait à l'origine de la représentation politique très peu laudative qu'une certaine opinion a de lui, mais aussi, elle contribue à suggérer implicitement et explicitement que le pouvoir présidentiel serait mieux géré par un ressortissant du Grand-Nord comme cela s'est historiquement démontré. Il faut situer cette construction de la nouvelle prétention du Grand-Nord à assumer à nouveau les rôles du pouvoir dans son contexte pour comprendre ce qui se joue dans cette évocation nostalgique de la gestion politique d'Ahmadou Ahidjo.

En effet, l'analyse des stratégies de (re)positionnement qui se donne à voir dans la perspective de l'après-Biya donne à voir que si certaines sont subtiles, d'autres sont ostentatoires. Le (re)positionnement est subtil lorsqu'il emprunte des mécanismes suggestifs apparemment involontaires de revendication du pouvoir présidentiel. On feint de ne pas s'y intéresser tout en entretenant un discours, en construisant un imaginaire politique qui en réalité n'a pour finalité que de suggérer qu'un ressortissant du Grand-nord serait le profil identitaire idéal pour « prendre » le pouvoir présidentiel dans la perspective de l'après-Biya. Dans cet imaginaire politique construit sur la nostalgie de la présidence d'Ahmadou Ahidjo, il s'agit de tirer parti des « usages politiques de l'histoire » (Torrez 2001 : 126-156) pour mieux assoir et légitimer l'ambition hégémonique. Les constructions des prétentions présidentielles du Grand-Nord suggèrent implicitement que la gestion politique du président Paul Biya est un « échec » parce qu'elle a dévié du projet de société d'Ahmadou Ahidjo. Le modèle de gestion politique inspiré de l'Islam foncièrement intolérante vis-à-vis de l'injustice, la corruption, « le mal », l'abomination = haram, l'iniquité, a été substitué par un modèle de gouvernement permissif et on ne peut plus tolérer vraisemblablement inspiré des convictions et principes religieux autres que l'Islam. Par conséquent, le redressement de la société camerounaise, le réarmement moral qu'un tel projet nécessite et le retour à la rigueur dans la

gestion des affaires publiques appellent un leadership politique inspiré d'Ahmadou Ahidjo qu'on présente volontiers comme « le patriote » qui a posé les fondations d'un État prospère mais galvaudé par le pouvoir corrompu de son successeur.

La nostalgie de « l'époque d'Ahidjo » est un fait. Elle se traduit et se manifeste dans les appels à une réhabilitation de la mémoire d'Ahidjo, le débat sur le rapatriement de ses restes, les polémiques sur la maladroite exploitation des acquis de son passage au pouvoir et la politisation de son bilan politique.²⁷ On retrouve l'expression de cette nostalgie politiquement modulable dans des morceaux choisis comme :

« L'époque d'Ahidjo était meilleure »

« Ahidjo a développé ce pays »

« Ahidjo était un vrai patriote »

« Sous Ahidjo, le pays était prospère » ;

« Ahidjo était un homme du terrain », etc.

L'apologie de ce qu'on appelle ici « l'ancien régime » n'est en réalité qu'une façon subtile de suggérer le retour au *statu quo ante*. Cette construction nostalgique des prétentions présidentielles du Grand-Nord s'exprime dans l'imaginaire social à travers des formules populaires comme « les nordistes ont bien géré ce pays, les bétis l'ont mis à terre ». On a particulièrement vu cet imaginaire produire des effets de « prédiction créatrice » avec la campagne de lutte contre la délinquance économique rebaptisé « Opération épervier » dans l'imagerie populaire. L'équilibre régional des crimes économiques tel que suggéré à travers l'instrumentalisation politique de cette campagne de moralisation publique sous le ministre de la justice garde des Sceaux Amadou Ali – et même après lui - va contribuer à entretenir une telle nostalgie du pouvoir d'Ahmadou Ahidjo connu pour son intransigeance vis-à-vis de tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics. La politisation du bilan politique d'Ahmadou Ahidjo à des fins de légitimation des prétentions présidentielles du Grand-Nord va par exemple s'exprimer dans le propos vertement critique de l'opposant

²⁷Lire des extraits de cette nostalgie du pouvoir du président Ahidjo dans le propos du ministre Issa Tchiroma, document Radio Magic FM Émission « Démocrature », du 27 juin 2004, disponible sur <https://youtu.be/6kfkMm9ZJHs> (Consulté en juillet 2020).

politique Issa Tchiroma qui faisait savoir que : « Biya a détruit ce pays » (Tio Babena et Noussaïba Adamou 2016).

Elle s'énonce avec une plus de grande charge symbolique dans le positionnement expressif des élites politiques du Grand-Nord qui sans trop ergoter sur l'agenda setting par excellence qu'est l'après-Biya ont cependant un moyen subtil de pression : la pérennisation de l'Axe nord-sud. On retrouve en filigrane cette énonciation de l'axe nord-sud pensé comme élément de la stabilité hégémonique de l'État du Cameroun dans l'extrait d'un propos du ministre Amadou Ali relayé par *Wikileaks*. Dans un contexte de prolifération des stratégies de positionnement identitairement construites, ce pont du régime va énoncer les fondements de la volonté du pouvoir du Grand-Nord dans la perspective de l'après-Biya tout en trahissant les négociations de coulisses pour la constitution d'une coalition politique dans la perspective de la conquête du pouvoir présidentiel. Ici aussi, ce qui fonde les prétentions « pouvoiristes » des élites du Nord c'est un élément essentiel de l'héritage politique d'Ahmadou Ahidjo : l'axe nord-sud qu'il a entretenu et manipulé avec beaucoup de doigté dans le sens de la stabilisation politique de l'État. On apprend de ces tractations de coulisses que le Ministre Amadou Ali aurait tenues des propos révélateurs de l'attente légitime d'un retour d'ascenseur.

En effet, on apprend dans les médias que le ministre Amadou Ali et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Cameroun Janet Garvey se seraient entretenus le 27 février 2009. Le sujet de l'entretien dans ce contexte post-révision constitutionnelle qui a contribué à lever le verrou de la limitation du mandat présidentiel au Cameroun que M. Amadou Ali aurait tel un tribun, fait des déclarations sans ambages sur les prétentions politiques des trois régions septentrionales du Cameroun. D'après le ministre Amadou Ali, « les trois régions du Nord qui sont culturellement et ethniquement différentes du reste du Cameroun vont continuer à apporter leur soutien à Biya aussi longtemps qu'il souhaiterait demeurer Président. Mais le prochain Président du Cameroun ne viendra pas de l'ethnie Beti/Bulu de Biya. Les Bété sont trop peu nombreux pour s'opposer au nordistes encore moins au reste du Cameroun » (*L'œil du sahel* 2011 :2.). Révélant que des entrepreneurs de l'Ouest auraient approché en vain les élites des régions septentrionales dans l'optique d'une coalition de conquête du pouvoir présidentiel, « l'homme-lige » du pouvoir confirme le soutien sans réserve des trois régions septentrionales du Cameroun au président Paul Biya tout en le rappelant de se souvenir le moment venu que c'est un fils du Grand-nord qui lui a passé « donné le pouvoir ».

Au demeurant, la volonté du pouvoir du Grand-Nord ne prend pas seulement appui sur le bilan politique du premier président qui fut originaire de cette espace géopolitique du Cameroun. Elle ne se légitime pas simplement et uniquement sur les fondements théocratiques et théologiques qui sont mis à contribution pour sacraliser le pouvoir peul musulman dans le Grand-nord en particulier et, par extension au sein de l'État du Cameroun en général. Pour légitimer leur prétention politique, pour construire leur vocation à gouverner, les élites et les populations du Grand-Nord fondent également leur(s) prétention(s) sur des facteurs propres à la géographie humaine : le poids démographique devient de ce point de vue un argument essentiel de la volonté du pouvoir dans le Grand-Nord.

Le poids démographique : un argument essentiel de la volonté du pouvoir dans le Grand-Nord

Le processus de démocratisation fait la part belle à la loi de la majorité (De Walle 2005 :163-165). Il s'agit d'un type de gouvernement qui consacre la dictature de la majorité dans la mesure où, ici, le pouvoir politique est conféré suivant cette logique du nombre à celui qui, aux termes d'une élection a la majorité des suffrages exprimés en principe. Cette dimension importante des régimes majoritaires établit un autre type de rapport à la géographie humaine et à la démographie. En effet, le poids démographique devient un enjeu de conquête du pouvoir dans les pays en démocratisation où la politique démographique n'est pas clairement définie. Une sorte de « politique des grands nombres » s'institutionnalise dans ces formes de gouvernement où la statistique devient politiquement modulable (Desrosières 2010).

Pour de nombreux analystes politiques, « il existe bien une analogie entre le travail statistique et le travail politique. Le premier délimite une population et la découpe en catégories en fonction de variables construites à cet effet. Le second délimite une cité et la découpe en camps en fonction d'un clivage produit à cet usage » (Bacot et al. 2011). Toujours est-il qu'il s'agit très souvent de « gouverner par les nombres » pour reprendre Alain (Desrosières 2010).

Dans le contexte camerounais de formulation, de construction et de légitimation de la volonté du pouvoir, le poids démographique est souvent convoqué comme argument de « justification » des prétentions hégémoniques. On retrouve souvent cette mise à contribution de la biopolitique dans les velléités de contestation du recours au *gerry mandering* à l'occasion du découpage spécial des circonscriptions

électorales où de nombreuses critiques du découpage à géométrie variable des circonscriptions électorales s'indignent systématiquement contre cette politisation à géométrie variable de la démographie. La rationalité statistique qui préside à la revendication de la volonté du pouvoir participe d'une politisation de la géographie humaine qui présente le Grand-nord comme une espèce de « Heartland » dans la géographie politique du Cameroun. Cette construction géopolitique suggère implicitement que « qui tient le Grand-nord, contrôle le pouvoir politique ».

En effet, statistiquement, les chiffres sont favorables à cette entreprise de construction hégémonique du pouvoir au regard de la dynamique démographique du Grand-nord depuis au moins des décennies. Si on se réfère aux données statistiques publiées par le Bureau des Recensement de la Population du Cameroun (BUCREP), on s'aperçoit que le Grand-nord est incontestablement une partie incontournable voire essentielle et décisive de la géographie politique du Cameroun au moins du point de vue de l'effectif de la population. Seule la région de l'Adamaoua fait figure de parent pauvre avec une population estimée à environ 884 289 habitants. Les deux autres régions sont particulièrement bien loties du point de vue de la démographie avec respectivement une population estimée à environ 1 687 859 habitants pour la région du Nord et 3 111 792 habitants pour la région de l'Extrême-Nord. C'est d'ailleurs la région la plus peuplée.

Cette importance démographique du Grand-nord lui confère un statut particulier sur la carte politique et dans la géographie politique du Cameroun. Ce qui précède explique par exemple pourquoi selon les révélations du ministre Amadou Ali, des entrepreneurs identitaires d'autres groupes ethno-régionaux auraient approché les élites des régions septentrionales pour coaliser et mutualiser les forces dans la perspective de l'après-Biya (Menguele Menyengue 2018 : 215-234). Dans le même ordre d'idées, on peut expliquer le comportement politique du président-candidat lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 par cette importance démographique hautement stratégique du Grand-nord, espace géopolitique incontournable et décisive pour quiconque voudrait conquérir le pouvoir présidentiel au Cameroun. En effet, si le président-candidat Paul Biya s'est illustré par le ciblage de la capitale régionale de l'Extrême-nord comme seule destination de sa campagne électorale à l'occasion du scrutin présidentiel du 07 octobre 2018, c'est davantage parce que l'Extrême-nord s'est (im)posée comme la région la plus importante en terme du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette politique de distinction par le nombre est constante dans la région de l'Extrême-nord. Elle explique en

partie pourquoi, systématiquement, l'étape de Maroua, capitale régionale de l'Extrême-nord est une étape cruciale et décisive pour tout candidat à l'élection présidentielle comme cela s'est donné à voir en 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018.

Conscientes de cet atout majeur dans la course à la présidence de la République au Cameroun, les élites et les populations du Grand-nord entreprendraient de capitaliser un tel « avantage comparatif » dans leur volonté du pouvoir présidentiel. De nombreux indicateurs révèlent cette volonté du pouvoir construite autour de la politique du nombre. Parce qu'ils ont désormais pleinement conscience de leur poids politique, parce qu'ils en savent les enjeux et l'importance décisive dans la course à la magistrature suprême, les élites et les populations du Grand-nord travaillent aujourd'hui à capitaliser cet atout majeur dans la (re)conquête du pouvoir. Grâce au poids du nombre, le Grand-nord est non seulement l'objet de « toutes » les attentions politiques entre autres parce que Maroua est considérée comme la fille aînée du Renouveau, programme politique du président Paul Biya, mais davantage parce que la maxime « qui contrôle le Grand-nord-, contrôle le Cameroun » fait sens. Elle suggère que le Grand-nord est « le faiseur de président ». Par conséquent, les élites travaillent à assoir leur projet hégémonique sur cet atout majeur. Dans cette perspective, la rumeur politique sur la création d'un parti dit du Grand-nord pour fédérer les élites autour de ce projet de reconquête ethno-régionale et identitaire du pouvoir doit être intégrée dans l'analyse pour apprécier le jeu des acteurs dans l'enjeu du pouvoir.

En effet, le passage au ministère de l'Administration territoriale de Marafa Hamidou Yaya a été vraisemblablement une opportunité de maturation de ce projet de reconquête du pouvoir par un fils du nord. Il aurait mis à contribution ses compétences en matière d'administration électorale pour consolider le poids électoral du Grand-nord dans la perspective d'une reconquête « nordiste » du pouvoir. Originaire de Garoua dans le nord-Cameroun, Marafa Hamidou Yaya était souvent présenté comme une alternative sérieuse dans la négociation de l'après-Biya. La presse en a fait « le présidentiable » par excellence. Sa riche carrière politique le prédisposait à succéder au président Paul Biya pas plus que son ambition personnelle qu'il ne cachait plus au point de conseiller au président Biya en 2004 de bien négocier ce qui était alors constitutionnellement son dernier mandat pour ensuite passer la main en 2011, car selon le ministre Marafa, « un mandat supplémentaire serait le mandat de trop » (*L'œil du Sahel* 2012 : 02).

Sans doute, le prétendant le plus sérieux à la « succession présidentielle » comme le présentait la presse comptait surtout sur le poids politique et démographique du Grand-nord qu'il travaillait à remobiliser cahin-caha dans l'optique d'une reconquête du pouvoir. Au-delà de ses origines peul-musulmanes, au-delà même de sa riche expérience politique²⁸ et des effets d'annonce d'un retour de l'ascenseur au Grand-nord dont l'un des fils aurait « gracieusement » offert le pouvoir présidentiel à M. Paul Biya, Marafa Hamidou Yaya semblait aussi faire le pari de la géographie politique qui est favorable à une telle ambition.

CONCLUSION

Ainsi se déclinent les arguments qui fondent et entretiennent l'attente d'un retour du pouvoir présidentiel dans le Grand-nord. Mais, le Grand-nord n'a pas le monopole de cette volonté du pouvoir présidentiel qui cristallise les attentes. Il a de la concurrence. Et même si la nostalgie de la gestion politique du premier Président Ahmadou Ahidjo peut jouer en sa faveur, même si la démographie et la géographie politique ou électorale peuvent peser dans la balance, c'est sans compter avec la sociologie et/ou la géographie de la volonté du pouvoir présidentiel au Cameroun qui donne à voir que d'autres groupes identitaires se positionnent aussi dans la perspective d'une captation de la magistrature suprême.

Bibliographie

Abwa Daniel : *André-Marie Mbida, premier Premier Ministre camerounais (1917-1980): autopsie d'une carrière politique*, Paris, L'Harmattan, 1993

Alima Jos-Blaise : *Les chemins de l'unité, comment se forge une nation : l'exemple camerounais*, Paris, Afrique Biblio CluB, 1977

Bacot Paul et al. : « Le langage des chiffres en politique », *Mots. Les langages du politique*, [En ligne], 100| 2012, mis en ligne le 15 décembre 2014, (consulté le 09 juin 2020).

²⁸ Selon les médias et une partie de l'opinion publique favorable à un tel scénario de succession à la tête de l'État, le ministre Marafa Hamidou Yaya a l'expérience qu'il faut pour être le successeur du président Paul Biya, car au-delà de son appartenance au groupe peul-musulman, il a été secrétaire d'État n°2 au ministère des finances (09/04/1992-07/12/1997), Secrétaire Général à la Présidence de la République (07/12/1997-27/04/2001), Ministre d'État/Secrétaire Général à la Présidence de la République (27/04/2001- 24/08/2002), ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation (24/08/2002-09/12/2011).

- Balandier Georges : *Le pouvoir sur scène*, Paris, Fayard, 2006.
- Bandolo Henri : *La flamme et la fumée*. Yaoundé, Éditions SOPECAM, 1985
- Bayart Jean-François, *L'État au Cameroun*, Paris, PFNSP, 1985.
- Burnham Philip : « L'ethnie, la religion et l'État : le rôle des peuls dans la vie politique et sociale du Nord-Cameroun », *Journal des africanistes*, n° 61, 1991, pp. 73-102
- Collectif *changer le Cameroun, Le Cameroun éclaté ? Une anthologie commentée des revendications ethniques*, Yaoundé, Éditions C3, 1992.
- Chevallier Jacques : *Les institutions politiques*, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 117.
- Desrosières Alain : *L'argument statistique*, t I, *Pour une sociologie historique de la quantification*, t II, *Gouverner par les nombres*, Paris, Presses de l'École des mines, 2008.
- Desrosières Alain : *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*, Paris, La Découverte, 2010.
- De Walle Nicolas van, « Démocratiser en Afrique/ un bilan critique », in Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir.), *Le politique en Afrique. État des débats et pistes de recherche*, Paris, Karthala, pp.163-165.
- Domo Joseph : *Le Nord du Cameroun : mythe ou réalité*, Paris, L'Harmattan, 2010
- Ekambi Dibonguè Guillaume : « Le mouvement 10 millions de « nordistes » : opportunité(s) et vulnérabilité(s) d'une ambition hégémonique », *Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie*, n°25, juillet 2021, pp. 278-298
- Enoh Meyomessse : *La chute d'André-Marie Mbida*, Yaoundé, Les éditions du Kamerun, 2007, pp. 21-22.
- Fendjongue Houli : « La construction et la politisation de l'ethnicité « Kirdi » au Nord du Cameroun », *Polis/R.C.S.P./C.P.S.R.*, Vol. 13, n°1-2, 2006, pp. 81-102
- Gaillard Philippe : « Le vrai-faux départ d'Ahmadou Ahidjo », *Dossiers secrets d'Afrique contemporaine*, Paris, Jeune Afrique Livres, 1989.
- Gaillard Philippe : *Ahmadou Ahidjo, patriote et despote, bâtisseur de l'État camerounais*, Paris, JALivres, 1994.

Jeune Afrique, n° 1510, du 11 décembre 1989, p. 9.

Kamto Maurice : Déchéance politique, décrépitude morale et exigence éthique dans le gouvernement des hommes en Afrique, Yaoundé, Éditions Mandara, 1999.

Kees Schilder : « État et islamisation dans le Nord-Cameroun (1960-1982) », *Politique africaine*, n° 41, pp. 141-148.

L'œil du sahel : n° 447 du 12 Septembre 2011, p.2.

L'œil du Sahel : n° 480 du 14 mai 2012, p. 02.

Maud Lasser : « Cameroun : Les nouveaux territoires de Dieu », *Afrique contemporaine*, Vol. 3, n° 215, 2005, pp. 96-116 ; Mouiche Ibrahim, « Ethnicité et multipartisme dans le Nord-Cameroun », *Revue africaine de science politique*, Vol. 5, n°1, 2005, pp. 49-91.

Menguele Menyengue Aristide M. : « Les rites dans la gestion de la crise de succession présidentielle des années 1980 au Cameroun », *SEMEN, Revue de sémiolinguistique des textes et des discours*, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, n°43, pp. 77-94.

_____ : « Les rites dans la gestion de la crise de succession présidentielle des années 1980 au Cameroun », *SEMEN, Revue de sémiolinguistique des textes et des discours*, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, n°43, p. 87.

_____ : *Forces occultes, religion et politique au Cameroun*, Verlaag, Presses Universitaires Francophones, 2014.

_____ : « Prévisions d'alternance présidentielle et exacerbation du repli identitaire au Cameroun », *Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie*, Vol III, n° 20, juillet 2018, pp. 215-234.

_____ : *L'intrigue de l'alternance présidentielle au Cameroun. Entre jeux de simulation, d'exclusion et de positionnement*, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2016

Momo Bernard, « Les acquis des douze premiers mois sur les plans politique, militaire et administratif », in *Le Renouveau camerounais : certitudes et défis*, Yaoundé, ISSTI, 1983, pp. 65-98.

Mouiche Ibrahim : « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », *Revue africaine de science politique*, Vol. 5, n°1, 2005, pp. 49-91.

Owona Joseph : « La querelle de l'État et du parti », in *Le Renouveau camerounais : certitudes et défis*, Yaoundé, ISSTI, 1983

Owona, Joseph : *Les systèmes politiques précoloniaux au Cameroun*, Yaoundé, L'Harmattan, 2015

Owona Nguini Mathias-Éric : *La sociogenèse de l'ordre politique au Cameroun entre autoritarisme et démocratie, 1978-1996. Les régimes politiques et économiques de l'État au gré des conjonctures et des configurations socio-historiques*, Thèse de doctorat, Institut d'études politiques de Bordeaux, 1997.

Pedro Ruiz Torres : « Les usages politiques de l'histoire en Espagne : formes, limites et contradictions », in : François Hartog et Jacques Revel (dir.), *Les usages politiques du passé*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2001, pp.126-156.

Robert Michels : *Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes*, Paris, Gallimard, 2015.

Seignobos Christian et Mandjek Olivier : *Atlas de la province Extrême-nord Cameroun*, Paris, IRD Éditions, 1985.

Semengue Pierre entretien avec Rabier Bindzi lors de l'émission « Tribune de l'histoire » sur la Chaîne de télévision Canal 2 International, 16/08/2015.

Sindjoun Luc : « Le président de la République au Cameroun (1982-1996). Les acteurs et leurs rôles dans le jeu politique », In *C.E.A.N.*, n° 50 : 01-2, p. 6.

Socpa Antoine : « L'hégémonie ethnique cyclique au Nord Cameroun », *Afrique et Développement*, vol. XXIV, n°-182, 1999, p. 72.

Tagou, Célestin : *La démocratie rotative et élections présidentielles en Afrique. Transcendance et transformation politique des conflits ethnopolitiques dans les sociétés plurielles*, Paris, L'Harmattan, 2018

Tio Babena Gilbert Willy et Noussaïba Adamou : « L'homme politique face à ses dires : peut-on ravalier la salive crachée ? », *Revue TIPA, Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage*, Volume 32, 2016, <https://doi.org/10.4000/tipa.1571>.

Vincent Jeanne-Françoise, *Les princes montagnards du Nord-Cameroun*, Tome 1, Paris, L'Harmattan, 1991.

Les dynamiques de déconfiguration et de reconfiguration des territoires et des espaces dans les localités d'accueil des réfugiés au Cameroun

Aicha Belinda Assen Anoko

aicha.assen-anoko.2019@etu-usenghor.org

Université Senghor à Alexandrie-Egypte

&

André Narcisse Ngon

ngonass90@yahoo.com

Université de Bamenda-Cameroun

Résumé

Cet article traite du phénomène migratoire dans une perspective qui consiste à envisager les migrations comme facteur de modification des territoires ou de reterritorialisation. Il vise à aborder la question de la transformation sociale, institutionnelle et spatiale des territoires que l'afflux massif des réfugiés soulève. A partir d'une exploration documentaire et des séjours dans certaines zones de l'Extrême Nord et de l'Est du Cameroun qui accueillent un grand nombre de réfugiés, nous montrons que ces processus migratoires sont en effet caractérisés par d'importantes dynamiques de déconfiguration spatiales à travers la dégradation de l'environnement due à l'activité des réfugiés et la récurrence des crises entre autochtones et ces derniers mettant en péril les équilibres sociaux. Toute chose qui entraîne l'implication de divers acteurs institutionnels et non institutionnels non seulement d'un point de vue des politiques de prises en charges, de réglementation, mais aussi d'intégration favorisant ainsi une reconfiguration territoriale. Ainsi, la nécessité de comprendre le processus de reconfiguration des territoires, d'identifier les ressources locales et son impact sur localités d'accueil des réfugiés s'avère important afin de favoriser l'élaboration des politiques territoriales adaptées.

Mots clés : Réfugiés, Cameroun, Politiques Publiques, Territoire, Environnement

Abstract

This article deals with the migration phenomenon from the perspective of considering migration as a factor of territorial modification or

reterritorialization. It aims to address the question of the social, institutional and spatial transformation of territories that the massive influx of refugees raises. Based on a documentary exploration and visits to certain areas of the Far North and East of Cameroon that receive a large number of refugees, we show that these migratory processes are indeed characterized by important dynamics of spatial deconfiguration through the degradation of the environment due to the activity of refugees and the recurrence of crises between natives and refugees, which jeopardise social equilibrium. All of this leads to the involvement of various institutional and non-institutional actors, not only from the point of view of care and regulation policies, but also from the point of view of integration, thus favouring a territorial reconfiguration. Thus, the need to understand the process of territorial reconfiguration, to identify local resources and its impact on refugee reception areas is important in order to favour the elaboration of adapted territorial policies.

Keywords: Refugees, Cameroon, Public Policies, Territory, Environment

INTRODUCTION

Le contexte socio-économique et politique de certains Etats africains depuis plus d'une décennie a favorisé une intensification des flux migratoires à l'extérieur du continent, mais aussi à l'intérieur de celui-ci. Que ce soit pour des raisons économiques (amélioration du bien-être) ou du fait des crises socio-politiques (fuite des persécutions et des violences), l'on observe une augmentation exponentielle des mouvements migratoires massifs entre les pays africains. Ces flux migratoires internes au continent sont estimés à 80% du total des mouvements de migrations et concernent aujourd'hui plus de 24 millions d'Africains, dont 8 millions des migrations forcées (personnes déplacées, demandeurs d'asile et réfugiés) (Fomekong 2008). À l'échelle continentale, l'Afrique centrale représente l'une des plus importantes régions pourvoyeuses de migrants avec environ 2.830.000 ressortissants des Etats membres de la CEEAC établis en dehors de leur pays en 2010 (Ndione 2014). Elle comporte trois sous-systèmes migratoires : le sous-système lusophone (Angola, Sao-Tomé et Príncipe), celui des Grands Lacs africains (RDC, Burundi et Rwanda) et celui du Golfe de Guinée (Tchad, RCA, Cameroun, Congo, Gabon et Guinée Equatoriale en plus du Nigéria). Dans le sous-système migratoire du Golfe de Guinée, le Cameroun représente le principal lieu de refuge pour beaucoup de populations voisines dont les plus importantes communautés de la région viennent du Tchad, du Congo, et la République Centrafricaine, mais aussi en dehors de la région à l'instar du Nigeria du fait des affres la secte islamiste Boko Haram.

Les grandes vagues migratoires dues à l'afflux des réfugiés dans un territoire étranger sont souvent traités par les chercheurs du point de vue leurs aspects juridiques et humanitaires. Pourtant, outre les questions éminemment humanitaires que pose cette dynamique migratoire, se pose tout aussi le problème du rapport avec leur espace politique, institutionnel, humain et physique d'implantation. Dès lors, il s'agit pour nous ici de voir comment les flux migratoires contribuent à la déconfiguration et à la reconfiguration des espaces. Autrement dit, dans quelle mesure les flux migratoires massifs contribuent-ils à la déconfiguration et à la reconfiguration des espaces d'implantation au Cameroun ? Telle est la préoccupation qui structure cette réflexion.

D'un point de vue théorique, Claude Raffestin fait savoir qu'il n'existe pas à proprement parler une théorie générale de l'éco-genèse territoriale qui rendrait compte du pourquoi et du comment des processus de configuration ou défiguration des territoires et des espaces (Raffestin 1986 : 90). Le pourquoi et le comment sont conditionnés par l'historicité qui renvoie inévitablement à une théorie de la production de la société, qui existe sous diverses formes, mais qui n'a jamais fait une part bien considérable au territoire même si elle en a fait une (Raffestin 1986 : 98). Dans cette recherche, nous considérons le territoire comme une entité institutionnelle non figée, comme un espace politique, humain et physique dynamique. En effet, à différents moments de sa trajectoire historique, un territoire peut connaître différents processus de déconfiguration et de reconfiguration du fait d'agglomérations successives. Ce processus d'agglomération impliquant une recomposition politico-institutionnelle, socio-économique, et spatiale. La reconfiguration territoriale tend ainsi à gagner en dynamique plus ou moins cohérente. Les migrations elles aussi participent de cette dynamique de déconfiguration et de reconfiguration et des territoires.

Pour explorer ces dynamiques, nous avons exploité des documents et interviews en référence à trois notions principales à savoir : le territoire, les modifications et les réfugiés. Ces concepts ont été croisés et contextualisés dans une démarche qui induit démarche centrée sur l'analyse des pratiques et représentations des acteurs qui déterminent le fonctionnement et le façonnement de leur espace d'implantation. Cette démarche prend en compte les morphèmes, institutionnels, sociologiques et environnementaux qui participent à la transformation des territoires et des espaces par des acteurs extranationaux qui s'y investissent, créant ainsi des dynamiques intermédiaires qui leur sont bénéfiques, mais aussi à certains égards négatifs du fait de l'émergence de crises sociales plus ou moins liées à la destruction

durable de l'environnement. Les éléments d'analyse sont empruntés au domaine des sciences du territoire en géographie humaine, de la sociologie, de la science politique et des sciences de l'environnement, qui mettent au cœur de son raisonnement le concept de territoire comme résultat d'un construit social en perpétuel mouvement. Cette étude qui s'inscrit à l'origine dans le cadre d'une recherche portant sur l'impact environnemental de l'accueil des réfugiés, prend comme cadre spécifique d'étude certaines zones de l'Extrême Nord et de l'Est du Cameroun qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés venant principalement du Nigéria, de la République Centrafricaine et du Tchad. Elle vise à montrer à partir d'une approche hypothéticodéductive que les réfugiés dans ces espaces géographiques participent à la déconfiguration des espaces susceptibles d'engendrer des conflits sociaux (I), ce qui entraîne inéluctablement une reconfiguration des ordres territoriaux nationaux à travers une recomposition territoriale et institutionnelle locale (II).

La déconfiguration des équilibres spatiaux et sociétaux du fait des migrations

L'une des principales conséquences des mobilités spatiales est la transformation du milieu d'installation des migrants. C'est particulièrement en milieu rural que cette transformation s'opère à travers la modification des écosystèmes et des équilibres sociaux. En effet, à différents moments de son histoire, un territoire peut connaître une succession de différents processus d'agglomération ayant un impact sur les modes de vie et sur l'environnement. Les déplacements ou migrations prolongés liées aux conflits vers d'autres territoires ont tendance à engendrer des marqueurs ou des modifications sur l'environnement et l'équilibre social. C'est le cas de l'arrivée massive des populations réfugiées dans certaines localités au Cameroun qui s'accompagne d'une déconfiguration sociale et environnementale perceptible.

Dégradation de l'environnement due à l'activité des réfugiés

Depuis quelques années, l'impact environnemental de la gestion des réfugiés devient préoccupant. Cet impact environnemental qui peut être négatif ou positif, est un ensemble de modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement causées par un projet, un processus, un procédé (Ademe 2018). A l'extrême Nord Cameroun, la crise migratoire et la réponse humanitaire qui s'en est suivi notamment par la création du camp de réfugiés de Minawoa a eu un impact environnemental principalement négatif. Si toute la région du pays connaissait déjà une

dégradation progressive de son environnement, la pression exercée sur les ressources naturelles à l'intérieur et à l'extérieur des camps l'a accéléré de façon significative. Il s'agit entre autres de la perte de terres arables et des pâturages, la diminution des ressources en eau et en bois.

En effet, individuellement ou en groupe, les réfugiés développent la vente du bois de chauffe, usent de façon non durable les eaux, exploitent de manière irréversible les espaces cultivables. Selon les populations autochtones, l'arrivée des réfugiés a accéléré la dégradation du couvert végétal de la zone et entraîné la perte des pâturages et terres arables qui servaient à la culture du Sorgho. On y estime ainsi la consommation en bois à 43 tonnes par jour (Brangeon et Bolivard 2017). La conséquence sur l'environnement en est visible, au regard des espaces de verts de plus en plus aérés autour des grands regroupements de réfugiés. L'étude menée par Brangeon et Bolivard font état de ce que les habitants de Gadala et de Zamai (villages situés à proximité du camp de Minawao), rendent responsable les réfugiés dans l'accélération de la dégradation du couvert végétal de la zone engendrant ainsi la destruction de certaines plantes médicinales utilisées par les communautés hôtes. Par ailleurs, les ressources en eau déjà rares dans cette zone sont menacées du fait de contamination par la prolifération de latrines non conventionnelles et les pratiques de défécation à l'air libre des réfugiés.

Contrairement à l'Extrême-Nord, l'Est du Cameroun ne connaît pas une accélération de la destruction de l'environnement du fait des réfugiés ou du moins pas directement. Les quelques marqueurs sur l'environnement sont du fait même des agences humanitaires opérant dans les sites de recasement des réfugiés.

Récurrence et recrudescence des crises entre autochtones et réfugiés.

L'arrivée des réfugiés est susceptible d'engendrer des crises sociales, notamment du fait des différences culturelles et des conflits inhérents à l'accès aux ressources dans les localités d'accueil. Birwe Habmo faisait déjà remarquer dans un article qu'au Cameroun, il existe une crise d'insertion sociale des immigrés et des réfugiés dont les conséquences sur l'équilibre social sont importantes (Habmo 2014). En effet, il est inévitable que les localités accueillant les réfugiés puissent connaître des crises sociales entre les populations locales du fait de l'accès limité aux ressources de subsistance et aux services sociaux de base. L'arrivée des réfugiés exerce une pression importante sur les ressources naturelles des régions d'accueil, elle peut entraîner de ce fait de grands risques de stabilité et de coexistence pacifique entre autochtones et les réfugiés. Si l'apport de la présence des réfugiés est

positif sur le plan économique, il n'en demeure pas moins que la présence et la gestion des réfugiés entraîne une poussée inflationniste et la réduction des salaires (UNHCR 1998). En effet, l'afflux de réfugiés augmente d'une part la demande en denrées de base sur le marché et en logements au détriment des populations à faible revenu et d'autre part la demande en emploi entraînant ainsi la réduction des salaires et une concurrence entre locaux et réfugiés.

Dans l'est Cameroun, nous avons pu avoir quelques témoignages illustrant bien les relations très souvent conflictuelles entre réfugiés et populations autochtones. Un fonctionnaire du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en poste à la délégation régionale à Bertoua nous faisait savoir lors d'un échange que l'impact social et économique de l'accueil des réfugiés est réel car il est à l'origine de l'augmentation substantielle du coût de la vie. Ce dernier ajoute qu'un nombre important de réfugiés sortent des camps, les uns se retrouvant dans les champs des locaux²⁹. Sur ce domaine, un chercheur résidant dans la ville de Batouri nous expliquait que l'on assiste à une explosion des conflits fonciers et agropastoraux dû à l'accès aux terres sont légion entre les autochtones Gbaya et les Gbaya et les Peuhls Centrafricains³⁰. Toute chose qui est naturellement conflictogène. Par ailleurs l'on assiste souvent à la destruction des champs des populations autochtones par les bétails des réfugiés peuhls conduisant à des altercations violentes.

Dans une autre perspective, le HCR relève que dans les zones qui accueillent les réfugiés, il y'a généralement des problèmes de sécurité qui se manifestent notamment par la hausse du taux de criminalité, les vols, les meurtres et dans une autre mesure l'augmentation des taux d'alcoolisme et de prostitution. Nous avons eu confirmation de cette situation par un fonctionnaire de police qui nous affirmait que, outre les réfugiés qui ont directement intégré les communautés locales, certains regroupés dans les camps sortent pour se rendre dans des bourgades et villes environnantes pour y commettre des actes de nature criminelle. Ceci semble se justifier par l'oisiveté et la pauvreté découlant du séjour dans un camp plus particulièrement des hommes et des jeunes qui n'ont pas d'occupations particulières.

²⁹ Interview d'un fonctionnaire à Bertoua chef-lieu de la région de l'Est.

³⁰ Interview d'un habitant à Batouri dans la région de l'Est.

La reconfiguration des ordres territoriaux nationaux par les migrations

Les migrations interafricaines ont entraîné d'importants mouvements de refonte institutionnelle et sont devenues une question prioritaire de l'agenda politique et social. Cette reconfiguration des ordres territoriaux nationaux se traduit par une recomposition territoriale et institutionnelle locale. Elle s'opère à travers la territorialisation des politiques publiques avec l'implication des réfugiés.

Territorialisation des politiques publiques du fait de l'accueil des réfugiés

Les dynamiques de recomposition institutionnelle sont à situer dans un contexte géographique et démographique caractérisé par l'émergence de nouvelles territorialités à partir d'un désencastrement territorial des modes de vie, comme des stratégies économiques. Les nouvelles échelles territoriales mises en perspectives, jugées pertinentes du point de vue des dynamiques sociales ou économiques, s'affranchissent des frontières historiques. Les espaces d'implantation des immigrés font face à un besoin croissant de logement, de transport et d'assainissement. Ces espaces généralement ruraux font naturellement face à des demandes croissantes de terres pour l'agriculture et l'élevage. Il se pose ainsi des enjeux en termes d'offres et de gestion de services de transport, d'habitat, de gestion des terres, en somme, des problèmes cruciaux d'aménagement du territoire longtemps négligés. L'organisation des services dans un cadre spatial approprié évoque également le rôle des acteurs locaux, des populations locales et de leurs capacités à construire des dynamiques d'ensemble d'économie locale et de contrôle citoyen face aux pouvoirs politiques. Ceci conduit à l'élaboration de normes de gestion et de gouvernance des ressources de leurs localités, basées sur leurs pratiques et leurs réalités, sans pour autant remettre en cause les intérêts nationaux. Cela permet d'une part d'obtenir une conception plus participative des politiques publiques et d'autre part d'améliorer l'efficacité de ces politiques en intégrant les spécificités locales.

En Afrique, les mouvements de population sont régis par des accords bilatéraux et par des traités des communautés sous régionales. En effet, ces dernières années, des progrès substantiels ont été réalisés dans le développement de nouveaux cadres, de législation et de mécanismes visant l'intégration régionale économique et sociale plus poussée entre les Etats concernés. C'est ainsi que l'Union Africaine et sa Commission Economique soutiennent les mobilités au sein de la région. Cependant le phénomène de la migration n'en demeure pas moins complexe et difficile à gérer par les

autorités gouvernementales et les organisations internationales. Il constitue un enjeu majeur et pose de réels défis aux gouvernements des pays de la région et aux institutions régionales. Au Cameroun, les projets et les dispositifs institutionnels envers les zones d'implantation des immigrés contribuent à structurer le territoire. La plupart des autorités locales des régions (gouverneur, préfet, sous-préfet,) ayant accueilli les réfugiés ont mis en place un cadre de concertation de toutes les sensibilités politiques et administratives a été mis en place dans les circonscriptions d'intervention (régions) sur la demande des humanitaires.

En octobre 2016, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés et le Ministère de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) lancent un comité pour le développement des localités abritant les réfugiés. Ce comité de pilotage était chargé de la coordination et du suivi des interventions de développement des localités accueillant des réfugiés dans l'Est, l'Adamaoua et le Nord. Avec environ 259.145 réfugiés centrafricains dans ces régions implantées principalement dans les villes de Timangolo, Meinganga et Borghop, des problèmes tels que l'aggravation de la vulnérabilité des populations locales, l'accès limité aux ressources de subsistance et aux services sociaux de base ont fait leur apparition. Cette situation exerce une pression importante sur les ressources naturelles des régions d'accueil entraînant de ce fait de grands risques de stabilité et de coexistence pacifique entre autochtones et les immigrés. C'est fort de ce constat que le Minepat et le HCR ont signé un accord de partenariat le 24 octobre 2016 pour l'amélioration des conditions de vie aussi bien des réfugiés que des populations hôtes. Il vise à renforcer les services sociaux de base au profit des différentes couches sociales. Ce comité sera en outre chargé d'élaborer des termes de référence pour l'utilisation des ressources, d'élaborer des projets prioritaires sur le plan technique, managérial et financier en faisant ressortir l'impact économique et socio-culturel des immigrés et des populations hôtes. Toutes ces politiques sont menées par le secrétaire général du ministère de l'économie et la coordination technique du HCR.

En 2017, vingt millions d'euros ont été débloqués pour fournir une aide vitale à la région du Grand Nord ainsi qu'à l'Est du Cameroun, et en 2018, l'aide humanitaire fournie par l'UE au pays s'élève à € 16,4 millions. Ces fonds permettent d'assurer une réponse humanitaire en faveur des réfugiés nigériens et centrafricains, ainsi qu'en faveur des personnes déplacées dans la région du Grand Nord du Cameroun et des communautés vulnérables qui les accueillent. Les principaux secteurs d'action sont le logement, l'alimentation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, les soins de santé

primaires, l'aide de subsistance, la protection et l'éducation en contexte d'urgence. En outre, l'insécurité alimentaire aiguë et la dénutrition dont sont victimes les populations les plus vulnérables doivent également être adressées. L'aide humanitaire fournie aux réfugiés demeure cruciale, mais étant donné que la crise de déplacement s'éternise, l'aide doit progressivement aussi être dirigée vers une amélioration des moyens de subsistance et d'autonomisation, pour réduire la dépendance de ces personnes à l'aide humanitaire et réduire de la sorte aussi les risques de tensions entre réfugiés et populations locales.

Ces actions développent une culture collective territoriale et des formes d'intervention qui opérationnalisent progressivement le contenu de la gouvernance territoriale. Ainsi les espaces de mobilité, les espaces vécus et les processus sociaux des acteurs locaux font partie intégrante des dynamiques à considérer dans les réponses politiques à apporter. Ces territoires se réinventent grâce à ces acteurs qui se saisissent des politiques publiques pour créer les supports de développement dynamisant ainsi socialement et économiquement le territoire.

Implication des réfugiés dans la reconfiguration institutionnelle et socioéconomique

La territorialité se construit aussi à partir des dynamiques d'acteurs « d'en bas » dont l'échelle et le fonctionnement s'imposent aux politiques publiques institutionnelles. La territorialité est un paradigme qui exprime une relation complexe entre un groupe humain et son environnement, « l'environnement étant ici l'enveloppe spatio-temporelle constituée non seulement par un ensemble de propriétés spatiales, mais aussi temporelles, permettant d'interrelier des comportements dans leur manière de se dérouler dans un contexte d'espace et de temps » (Raffestin 1986 : 92). Le territoire est autant un espace géographique délimité, transactionnel et relationnel, qu'un espace juridique et normatif. La territorialisation ambitionne quant à elle de promouvoir les conditions d'un développement équilibré et durable s'appuyant sur un aménagement spatial cohérent garantissant l'émergence de territoires viables promus par des collectivités territoriales fortes. Cette territorialisation des politiques ou des services constitue levier de décentralisation effective par les instances de régulation publique afin d'éviter la reproduction des inégalités socio-culturelles.

D'un point de vue socioéconomique le développement d'un territoire se construit à travers l'implication de différentes strates d'acteurs, dans les dynamiques collectives dans de nombreux domaines, appuyés sur/et par des politiques publiques. En effet, dans les localités à forte implantation des

réfugiés dans les régions de l'Est, l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord du Cameroun, la présence de ces réfugiés représente une opportunité pour ces localités à travers des activités commerciales et agropastorales. C'est ainsi qu'on trouve des communautés de diasporas spécialisées dans plusieurs activités. Les nigériens sont spécialisés dans le commerce général et le grand marché ; à l'Est du Cameroun, les villes de Batouri et de Kenzo qui jouent ce rôle pour les réfugiés en provenance de la Centrafrique et dans une moindre mesure du Tchad, Kousséri à l'Extrême-Nord pour les réfugiés en provenance du Nigéria. Ainsi, une gestion méthodique et concertée des flux migratoires est jugée profitable aux populations locales et migrantes, ainsi qu'aux Gouvernements des pays de la région. Partant du fait que la migration est devenue une composante de l'interpénétration des marchés et des économies, mais qu'elle constitue en même temps une résultante de l'interdépendance des nations, son fonctionnement en tant que système devrait être en harmonie avec les besoins émergents et en rapport avec la totalité des exigences du système, afin de consolider et de renforcer les politiques pour mieux faire face à ces exigences (Ndione 2014ss).

Par ailleurs, les dynamiques migratoires actuelles venant des pays frontaliers vers le Cameroun ont un impact social sur les territoires d'accueil. Les modalités de construction des identités territoriales diffèrent en fonction de l'origine des pays de départ. Ils s'articulent et traduisent des compromis sociaux nés des caractéristiques culturelles des migrants. Dans le cas du Cameroun, notamment les régions de l'Est du Nord et de l'Extrême-Nord, les populations locales ont souvent les mêmes caractéristiques sociologiques et culturelles que celles des pays voisins pourvoyeurs de migrants. Ce qui concourt à favoriser une relative intégration sociale tout créant un boum démographique. L'accélération de la dynamique urbaine va modifier ce schéma à travers l'émergence de quelques centres (Figuil, Guider, Kousséri, Lagdo, Ngong) qui bénéficient d'un afflux de migrants plus importants. Mobilités spatiales, immigration transfrontalière et dynamique des quatre capitales régionales : Bertoua, Maroua, Garoua, Ngaoundéré. Ces villes connaissent depuis plus de vingt ans déjà une croissance démographique continue régulière depuis 1987 et qui s'est récemment intensifiée du fait des foyers de tension dans les pays voisins. Ces trois régions constituent un foyer de peuplement accueillant des populations d'origine diverse. Elles participent à l'organisation de leurs espaces régionaux respectifs et constituent une zone de convergence des ruraux de la région (Watang 2014).

CONCLUSION

Décrypter le rôle des réfugiés dans les processus spatiaux et institutionnels, leurs pratiques et leurs impacts dans l'espace dans lequel ils vivent, nous a permis de comprendre les logiques de de déconfiguration et de reconfigurations spatiales en cours dans le sous-système migratoire du Golfe de Guinée, notamment au Cameroun. C'est en montrant comment le phénomène migratoire induit des recompositions institutionnelles et spatiales que nous avons situé l'objet de notre recherche. Après avoir montré que l'arrivée et l'installation des populations issues de l'immigration s'accompagnent d'une double crise sociale et environnementale, nous avons mis en évidence les processus de territorialisation et de reconfiguration institutionnelles qui émanent du croisement des logiques des politiques d'en haut issus des instances nationales et internationales, et d'en bas à travers l'implication des populations locales (autochtones et réfugiés).

À terme, la compréhension du processus de reconfiguration des territoires du fait des migrations, et ses conséquences sur localités d'accueil des réfugiés devra permettre d'élaborer des politiques territoriales adaptées en intégrant les différents aspects suscités par le phénomène migratoire et apporter des solutions durables à ces questions. Les défis opérationnels, sociaux et environnementaux soulevés par l'accueil des réfugiés nécessitent l'élaboration d'un cadre politique global au niveau national, régional et international. Ce cadre politique et réglementaire doit être davantage soumis à une logique de développement territorial qu'à celle du simple développement territorialisé, tout en se positionnant comme un levier stratégique capable d'atténuer les risques liés à l'émergence de crises sociales et la destruction de l'environnement.

Bibliographie

Ademe, « les impacts environnementaux », mis à jour le 05/12/2018. Disponible sur <https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/elements-contexte/impacts-environnementaux>.

Brangeon Samantha et Bolivard Emmanuel : L'impact environnemental du camp de réfugié de Minawao, 2017.

Fomekong Félicien : « L'insertion des migrants africains sur le marché du travail au Cameroun », atelier sur les migrations africaines. Les recherches

sur les migrations africaines : méthodes et méthodologies Rabat, Maroc, du 26 au 29 Novembre 2008.

Habmo Birwe : « Les réfugiés au Cameroun. Regard sociologique sur une crise d'intégration sociale », African Population Studies Vol. 28, No. 3, 2014.

Ndione Babacar (dr.), « L'Afrique centrale face aux défis migratoires », ACP Migration Project, Juin 2014.

Raffestin Claude : « Territorialité : Concept ou Paradigme de la géographie sociale ? », Geographica Helvetica 1986 - Nr. 2 p91-93.

Watang Zieba Félix : Immigration, croissance démographique et dynamique urbaine au Nord 2018.

UNHCR, « Impact social et économique d'importantes populations réfugiées sur le pays hôtes en développement EC/47/SC/CRP.7, 1997.

Les Grassfields : la frustration historique de l'avoir sans le pouvoir ?

Guillaume Ekambi Dibonguè

ekadibe@yahoo.fr

Département de Science politique

Université de Douala

Résumé

Dans l'imaginaire populaire, l'économie est l'affaire des Grassfields. Cette représentation fondée ou non est à l'origine d'une forme de division ethno-régionale du travail social. D'après cette division sociale du travail, l'économie serait l'affaire des Grassfields et le politique l'apanage de l'axe Nord-Sud. Or, le pouvoir économique appelle le pouvoir politique. Ce qui précède explique les velléités contemporaines de revendication du pouvoir politique dans les Grassfields. Cette contribution fait l'historicité d'une ambition hégémonique par détour. Elle pose la question de savoir comment se positionnent les Grassfields dans le jeu de conquête ethno-régionale du pouvoir présidentiel dans un contexte où la résurgence du communautarisme a partie liée avec les ambitions ethno-centrées de conquête du pouvoir au Cameroun. Les données et informations disponibles, traitées et analysées sous le prisme de la méthode historique permettent de formuler l'hypothèse selon laquelle les Grassfields légitiment leur projet hégémonique par la frustration historique de l'exclusion politique d'une part et la détention du pouvoir économique d'autre part.

Mots-clés : État, Pouvoir Économique, Pouvoir Politique, Entrepreneuriat, Grassfields, Projet Hégémonique, Cameroun

Abstract

In the popular imagination, the economy is the business of the Grassfields. This representation, whether founded or not, is at the origin of a form of ethno-regional division of social work. According to this social division of labor, the economy was the business of the Grassfields and politics the prerogative of the North-South axis. However, economic power calls for political power. The above explains the contemporary attempts to claim political power in the Grassfields. This contribution makes the historicity of a hegemonic ambition by detour. It raises the question of how the Grassfields position themselves in the game of ethno-regional conquest of presidential

power in a context where the resurgence of communitarianism is linked with the ethno-centered ambitions of conquering power in Cameroon. The data and information available, processed and analyzed through the prism of the historical method make it possible to formulate the hypothesis according to which the Grassfields legitimize their hegemonic project by the historical frustration of political exclusion on the one hand and the possession of economic power of 'somewhere else.

Keywords: State, Economic Power, Political Power, Entrepreneurship, Grassfields, Hegemonic Project, Cameroon

INTRODUCTION

L'histoire politique contemporaine du Cameroun démontre que la volonté du pouvoir des Grassfields est passée de l'étape de la latence à une étape plus manifeste. Il est bien loin le temps où on estimait que « toute action ou attitude bamiléké dissimule des intentions hégémoniques non avouées » (Onana 2005 : 337). Aujourd'hui, les prétentions hégémoniques des Grassfields ne se présument plus, elles ne sont plus un soupçon, elles ne se nient plus, elles s'assument *urbi et orbi*. La construction même du « problème bamiléké au Cameroun » est en soi une revendication du pouvoir politique (Socpa 2003). La revendication du pouvoir chez les Grassfields est assise sur un certain nombre de considérations à la fois historiques, politiques, économiques et socioculturelles. Il s'agit d'une entreprise de légitimation de la prétention ethnoculturelle à gouverner qui prend ses sources dans une conception populaire qui postule que l'avoir précède le pouvoir et entretient « le projet hégémonique bamiléké ». En effet, selon Jean-François Bayart et Achille Mbembe, « le projet bamiléké est l'un des plus vieux fantasmes de la vie publique camerounaise : l'Union des Populations du Cameroun, puis, dans les années 60, un ministre de M. Ahidjo, M. Victor Kanga, et enfin, en 1970, Mgr Ndongmo, évêque de Nkongsamba s'en étaient vus déjà attribuer le dessein » (Bayart et Mbembé 1989 : 78). La représentation populaire selon laquelle le pouvoir économique conduit presque inéluctablement au pouvoir politique est une croyance autour de laquelle se construit la volonté de pouvoir des Grassfields. Ici, on semble légitimer le projet hégémonique sur la détention du pouvoir économique, convaincu que ce pouvoir est politiquement modulable. Dès lors, l'entrepreneuriat économique et « l'esprit d'entreprise » (Warnier 1993) qui le sous-tend deviennent des éléments décisifs de construction de la vocation à gouverner. Mais, à l'observation,

ils ne sauraient à eux seuls suffire à fonder la conviction selon laquelle les Grassfields sont de par leur « dynamisme » appelés à présider aux destinées du Cameroun.

Au Cameroun, les Grassfields peuplent l'aire géographique de l'Ouest-Cameroun qui recouvre les régions administratives de l'Ouest³¹, du Nord-ouest et la frange nord de la région du Sud-ouest en l'occurrence le Département du Lebialem (Saha & Kouesso 2017 : 30). L'appellation « Grassfields » est attribuée à l'explorateur allemand Zintgraff qui l'aurait utilisé pour la première fois en 1889 pour désigner le paysage de prairie qui se déroulait à perte de vue sous ses pieds à partir des hauteurs de Bamenda. Elle signifie littéralement « pays de savanes », d'où le terme « Grassland » qui est constamment utilisé comme synonyme de l'espace Grassfields (Nchoji Nkwi 2017 : 48).

Cette contribution est consacrée à l'analyse du positionnement des *Grassfields* dans la conquête identitaire du pouvoir au Cameroun. Il s'agit de montrer comment se « négocie » la volonté du pouvoir présidentiel dans cette aire culturelle du Cameroun où la conviction selon laquelle la détention du pouvoir économique mène au leadership politique, semble vraisemblablement fonder les attentes légitimes. Elle est certes au cœur du discours de positionnement des Grassfields, mais la revendication du pouvoir politique à partir d'une posture de captation de l'économie n'est manifestement pas *l'ultima ratio*. On assiste de plus en plus à une diversification des arguments de positionnement pour la conquête du pouvoir et/ou le positionnement politique est une réalité qui se donne à voir non seulement dans l'entrepreneuriat économique pensé comme préalable à la conquête du pouvoir politique mais aussi dans les modes alternatifs de revendication du pouvoir dans les Grassfields qui pratiquent la victimisation, convoquent *urbi et orbi* le complot anti-bamiléké et surfent sur une ethnicisation de la contre-performance du Cameroun contemporain pour légitimer leur vocation politique.

L'entrepreneuriat économique comme préalable à la conquête du pouvoir politique

Entendue comme « capacité d'imposer sa volonté, directement ou indirectement à des êtres humains » (Leibholz 1957 : 126), la notion de pouvoir est essentielle en science politique, discipline qui ambitionne de l'étudier dans les stratégies de sa conquête, ses modes de captation, ses

³¹ À l'exception des populations *Mbo* de l'arrondissement de Santchou qui appartiennent plutôt au groupe culturel sawa.

formes de manifestation, ses ressources. Et précisément parmi les ressources du pouvoir, le capital économique occupe une place de choix surtout qu'il précède souvent les capitaux culturel et social, même si cette perspective évolutionniste n'est pas toujours unilinéaire (Bourdieu 1979 : 3-6). Très souvent, l'approche substantialiste qui se dissimule dans les formules comme « avoir du pouvoir » cache à peine un certain déterminisme qui pose que le pouvoir économique [peut] précéder le pouvoir politique *ceteri paribus*. En règle générale, la tentation du pouvoir vient après l'assurance de l'avoir. Par conséquent, comme le relève Jean Meynaud, « que le pouvoir économique ait dans nos sociétés une influence réelle sur le pouvoir politique n'est guère semble-t-il, contesté ni contestable [même si] l'influence politique des milieux économiques paraît généralement néfaste » (Meynaud 1958 : 952-953). Dans le cas de la volonté du pouvoir des Grassfields, le capital économique semble avoir eu une grande importance dans la résolution à conquérir le pouvoir dans un contexte où l'imaginaire socio-centré de l'économie comme préalable à l'ambition hégémonique produit des effets de réalité à la manière d'une prédiction créatrice. Sous ce rapport, le passage à la politique devient, dans cette théorie évolutionniste aux relents darwinistes de la conquête du pouvoir, une suite logique de l'entrepreneuriat économique. Selon cette représentation ethno-centrée, le pouvoir économique permet de mieux négocier la conquête du pouvoir politique.

L'imaginaire socio-centré de l'économie comme préalable à l'ambition hégémonique

Cet imaginaire serait la conséquence de la politique dite de marginalisation des Grassfields dans l'*establishment* politico-administratif (Collectif « Changer le Cameroun » 1992). Vraisemblablement, ce sentiment de marginalisation aurait conduit à une volonté du pouvoir qui passerait alors par l'entrepreneuriat économique. Pour comprendre l'option de la conquête du pouvoir politique à travers le préalable du pouvoir économique, il convient sans doute de mettre les choses en contexte.

En effet, les peuples des Grassfields rentrent dans le Cameroun indépendant avec un préjugé défavorable coproduit d'une procédure d'étiquetage colonial d'une part et d'une entreprise de rébellion sans précédent d'autre part. Ce préjugé défavorable s'énonce de manière expresse dans l'extrait d'un rapport du Colonel Lambertson, extrait qui assume la conviction selon laquelle « le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec, dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamiléké en proie à des convulsions dont ni l'origine

ni les causes ne sont claires pour personnes. Sans doute, le Cameroun est-il désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes Bamiléké sont du ressort de son gouvernement (...), la France ne saurait s'en désintéresser. Ne s'est-elle pas engagée à guider les premiers pas du jeune État ? » (Lamberton 1960 ; Tchatchoua 2013 ; Collectif « Changer le Cameroun » 1992 : 53). Ce préjugé colonial va grandement impacter l'intégration politique de ce groupe ethnique qui vivra sa marginalisation politique et son « cantonnement » dans l'activité commerciale comme une volonté, mieux un complot contre sa vocation à conduire le Cameroun vers l'indépendance totale, la prospérité et le développement. On y perçoit déjà le messianisme communautaire qui sert de nos jours à légitimer l'ambition hégémonique des Grassfields. D'ailleurs, selon Mongo Béti, « l'acharnement contre [eux], appelés irrésistiblement du rôle d'émancipateurs de la nation et considérés de ce fait comme un danger pour la tutelle française est une évidence historique » Mongo Béti, cité par Mokam 2009 : 81). À cette époque charnière de l'histoire politique du Cameroun, on aura tendance à expliquer cette division du travail politique, économique par la volonté de la France de ne donner aucune chance à un ressortissant de cette aire culturelle dans le jeu du pouvoir.³² L'affaire Mgr Albert Ndongmo, du nom de l'évêque de Nkongsamba ressortissant du groupe ethnique Grassfields qui fut accusé d'intelligence avec la rébellion dans le maquis et d'ourdir un « coup d'État spirituel »³³ contre le pouvoir du président Ahmadou Ahidjo viendra aussi contribuer à exacerber ce préjugé défavorable des ressortissants Grassfields dans la mesure où, selon Noubissie Mä Tchouake, « les héritiers de l'administration coloniale française, en faisant de cette affaire un complot ourdi par les Bamiléké, présentaient ces derniers comme étant « des fauteurs de troubles et des assoiffés de pouvoir » (Noubissie Mä Tchouake 2007 : 243).

³² Selon Joseph-Patrice Onana Onomo (2009), cette construction imaginaire de la division du travail socio-politique et économique posait que, « les nordistes contrôlaient le pouvoir politique, les Béti contrôlaient l'administration et l'État, les Bamiléké contrôlaient l'économie ».

³³ Cet imaginaire du « coup d'État spirituel » est l'élément important dans la compréhension de « La théorie du complot bamiléké au Cameroun », théorie qui a servi à « étiqueter une élite politique en la présentant comme « une élite de traîtres » » puisqu'en dehors du cas Victor Kanga ou encore du cas Kamdem Ninyim, un chef Baham, nommé ministre à 24 ans sous le Président Ahmadou Ahidjo qui, dit-on, finançait le maquis, « il y a eu le fameux « coup d'État spirituel » qui mettait encore en scène cette théorie du « complot bamiléké » ». En effet, « on accusait Mgr Albert Ndongmo, l'évêque de Nkongsamba et ressortissant de l'ethnie bamiléké de fomenter un « coup d'État spirituel » pour renverser le Président Ahmadou Ahidjo avec l'aide des « anges » et avec l'appui du « mouvement de la Sainte-Croix ».

L'imaginaire socioculturel camerounais a construit une conception ethno-centrée de la division du travail sociopolitique et économique qui pose que, fort de leur « dynamisme économique », de leur « esprit d'entreprise » qui fondent « l'esprit commercial bamiléké » (Ekambi Dibonguè 2005 : 84), les Grassfields ont vocation à animer l'activité économique du pays. Or, comme le constate Aristide M. Menguele Menyengue, « « L'esprit commercial bamiléké » que relève Guillaume Ekambi Dibonguè nourrit les arguments de disqualification des élites de ce groupe ethno-régional du jeu de l'alternance au nom d'une prétendue division du travail social, politique et économique. C'est ce qui explique la propension à exclure les Bamiléké de la course au pouvoir suprême présidentiel » (Menguele Menyengue 2017 : 167). On croit pouvoir limiter et contenir les ambitions politiques des Grassfields en leur « concédant » la sphère économique pour les détourner de la conquête du pouvoir. Cette subtile disqualification par l'argument du pouvoir économique semble ne plus être suffisante pour étouffer la volonté manifeste du pouvoir politique par les Grassfields (Momo 2019). Victor Kanga s'indigne vertement contre cette subtile stratégie d'exclusion politique en soulignant que « l'Ouest est le grand exclu de la décision politique. Ahidjo a su enfermer les bamiléqués dans les tâches mercantiles (serviles) afin d'atténuer leur conscience nationaliste » (Kamga 1985 : 33). Mais le cantonnement des *Grassfields* dans l'activité économique pour les éloigner autant que possible du pouvoir politique est une stratégie qui rend possible le renversement du rapport de force dans la mesure où de l'économie à la politique, les passerelles et les opportunités pour passer d'un créneau d'investissement à un autre sont légions (Bénédictine 2016). Ce qui était supposé être une stratégie de mise à l'écart des Grassfields dans le jeu du pouvoir, va plutôt devenir une fenêtre d'opportunité pour mûrir le projet hégémonique ; d'où la formule galvanisatrice « nous réussissons en politique comme nous avons réussi en économie » (Collectif « Changer le Cameroun » 1992 : 238). Investir dans l'économie et l'activité commerciale devient un « art de faire » la conquête du pouvoir politique lorsque et tant qu'on considère le capital économique comme le préalable à la détention des deux autres types de capitaux qui fondent la légitimité à dominer à savoir, le capital culturel et le capital social. La volonté du pouvoir politique chez les *Grassfields* est aussi assise sur la conviction selon laquelle « pour une plus grande maîtrise de la puissance financière, il faut maîtriser le pouvoir politique » (Collectif « Changer le Cameroun » 1992 : 165).

Grâce à cet investissement dans l'activité économique et commerciale, les Grassfields se sont construit un éthos managérial politiquement modulable. Ils ont su convaincre l'opinion publique de leur grande maîtrise des affaires

qu'ils prétendent aujourd'hui mettre à contribution dans la volonté du pouvoir et l'ambition hégémonique. Les *sucess stories* dans le monde des affaires deviennent un trophée politique qui sert désormais à légitimer l'ambition hégémonique. La réputation de grands entrepreneurs et de grands managers est ainsi mise à contribution pour des revendications purement politiques. De nombreux leaders d'opinions et hommes d'État auraient contribué à asseoir cet imaginaire du dynamisme économique des Grassfields. Dans ce sens, on impute à Félix Houphouët-Boigny une formule de sublimation de cette puissance économique des Grassfields. Plus révélateur est l'écho que s'en font des leaders d'opinion. Ainsi par exemple, « à la suite d'Engelbert Mveng et Mongo Beti, Jean-Louis Dongmo écrit quant à lui, en sens contraire de Emgba Mekongo: « les Bamiléké sont l'un des peuples d'Afrique dont on parle le plus, aussi bien dans leur pays, qu'à l'étranger. En effet, ils font preuve d'un dynamisme économique phénoménal qui s'impose à l'attention de tout le monde et ne laisse personne indifférent (...). Leurs réalisations passées font la fierté de l'Afrique précoloniale, celles d'aujourd'hui les placent à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance et le développement du Cameroun » (Ndogmo 1981 : 9).

Les thèmes du dynamisme des Grassfields et celui du projet hégémonique de cette identité sui generis entretiennent des affinités électives. Selon Jean-de Dieu Momo, « le dynamisme communautaire des communautés dites « Bamiléké » se manifeste par une force indéniable dans la pratique des activités agricoles (mixité des cultures champêtres et rendements satisfaisants, élevage de proximité et semi-professionnel), des activités économiques (commerce et transport), des activités éducatives (rapports faciles à l'apprentissage et ouverture vers tout ce qui a lien aux savoirs) et des activités culturelles (artisanat et danse traditionnelles conservés). Il est à noter que c'est cette force (de caractère) qui permettra aux communautés dites « Bamiléké » de survivre aux conditions difficiles (géographiques et historiques), pour mettre en évidence, une autre composante du caractère dynamique : le mouvement. [...] La neutralité axiologique du dynamisme des communautés dites « Bamiléké » repose sur un système de valeurs comprenant deux topiques : la topique des valeurs matérielles et la topique des valeurs immatérielles. Ces deux topiques sont non contradictoires, à l'opposé de ce que pourraient penser certains, mais complémentaires, parce que « vouloir, c'est pouvoir » pour les communautés dites « Bamiléké » (Momo 2019 : 97-98).

Conquérir le pouvoir politique à partir d'une monopolisation de l'activité économique et commerciale est la stratégie qui préside à l'ambition

hégémonique des *Grassfields*. Cette démarche politique est assise sur la conviction selon laquelle « qui détient le pouvoir économique contrôle le pouvoir politique » grâce à un jeu « d'interférence dans le processus de décision politique » (Goethals, Vincent et Wunderle 2013 : 9). Cette intrusion dans le politique se pratique à travers le modèle d'« entrepreneurs-politiciens » c'est-à-dire « des personnes accumulant des ressources économiques importantes avant leur entrée en politique » (Tsana Nguengang, 2015 : 811-812). Mais pour réaliser cette conquête du politique par l'économie, il faut être certain de contrôler effectivement l'activité économique et commerciale. Dans le cas des *Grassfields*, la domination économique de ce groupe ethno-régional au Cameroun se donne à voir à travers son poids économique tel que démontré par de nombreux documents. Noubissie Mä Tchouake relève par exemple qu'« en 1965, les premières statistiques effectuées sur les populations bamiléké révélaient un certain dynamisme à travers leurs taux de natalité, de fécondité et de stérilité » (Noubissie Mä Tchouake 2007 : 246). Selon cet auteur « la vitalité de la population bamiléké » se donne à voir dans le tableau ci-dessous :

	Natalité	Fécondité	Stérilité féminine
Pays bamiléké	49	197	8%
Sud-Cameroun	30-41	169	25%
Kirdi	56	168	11%
Mafa	68	198	13%
Burundi	41	169	15%

Source : Une partie de ces données est extraite de B. Meossian, (1966).

Cette « vitalité des populations bamiléké » sera décisive dans la réalisation de nombreux *success stories* de ce groupe ethnique dans le domaine économique. C'est que, fragilisés par un préjugé colonial défavorable dans les années d'indépendance, étiquetés d'assoiffés de pouvoir à la suite des affaires Mgr Albert Ndongmo dans les années 1970, Victor Kanga ou encore Pierre Kamdem Ninyim, et stigmatisés à cause de leur instinct de survie dans un contexte où se donne à voir « la bamiphobie », les *Grassfields* vont s'investir à fond dans le monde des affaires et l'entrepreneuriat économique pour compenser leur marginalisation politico-administrative. De cet investissement dans l'entrepreneuriat, les *Grassfields* vont s'imposer comme le groupe le plus important du point de vue du poids économique au Cameroun, « un poids économique - couplé à la qualité de leurs élites et à un sens poussé de la solidarité communautaire – qui vaut aux Bamiléké d'être au cœur des enjeux de pouvoir au Cameroun » (Onana 2005 : 339). En effet, comme le renseigne Jean-Baptiste Onana, « le dernier recensement de 1976 atteste aux Bamiléké un poids économique loin d'être négligeable : 58% des importateurs nationaux, 94% des propriétaires des boutiques dans

les grands centres urbains, 75% de négociateurs de cacao et de café, 47% des grossistes industriels, 80% des commerçants informels, 75% d'hôteliers et 50% des transporteurs routiers interurbains » (Onana 2005 : 339).

Au demeurant, l'argument du pouvoir économique ne suffit pas à comprendre les stratégies de conquête du pouvoir par les Grassfields. En effet, pour arriver à cerner les contours et la démarche qu'emprunte la volonté du pouvoir chez les Grassfields, il faut nécessairement intégrer dans l'analyse les substrats culturels de cette ambition hégémonique particulièrement multiforme.

Le passage à la politique : l'itinéraire d'une ambition hégémonique aux substrats culturels (dé)mobilisateurs

Il n'y a pas d'ambition hégémonique sans un travail préalable sur les fondements et les fondations du projet hégémonique. La question des substrats culturels du projet hégémonique des Grassfields se pose d'autant plus que l'observation montre que la volonté du pouvoir est systématiquement précédée par une construction ethno-centrée de la vocation quasi messianique à dominer. Comme pour l'ambition de reconquête du pouvoir par les Peul-musulmans du Grand-nord Cameroun, le projet hégémonique des Grassfields est assis sur la conviction/croyance ethno-centrée culturellement entretenue par un travail de propagande des entrepreneurs identitaires qui consiste à construire le mythe de la supériorité des peuples des Grassfields sur les autres. On retrouve cette conception dithyrambique et apologétique qui sous-tend la sublimation de l'éthos bamiléké dans de nombreux portraits anthropo-centrés. Par exemple, sur la question de savoir « qui sont au juste les Bamiléké? », l'historien jésuite Engelbert Mveng, va écrire que « ce qui caractérise ce peuple c'est à la fois une ardeur au travail qui ne compte guère beaucoup de concurrents sous les tropiques, un esprit d'économie et de prévoyance qui ne va pas sans une certaine âpreté au gain, une intelligence pratique rare, un individualisme qui s'allie paradoxalement à une vie communautaire sans fissure » (Mveng 1963 : 227).

On peut convoquer l'effet paradoxal du conflit (Cosser 1982 ; Edelman, 1991 ; Simmel 1992) et la capacité de communalisation des groupes à l'épreuve d'un rapport de force ou d'un conflit avec un « ennemi » extérieur pour comprendre cette culture de la solidarité chez les peuples des Grassfields. En effet, c'est une expérience éternelle qu'un groupe impliqué dans une relation conflictuelle avec un autre exprime et manifeste le besoin de taire ses antagonismes et la nécessité d'étouffer ses divergences internes pour

« souder le groupe » éprouvé par l'adversité extérieure. Sous ce prisme, la grande solidarité dont fait preuve ce groupe hétérogène mais qui travaille à construire son homogénéité face à l'adversité extérieure ne peut véritablement se comprendre que si on intègre dans l'analyse la fonction fédératrice du conflit qui contribue à remobiliser autour d'un idéal de survie communautaire. L'exclusion, la marginalisation, l'ostracisme et la stigmatisation deviennent des facteurs déterminants de « la solidarité mécanique » (Durkheim 1967).

Il est difficile d'évoquer la question des substrats culturels du projet hégémonique des Grassfields sans convoquer celui qui est souvent présenté à tort ou à raison comme le théoricien de la pensée hégémonique des Grassfields tant son nom est systématiquement évoqué dans les comptes rendus sur l'hégémonisme des Grassfields. Quel que soit le bout par lequel on prend le problème bamiléké au Cameroun, la figure de Mgr Albert Ndongmo semble incontournable du point de vue de l'imagerie social. L'Évêque de Nkongsamba y a contribué en se positionnant comme « le Maître à penser » de l'hégémonisme bamiléké pour lequel il s'y est investi. La contribution de Mgr Albert Ndongmo dans l'enracinement de la culture hégémonique chez les Grassfields est souvent évoquée comme l'aboutissement d'une série de frustrations personnelles et communautaires. Il s'agit d'une contribution suscitée par l'esprit de « révolte » et de « revanche » qui habite une figure de l'église catholique romaine révoltée par la stigmatisation communautaire dont le groupe bamiléké est la cible depuis les années de maquis. De ces frustrations vont germer les fondements du substrat culturel du projet hégémonique des Grassfields.

Révolté par le traitement des populations des *Grassfields* dans le Cameroun postcolonial, Mgr Albert Ndongmo va se proposer de « réarmer moralement et culturellement les peuples des *Grassfields* pour les sortir du complexe et du sentiment de culpabilité que suscite chez eux le préjugé défavorable, héritage colonial entretenu par les autorités politiques du Cameroun postcolonial comme un vecteur de socialisation à la docilité politique des populations des Grassfields. C'est tout un programme politique que recommande et propose Mgr Albert Ndongmo. Il va notamment contribuer à assoir la culture hégémonique qui sert la volonté de pouvoir des peuples des Grassfields qui revendiquent à hue et à dia leur tour au pouvoir. S'il s'est rendu célèbre à travers l'affaire du coup d'État contre le pouvoir du président Ahmadou Ahidjo dans les années 1970, il est aujourd'hui immortalisé à travers sa contribution significative et décisive à l'enracinement de la culture hégémonique des Grassfields.

En effet, l'ethnocentrisme qui sert de substrat culturel à l'ambition hégémonique des Grassfields est en partie l'œuvre de cet ancien évêque de Nkongsamba qui a posé les bases d'une culture hégémonique en distinguant soigneusement les ressortissants des Grassfields des autres composantes identitaires du Cameroun. Il est à peu près certain que Mgr Ndongmo « nourrissait des ambitions politiques personnelles que pour son ethnie d'origine. » (Onana, 2005 : 340). Dans cette perspective, il aurait laissé comme héritage un ensemble de prescriptions sociopolitiques, économiques et culturelles dont l'objectif serait, in fine, de contribuer à la réalisation de l'ambition hégémonique des Grassfields. On lui impute une contribution à l'enracinement de la culture hégémonique des Grassfields structurée autour d'un certain nombre de développements. Convaincu que « les Bamiléké sont la race la plus nombreuse au Cameroun [et] aussi économiquement les plus forts [il leur faut par conséquent le pouvoir politique] » Et pour avoir ce pouvoir politique, il faut :

- 1) Conquérir le monopole dans l'Église catholique du Cameroun ;
- 2) Encourager les naissances parmi les populations bamiléké ;
- 3) Encourager les Bamiléké à être présents dans tous les milieux » (Pigeaud 2011 : 126).

Si cette conception de la conquête du pouvoir politique a incontestablement une fonction mobilisatrice, elle n'a cependant pas été ménagée par les critiques qui ont tôt fait de dénoncer « le complot bamiléké ». Ainsi par exemple, l'une des critiques les plus acerbes de cette volonté du pouvoir assise sur l'ethnocentrisme a été formulée par Hubert Mono Ndjana qui considère cette ambition hégémonique comme étant simplement *ersatz* d'un ethno-faschisme, c'est-à-dire « la volonté de puissance d'une ethnie ou l'expression de son désir hégémonique qui prend soit la forme du discours théorique, soit celle d'une mêlée ouverte dans la polémique, soit celle d'une organisation systématique sous la forme d'un mercantilisme conquérant » (Mono Ndjana, cité par Pigeaud 2011 : 124-126). La fonction mobilisatrice de cette construction culturelle de la vocation à dominer est donc un fait historique qui ne s'apprécie mieux qu'en prenant en compte l'ethnocentrisme qui préside à la fabrique de toute conviction politique assise sur une construction identitaire du projet hégémonique. Cet ethnocentrisme qui préside à la fabrique d'un profil communautaire de légitimation politique se donne pareillement à voir dans l'affirmation du « dynamisme bamiléké » (Ndogmo 1981).

Or, poser le problème du dynamisme bamiléké dans un contexte de conjoncture économique est en soi une mise à part de cette communauté à des fins de distinction sociale politiquement modulable. Cette entreprise de distinction sociale de « l'homo Grassfields » oppose « le dynamisme bamiléké » au « Nkwa », « terme péjoratif pouvant s'appliquer à tout non-Bamiléké [et qui renvoie à] paresseux, fanfaron et parasite » (Onana 2005 : 338). Cet ethnocentrisme a manifestement des fonctions politiques. Il permet de se distinguer des autres par un travail de légitimation politique centré sur le rapport au travail, à la solidarité et au progrès. Sous ce rapport, le substrat culturel du projet hégémonique des Grassfields est un travail sur « l'altérité ». L'autre est considéré comme une opportunité de démonstration de force. Il s'agit d'indiquer que le substrat culturel Grassfields est le plus compatible possible avec le développement. Il est question de suggérer en filigrane que le développement du Cameroun passe par l'accession au pouvoir d'un ressortissant des Grassfields. La culture et la promotion sociale du dynamisme bamiléké deviennent un mode de positionnement politique qui préjuge sur les effets d'entraînement économique d'un pouvoir politique détenu par les Grassfields. La culture expansionniste des Bamiléké qui leur vaut l'étiquette péjorative d'« envahisseurs » fait partie d'une construction patiente d'un projet hégémonique qui a pour finalité de permettre aux Grassfields de conquérir finalement le pouvoir politique tant convoité. La ruse qui préside à cette conquête sinieuse et indirecte du pouvoir politique se révèle cependant lorsqu'on affirme que : « cet expansionnisme n'est, selon toute apparence, que la conséquence du dynamisme naturel qui caractérise les Bamiléké et a seulement un caractère économique. À preuve, le développement anarchique des Bamilékés, essentiellement motivé par un souci d'enrichissement, qui est le fait d'individus, voire de familles, et qui trouve une certaine cohérence dans un cadre ethnique, non politique » (Africa 1979).

Au demeurant, le projet hégémonique des *Grassfields* se légitime à travers des modes alternatifs de positionnement et de revendication du pouvoir politique.

Les modes alternatifs de revendication du pouvoir politique dans les *Grassfields*

La revendication du pouvoir politique peut emprunter des voies de détour. L'observation des stratégies de positionnement des Grassfields donne à voir qu'en dehors des vellétés de capitalisation politique du poids économique de ce grand groupe ethno-régional et/ou en dehors d'une légitimation

culturelle de l'ambition hégémonique, le recours à la victimisation historique des peuples des Grassfields, la mobilisation opportuniste de la théorie du complot anti-bamiléké et l'ethnisation de la contre-performance politique et économique du Cameroun sont des modes alternatifs de revendication du pouvoir politique dans les Grassfields.

Le recours à la victimisation historique des peuples des Grassfields

L'histoire politique du Cameroun est constante sur un fait : les peuples de l'Ouest ont été la cible de graves violences politiques du fait de leur engagement dans la résistance et pour la lutte d'indépendance. Dans les luttes d'indépendance, les peuples des Grassfields ont sans doute payé le lourd prix de la rébellion anti-française (Deltombe et al. 2011). Le contexte est le suivant : la volonté d'accéder à l'indépendance même contre des résistances endogènes et/ou exogènes conduit à des soulèvements populaires organisés par des leaders indépendantistes très radicaux dans leurs revendications politiques. La propagande anti-occidentale et notamment anti-française va gagner du terrain et monter d'un cran avec la bénédiction de ces indépendantistes convaincus que le Cameroun doit s'affranchir d'une tutelle à la solde des intérêts occidentaux. Les résistances au changement de statut du Cameroun vont provoquer une radicalisation de plus en plus manifeste chez les indépendantistes frustrés de ne pas voir leurs revendications recevoir une suite favorable de la part de l'Administration française. L'option pour la lutte armée commence à être sérieusement envisagée.

Pour étouffer ces revendications indépendantistes et surtout dissuader toute entreprise de contestation de la présence française au Cameroun, il sera procédé aux arrestations massives de militants Upcistes en mai 1955 (Mbembé 1996). Celle-ci sera suivie d'émeutes dans de nombreuses localités où l'UPC s'est établie pour mener sa propagande anti-française. Ces émeutes qui sonnent la révolte font une vingtaine de mort. L'administration française qui impute à l'UPC la responsabilité de ces soulèvements va conséquemment dissoudre ce parti nationaliste et indépendantiste qui commence véritablement à mobiliser et à ratisser large pour la cause de l'indépendance. Cette dissolution de l'UPC sera d'ailleurs accompagnée de la mise en détention d'une centaine de militants. Sentant l'étau se resserrer sur l'UPC, d'autres militants du premier parti du Cameroun vont prendre le maquis. Le Cameroun avance vers son indépendance avec cette forte pression nationaliste qui revendique une indépendance totale et immédiate. Dans cette perspective, le mouvement nationaliste ne va pas lésiner sur les moyens. Après l'échec de l'option de la négociation pacifique de

l'indépendance, après la répression violente des campagnes de propagandes nationalistes et indépendantistes par l'Administration française, l'option pour le maquis est apparue comme le dernier recours. Cet *ultima ratio* va néanmoins connaître des ruptures et des continuités. Ainsi par exemple, le Haut-Commissaire Pierre Messmer en tant que représentant du gouvernement français au Cameroun va s'atteler dans un premier temps à rechercher en vain le compromis pour contenir l'escalade de la violence dans un territoire confié par les Nations unies à la France. La radicalisation du mouvement nationaliste et indépendantiste semble alors irréversible. La tentative de conciliation et la recherche du compromis se heurtent aux exigences aux relents de surenchères politiques des différentes parties. L'épreuve du rapport de force armé est alors envisagée et par conséquent la violence politique va prendre de l'ampleur.

Dans ce contexte de revendication violente de l'indépendance, plusieurs maquis de l'UPC seront disséminés à partir de l'année 1956 sur le territoire. La Sanaga-Maritime et l'Ouest-Cameroun seront des fiefs stratégiques de cette option pour la rébellion armée. Mais, si le maquis dans la Sanaga-Maritime va prendre fin avec la mort de Ruben Um Nyobè le 13 septembre 1958, il va se réorganiser dès mai 1959 dans l'Ouest-Cameroun avec la création de l'Armée de Libération Nationale du Kamerun (ALNK) sous l'impulsion de Martin Singap, Ernest Ouandié, Félix-Roland Moumié. Des « maquisards-terroristes » comme Gabriel Tabeu alias « Wambo le courant », Joseph Pangui Kengne alias « Sans pitié » animeront ce front de la résistance avec des fortunes diverses. La particularité du maquis à l'Ouest par rapport à la Sanaga-Maritime réside dans son caractère populaire et très mobilisateur. Pour montrer ce caractère mobilisateur et populaire du maquis dans l'Ouest-Cameroun, on a souvent évoqué la contribution décisive de la femme dans le maquis (Sah, 2008). Mais, le caractère hautement mobilisateur et populaire du maquis dans l'Ouest-Cameroun ne peut véritablement s'apprécier que lorsqu'on prend en compte le soutien populaire du maquis à l'Ouest, démonstration de la grande solidarité des peuples des Grassfields. C'est ainsi par exemple qu'en octobre 1959, l'arrondissement de Mbouda se range massivement du côté de l'Armée de Libération Nationale du Kamerun. Selon un rapport militaire, 85% de la population s'est rangé du côté des maquisards. Fort de ce soutien populaire, l'ALNK réussit à s'emparer de trois mille (3000) fusils de traite et de chasse. La dissidence va se régionaliser et se répandre de plus belle à l'Ouest à la fin de l'année 1959.

Mais, le soutien populaire des peuples des *Grassfields* au maquis bamiléké va provoquer une violente répression de l'Administration française pour éviter que la dissidence et la rébellion ne fasse tache d'huile ailleurs. Cette répression violente contre le maquis bamiléké va faire de milliers de morts. La thèse d'un génocide est souvent évoquée notamment par des auteurs comme François-Xavier Verschave (Vershave 2003). Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa renseignent que la violente répression que certains considèrent comme un génocide était coordonnée par l'armée française qui « clandestinement » dirigeait les opérations exécutées par l'armée camerounaise. Les populations cibles de cette action de répression violente sont les derniers fiefs de résistance *upéciste* de l'Ouest Cameroun. Le recours systématique à la torture, aux exécutions sommaires et extrajudiciaires, ou l'expérimentation du napalm selon des comptes rendus auraient constitué des techniques de l'arsenal répressif de l'armée française contre le maquis bamiléké. Les méthodes de la torture étaient variées. Selon François-Xavier Verschave, il existait :

- La « Balançoire ». Dans ce cas de torture très pratiqué, « les patients, tous menottés les mains derrière le dos et entièrement nus, dans une pièce à peine éclairée, sont tour à tour attachés, la tête en bas, par les deux gros orteils, avec des fils de fer qu'on serre avec des tenailles, et les cuisses largement écartées. On imprime alors un long mouvement de balançoire, sur une trajectoire de 8 à 10 mètres. À chaque bout, un policier ou un militaire, muni de la longue chicotte rigide d'un mètre, frappe, d'abord les fesses, puis le ventre, visant spécialement les parties sexuelles, puis le visage, la bouche, les yeux. Le sang gicle jusque sur les murs et se répand de tous côtés. Si l'homme est évanoui, on le ranime avec un seau d'eau en plein visage. L'homme est mourant quand on le détache. Et l'on passe au suivant...Vers trois heures du matin, un camion militaire emmène au cimetière les cadavres. Une équipe de prisonniers les enterre, nus et sanglants, dans un grand trou. Si un des malheureux respire encore, on l'enterre vivant ».

- Le « Bac en ciment » : les prisonniers, nus, sont enchaînés accroupis dans des bacs en ciment avec de l'eau glacée jusqu'aux narines, pendant des jours et des jours. Un système perfectionné de fils électriques permet de faire passer des décharges de courant dans l'eau des bacs. Un certain nombre de fois dans la nuit, un des geôliers, « pour s'amuser », met le contact. On entend alors des hurlements de damnés, qui glacent de terreur les habitants loin à la ronde. Les malheureux, dans leurs bacs de ciment, deviennent fous ! » (Vershave 2003).

Ces pratiques de torture ainsi que les exécutions et éliminations systématiques des maquisards dans l'Ouest-Cameroun n'avaient pas seulement une portée dissuasive. Il s'agissait aussi manifestement de traumatiser les populations complices de ces maquisards pour empêcher que le maquis résiste durablement. Dans cette perspective, la répression contre le maquis à l'Ouest-Cameroun ne va pas seulement se pratiquer à travers l'arsenal militaire. On va aussi avoir recours aux pratiques magico-religieuses pour mettre fin à cette rébellion populaire. C'est l'une des particularités de la répression contre la rébellion dans les *Grassfields*. En effet, pour lutter contre le maquis à l'Ouest-Cameroun, les dirigeants politiques agacés par la popularité de la résistance dans le maquis et la détermination dont font preuve ces rebelles face à tout l'arsenal militaire de répression vont avoir recours à une bien curieuse méthode de lutte contre la rébellion : il s'agit du « cadi antiterroriste au chien noir » qui aura de graves conséquences pour les populations des *Grassfields*. Cette effroyable pratique témoigne de la violence inouïe de la répression du maquis dans l'Ouest-Cameroun. Le cadi anti-terroriste au chien noir reste le plus célèbre des rituels occultes mobilisés par les autorités politico-administratives pour réprimer le maquis à l'Ouest. Cette technique de répression a été proposée par Mme Julienne Keutcha alors députée à l'assemblée nationale de 1960-1972. Cette recette mystique lui aurait été révélée par son père SM Millat Polycarpe, chef traditionnel des Mbo de Santchou -Ouest-Cameroun- (Sah, 2008). Le cadi anti-terroriste était une espèce d'ordalie, c'est-à-dire, « une désignation par les forces invisibles d'éventuels coupables » (Frédy et al. 2008 : 115). Selon Jean-Philippe Guiffo, le rituel comportait deux étapes :

- 1- La confession publique : elle consistait pour un individu non seulement à révéler devant ses compatriotes médusés, si oui ou non, où et quand il aurait participé à la rébellion, mais aussi à dénoncer ses camarades rebelles.
- 2- Le chien noir à « quatre yeux » : après la confession publique, le pénitent s'engageait devant le chien noir à « quatre yeux », non seulement à dénoncer tout acte de terrorisme mais aussi à renoncer à tous ces vices. [...] à la fin des rites, le chien noir était enterré vivant, c'est-à-dire sacrifié pour la cause de la paix » (Guiffo 2008 : 22).

S'il y a un désaccord sur les chiffres exacts de cette violente répression inédite, tous les historiens s'accordent pour reconnaître que le bilan fut lourd notamment dans l'Ouest-Cameroun. Selon Jacques Kago Lélé, « en fait de génocide, les Bamiléké en ont connu entre 1955 et 1965. Les chiffres tournent entre huit cent mille et un million de morts dans la région des

Hauts-Plateaux » (Kago Lélé 1995 : 16). Pratiquement, la formule du rituel de répression contre le maquis à l'Ouest variait d'une localité à l'autre. D'après M. Kuikoua F., « à Dschang (Ouest-Cameroun) par exemple, elle était la suivante : « Oh « Maquis » ! Nous te maudirons à jamais ! Si moi-même ou quelqu'un de ma famille te reste attaché, que le Dieu bamiléké (nsi) le châtie comme il mérite ! Que ses jours s'obscurcissent en plein midi et qu'il meurt ». Par contre à Bangangté, le serment se prenait autrement : « si moi qui parle me reconnais « maquisard » ou si je ne dénonce pas un membre de ma famille « maquisard », que le Dieu de nos pères et de nos mères me donne la mort comme châtiment » (Kuikoua, cité par Sah 2008 : 141). Vers la fin du rite unealebasse était enterrée pour sceller le pacte.

Cette autre forme de répression violente du maquis à l'Ouest a contribué à traumatiser les populations vivant déjà sous la psychose provoquée par la violence physique de la répression armée. Il ne s'agissait pas d'une simple violence symbolique puisque celui qui reprenait le chemin du maquis violait le serment succombait cinq à sept jours plus tard renseigne M. Kuikoua. Les conséquences furent donc graves. Des règlements de comptes aux maladies bizarres, etc. la répression violente du maquis à l'Ouest est un traumatisme historique qui peut expliquer la revendication du pouvoir au nom du sacrifice consenti pour l'indépendance du Cameroun. La victimisation devient un moyen de positionnement lorsqu'elle est posée comme preuve du sacrifice enduré pour la libération nationale. Le monopole de la victimisation sert l'ambition hégémonique lorsqu'il est posé comme preuve du patriotisme et de l'amour de la nation jusqu'au sacrifice suprême. Il s'agit de contester « l'imposture » des groupes identitaires rivaux qui sont arrivés à contrôler le pouvoir politique sans avoir initialement payé le lourd tribut de la lutte pour l'émancipation politique du Cameroun. C'est la contestation de « l'injustice historique » qui se manifeste dans le fait selon lequel le pouvoir politique dans le Cameroun indépendant a été confié à ceux qui revendiquaient le moins le statut d'État indépendant. Les entrepreneurs identitaires des *Grassfields* considèrent qu'une telle injustice historique devrait être réparée. Et la meilleure réparation consisterait à confier le pouvoir politique à ceux qui ont payé le lourd tribut des luttes d'indépendance. Non seulement, les entrepreneurs identitaires des *Grassfields* considèrent que « le pouvoir doit revenir à ceux qui détiennent la puissance économique » (*Le Courier*, 1991), mais en plus, ils estiment que « ceux qui le détiennent, les Bété, sont des usurpateurs » (Onana 2009), des espèces de « free rider » ou « passager clandestins » (Olson 1978) puisqu'ils n'auraient pas contribué à la lutte de libération du Cameroun.

Le recours à la théorie du complot : le conspirationnisme comme instrument de positionnement par la victimisation

Pour qui observe les stratégies de positionnement politique des entrepreneurs identitaires dans l'enjeu de la conquête du pouvoir au Cameroun, il ne fait pas de doute que la victimisation occupe une place de choix dans les modes alternatifs de revendication du pouvoir. La volonté du pouvoir peut s'exprimer à travers le recours à la victimisation. De ce point de vue, le conspirationnisme apparaît comme un instrument de positionnement par la victimisation. Le fait de ne pas pouvoir conquérir le pouvoir politique est interprété comme un complot « national » contre les *Grassfields*. Ce recours au conspirationnisme et à la théorie du complot suggère que l'absence d'opportunité politique pour permettre à un ressortissant des *Grassfields* d'accéder au pouvoir n'est que l'expression, le témoignage le plus éloquent de l'existence d'une conspiration « nationale » contre les ambitions politiques légitimes des *Grassfields*.

Ce positionnement par le complot et le conspirationnisme anti-Bamiléké s'est légitimé à travers une construction méthodique de la victimisation. Elle s'appuie sur des faits tant réels qu'imaginaires. Le discours selon lequel « un ressortissant des *Grassfields* ne sera jamais président de la République » est en réalité une revendication politique du pouvoir qui s'énonce de manière sibylline en « dénonçant » la mise à part d'un profil ethno-centré dans les simulations qu'on fait habituellement des potentiels « présidentiables » au Cameroun. Cette croyance ethno-centrée se nourrit des tentatives infructueuses de conquête du pouvoir par un ressortissant de l'espace *Grassfields* depuis les années 1960-1970. Il s'agit notamment de la foireuse tentative de prise du pouvoir par Victor Kanga. Selon toute vraisemblance, les tentatives infructueuses de conquête du pouvoir à l'instar du cas Victor Kanga du nom de l'ancien ministre de l'information du président Ahidjo accusé de financer le maquis à des fins insurrectionnelles de prise du pouvoir (Kanga 2008) ou encore du cas Pierre Kamdem Ninyim, un chef Baham, nommé ministre à 24 ans sous le Président Ahmadou Ahidjo aurait contribué au financement du maquis à des fins de déstabilisation du pouvoir, de l'affaire Mgr Albert Ndongmo qu'on a accusé de fomenter un « coup d'État spirituel » contre le président Ahmadou Ahidjo ou encore l'imaginaire social construit autour de « la victoire volé » à Ni John FruNdi en 1992 alors qu'il était porté par une alliance anglo-bami (Ayong Ayim 2008 : 436 ; Tonglet 1995 : 310 ; Sindjoun 1996 ; 62), sont interprétées comme les révélateurs d'un complot mieux, d'une conspiration contre toute entreprise d'accession au pouvoir d'un ressortissant des *Grassfields*. Cette

victimisation s'est exacerbée avec la consolidation de l'axe « Nord-Sud » à la suite de la succession présidentielle des années 1980 qui a permis au Premier Ministre Paul Biya originaire de l'ancienne province du Centre-sud de succéder à Ahmadou Ahidjo, originaire de l'ancienne province du nord. Même les attermoissements de la démocratisation sont interprétés comme révélateurs de cette conspiration anti-Bamiléké. Selon Jean-Baptiste Sipa, « la démocratie a été longtemps refusée aux Camerounais parce qu'on avait peur que des Bamiléké, tribu majoritaire supposée, ne prenne le pouvoir » (Hallenge Hebdo, cité par Nyamnjoh 2011 : 144-145).

La croyance selon laquelle il existerait une conspiration nationale « anti-Grassfields » dans l'enjeu de la conquête du pouvoir suprême a gagné en argument avec les propos attribués respectivement au Ministre Joseph Owona dans les années 1990 et plus tard au ministre Amadou Ali en 2010. On attribue au premier un discours manifestement anti-Grassfields au plus fort de l'âpre dispute du pouvoir présidentiel des années 1990. En effet, selon « in an interview with Ndzana Seme (an Eton) in Ewondo, at a period when Beti hegemony was most threatened, that never will a Bamiléké be president in Cameroun (« un Bamiléké à Étoudi ? Jamais ! ») » (Le Nouvel Indépendant, cité par Nyamnjoh 2011 : 144-145). Quant au second, il lui est reproché de souscrire à ce complot anti-Grassfields depuis que les câbles de *Wikileaks* ont révélé un extrait de son entretien avec l'ambassadrice américaine Janet Garvey, entretien au cours duquel le vice-Premier Ministre Amadou Ali révèle que les entrepreneurs identitaires de l'Ouest ont approché les élites du Grand-nord Cameroun pour fonder une coalition hégémonique dans l'enjeu de la conquête du pouvoir présidentiel³⁴. Selon

³⁴ Il s'agit de la deuxième tentative éconduite de coalition hégémonique après celle jadis négociée avec les entrepreneurs identitaires Bassa. En effet, d'après un article de presse paru dans *Le Courrier*, n° 016 du 03 au 17 octobre 1991 (cité par Collectif « Changer le Cameroun, p. 386,)), les entrepreneurs identitaires Bamiléké ont approché les élites Bassa pour une coalition hégémonique contre « le pouvoir Béti ». Leur offre : « joignez-vous à nous pour le renversement de celui-ci, par la suite nous partagerons le pouvoir ». La réponse des dignitaires Bassa contactés s'est avérée décevante pour le projet hégémonique en négociation : « Pas deux fois ! Au moment de l'indépendance, nous étions alliés. Nous sommes morts au maquis comme vous. Mais, une fois la paix revenue, Ahidjo vous a enrichis. Il vous a donné le ministère du commerce. Il s'est mis à vous attribuer, à qui mieux-mieux, des licences d'import-export, de transport en commun, de débits de boissons, etc. Ahidjo a ordonné aux banques de vous octroyer, sans complications, des crédits. Il a fermé les yeux sur vos magouilles à la douane, de toute façon, il n'était pas possible d'y apporter quelque éclairage, c'est un des « vôtres » qui contrôlait la « comptabilité publique ». [...] Bref, il vous a tout donné pour que vous lui fachiez la paix. Aujourd'hui vous vous bombez le torse et vous vous proclamez « dynamiques ». Et nous, que nous aura apporté le maquis ? Non, pas deux fois... ».

le ministre Amadou Ali, « l'équation de la stabilité du Cameroun repose sur les variables de la détente entre le groupe ethnique Béti-Bulu de Biya, majoritaire dans la région Sud du pays, et les populations des trois régions nordistes, connues comme le Septentrion, qui sont ethniquement et culturellement distinctes du reste du pays. Le septentrion soutiendra Biya aussi longtemps qu'il voudra...mais n'accepterait pas un successeur qui soit un autre Béti-Bulu ou un membre du groupe ethnique Bamiléké, aux puissantes assises économiques ». ³⁵

Cette suspicion de la conspiration « nationale » anti-Bamiléké dans l'enjeu de la conquête du pouvoir politique au Cameroun explique le recours à un autre mode alternatif de positionnement notamment celui qui se pratique à travers l'ethnisation de la contre-performance politique et économique du Cameroun.

L'ethnisation de la contre-performance politique et économique du Cameroun : un mode alternatif de positionnement

Joseph-Patrice Onana Onomo fait observer que le répertoire d'action de « la stratégie de frustration » qui sert les intérêts du positionnement politique des Grassfields comporte quatre principaux points : « 1°) vanter les mérites et les vertus du peuple bamiléké ; 2°) inventorier ses réussites ; 3°) montrer la haine injustifiée contre les Bamiléké ; 4°) dénigrer systématiquement les autres groupes ethniques, et principalement le groupe Béti [au pouvoir] (Onana Onomo, 2009 : 25). L'ethnisation de la contre-performance politique et économique de l'État du Cameroun est à la fois une revanche et un plaidoyer *pro domo* censé promouvoir l'ambition légitime de revendication du pouvoir politique. Il s'agit d'une revanche sur le discours défavorable à l'exercice du pouvoir politique par un ressortissant des Grassfields. Les entrepreneurs identitaires de cette aire géographique ont construit un discours vecteur d'un positionnement politique à partir de l'ethnisation de la contre-performance économique et politique du Cameroun. Cette stratégie de positionnement politique qui semble souscrire à la thèse de dédouanement selon laquelle « l'enfer c'est les autres » permet aux Grassfields d'imputer aux autres groupes identitaires la responsabilité de la « décrépitude morale » du Cameroun.

Le thème de « la bétisation » de la contre-performance du Cameroun apparaît dès lors comme un moyen de positionnement alternatif dans la mesure où il suggère en filigrane que le pouvoir de l'autre est contre-

³⁵<http://www.cameroun-info.net/article/succession-de-paul-biya-amadou-ali-a-t-il-raison-132333.html>(consulté le 20 juin 2020).

productif et néfaste pour le développement du Cameroun. L'ethnisation de la contre-performance se donne à voir dans les extraits comme « Ahidjo, en son temps, a su partager pouvoir et richesse avec « ses frères » Nordistes, tout en laissant les miettes aux autres ; certes, il y a, un groupuscule non seulement Béti qui a dilapidé le pays avec Paul Biya. Alors, pour noyer leur responsabilité devant le verdict populaire et devant l'histoire, « ils » provoquent le chaos, confirmant du fait même cet adage bien connu : « l'Homme Béti mange et brise la marmite » (*Le confident*: 1991).

CONCLUSION

L'ethnisation de la contre-performance de l'État du Cameroun permet de proposer l'alternative des Grassfields pour sortir du malaise et relever l'État du Cameroun. Elle semble suggérer que les maux qui minent l'État du Cameroun seraient considérablement amoindris sinon réduits à leur plus simple expression si le pouvoir politique était exercé ou détenu par un ressortissant des Grassfields. On retrouve cette conception des choses chez Mongo Beti qui a pu relever que « il n'est pas excessif de parler d'un miracle bamiléké, dans le sens où on parle d'un miracle grec ; et si le Cameroun avait pu bénéficier d'une vie politique normale et choisir librement ses dirigeants par exemple, son développement stimulé principalement par le génie créateur bamiléké aurait sans doute connu un rythme semblable à celui de la Corée du Sud et en serait une phase comparable, ce dont se réjouirait le peuple camerounais, toutes ethnies confondues » (Mongo Beti 1989 : 38-39).

L'ethnisation de la contre-performance de l'État du Cameroun que ce soit sur le plan politique que sur le plan économique permet de proposer l'alternative Grassfields dans l'enjeu du pouvoir politique. Ce positionnement se pratique donc à travers la culpabilisation et la désignation du groupe identitaire responsable de la conjoncture économique, du malaise politique, du repli identitaire et de la mal-gouvernance. Il s'agit de se positionner en rendant d'autres entrepreneurs identitaires responsables du « naufrage du Cameroun ». Cette construction discursive du positionnement alternatif par imputation des « malheurs » du Cameroun au groupe ethnique régnant s'est notamment relayée à travers des formules comme « tous les malheurs du Cameroun avaient pour unique nom « le béti » (*Le Courrier*, n° 012 du 09 août 1991).

Mais le positionnement des Grassfields suscite en face des velléités de résistances au changement notamment de la part du groupe *Ekang* dont la

volonté de conservation du pouvoir présidentiel au regard de la hantise de la crainte du pouvoir est certaine.

Bibliographie

Africa, n° 114 Octobre 1979.

Ayong Ayim M: Former British Southern Cameroons. Journey towards complete decolonization, Bloomington, Author House, 2008.

Bayart J-B et Mbembe A : « La bataille de l'archidiocèse de Douala », Politique africaine, n°35, octobre 1989, pp. 56-85.

Bénédictine P : « Entrepreneurs-politiciens : défi ou dérive d'un nouveau genre d'hommes d'affaires en Haïti », Études caribéennes, n°35, décembre 2016.

Bourdieu P : « Les trois états du capital culturel », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 30, novembre 1979, pp. 3-6.

Collectif « Changer le Cameroun » : Le Cameroun éclaté : Anthologie commentée des revendications ethniques, Yaoundé, C3, 1992.

Le confident, n° 31 du 31 août 1991.

Coser L : Les fonctions du conflit social, Paris, Presses Universitaires de France, 1982 ; Murray Edelman, Pièces et règles du jeu politique, Paris, Éditions du Seuil, 1991 ; Georg Simmel, Le conflit, Paris, Éditions-Circé, 1992.

Dongmo J-L : Le dynamisme bamiléké (Cameroun). La maîtrise de l'espace agraire, Volume 1, Yaoundé, CEPER, 1981.

Deltombe T, Domergue M, Tatsitsa J : Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la francophonie (1948-1971), Paris, La Découverte, 2011.

Durkheim E : De la division du travail social, Paris, PUF, 1967.

Ekambi Dibonguè G : « Autochtones et allogènes à Douala. Quête hégémonique exogène et résistance endogène », Janus. Revue camerounaise de droit et science politique, n°1, 2005, pp.51-84.

Goethals C, Vincent A et Marcus Wunderle, « Le pouvoir économique »
Dossiers du CRISP, n°82/2, 2013, p. 29.

Frédry J. , Djibi G, Antonio M, et Vincent J-F : « Le Dieu du ciel chez les
montagnards du nord des monts Mandara », Maroua, Presses de l'UCAC,
2008, p.115.

Guiffo J-P : Monseigneur Albert Ndongmo, évêque du tonnerre, Prophète
et Martyr, Yaoundé, Issoah, 2008.

Kago Lélé : Tribalisme et exclusions au Cameroun, le cas des Bamilékés,
Yaoundé, CRAC, 1995, p. 16.

Kanga V : Duel camerounais : démocratie ou barbarie, Paris, L'Harmattan,
1985.

Lamberton J. : « Les Bamiléké dans le Cameroun d'aujourd'hui », Revue de
Défense nationale, mars 1960.

Leibholz G. : Le pouvoir, Tome 2, Paris, 1957, pp.113-126.

Le Courier, n° 012 du 09 août 1991.

Menguele Menyengue AM : L'intrigue de l'alternance présidentielle au
Cameroun. Entre jeux de simulation, d'exclusion et de positionnement,
Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2016.

Meynaud J : « Pouvoir politique et pouvoir économique »,
Revue économique, Vol. IX, n° 6, novembre 1958, pp. 952-953.

Mokam Y-M : L'œuvre post-retour d'exil de Mongo Beti, A Dissertation
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of
Doctor of Philosophy with a Major in French in the Graduate College,
Department of French and Italian, The University of Arizona, 2009.

Momo JDD : De la démocratie récréative, Yaoundé, Éditions
Dinimber&Larimber, 2019.

Mongo Beti : Dictionnaire de la négritude, Paris, L'Harmattan, 1989.

Mveng E : Histoire du Cameroun, Paris, Présence Africaine, 1963, p. 227.

NchojiNkwi P :« Grassfields : Lands of Immigrants» in Zacharie Saha et Jean-Romain Kouesso (dir.), Les Grassfields du Cameroun. Des fondements culturels au développement humain, Yaoundé, Éditions du CERDOTOLA, 2017, pp. 34-48.

Noumbissie Mä Tchouake, « La construction de l'imaginaire sociopolitique bamiléké et les prémices de la rébellion nationaliste dans l'Ouest-Cameroun », Outre-Mers. Revue d'histoire, Vol. 95, n° 354-355, 2007, pp. 243-265.

Nyamnjoh FB: Mass Media and democratisation in Cameroun in the early 1990, Bamenda, Langaa Research & Publishing CIG, 2011, p. 144-145.

Olson M : Logique de l'action collective, Paris, PUF, 1978.

Onana J-B : « Bamiléké vs Cameroun ? », Outre-terre, n° 11, 2005, pp. 315-337.

Fanny Pigeaud, Au Cameroun de Paul Biya, Paris, Karthala, 2011.

Sah L : Femmes Bamiléké au Maquis (1955-1971), Paris, L'Harmattan, 2008.

Saha Z et Kouesso J-R :« Grassfields et construction identitaire » in Zacharie Saha et Jean-Romain Kouesso (dir.), Les Grassfields du Cameroun. Des fondements culturels au développement humain, Yaoundé, Éditions du CERDOTOLA, 2017, pp. 23-36.

Sindjoun L : « Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l'État », Politique Africaine, n°62, 1996, p. 62.

Socpa A : Démocratisation et autochtonie au Cameroun : trajectoires régionales différentes, VerlagMünster, LT Verlag, 2003.

Tchatchoua T : Les Bamiléké au Cameroun. Ostracisme et sous-développement, Paris, L'Harmattan, 2013.

Tonglet J : « Démocratie en grande pauvreté », in Sophia Mappa & Forum de Delphes (dir), Développer par la démocratie ? Injonctions occidentales et exigences planétaires, Paris, Karthala, 1995.

Warnier J-P : L'esprit d'entreprise au Cameroun, Paris, Karthala, 1993.

Tsana Nguengang R : « Entrepreneurs-politiciens et populations locales au Cameroun. Entre clientélisme et échanges mutuels », Cahiers d'Études Africaines, n°220/4, 2015, pp. 811-812.

Verschave F X: Françafrique : le plus long scandale de la République, Paris, Stock, 2003

La gouvernance féministe entre disparité et parité: une trajectoire rédhibitoire à l'émergence des femmes dans l'espace politique

Sosthène Nga Efouba

dr.efoubasosthene@gmail.com

Université de Yaoundé II-SOA

Résumé

Dans la société traditionnelle la femme a été enfermée dans un modèle socio-culturel discriminatoire, misogyne et phallocrate. Exclue des cercles de décision, victime de multiples formes de frustrations, de rejets et de violences, elle a résisté et combattu de toutes ses forces pour se frayer un chemin, aidée en cela par les grands principes du droit international. Mais le calvaire n'est pas fini car la société moderne et même postmoderne a repris à son compte les tares de la société traditionnelle en les camouflant à travers un habillage institutionnel taillé sur mesure pour limiter l'épanouissement de la femme dans l'espace politique ou public. L'heure est venue où toutes les femmes doivent se mobiliser pour récupérer tous leurs droits. L'intérêt de cette étude est un plaidoyer, une évaluation des difficultés inhérentes au positionnement de la femme dans l'espace politique. Le résultat de cette contribution apporte une nouvelle espérance afin de soutenir ou de magnifier l'équilibre, l'équité, l'égalité et surtout la parité entre hommes et femmes dans la gouvernance publique. La méthode historique a été notre guide méthodologique à travers la diachronie et la synchronie sans oublier l'institutionnalisme historique.

Mots-clés : Discrimination - femmes - politique - plaidoyer- parité.

Abstract

In traditional society, women have been locked up into a discriminatory, misogynous and phallocratic socio-cultural model. Excluded from decision-making circle, victim of multiple forms of frustration, rejection and violence, she resisted and fought with all her night to clear her path, helped by the main principles of international law. But the ordeal is not over because modern and even postmodern society has taken over the faults of the traditional society by camouflaging them through institutional clothing tailored to limite the women's development in political or public space. The time has therefore come when all women must mobilise to get back all their rights. The interest

of this study is an advocacy, an evaluation of the difficulties inherent in the positioning of the woman in political space. The result of this contribution brings a new hope in order to support balance, equity, equality and especially the parity between men and women in the public governance. The historical method was our methodological guide though diachronic and synchronic without forgetting historical institutionalism.

Keywords: Discrimination, Women, Policy, Advocacy, Parity

INTRODUCTION

La réflexion sur l'exclusion ou de la discrimination est inhérente à toute société humaine, mais à des niveaux ou à des degrés différents selon les réalités historiques et politiques de chaque peuple. À l'époque, il était question du rejet de la femme, du sexe faible dans la société traditionnelle africaine et même ailleurs. Elle était reconnue dans la société en tant que mère, pourvoyeuse mais elle était aussi reléguée très loin lorsqu'il s'agissait des questions politiques et elles subissaient des traitements culturels inhumains et arbitraires qui interpellent tout chercheur dans ce domaine. L'évolution qui est un accord avec les temps modernes souscrit à un autre langage concernant la femme en politique. Aujourd'hui, on parle des politiques du genre, de la parité et de la sous-représentativité des femmes en politique et dans les institutions politiques. L'objet de cette réflexion s'inscrit dans deux axes principaux : celui de la martyrisation des femmes dans les sociétés anciennes ou traditionnelles qui ont construit ou validé une pléthore de préjugés ou de jugements de valeur pour anéantir toutes velléités politiques des femmes et aujourd'hui les aspects anthropologiques ou culturels semblent avoir transmis à l'ordre institutionnel moderne cet héritage car les femmes restent toujours marginalisées dans l'espace politique. Cette fusion maladroite du carcan socio- anthropologique et du carcan socio-institutionnel établit une double nasse de discrimination des femmes dans la société politique contemporaine. L'enjeu principal de cette entreprise intellectuelle est de restituer l'itinéraire du positionnement de la femme dans les arènes de pouvoir en faisant un focus sur les difficultés qui ne facilitent pas son acceptation mieux encore son intégration afin d'atteindre la parité homme /femme. Nous nous sommes appuyés sur la méthode historique afin d'extraire les liens et établir leur correspondance avec l'actualité. L'institutionnalisme historique nous a permis de clarifier le rôle des institutions internes et même externes. Le thème nous invite inéluctablement à souligner d'abord une gouvernance publique défavorable

à la femme, ensuite les doctrines à l'origine des combats menés et enfin un plaidoyer pour une gouvernance se fondant sur l'égalité homme/ femme.

L'affirmation difficile d'une gouvernance favorable à la femme au regard des écueils socio-anthropologiques

Il s'agira de plonger et surtout de replonger dans la trajectoire évolutive des femmes en restituant à chaque fois les obstacles à son émergence.

Les obstacles liés aux sociétés africaines

La spécificité de la société africaine laisse apparaître un ensemble de préjugés et un modèle autoritaire de gestion communautaire en ce qui concerne les femmes.

Les préjugés subis par la femme africaine dans la société traditionnelle

Les sociétés africaines semblent avoir remporté la palme d'or en ce qui concerne les préjugés et les jugements de valeurs qui au fond ne correspondent à rien. Adolescent, nous avons appris de nos aînés, parlant de la fille qui était une sœur, une cousine, une parenté que : *les urines de la femme ne peuvent pas traverser un tronc d'arbre*. Cette vision de la société traditionnelle mettait déjà la petite fille hors-jeu sur certaines questions où elle avait son mot dire au-delà de la masculinité exhibée dans la société.

C.Coquery-Vidrovitch, grande connaisseuse de l'histoire des femmes africaines écrivait que : *L'image des femmes africaines est donc plus qu'ailleurs, bourrée de stéréotypes : de la terre mère féconde et généreuse, à la jeune beauté paresseuse et débauchée* (Coquery-Vidrovitch 1994 :8)

L'auteure explique que pour mieux appréhender la position sociale et surtout marginale des femmes africaines, il faut *regarder leur place dans la famille* (Coquery-Vidrovitch 1994 :10).

Ainsi, le continent africain intègre plusieurs types d'organisation sociale. Pour l'essentiel les femmes assuraient le suivi de l'agriculture, des tâches domestiques (eau, bois de chauffe, jardinage, petit commerce...) en même temps elles assuraient la reproduction par un enfant tous les trois ans et la polygamie était très répandue du fait que la femme jouait un double rôle de productrice et reproductrice (Coquery-Vidrovitch 1994 :22).

La femme africaine comme dans les autres sociétés subissait la suprématie masculine considérée à la fois comme une donnée idéologique et affective. La clé de l'organisation sociale était la division des tâches par sexe ; aux

hommes les travaux de force, la guerre, la construction... La valeur et le statut d'une femme dépendaient d'abord de sa fécondité mais aussi de son esprit coopératif et d'initiative, de sa force de travail et la force de l'homme s'affirmait par son courage, son agressivité, son art, son habileté ou sa technique. Les efforts consentis par la femme correspondaient à la règle des trois "S" *silence, sacrifice et service* (Coquery-Vidrovitch 1994)

La société traditionnelle africaine a multiplié des dérives culturelles pour éloigner du cercle décisionnel la femme d'une part et d'agir en lieu et place de celle-ci d'autre part. Ainsi, au fil du temps la femme s'est transformée en marchandise d'une société à une autre. Cette situation est mise en exergue lors des mariages traditionnels autour de la fameuse dote qui est sujette à des interprétations multiples selon qu'on est pour ou contre le respect des traditions et leurs limites parfois non identifiables. La spécificité de ce mariage traditionnel est souvent l'absence de consentement de la jeune fille et à ce sujet une reine de la Chefferie Bangou dans la région de l'Ouest Cameroun âgée de 84 déclarait que : « *Dans les affaires de la coutume, l'avis des filles ne compte pas. Elles n'exécutent que ce que leurs pères décident... c'est avec les jeunes d'aujourd'hui qu'on entend qu'il faut l'avis des filles* » (Djomhoué 2010 :23). Allant dans le même sens, une ménagère de 40 ans du village de Banganté, toujours dans la région de l'Ouest Cameroun indiquait que : « *Je me suis mariée à l'âge de 17 ans grâce à mon père... un soir il m'a demandée de ne pas programmer des choses à faire le lendemain parce que nous devons recevoir les invités, tout s'est joué en une soirée, moi je suis restée obéissante, je l'ai fait sans poser de questions* » (Djomhoué 2010 :40).

Par conséquent, dans ce genre de société, on encourage la petite fille à être propre, à être gentille, ou à se comporter en petites charmeuses; parfois, on lance des boutardes : *Je sais que je veux manger, je ne vois rien pourtant les autres mangent, ma petite fille grandit vite je risque mourir sans manger...* Autant d'expressions qui participent à la marchandisation de la fille et surtout à la légèreté avec laquelle on en parle. Alors que, du côté du petit garçon, on attend qu'il soit, rebelle, turbulent et on entend souvent régulièrement dire que : *Quand on n'a eu que des filles dans un mariage, on est malheureux car en dehors du mariage les filles ne servent à rien, un mariage sans garçon n'en est pas un, elle est venue remplir ma vie avec des êtres inutiles...*

Cette situation aboutit parfois à la séparation ou au divorce. Le poids et les pesanteurs traditionnels ont toujours constitué la première nasse dans la non évolution des femmes africaines

La tradition est l'action de transmettre, de livrer et de léguer à autrui ce qu'on a reçu soi-même. La tradition peut aussi être la manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération. Elle peut aussi être enfin l'ensemble des vérités de foi qui ne pas sont contenues dans la révélation écrite mais fondées sur l'enseignement constant et les institutions d'une région. (Mvogo 2002 :13).

Ainsi la tradition est au cœur de la société traditionnelle, elle est la boussole qui régule les comportements dans la société, donne un sens et une orientation à la communauté en élaguant en termes d'us et de coutumes ce qui est de l'ordre et du désordre. Les anciens, les patriarches et les chefs traditionnels sont des porteurs de la sagesse ancestrale et même divine pour en faire des initiés, bref rien ne peut se faire dans cette société traditionnelle sans leur avis ou consentement. Ici, la famille *est une réalité universelle inextricablement biologique et sociale, elle est au service de la reproduction de l'espèce, de la régulation, de la satisfaction sexuelle, elle est aussi une institution qui assure la transmission des idéaux, des croyances, des valeurs d'une société donnée.* (Anzieu et al. 1988). Elle n'est donc pas neutre, elle n'est pas toujours propre car elle peut corrompre et mal socialiser. D'ailleurs, Jean Jacques Rousseau semble avoir une formule qui fait encore écho aujourd'hui : *Tout serait bon dans l'état de nature et l'homme se trouverait corrompu par la société.* (Anzieu et al. 1988).

La famille va influencer le comportement de l'enfant à travers l'action ou l'attitude des parents. Ainsi, *À partir d'un an se pose de manière plus aiguë le problème des attitudes que les adultes ont à l'égard de leurs enfants. L'adulte tout particulièrement la mère, recherche à travers les manifestations de son enfant la preuve de ses propres compétences, un bébé qui se développe comme elle le souhaite, témoigne du fait qu'elle est une bonne mère.* Par conséquent, les modèles de développement sont issus des expériences personnelles et de l'histoire familiale de chacun des parents et des connaissances acquises... (Débarede et al.1992).

Ainsi, la culture au sens classique signifie donc l'ensemble des activités soumises à des normes socialement et historiquement différenciées et des modèles de comportement transmissibles par l'éducation propre à un groupe déterminé. Parlant d'éducation, E. Durkheim, souligne que : *L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la société. Elle a pour objet de susciter et développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux qui se réclament de lui et de la société politique dans son ensemble...* (Pallante 2010).

Dans la société traditionnelle Beti trois choses définissaient un homme : « *Obié moan , alug minga,alon nda : le mariage, les enfants, la maison* » (Mvogo 2002 :16).

Les excès du modèle socio-culturel touchant à l'intégrité physique de la femme

Il s'agit d'explorer les dérapages du modèle traditionnel qui a développé des préjugés et commis ou commet des préjudices graves sur la femme mettant en place un cercle vicieux éloignant la femme de tout processus de pouvoir politique. Dans cette société traditionnelle, la femme était considérée comme un bien meuble qu'on pouvait : *acheter, prêter, louer, jouer* (Ndongo et al. 2003).

Elle pouvait être sacrifiée, mise à mort à l'occasion du décès de son mari ; on pouvait l'enterrer vivante portant sur ses genoux la dépouille de son mari.

L'excision est une pratique traditionnelle qui affecte le plus souvent la petite fille. Aujourd'hui, on parle d'excision ou de mutilation sexuelle ; terme plus adapté à la modernité et surtout à une reconnaissance internationale de ce problème qui est resté longtemps ignoré donnant l'avantage aux experts malsains des traditions. Cette dérive traditionnelle se pratique chez plusieurs peuples à travers le monde : Égypte, Ethiopie, Guinée, Mali, Somalie, Syrie, Perse, Indonésie, Pakistan, Malaisie, Yémen, Inde... (Touré 2010 :57). Selon le rapport périodique sur le progrès des nations de 1986 : « *cette pratique touche 2 à3 millions de filles supplémentaires chaque année* » (Touré 2010 :58).

Le repassage des seins est une mutilation de la poitrine de la jeune fille pour contrôler la croissance de la poitrine et regarder la vie sexuelle. La pratique est prégnante en Afrique par exemple au Cameroun, en Guinée, Togo ... le but recherché est de retarder à tout prix l'apparition des seins afin de détourner la jeune fille du regard des hommes et lui éviter la pratique d'une activité sexuelle précoce. Cette pratique a toujours été une activité dangereuse. D'abord, parce que ce sont les autres qui décident pour elle, ce qui est bien pour elle, à quel moment cela est possible. Elle est sans défense, ni secours, ni recours. Ensuite on note une grosse discrimination car au moment où on traque la jeune fille en lui imposant un monde absurde, le garçon reçoit les encouragements ou même les félicitations pour se marier ou pratiquer l'activité sexuelle en toute quiétude.

Enfin, cette pratique expose la jeune fille aux maladies graves ³⁶au niveau respiratoire, la poitrine qui chauffe, les seins abîmés, le cancer du sein et bien d'autres maladies. Une pratique sauvage qui affecte doublement la jeune par les sévices corporels subis, la douleur, la brutalité des objets utilisés, elle subit aussi un traumatisme moral, un véritable drame psychologique qui ne la quittera plus jamais et va déteindre sur son être entier et total. La question des droits de l'homme surtout celle-là reste l'unique voie de sortie à travers le respect de la législation internationale plus favorable au respect de l'intégrité physique.

Le lévirat : selon certaines sources, par exemple au Burkina Faso, la pratique du Lévirat consiste en un mariage entre une veuve et un parent du mari décédé. D'autres sources indiquent que le Lévirat est le mariage entre une veuve et un frère du défunt. De son côté Amnesty International affirme que ce mariage se fait généralement entre une veuve et un frère du disparu. Dans le code des personnes et de la famille du Burkina Faso, mention est faite dans l'article 234 que : *Les mariages forcés, particulièrement imposés par les familles et ceux résultant des règles coutumières qui font l'obligation au conjoint d'épouser l'un des parents du défunt sont interdits.*

Dans une communication écrite envoyée à la direction des recherches, la présidente de l'ONG Voix des femmes, une association qui se consacre à la défense des droits des femmes au Burkina Faso avait déclaré que : *Le Lévirat en tant que mariage forcé est puni par la loi au Burkina Faso*³⁷ .

Le sororat est une pratique qui oblige un homme à épouser les sœurs cadettes de sa femme qu'elle soit en vie ou morte. Elle semble être le contraire du Lévirat. Quelques soient arguments avancés par les uns et les autres en vue défendre ces pratiques et leur valeur anthropologique, nous pensons que ces dernières sont contre nature et ne laissent émerger aucune démarche normale, consensuelle surtout pour la petite fille qui en sort meurtrie ou déconsidérée.

Au demeurant, il est important de constater que toutes ces pratiques traditionnelles, malsaines et même odieuses ont eu raison de la petite fille en particulier et la femme en général, du point de vue de son accomplissement ou de sa complétude voire de sa compétence dans toutes les sphères de la société traditionnelle. Point n'est besoin de rappeler que d'autres injustices sociales ou discriminations existent : le veuvage traditionnel avec une série de souffrances infligée à la veuve, le rasage du

³⁶ www.marieclaire.fr

³⁷ www.refworld.org

crâne de manière sauvage, l'application d'un rituel obscur qui plus tard peut rendre la veuve malade ou même folle. Il faut noter que certaines traditions jusqu'à ce jour interdisent ou admettent difficilement qu'une femme devienne chef traditionnel (le cas dans la région de l'ouest Cameroun où les traditions ont encore un fort encrage sociopolitique). Au regard de ce qui précède, nous admettons que la femme africaine a été maltraitée et déclassée par la société traditionnelle qui lui a refusé toute possibilité de s'épanouir et de s'affirmer dans l'espace sociopolitique.

La trajectoire évolutive de la femme dans les autres continents

Cette trajectoire s'articule autour la disqualification de la femme au niveau du sexe et au niveau de la structure sociale ou politique.

La supériorité liée au sexe

Une conception rigide basée sur la différence de sexe entre l'homme et la femme s'est toujours développée et reste encore actuelle dans la mémoire culturelle collective. Cette vision qui maintient la thèse de l'inégalité entre sexe est aussi l'oeuvre de la médecine, l'idée étant ici le tempérament qui caractérise chaque sexe c'est à dire : *leurs vertus et leurs vices physiques et moraux*. (Dorlin 2009 :20). Ainsi la nature aurait établi une différence fondamentale car : « *Toutes les parties de l'homme se trouvent ainsi chez la femme, il n'y a de différence qu'en un point et il faut s'en souvenir dans tous les raisonnements, c'est que les parties de la femme sont internes et celles de l'homme externes* » (Dorlin 2009 :21).

Pour Thomas Laqueur, grand théoricien du sexe : *il n'y a qu'un seul sexe en nature ; c'est l'ordre social qui différencie le corps de l'homme et celui de la femme*. Face à cette conception médicale de la différence sexuelle et de l'infériorité des femmes, la sémiologie du tempérament du corps *associe le froid et l'humidité non à la faiblesse morale et intellectuelle mais à la constance et à la pudeur* (Dorlin 2009 :25).

Par conséquent, l'expérience montre combien la constitution dépend avant tout de l'éducation et de la coutume ce qui explique qu'elle puisse varier autant d'un individu à un autre, d'une femme à un homme. Ainsi conclut-elle, les médecins commettent la même erreur que le vulgaire philosophe car ils confondent ce qui relève de la coutume et de l'éducation avec ce qui est par nature, il n'est pas juste de dire que la faiblesse du corps est *le propre des femmes et que la force est l'apanage des hommes*, il est important que la femme en tant qu'être total soit toujours magnifiée car: *Il est aisé de juger que les personnes du beau sexe ne sont pas faibles et infirmes qu'on le prétend*

; puisque l'on en voit en quantités fortes, robustes et d'une hauteur qui surpasse celle des hommes en taille moyenne et qui possèdent une santé faite à l'épreuve de toutes sortes de fatigue ; ce qui rend propre à supporter beaucoup de maux et à pratiquer de très rudes épreuves. (Dorlin 2009 : 30)

La grille d'analyse sur la différence de sexe semble avoir son origine dans la société avec un fort encrage anthropologique, ainsi : *La différence des sexes relève d'une interprétation sociale et culturelle des différences entre le corps des hommes et celui des femmes... souvent penser comme structurant de manière globale l'ensemble de la société, la différence de sexe est longtemps restée l'invariant des analyses portant sur les constructions historiques de la domination masculine.* (Cuchet et al. 2012). Nonobstant le rejet de la thèse sur la différence des sexes par une littérature abondante, cette thèse reste encrée dans toutes les sociétés humaines même si elle se manifeste de manière différente. Ainsi, la structure sociale apparaît ainsi comme la source de la domination masculine et le lieu par excellence du relais de cette culture de génération en génération.

La disqualification de la femme du fait de la structure sociale

Cette structure sociale semble être misogyne en principe au regard l'étendue des dénonciations qui jonchent la trajectoire historique de la discrimination de la femme par les lois traditionnelles ou sociales. Dans les usages, les Grecs répartissaient les individus en deux catégories : *celle du froid et de l'humidité pour les femmes et celle du chaud et du sec pour les hommes.* (Cuchet et al. 2012).

Aristote pour sa part à travers les dix paires de principes opposables semblait faire avancer le débat entre l'homme et la femme : *le limite / illimité, l'accidenté /l'éternel, l'un/ le pluriel, la droite/ gauche, le mâle/femelle, le repos/ le mouvement, la droite/ la courbe, le clair/ obscur, le bien/ le mal, le carré/ l'allongé* (Cuchet et al. 2012).

Cet effort d'Aristote de structurer ou de conceptualiser la différence entre les choses accentue la différence entre l'homme et la femme et le débat reste entier comme pour dire dans un sens que la différence entre l'homme et la femme est naturelle et la domination masculine l'est aussi, tout ceci étant dans l'ordre des choses que la société constate. Ainsi, *la cité est à la fois mère et patrie mais surtout avec Démosthène père et patrie* (Cuchet et al. 2012).

Chaque société a ses réalités et ses modes de discrimination des femmes. Selon le droit coutumier anglais par exemple, les femmes étaient inférieures

non seulement du point de vue religieux mais aussi du point de vue légal. Par conséquent, la femme était *couverte* par son mari, le nom donné à son statut était celui de *femme couverte* (Evans, 1989 : 39). Ainsi, elle n'avait aucun statut légal indépendant, elle ne pouvait ni posséder de bien, ni signer de contrats.

La société américaine n'était pas différente encore moins un paradis pour les femmes. Elles ont subi les mêmes discriminations que le reste des femmes à travers le monde. À une époque où les américaines du nord proclamaient que la liberté et la participation publiques constituaient un droit naturel, elles demeuraient *en dehors des institutions et de la vie politique* (Evans 1989 :76).

Dans le même sillage, Edmund Burke soulignait que l'activité politique était censée appartenir exclusivement aux hommes. Allant dans le même sens, John Adams s'inquiétait du triple danger que représentaient : *l'élégance, le luxe et le caractère efféminé*. En 1768, des vers adressés aux filles de la liberté raillaient les fils de la liberté, lesquels : *endormis dans l'indolence et privés de leur vue et dépouillés de leur liberté et dépossédés de leur droit* (Evans 1989 :82).

Dans une attaque virulente intitulée : *sentiments of american women*, elles revendiquaient le manteau du patriotisme au nom des femmes nées pour vivre libres, dédaignant de porter les fers d'un gouvernement tyrannique...et : *si la faiblesse de notre constitution, si l'opinion et les mœurs ne nous interdisaient de marcher vers la gloire en empruntant les mêmes voies que les hommes... le temps était venu de manifester les mêmes sentiments que les hommes* (Evans 1989 : 84).

À partir de cet instant, les femmes vont structurer leur combat de manière énergique et constante. Aujourd'hui, la littérature sur les questions de genre, d'équité voire d'égalité est abondante ; sans vouloir à tout prix revenir à cette histoire, nous allons explorer quelques moments déterminants de cette idéologie révolutionnaire et résiliente.

La culture de la domination masculine a toujours été comme un phénomène naturel, comme une mode ou une vogue partagée par les différentes sociétés humaines du monde; il se dégage sans scrupule une universalisation de la domination masculine sur les femmes, jamais les hommes ne se sont mis d'accord pour défendre une cause : celle la domination masculine mais à bien y regarder, cette domination standardisée des hommes ne cache-t-elle pas une certaine faiblesse voire

une certaine peur car , un jour, au réveil de la femme celle-ci finira par tout prendre.

L'insuffisance des politiques institutionnelles et le cri des femmes dans l'espace politique

La construction de cet espace politique s'articulera autour des combats menés par les femmes pour assurer leur émancipation politique.

Les faiblesses inhérentes aux structures de promotion des droits de la femme

Il s'agit de scruter l'épuisement des principes retenus à Beijing et à l'Union Africaine et dont la pratique n'a pas totalement résolu les discriminations féminines.

La validation des combats menés par les femmes et leur insertion dans l'agenda international

La bataille de l'émancipation ou de la libération de la femme n'as pas été aisée ou facile ; le processus de libération s'est effectué en dents de scie marqué par des hauts et des bas. Mais à la vérité, les politiques de genre se sont affirmées à travers une littérature abondante et leur matérialisation sur le champ politique, allant dans le sens de l'égalité de chance entre l'homme et la femme.

Ainsi, pour certains faire l'histoire du genre, c'est s'intéresser à l'histoire des femmes, histoire désormais reconnue même si elle reste encore entachée d'une double dépréciation : par la qualification d'histoire des femmes, donc peu scientifique et la vague d'idées qu'elle dégage quel que soit son étiquette de femmes ou genre (Cuchet et al. 2012).

Cette littérature du genre se développe avec une pléthore de publications ; nous n'en voulons pour preuve que les ouvrages : « Écrire l'histoire des femmes » de Françoise Thebault, réédité en 2007 avec pour nouveau titre « écrire l'histoire des femmes et du genre » (Cuchet et al. 2012)... Le terme gender est né aux USA au début des années 1960. D'abord utilisé en psychiatrie et en psychanalyse, il migre ensuite en sociologie et enfin il arrive en France en 1998. À partir des années 2000, la notion ou le concept de genre prend de l'épaisseur et est acceptée dans la littérature européenne (genre, geschlecht, genere, genero ...).

La révolution historiographique a été portée en France par des historiennes féministes engagées dans le mouvement de libération des femmes des

années 1970. Dans cette entreprise éditoriale et même épistolaire, l'histoire des femmes a été écrite ou relayée par des figures principales telles que : Georges Duby et Michelle Perrot, autour de Christiane Klaspisch -Zuber pour le Moyen-Âge, Alertte Farge et Nathalie Zemon Davis pour la période moderne, Geneviève Fraisse pour le XIXème siècle et Françoise Thebault pour le XXème siècle... (Cuchet et al 2012).

Le débat sur le genre reste une problématique actuelle qui ne souffre pas d'indifférence au contraire, les chercheurs spécialistes du genre se succèdent pour donner une lecture complète ou protéiforme à cette notion. Dans certains pays, les formules de visa ne s'informent pas sur le sexe mais plutôt sur le genre du candidat ou de la candidate. Dans d'autres pays, un ministère du genre a remplacé celui de la promotion de la femme. (De Lame 2000 : 2). Ces formulations et reformulations du concept du genre trahissent à suffisance l'égoïsme de ceux qui ont le pouvoir de décision et qui ont du mal à se positionner définitivement sur la question des femmes en politique.

La différence biologique ne fonde pas un statut de femme ou d'homme. D'autres distinctions par exemple celle de la génération sont prises en compte. Ainsi, *le seul ordre qui puisse être reconnu dans la distinction de sexe est celui de la distinction elle-même.* (Ales et al. 2001). Dans les sociétés holistes, la distinction masculin/ féminin semble exprimer la valeur suprême accordée au fait d'opérer la distinction et la confusion entre sexe et genre pourrait se poursuivre allègrement.

Les activistes féministes et leurs réseaux internationaux ont réussi à placer ou à inscrire le genre dans l'agenda international (De Lame 2000 :13). L'approche genre telle qu'elle est intégrée à tous les secteurs et à toutes les politiques de développement n'est pas satisfaisante. La plupart du temps, l'intitulé genre couvre encore une approche du rôle des femmes, une approche théorique obsolète ne prenant pas en compte toutes les relations de pouvoir dans la société; on dirait que le genre est une donnée figée, immobile attendant une certaine rédemption, par les hommes de bonne volonté épris de pitié pour la situation des femmes en politique. Ainsi certains parlent de *révolution silencieuse*, d'autres y voient *dans l'association des femmes un espoir pour l'avenir.* (De Lame 2000 :37). Pour Judith Butler, historienne de référence : *le genre est la construction sociale de la différence des sexes qui a une façon première de souligner les rapports de pouvoir.* (Butler 2006 : 9).

Avec la juriste Catherine Mackinnon, le féminisme de la domination est amené à confondre à son tour genre et sexualité puisque la violence sexuelle

n'est qu'un instrument d'une police de sexe : *la sexualité est un rapport à l'ordre du genre* (Butler 2006 : 13).

En revanche, le féminisme « prosexe » va s'employer à les séparer à l'instar de Gayle Rubin qui définit le genre par opposition à la sexualité et non plus au sexe. Or, l'expérience lesbienne rappelle que la sexualité est aussi un principe de libération des assignations de genre. Par conséquent, l'autonomisation de la sexualité par rapport au genre est aussi une réponse du féminisme prosexe au féminisme de la domination. Et à ce sujet, Judith Butler avec humour sur le changement de genre souligne que : *On s'éveillerait le matin, on puiserait dans son placard ou dans quelque espace plus ouvert, le genre de son choix, on l'enfilerait toute la journée et le soir, on le remettrait en place.* (Butler 2006 :13).

Le genre ne se mesure pas à une performance théâtrale comme le spectacle des travestis pourrait le laisser penser, qu'il suffise de mettre une cravate et à celui-là une jupe pour subvertir la puissance normative du genre. On le sait, d'ordinaire les inversions carnavalesques n'ont pas vocation à bousculer l'ordre du monde, les transgressions sexuelles sont aujourd'hui des exceptions qui ne font que configurer les règles de l'ordre symbolique. Catherine Mackinnon écrit à ce propos que : *Figée comme l'est un attribut à une personne, l'inégalité de sexe prend la forme du genre en mouvement comme l'est une relation entre personnes. Cette inégalité prend forme de la sexualité. Le genre émerge comme la forme gelée de la sexualisation de l'inégalité entre hommes et femmes.* (Butler 2006 : 60).

Pour la théorie féministe, le développement d'un langage représentant pleinement ou adéquatement les femmes semblait indispensable pour promouvoir la visibilité politique de ces dernières. Il semblait aussi important de le faire puisque le vécu des femmes était mal voire pas du tout représenté dans la culture dominante.

Ainsi, le genre ne serait donc pas une normativité conférant les places sociales à l'un ou l'autre sexe mais une performativité désignant les rôles assignés et du bon gré, mal gré par une hégémonie masculine hétérosexuelle et phallocrate. (Caillet et al. 2014). En cela, il est impropre de parler du genre comme si c'était l'absolu hors contexte, là où il y a des genres en situation et en acte.

De grouper le genre au sexe permet ainsi d'affirmer une nouvelle classe de vie sexuelle et affective (LGBT) ou Lesbian- Gay - Bisexual and Transgendered People (Caillet et al. 2014). Une grande communauté qui revendique ses droits et qui mène un combat qui est certes lié à la

reconnaissance de tous les droits au même titre que tout le reste du monde mais ce combat sur la liberté sexuelle ou la liberté des plaisirs n'est pas forcément le combat de la pleine représentativité de la femme dans l'espace politique ou dans le champ politique.

Revenons à ces points d'origine au niveau de la révolution française : *la contradiction est immédiatement perceptible, soit la révolution concerne les deux sexes et impose leur égalité, soit elle n'est faite que pour le sexe des hommes et, par conséquent les femmes doivent être repoussées de l'espace public.* (Caillet et al. 2014). Il faut à tout prix freiner l'émancipation de la femme. L'exemple de Sylvain Maréchal est assez révélateur lorsqu'il propose en 1801 : *un projet de loi portant sur la défense d'apprendre à lire aux femmes.* (Caillet et al. 2014) et sûrement dans cet espace public français tous les hommes savaient-ils lire ?

La fin de l'oppression des femmes comme événement daté n'est pas pensable; aucune rupture historique n'est envisageable, pire même un décalage temporel : *Les libéraux les voient en retard et veulent les éduquer avant de les reconnaître citoyennes, les révolutionnaires les voient en avance et les veulent actrices de la révolution avant de s'occuper de leurs droits.* (Caillet et al. 2014). Le combat mené avec acharnement par les mouvements féministes a profité à toutes les femmes du monde, le fait d'en parler a éveillé ou réveillé une prise de conscience globale et surtout installé une culture de la revendication liée la promotion de l'égalité de chance dans le domaine de la prise de décision ou du pouvoir politique. L'Afrique n'est pas restée indifférente face à ce vaste mouvement d'émancipation ou d'autonomisation de la femme.

Ainsi, S.A.Kaboré dans son article intitulé : " Le féminisme en Afrique Subsaharienne, des avancées toujours nécessaires" revient sur les grandes tendances du féminisme africain en soulignant par exemple que les mouvements féministes manifestent la prise de conscience et qu'il s'agit de traiter les femmes à part entière dans le processus de développement. Par conséquent, les mouvements féministes sont comme des relais politiques qui exercent le rôle stratégique et de plaidoyer.

À ce sujet, voici quelques formules de ce féminisme : *"nous ne brûlons pas nos soutien-gorge "*: *"tout ce que nous voulons c'est plus de droit et un peu de temps libre"*. Et *"dans le féminisme à l'africaine, il n'y a jamais eu de rejet de l'autre sexe au quotidien, nous ne rejetons pas le pouvoir masculin nous tentons de nous l'approprier"*. Parmi, les féministes, Maria Malembe raconte sa révolte :

Petite, mes parents ont préféré investir financièrement dans l'éducation de mon frère, ce qui me révoltait déjà ! Je n'ai pas attendu d'aller à l'école pour comprendre qu'il fallait réagir face à cette situation, je ne crois pas que le féminisme vient d'Occident, c'est quelque chose qui est ancré dans nos sociétés en Afrique. C'est pour cela que j'ai étudié le droit pour plaider pour plus d'égalité entre hommes et femmes. (<https://www.centreavec.be/publication/le-feminisme-en-afrique-subсахarienne>.)

Cette attitude de révolte de la petite fille en Afrique est un cri de cœur pris comme échantillonnage de toutes les petites filles écrasées, martyrisées, un peu partout en Afrique soit au nom des traditions ou des ancêtres, soit au nom de loi masculine d'une société misogyne...

De l'espérance ruinée de la plateforme de Beijing à l'idéalisme de l'Union Africaine

Ces institutions sont au cœur des politiques visant à améliorer le statut de femme en politique mais elles n'ont pas atteint les résultats escomptés au regard des blocages qui continuent de la maintenir dans le joug de la domination masculine

Beijing : le temps de l'espoir et le temps du désespoir

Des délégués de 189 pays étaient réunis à Beijing en Chine afin de faire le bilan de la situation des femmes dans le monde et de mettre sur pied un programme d'actions visant à remédier avant l'an 2000 aux injustices dont plusieurs d'entre elles sont encore victimes. Au terme de la conférence du 15 septembre 1995, les délégués adoptèrent une déclaration visant à améliorer la situation. Le programme a notamment pour objectif :

De renforcer le pouvoir des femmes aux niveaux sociaux, économiques et politiques, de leur apporter une meilleure protection contre la violence croissante dont elles sont victimes, de leur assurer l'égalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé. (perspective.usherbrooke.ca.>servlet.perspective du Monde) . Ainsi la plateforme de Beijing était le sacre d'une chronique d'histoire des femmes ayant connu des hauts et des bas. Beijing apparaît comme la Conférence des conférences et l'aboutissement d'un long processus car, avant, il y avait eu des rencontres pour apporter les solutions ou des réponses aux injustices dont sont victimes les femmes : Mexico 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995.

La déclaration à l'unanimité faite par 189 pays forme un programme pour l'autonomisation des femmes considérée comme le principal document de la politique mondiale en matière d'égalité des sexes. Celui-ci fixe des objectifs et des actions stratégiques pour la promotion de la femme et l'égalité des sexes. Ainsi, 12 points constituent l'économie de ce programme :

- **Femmes et pauvreté**
- **Éducation et formation des femmes**
- **Femmes et santé**
- **Violences à l'égard des femmes**
- **Femmes et conflits armés**
- **Femmes et économie**
- **Femmes et prise de décision**
- **Mécanismes institutionnels œuvrant pour la promotion de la femme**
- **Droits fondamentaux de la femme**
- **Femmes et médias**
- **Femmes et environnement**
- **Jeunes filles.** (www.unwomen.org.)

Dès lors, la Conférence de Beijing au regard du nombre de participants, des acteurs institutionnels, des ONG, de la société civile internationale, des associations de défense des droits des femmes... et de la qualité ou de la pertinence des travaux ou des déclarations apparaît comme la plus grande conférence sur les femmes dans le monde d'où l'espoir. Cet espoir dont il a été question à Beijing a été réel au regard des évolutions dans certains domaines mais beaucoup reste à faire d'où l'intérêt de notre réflexion :

Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais la proposition croissante des femmes ministres est encourageante, surtout que nous constatons une augmentation du nombre de pays dotés de cabinets ministériels composés à nombre égal d'hommes et de femmes. (Phuzile Mlambo-Ngcuba , Directrice exécutive d'ONU- Femmes).

Dans la lutte pour l'égalité des sexes, les femmes du monde entier ont fait des progrès, petits et grands, cependant pour les Africaines, les progrès se mesurent en micro-avancées et le chemin à parcourir reste long. "La bonne nouvelle, c'est que la représentation des femmes dans la prise des décisions politique est en hausse à l'échelle mondiale".

"La mauvaise nouvelle, c'est que le rythme de cette augmentation est lent" mais alors très lent au point de penser qu'on fait du surplace. À peine 1% en 2018 par rapport à l'année précédente.

En 2018, le nombre de femmes ministres dans le monde a atteint un niveau record de (20,7% soit /812 femmes sur 3922). Ces chiffres sont bien loin d'un record car reste en deçà des attentes des femmes au regard la pratique institutionnelle sur le terrain.

En Afrique Subsaharienne, le nombre de femmes siégeant au parlement a augmenté en 2018 et la moyenne régionale est de 23,7/ 100 selon l'UIP. L'Éthiopie avec une forte augmentation de la représentation des femmes politiques au niveau du pouvoir politique avec (10% des femmes ministres en 2017 à 47,6% en 2019. Les meilleurs élèves en Afrique dans le pourcentage des femmes ministres sont (le Rwanda 51,9%), l'Afrique du Sud (47,6%), les Seychelles (45%), l'Ouganda (36,7%) et le Mali (34,4%). (2020-women in parliament-FR-LF-0(0) PDF download.20mai 2020)

Ces chiffres sont un peu flatteurs pris dans un échantillonnage mais en réalité, ils constituent l'arbre qui cache la forêt au regard du temps mis depuis Beijing en 1995. Les principes édictés à Beijing n'ont pas force de loi, ni une force contraignante pour amener les États à faire sauter les limitations constitutionnelles qui ont fixé des quotas arbitraires de représentativité des femmes dans la sphère politique ou publique. Ces quotas sont aujourd'hui obsolètes au regard de l'évolution de la parité dans certains pays en Europe. Le consensus trouvé à Beijing n'était pas sincère, il était conjoncturel car les différents gouvernements ne jouent pas franc jeu et vivement qu'il y ait Beijing 2 voire 3 ...

L'UNION Africaine : du symbolisme institutionnel naïf à la réalité des faits

L'article 3 du protocole des amendements de l'acte constitutif de l'Union Africaine reconnaît le rôle crucial des femmes dans la promotion d'un développement inclusif et appelle l'UA : *À assurer la participation effective des femmes à la prise de décision notamment dans le domaine politique, économique et socioculturel.*

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA sur les droits des femmes en Afrique exige des États parties qu'ils combattent toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes par des mesures législatives appropriées. La Direction Femme Genre et Développement est chargé de piloter, guider, défendre et coordonner les efforts de l'UA pour parvenir à l'égalité des sexes et promouvoir l'autonomisation des femmes et s'assurer que les pays africains se conforment à la déclaration solennelle de l'UA sur l'égalité entre hommes et femmes en Afrique. (<https://au.int/fr/égalité-des-sexes-et-développement>)

Cette succession d'instruments juridiques, de principes directeurs en faveur de la femme en Afrique traduit tout simplement le malaise de la crise de la participation des femmes dans la prise de décision. Il y a comme un cercle vicieux qui annihile les efforts de l'UA qui a fait de la femme la priorité des priorités dans ses différents instruments juridiques mais les choses restent pour l'essentiel en deçà des attentes. Et la déclaration du président de la commission de l'Union Africaine à l'occasion du lancement de l'initiative UA-NU femmes dans la gouvernance et la participation politique : Renforcer le rôle des femmes africaines dans le leadership (25 juin 2020) en dit long :

Il est à cet égard heureux de constater que les politiques et les programmes ciblant la participation, la représentation et le leadership des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes ont pris de l'envergure au fil des ans dans de nombreux pays. Il y a cependant malgré ces progrès notoires des larges zones d'ombre où les avancées des femmes trébuchent. (<https://au.int/fr/speeches/20200625/declaration-du-president-de-la-commission-de-l'union-africaine>)

L'Union Africaine fait face à un déficit de démocratie en Afrique. Ici, on est en présence des pseudos démocraties, chaque Etat fabriquant à sa guise et suivant ses besoins pouvoiristes son type de démocratie ne correspondant pas à la vraie démocratie. Face à cette tendance lourde, l'UA peine à trouver des solutions et chaque jour, on s'éloigne des objectifs d'une société africaine apaisée et équitable.

L'UA est en difficulté aujourd'hui, plus est encore avec les régimes militaires ou les régimes de transition militaire issus pour la plupart des coups d'État et interdits par l'UA dans sa charte de la démocratie, les conflits inhérents aux résultats des élections présidentielles contestées souvent par l'opposition introduisant des violences, et de multiples violations des droits de l'Homme. Dans ces conditions, la question de la représentativité des femmes est reléguée au second plan.

L'UA reste dans une théorie symbolique, angélique, principielle qui tarde encore à infléchir la cohorte des discriminations multiples ou protéiformes subies par les femmes dans la société africaine de manière holistique.

La pratique des quotas comme source d'arbitraire

Il sera question de scruter la pratique des quotas entre hommes et femmes dans la représentation comme source d'injustices.

En Europe

Ce système est loin de faire l'unanimité et dans plusieurs pays européens, tels que la France ; il a été jugé inconstitutionnel puisque contrastant avec le principe d'égalité entre les sexes. Pourtant l'article 4(1) de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes autorise l'adoption du titre temporaire de mesures dites de discrimination positive. (Raison pour laquelle la loi suédoise et la loi islandaise ne prohibent pas de telles mesures):

L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte discriminatoire tel qu'il est défini dans la présente convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien des normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chance et de traitement ont été atteints. (Fauré 1997 :810).

Sans particulièrement promouvoir les quotas ou d'autres mesures d'action positive mais reconnaissant qu'ils recueillent de nombreux suffrages, l'Union interparlementaire a quant à elle opté pour une formulation qui se veut neutre :

À titre strictement temporaire, il est concevable d'instaurer les mesures d'action positive, si la mesure choisie est un quota, il est proposé que ce quota ne vise que dans un esprit d'équité, il soit établi que la proportion des représentants de l'un ou l'autre sexe ne doit pas être inférieure à un pourcentage donné.

Cette politique de quota est utilisée par des pays européens dans le sens à ne pas devenir un frein où un verrou imprenable. On observe clairement que le moment de l'application de ces quotas est conjoncturel, c'est à dire un moment précis pour rétablir finalement la parité sans stigmatiser ou viser les femmes dans la pratique de cet exercice. Mais cette politique des quotas

peut être pervertie et devenir une menace pour la construction de la parité surtout en Afrique.

Le cas de l'Afrique centrale

L'Afrique mais surtout l'Afrique Centrale est devenue un espace géographique où on observe l'application d'une pseudo démocratie mettant à rude épreuve les politiques de promotion du genre dans l'espace public ou l'espace politique. La politique des quotas est imposée avec un plafond en général de 30% dans l'ensemble des pays de l'Afrique Centrale et de temps en temps ce quota n'est pas respecté et nous avons des régimes de transition civile l'exemple de la République Centrafricaine et tout récemment de régime de transition militaire au Tchad, tout ceci élude la question de promotion des femmes dans l'espace ou dans le champ politique.

Nous allons prendre pour exemple le Cameroun comme un échantillon pour mieux étayer notre argumentaire. La représentation des femmes oscille entre 30 et 31% au Cameroun.

Selon une enquête de septembre 2001 effectuée par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique Centrale, lors des élections législatives et municipales de 2002, L'électorat était composé de 5 millions de personnes dont 35% de femmes. Le nombre de suffrages valablement exprimés était de 3 millions dont 37% de femmes or au cours de la présidentielle de 2011, le fichier électoral pointait 7.5 millions de personnes inscrites dont 48,8% de femmes soit une augmentation de 13,8%.

Entre 1992 et 2012, le pourcentage de femmes dans les différentes législatures a évolué de "façon sinusoïdale" entre 1992- 1997 sur les 180 députés élus à l'Assemblée Nationale, on comptait seulement **23 femmes soit un pourcentage de 12,8%** ce qui est lamentable et en dit long sur l'éloignement du Cameroun du chemin vertueux qui conduit vers la parité.

Lors de la législature suivante, ce pourcentage dégringole à **5,6% soit 10 femmes sur 180 députés contre 20/ 180 en 2002 soit 11,1% et 25 / 180 entre 2007 et 2012 soit 13%**. Au regard de ces statistiques on se rend à l'évidence que le Cameroun n'est un bon élève en ce qui concerne le respect du genre et de la parité comme cela se fait dans d'autres pays. À ce sujet, il est clair qu'on *est encore loin de la parité* (Centre des Nations unies pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale).

Tableau 1: 10 pays où la représentation des femmes dans les chambres uniques et les chambres basses au parlement est la plus élevée (1955-2020)

	1995	Pays	2020	%femmes
% femmes		Rwanda		61,1
40,4		Cuba		53,2
39,4		Bolivie		51,1
33,5		Émirats Arabes Unis		50
33,5		Mexique		48,2
32,7		Nicaragua		47,3
27,3		Suède		47
26,8		Grenade		46,7
26,3		Afrique du Sud		46,4
25,4		Andorre		46,4
25,1				

Source : [2020- women in parliament-FR-LR-0\(0\) Pdf Download, 20 Mai 2020.](#)

Ce tableau montre clairement la progressivité des États vers la parité même si des efforts restent à faire, ce mouvement vers l'avant est déjà salubre.

Le Cameroun pour sa part continue à faire du surplace malgré les bonnes intentions de son leader central qui énonçait dans sa profession de foi le 07 Octobre 2018 à l'aune de l'élection présidentielle que :

Mieux que par le passé nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place dans la société non seulement au regard de leur poids démographique mais aussi en considération de l'énergie dont ils sont porteurs. (www.cameroon-tribune-cm>fr-html).

Sur un total de 10.635 conseillers municipaux seulement 1651 sont des femmes soit 15,52% et qui n'occupent qu'un maigre pourcentage de postes au niveau des exécutifs municipaux soit un total 28 femmes pour 332 hommes à la tête des exécutifs communaux sur 360 communes soit 7,77%. Absentes dans les grandes métropoles comme super-maire car cette fois élue et non plus nommé comme par le passé. (<http://www.mediaterrre.org/Afrique centrale/actu,20130722072655.html>).

Aujourd'hui, seulement 61 femmes sur 180 députés qui siègent à l'Assemblée Nationale. Au Sénat considérée comme la chambre haute du parlement ou par abus chambre des sages ; on compte 26 femmes dont 22 élues et 4 nommées dans la législature actuelle du 25 mars 2018 (<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/liste-des-femmes-s%3%natrices-camerounaises>).

Dans le gouvernement de Joseph Dion Ngute du 4 janvier 2019, on compte : 63 membres du gouvernement dont le premier ministre

4 ministres d'Etat

31 ministres

12 ministres délégués

5 ministres chargés de mission

10 secrétaires d'État

Dans ce gouvernement on a seulement 08 femmes ministres. (<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/gouvernement-joseph-dion-ngute>).

L'élection des présidents des conseils régionaux a rendu le verdict le 22 décembre 2020 avec pour observation Zéro femme comme présidente de région :

1- Région du centre : Gilbert Tsimi Evouna

2- Région du Nord-ouest : Fru Angwafor Fobuzshi

3- Région de l'Est : Wouamane Mbele

4- Région du Sud-Ouest : Bakuma Elango

5- Région de l'Adamaoua : Mohamadou Dewa

6- Région du Littoral : Banlog Polycarpe

7- Région de l'extrême Nord : Kalbassou Daniel

8- Région du Nord : Alim Boukar

9- Région du Sud : Emmanuel Mve Elewva

10- Région de l'Ouest : Dr. Focka (<https://www.journalducameroun.com/Cameroun-aucune-femme-presidente-de-conseil-regional/>.)

Le Cameroun n'est pas isolé dans l'espace géographique de l'Afrique Centrale, c'est l'ensemble des pays de cette zone qui fait ombrage aux politiques du genre et s'éloigne de la parité qui reste un idéal à atteindre. Les plafonds de 30% de quota sont aujourd'hui obsolètes au regard de l'évolution de la population où les femmes sont les plus nombreuses, c'est

le cas du Cameroun avec 51% de la population. Il est important aussi pour ces pays de suivre l'exemple des pays africains qui constituent les meilleurs élèves en ce qui concerne la représentation des femmes en politique.

Ces quotas imposés sont figés, immobiles et dormants; il faut les abandonner pour libérer totalement l'espace politique aux femmes, c'est vrai que cela semble difficile car le changement ne peut se faire qu'à partir du haut ou du sommet de l'État où la figure du chef de l'État apparaît comme celle d'un bon père de famille qui écoute et comprend les cris des femmes et leur accorde des gratifications en améliorant leur taux de participation ou de représentativité dans la sphère publique et dans la sphère politique.

CONCLUSION

Au terme de notre effort d'analyse, il était question de faire une intrusion dans la trajectoire évolutive de la femme depuis le milieu traditionnel, communautaire voire culturel pour restituer les obstacles, les préjugés, les formes de violences et autres actions négatives qu'elle a subi tout au long de son histoire. L'univers culturel a été sans pitié pour la femme et a participé à forger une conscience fragile, vulnérable encore en pleine reconstruction aujourd'hui. *Il est clair que la complaisance attachée à la description des pratiques culturelles par les femmes revient à leur refuser toute forme d'accès en politique.* (Fauré 1997 :1). Ce milieu socio- culturel est une nasse permanente qui peut changer mais le fond ou la racine reste vivant et donc la femme a du mal à se débarrasser totalement. Nous nous sommes aussi intéressés aux blocages de la société moderne qui a rétréci l'espace politique à la faveur des hommes. La société moderne a tout simplement entériné les dérives de la société traditionnelle avec un autre vocabulaire plus adapté mais encore discriminatoire. Au demeurant, cette réflexion montre clairement que le chemin de la promotion du genre, de la parité est long et est parsemé d'embûches qu'il faut évacuer pour assurer la plénitude politique des femmes dans la société actuelle à travers une gouvernance féministe ou un leadership féminin équitable et accepté par tous.

Bibliographie

Les sources du Net

mc.www.marieclaire.fr

www.refworld.org

<https://www.centreavec.be/publication/lefeminisme-afrique-subsaharienne>

www.unwomen.org.

phuzile mlambo.ngcuba, directrice exécutive d'ONU-Femmes.

<https://au.int/speeches/20200625/declaration-president-de-la-commission-de-l-union-africaine>.

2020-womeninparliament.FR-LR-0(0) pdfdownload. 20mai2020

perspective.usherbrooke.ca>servlet.perspectivedumonde

<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/gouvernement-joseph-dion-ngute>

<https://www.journalducameroun.com/cameroun-aucune-femme-presidente-de-conseil-regional>

<https://www.mediaterre.org/Afrique/actu,201392272656.html>

<https://fr.m.wikipedia.org/wiki/liste-des-femmes-sénatrices-camerounaises>.

www.cameroun-tribune-cm>fr.html.

<https://hdl.handle.net/10150/194971>.

Ouvrages

Ales Catherine et Barraud Cécile, Sexe relatif où sexe absolu ? Édition de la maison des sciences de l'homme, Paris, 2001.

Anzieu Didier et Jacques-Yves Martin, La dynamique des groupes restreints collection le psychologue, Puf, Paris, 1988.

Butler Judith, Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, la Découverte/Poche, Paris, 2006.

Caillet Aline & Christophe Genin, Genre, sexe et égalité, étude critique de nos rôles sociaux (actes de colloque), L'Harmattan, Paris, 2014.

Coquery-Vidrovitch Catherine, Les Africaines, histoire des femmes d'Afrique Noire du XIXème au XX siècle, Éditions Desjoinquêtes, Paris, 1994.

Cuchet Violaine Sébillote, Hartmann Elke, Lett Didier et, Signori Gabriela & Steinberg Sylvie, Annales, Histoire, sciences sociales, 67ème année, N°3, juillet- septembre 2002, Éditions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 2012.

De Lame Danielle, Genre et Development, Gender and Development, Marseilles, Décembre 2000, Bulletin N°20 Apad.

Débarede Anne et Eveline Laurent, Le livre des parents quel choix pour enfants, Flammarion, Paris, 1992.

Djomhoué Priscille, Les Relations Nouvelles l'homme et la femme, Préalable au développement de l'Afrique, Éditions clé, Yaoundé, 2010.

Dorlin Elsa, La Matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, la Découverte/Poche Paris, 2008.

Evans Sara, Les Américaines, Histoire des femmes aux États-Unis, Nouveaux Horizons, Paris, 1989.

Fame Ndongo Jacques, Nnomo Marcelline et Ombga Laurent, La femme camerounaise et la promotion du patrimoine culturel, Éditions clé, Yaoundé, 2002.

Fauré Christine, Politique et Histoire des femmes, Puf, Paris, 1997.

Mvogo Dominique, L'Education aujourd'hui, quels enjeux, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2002.

Pallante Gianna, Enseignement et culture, PUCAC Yaoundé, 2010.

Tentative de captation des terres communautaires par un aménageur privé en périphérie métropolitaine d'Abidjan

Yao Thimothée Adou

aytim59@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dominique Couret

dominique.couret@ird.fr

Institut de Recherche et de Développement,
UMR, 245 CESSMA, Paris 7

&

Ousmane Dembélé

dembele.ousmane.99@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Résumé

L'objectif de cet article est de restituer les mécanismes de la gouvernance foncière dans un marché foncier libéral ivoirien et les formes prises par l'organisation de la filière de production de sol en périphérie urbaine d'Abidjan par l'exemple du cas du lotissement d'Adoukro. La commune de Jacquerville, un front foncier en avancée pionnière de la ville d'Abidjan, révèle des terres rurales en une ressource très convoitée. Les promoteurs de projets d'urbanisation résidentielle se les disputent, entre eux et avec les communautés rurales détentrices des droits fonciers coutumiers. La concurrence est d'autant plus vive et conflictuelle que les acteurs pouvant prétendre à leur accès sont divers et présentent des prédispositions différentes pour asseoir leur légitimité et leur force dans le jeu d'un marché très libre d'appropriation de cette terre rurale pour la transformer en sol urbain. L'étude s'appuie sur des faits de terrain, actes des individus, communautés et institutions interprétés au travers du concept des « matrices spatio-temporelles » : foncier rural / urbain, communautaire / privé et les conflits d'interface qui résultent de leur dynamique. L'étude révèle qu'en raison d'interprétations très variables entre intérêts communautaires et entrepreneurs privés, par les autorités étatiques ou locales de régulation des jeux entre acteurs civils et acteurs privés, des conflits d'un type nouveau font jour où la justice est sollicitée, voire instrumentalisée par les entrepreneurs qui manipulent le droit de l'urbanisme ivoirien. Ces conflits non résolus ou souvent résolus de manière insatisfaisante sont sources d'un mouvement de

dislocation des rapports sociaux. Ils conduisent à une forme spécifique de gouvernance foncière chaotique en émergence dans la périphérie. Cette situation y crée une forme d'urbanisation opérant par la machette, le fusil de chasse, des malentendus, et le succès des plus astucieux des plus habiles à manœuvrer les procédures juridico foncières.

Mots-clés : Jacqueville, Terres Communautaires, Entrepreneur, Marché, Justice, Conflits, État

Abstract

The objective of this article is to reconstruct the mechanisms of land governance in a liberal Ivorian land market and the forms taken by the organization of the soil production sector on the urban outskirts of Abidjan through the example of the Adoukro housing estate. The municipality of Jacqueville, a land front in advance of the city of Abidjan, reveals rural land as a highly coveted resource. Developers of residential urbanization projects compete with each other and with rural communities that hold customary land rights. The competition is all the more lively and conflictual because the actors who can claim access to them are diverse and have different predispositions to establish their legitimacy and strength in the game of a very free market for the appropriation of this rural land to transform it into urban land. The study is based on facts from the field, acts of individuals, communities and institutions interpreted through the concept of "spatio-temporal matrices": rural/urban, community/private land tenure and the interface conflicts that result from their dynamics. The study reveals that, due to highly variable interpretations between community interests and private entrepreneurs, by state or local authorities regulating the games between civil and private actors, conflicts of a new type are emerging where justice is solicited, or even instrumentalized, by entrepreneurs who manipulate Ivorian urban planning law. These unresolved or often unsatisfactorily resolved conflicts are the source of a movement of dislocation of social relations. They lead to a specific form of chaotic land governance emerging in the periphery. This situation creates a form of urbanization operating by machete, shotgun, misunderstandings, and the success of the most astute of the most skilful in maneuvering the legal and land procedures.

Keywords: Jacqueville, Community Land, Entrepreneur, Market, Justice, Conflicts, State

INTRODUCTION : Le fait d'une guerre ouverte locale entre deux communautés ethniques

Le territoire d'extension ouest de la métropole économique abidjanaise avait un statut administratif de Zone d'Aménagement Différé depuis 1982 et cette réserve n'apparaît plus dans le dernier schéma directeur d'agglomération datant de 2000. A partir de ce moment, toutes les terres agricoles villageoises y sont devenues proposées au lotissement par des aménageurs privés et, par ressac, une ressource ouverte et très convoitée sur le marché de production de sol urbain en prémisses de la ville. Il s'agit donc, pour chacun qui en ressent la capacité, de saisir l'opportunité de prendre place, compétence et revenu dans cette nouvelle filière économique de la production de sol urbain. Les plus-values espérées y sont extrêmement importantes pour qui sait y venir "*chercher le marché*", comme cela se dit parmi les opérateurs rencontrés. Comme dans les autres espaces périphériques en lisière de la métropole abidjanaise, la concurrence est particulièrement âpre où, au fur et à mesure de l'avancée urbaine, la terre disponible devient un bien rare et disputé. Il s'agit alors pour chacun, d'aboutir le premier, et avant échéances, dans la procédure de validation administrative du dossier de lotissement dans une course que l'on peut tout à fait qualifier de course à l'échalote³⁸. Il existe, en effet, un moment de procédure, un laps de temps important entre la constitution du dossier technique et son dépôt, sa validation par la commission mixte et l'émission de l'arrêté d'approbation du projet par le Ministère de la Construction et de l'urbanisme³⁹. Différents projets concernant un même espace peuvent, donc, avoir été déposés ou être en cours de procédure et de négociation sur le terrain. Aussi, la concurrence peut-elle être exacerbée et très violente, à la hauteur des enjeux fonciers et économiques, des spéculations de bénéfices espérés très élevés et du fait que la transformation d'une terre rurale en lots urbains est un moment définitif et non reproductible.

- En regard et à mesure de l'avancée urbaine, alors que l'ancien usage agricole de la terre est, par ailleurs, dévalorisé par l'évolution économique, transformer cette ressource en sol urbain devient une occasion de plus-values extraordinaires. L'accès à la terre rurale n'est plus seulement le lieu d'un conflit entre une production agricole pour le marché et pour l'alimentation de subsistance, mais aussi une ressource recherchée,

³⁸ Désigne une compétition parfois immature, où tout est bon pour être premier.

³⁹ Pour exemple de la complexité et de la longueur de la procédure consulté les témoignages dans le cas de lotissements d'extension initiés par les chefs de familles dans des villages de la périphérie ouest d'Abidjan entre 2015 et 2020, relevés par Adou T., 2021 p. 260.

autrefois, sur le marché de l'habitat urbain informel et, aujourd'hui, sur le marché du lotissement foncier urbain. Les chefs coutumiers de lignage, de terre et de village ont autorité traditionnelle dans la gestion de ces communs fonciers au sein des communautés villageoises. Chaque chef coutumier se trouve, à son tour, dans ce moment clé où, d'une part, il peut orchestrer avantageusement la privatisation du bien commun, d'autre part, choisir de capter un maximum de cette plus-value à titre personnel et pour ses enfants, car il est en autorité absolue de décision pour la redistribution des lots produits ou de la plus-value extraite au collectif villageois ou lignager. Les réactions au mécanisme d'extraction de la ressource terre pour la production de sol urbain peuvent donc être extrêmes et violentes et diviser, en interne, la communauté villageoise. Elles peuvent, aussi, être très vives entre les communautés, notamment quand la dynamique d'extraction de la terre atteint les confins entre deux terroirs villageois.

- En avril 2007, tel qu'il est alors relaté par la presse locale, un fait très grave et scandaleux survient dans la chronique locale de Jacqueville : le chef du village d'Adoukro d'ethnie Ahizi, soit un personnage important dans l'organisation culturelle et politique de cette communauté, se trouve kidnappé par des jeunes Alladjan venus du village voisin de Sassako-Bégniny, alors qu'il était attendu sur la place publique pour accueillir les officiels invités à une journée socio-culturelle organisée par la Mutuelle de Développement d'Adoukro (MAD). Quelques heures plus tard, la brigade de gendarmerie, venue en rescousse de la ville voisine de Dabou à une trentaine de kilomètres, le retrouve dans une plantation, affreusement ligoté et battu. Cet événement marque l'entrée en conflit de deux communautés villageoises voisines autour d'une question d'autorité légitime de droit coutumier. La source de ce désaccord est un projet de lotissement d'ampleur qui mobilise un vaste espace d'un seul tenant de 2 422 ha de cocoteraies et de plantations de manioc sur le cordon littoral de Jacqueville. A l'initiative de ce projet ambitieux se trouve un cadre administratif du village de Sassako-Bégniny qui s'est érigé opportunément en entrepreneur urbaniste d'un projet de véritable ville nouvelle de haut standing. Nous appellerons ce promoteur privé Monsieur Zirimta. Le dossier correspondant à ce projet de lotissement est déposé pour validation au Ministère de la Construction et de l'urbanisme en 2009. Il reçoit approbation légale et officielle en 2015. Sa réalisation reste impossible depuis, car la communauté des Alladjan du village Sassako-Bégniny s'y oppose toujours et emploie toute la force de la violence légitime pour retenir des terres qu'elle considère comme siennes et dont elle se sent injustement spoliée. Les autorités publiques municipale et préfectorale sont amenées à intervenir pour raison

de salubrité publique et pour éviter une situation locale de guerre intercommunautaire ouverte. Un arrêt de toute forme de lotissement est ainsi ordonné dès 2013 et bloque, depuis lors, toute avancée de l'urbanisation sur ce vaste espace.

- Ce conflit semble se jouer sur la place de l'usage du terroir entre parties villageoises coutumières, c'est-à-dire dans le registre de la conversion en opportunité de revenu économique des droits collectifs attachés à la terre, préexistants au droit foncier urbain. Les autorités publiques apparaissent bien démunies pour résoudre ce différend et l'état de guerre communautaire entre deux groupes ethniques, jusque-là en voisinage pacifique. De nombreux autres cas de blocage de l'accès à la terre préurbaine ont été par ailleurs observés dans cette périphérie urbaine du sud-ouest d'Abidjan (Adou, 2021), comme autant de signes d'une crise dans le déploiement actuel du front d'urbanisation en avancée pionnière dans les espaces des communes de Songon et de Jacquville.

- Cette crise serait-elle celle de la capacité du pouvoir de l'Etat ivoirien à intervenir en régulateur sur le marché foncier préurbain et à y organiser la transformation urbaine selon ses plans et ses normes et au profit de l'entrepreneuriat privé ? Les connaissances scientifiques acquises sur le rôle de la production de la ville dans le déploiement de la matrice du capitalisme (Harvey, 2004), des pratiques en économie réelle de la transformation urbaine (Crousse, et al 1986), du pluralisme juridique et du chevauchement normatif (Aka, 2019) dans la composition du "spatio-temporal fix" (Harvey, 2004) de l'urbanisation en sol privatif, tendent à poser comme irréversibles le déclin des pouvoirs territoriaux coutumiers et la disparition des structures sociales villageoises au fur et à mesure, toute à la fois, de l'avancée de la trame urbaine et de la vie en société métropolitaine. Ces conclusions seraient-elles à actualiser ? Les choix des lieux et des formes de l'urbanisation seraient-ils, dans cette périphérie sud-ouest d'Abidjan, soumis au bon vouloir et à l'entente négociée entre les communautés locales préexistantes ? Faut-il, alors, y voir émerger le coutumier plutôt que le politique et le judiciaire comme agent d'arbitrage de la transformation capitaliste des « matrices spatio-temporelles » que sont les rapports sociaux à la terre (Crousse et al., 1986).

- Intérêt de la recherche : comprendre la transformation du commun foncier agraire en sol urbain dans périphérie abidjanaise

- Du point de vue géographique, la production de l'espace abidjanaise dédié à l'habitat s'établit à partir de la dépossession des communautés villageoises de leur terroir au rythme de l'avancée urbaine. Ces populations

autochtones ne viennent pas à la ville, mais la ville s'impose à elles irrémédiablement. L'arrivée de nouveaux habitants, en recherche d'un lieu résidentiel, est une source de revenu locatif importante depuis longtemps pour la population des villages en voisinage d'Abidjan. La vente de lots, dans un contexte des marchés immobilier et foncier très spéculatifs, est une source de plus-values très importantes. Cependant, elle signifie aussi la perte définitive de l'usage commun et pérenne traditionnel, de l'organisation sociale autour de son partage et du lien avec les ancêtres du lieu. Dans le contexte des sociétés occidentales, cette extraction des communs fonciers⁴⁰ (Harvey, 2004a) et cette déstructuration préméditée des sociétés paysannes sont placées, par l'analyse marxienne, dans un moment précapitaliste et instaurent, en point d'origine du capitalisme, l'établissement préalable de l'individualisme économique, de la transmission du patrimoine à la descendance directe et de l'appropriation privative du sol comme ressource de production. Seulement en périphérie d'Abidjan, cette extraction n'est pas un fait antérieur, mais une situation toujours vécue et revécue dans les espaces situés, à leur tour, respectivement et progressivement, en front de l'avancée urbaine et ce, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui.

- A partir de 1987, dans le cadre des politiques libérales d'ajustement structurel imposées à l'Etat ivoirien par le FMI, et dans le mouvement de démocratisation durant la décennie 90 qui fait suite au décès du premier président de Côte d'Ivoire (1993), la production foncière et immobilière urbaine a été ouverte officiellement à l'initiative entrepreneuriale privée. Par la loi de 1987, l'Etat délègue officiellement à des acteurs privés, dénommés par lui *aménageurs*⁴¹, la réalisation des lotissements urbains anciennement dits administratifs, d'extension villageoise ou de type SETU et le pouvoir de demander la création d'une concession d'aménagement foncier pour la production du cadre bâti des quartiers⁴². Parallèlement, la loi de 1998⁴³ relative au domaine foncier rural, établit la catégorie de domaine foncier rural coutumier à titre transitoire ; ce qui permet aux chefferies villageoises et lignagères ou à des tiers, auxquels elles auraient cédé leurs droits coutumiers, de faire la demande d'immatriculation de leur terre à ce domaine et de s'inscrire, à l'occasion, dans un projet de lotissement pour habitat. Le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers est

⁴⁰ EN référence à la tragédie des communs, Harding, 1968.

⁴¹ Loi 97-524 du 04 septembre 1997, portant création d'une concession d'aménagement foncier.

⁴² Op.cité

⁴³ Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par la loi n°2004-412 du 14 août 2004, modifiée par la loi N° 2013-655 du 13 septembre 2013.

établi par le Ministre de l'agriculture au vu des résultats d'une enquête ordonnée par lui et donne lieu à la délivrance, par l'autorité administrative, d'un Certificat Foncier collectif ou individuel. En cas de litige sur cette propriété coutumière, et dans l'impossibilité de constater cette existence continue et paisible 10 ans après la loi de 1998, soit 2008 repoussé à 2023 par la loi de 2013⁴⁴, le Certificat Foncier est caduque et les terres concernées sont versées à la catégorie "sans maître" dans le domaine rural de l'Etat.

- Le lotissement en zone rurale ou périurbaine correspond à ce qui était dénommé officiellement jusqu'ici *lotissement villageois*. Le dossier est réalisé au frais du demandeur. Il comprend, notamment, une cartographie du parcellaire et le dessin de son morcellement en lots. C'est pourquoi, cet enregistrement du parcellaire du terroir villageois au domaine foncier coutumier est dit transitoire. Le dossier du projet de lotissement lui-même est déposé, par l'aménageur, auprès du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme où il est validé après arrêté d'approbation globale du périmètre loti. Sur chaque lot de ce périmètre, le Ministère émet un Arrêté de Concession Provisoire valable pour 3 ans (allongé à 5 ans à partir de 2013)⁴⁵ cela, en attente du constat de la mise en valeur du lot (construction effective du lot au $\frac{3}{4}$) sur le terrain et du paiement de toutes les taxes. Seul, ce constat de mise en valeur permettra l'immatriculation des lots au domaine de l'Etat puis leur immatriculation au cadastre au nom des concessionnaires ou de propriétaires fonciers privés attributaires des lots quand ils en font alors la demande individuelle. En 2013, est créé l'Arrêté de Concession Définitive⁴⁶ dont il faut introduire la demande au Guichet Unique du foncier ouvert, pour cela, par le Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme (MCLAU). L'enregistrement de cette demande est très important en cas d'existence de plusieurs projets d'immatriculation ou de lotissement sur une même parcelle ou de multiples préventes sur un même lot.

Ces deux dernières lois s'inscrivent dans une série de réformes entreprises par l'Etat pour encadrer la production urbaine dans le cadre du Projet d'Appui Institutionnel à la Politique de l'Habitat (PAPH) en 1997 et la création de l'Agence de Gestion Foncière (AGEF) en remplacement de la Société d'équipement des Terrains urbains (SETU). La concession d'aménagement foncier avait été conçue pour pouvoir confier tout ce qui

⁴⁴ Op.cité

⁴⁵ Loi n°2013-655 du 13 septembre 2013

⁴⁶ Ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains

concerne l'aménagement du foncier à des entités privées préalablement habilitées par l'AGEF. Mais, les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, notamment le manque de moyens pour procéder correctement aux purges de droits coutumiers, ont débouché sur une stagnation de la production de lots à bâtir et de logement. Le Service de Vente Immobilière de la SETU a réalisé la liquidation des actifs sans produire de nouveaux espaces lotis. Ouvrir les terroirs villageois aux projets de lotissement proposés par les aménageurs privés est alors envisagée comme une solution. On peut aussi identifier, ici, le moment où l'urbanisme d'Etat entre en crise financière. A partir des années 2000, un certain nombre de Zones d'Aménagement Différé (ZAD) longtemps maintenues, disparaissent des plans et schémas directeurs.

Jusqu'à et tel que le formalise le décret de 1977⁴⁷ relatif aux lotissements ruraux, les collectivités villageoises étaient autorisées à demander le lotissement de leur terroir pour répondre à leurs besoins en habitat, en dehors du cadre des lotissements administratifs : "*Entrent dans le champ d'application du présent décret, tous lotissements à réaliser sur des terrains non immatriculés, au bénéfice d'une ou plusieurs collectivités villageoises, dans le cadre du développement et de la restructuration du milieu rural*"⁴⁸. Les projets étaient alors dressés, soit par les services du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, soit par un bureau d'études qualifié, agréé et contrôlé, du point de vue normatif, par le Directeur de l'Urbanisme. Explicitement dans les textes, il s'agit de lotissements pour un habitat selon les normes urbaines ; car "*les projets sont constitués par un plan parcellaire à l'échelle de 1/2000 et un règlement d'urbanisme*". Les plans définitifs étaient dressés par la Direction de l'Urbanisme et la décision d'approbation de la mise en œuvre, une fois l'allotissement matérialisé, était prise par le Ministre de l'Urbanisme avec possibilité de délégation de signature au préfet. Ensuite, l'immatriculation au nom de l'Etat de l'ensemble du périmètre loti était faite. Puis, l'attribution de chaque lot borné pouvait être faite et le bénéficiaire pouvait, enfin, faire la démarche pour obtenir son titre de propriété privée. Ce que les lois de 1987 et 1998 introduisent est : d'une part, la représentation des collectifs coutumiers par un ou des gestionnaires coutumiers "*dont l'identité est mentionnée par l'attestation de propriété coutumière ou le certificat foncier*" ; et d'autre part, la délégation aux entrepreneurs privés dits "*aménageurs*", en contrat direct avec les chefferies villageoises ou les familles lignagères, à la fois du projet de lotissement, des

⁴⁷ Décret n° 77-906 du 5 novembre 1977

⁴⁸ Décret n° 77-906 du 5 novembre 1977, extrait article premier

demandes et de la mise en œuvre du plan définitif. Ce qu'il faut retenir, d'un point de vue géographique, est principalement que le choix et l'ouverture de tel espace rural de la périphérie d'Abidjan déclaré officiellement terrains urbains à l'urbanisation et le dessin du lotissement final, résultent de ce contrat entre un entrepreneur à la recherche de cette ressource rare et un collectif villageois ou un chef de lignage qui détient la ressource, mais n'a généralement pas le savoir administratif ni les moyens financiers pour se porter lui-même au rôle d'aménageur.

En effet, le plan du projet de lotissement doit être fourni avec ses cotes et ses mesures, c'est-à-dire un dessin et une géolocalisation que seuls les topographes professionnels peuvent fournir. Différentes aménités urbaines doivent être présentes et comprises dans le plan (voirie, espaces pour infrastructure, trottoir, ...); ce qui nécessite de recourir aux compétences d'un urbaniste. Enfin, pour le montage du dossier, une certaine capacité et expertise des procédures administratives autant que des textes juridiques et réglementaires est nécessaire. Cette dernière compétence cruciale se trouve être un bien rare détenu principalement par les cadres officiant dans les différents bureaux du Ministère par lesquels les différents éléments du dossier doivent être validés. A chaque étape, des taxes doivent être payées.

- La répartition interne des lots est laissée à l'initiative et à la gouvernance de chaque communauté villageoise ou de chaque lignage de même que les frais de cartographie, de montage du dossier et de demande d'immatriculation au domaine coutumier transitoire de l'Etat. Parallèlement, le projet de lotissement est approuvé par un arrêté qui permet, ensuite, l'émission d'un Arrêté de Concession Provisoire qui n'a plus cours; car il est remplacé par un Arrêté de Concession Définitive (ACD), une fois le constat du lotissement réalisé (tracé des voies et bornage des lots) et si le concessionnaire en fait la demande au guichet unique du MCLAU.

D'un point de vue économique et foncier, ce qu'il faut comprendre est l'insécurité dans laquelle est maintenue toute cette filière de production de nouveau foncier urbain jusqu'à ce que soit émis, en ce qui concerne les lotissements, l'Arrêté d'approbation par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Seul cet arrêté permet l'immatriculation effective des terres coutumières correspondantes au périmètre loti au registre du domaine foncier urbain, ce qui permet à son tour d'enclencher au niveau de chaque lot l'émission du titre foncier au nom d'un propriétaire privé et nominatif. Il peut être suivie une démarche tout autre qui consiste, pour une parcelle coutumière non lotie, d'être immatriculée comme terrain urbain par une demande expresse d'ACD. Dans le cas des lotissements, les paiements des

frais et prestations sont généralement conçus en nature, c'est-à-dire sous forme de lots ou de parcelles dans le lotissement futur, et des préventes sont organisées par les aménageurs et les chefferies coutumières sur les parcelles et les lots projetés, soit des contrats de pré-engagement et de prépaiement. En cas de non validation du lotissement, tout dépend des précautions prises par chacun pour sécuriser l'engagement, et ici, cela repose sur les clauses du contrat passé sur un marché totalement libre ou tout engagement peut disparaître si le projet de lotissement est débouté et si l'aménageur et l'acheteur n'ont pas prévu de clauses de précaution dans les contrats.

On ne peut pas à proprement parler de pratiques informelles, car des actes notariés peuvent accompagner les contrats et une tenue des pré-attributions des parcelles et des lots est réalisée à partir d'un registre des Attestations de propriété coutumière concédée pour l'espace retenu au bénéfice du demandeur, attestations que seules les chefferies villageoises sont en mesure d'émettre. Ce registre est géré par chaque chefferie villageoise en tant que première échelle de représentation de l'Etat. Un double est disponible au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Il permet de vérifier les Attestations de propriété coutumières délivrées. Il s'agit d'un outil de gestion mis au point par l'Administration pour faciliter le contrôle de procédure sans qu'il ait fait l'objet d'une ordonnance ou d'un décret.

Par ailleurs, chaque chefferie villageoise ou lignagère établit, de son côté, des procédures de gestion, plus ou moins formelles, pour pouvoir organiser leur réponse à des demandes et des sollicitations plurielles et, souvent, nombreuses. Ces procédures s'inspirent, pour beaucoup, des règles du droit d'usage coutumier et des formes traditionnelles de la délégation de la mise en valeur et des plantations productives aux étrangers. En effet, c'est sous la sollicitation des demandeurs que les collectifs villageois envisagent la réalisation des lotissements, exactement, comme, traditionnellement, l'étranger venait demander le droit de mettre la terre en exploitation à l'autorité coutumière du premier défricheur ou de ses descendants. C'est, alors, l'usage de la terre qui était octroyé en échange d'un loyer, mais aussi, l'obligation d'une aide à son tuteur lorsque celui-ci en exprimait le besoin. Actuellement, cet héritage de procédure et de contrat se retrouve dans les accords du planter/partager pour la mise en plantation de nouveaux espaces où l'ensemble des frais de mise en valeur sont pris en charge par l'entrepreneur planteur, tandis que les bénéfices sont partagés avec l'autochtone selon un contrat de prorata établi entre les deux parties. On retrouve le même principe dans la prise en charge de l'ensemble des frais

de mise en valeur par l'entrepreneur aménageur et dans le partage des lots urbains qui en résulte. Enfin, si la mise en valeur n'est pas réalisée, cela autorise l'autochtone détenteur du droit d'usage à reprendre l'espace concédé pour le confier à un autre demandeur. On peut faire un parallèle avec le fait qu'en cas de non aboutissement du projet de lotissement, il est possible pour les chefs de village, de terre ou du lignage, de confier le lotissement de leur terroir à un autre aménageur. On pourrait, donc, parler de procédés et de pratiques néo-coutumières transférées à la production de foncier urbain.

Aussi, adopterons-nous la formule proposée par Aka, (2019), de règles officieuses inspirées en partie des règles d'accès à l'usage de la terre sous autorité coutumière et en partie résultant de procédures d'aide à la gestion des dossiers mises en place par les cadres techniciens de l'Administration. Ces règles constituent un appareil de régulation sur le pré-marché intermédiaire effectif qui existe en amont du marché foncier officiel. Nous proposons de qualifier ce marché pré-foncier urbain comme celui d'un "Local self-made business"; car : *"si dans les textes, [la] procédure administrative ne mentionne pas l'articulation avec la procédure villageoise, dans la pratique, celle-ci existe bel et bien, au point de faire des détenteurs coutumiers les principaux fournisseurs de terrains urbains"* (Aka, 2019). Ce marché du "Local Self-made Business" est issu des pratiques et de l'invention créative de la valorisation, à leur profit, des entrepreneurs du local et des alliances de circonstance entre détenteurs de l'accès à la terre rurale (chefferies villageoise, chefs de terre, chefs de lignages) et des savoirs techniques et réglementaires (géomètres, urbanistes, cadres administratifs). Tout un monde de nouveaux candidats aménageurs émerge à partir de la fin des années 90 sur cette nouvelle place du libre marché du lotissement préurbain où aucune compétence professionnelle n'est définie d'avance, et où les chefs coutumiers se comportent en entrepreneurs comme les autres, puisqu'ils détiennent le monopole de l'accès à la ressource première. La conquête des terres et du marché est d'autant plus vive que les acteurs ont des prédispositions différentes et des compétences diverses pour leur permettre d'asseoir leur légitimité à s'approprier la terre rurale et à la transformer en sol urbain. Les projets sont, donc, généralement menés sous la forme d'un partenariat et d'une mise en réseau des différentes compétences. Aussi, quelle que soit l'origine de l'entrepreneur aménageur, il lui faut pouvoir contracter ou entrer en alliance commerciale avec les détenteurs des autres compétences. Cela lui demande un fort entregent et des capacités d'investissements ou encore une habileté à négocier l'association des différentes compétences aux bénéfices envisagés, à

imaginer des formes de rétributions adaptées. Dans le nouveau contexte libéral et affairiste, ces recours obligés sont autant d'occasions de marché et de revenus, voire de nouveaux métiers. Un corps informel de courtiers, généralement de natifs du terroir, se positionne à l'interface des propriétaires terriens et des potentiels investisseurs en quête de terres pour leur projet foncier ou immobilier. Ce sont des personnes qui ont une fine connaissance du terrain et connaissent les différentes familles, leurs membres et leurs parcelles mieux que les promoteurs.

- Ainsi, la maïeutique de la production de nouveau sol urbain n'est-elle plus le fait d'un Etat planificateur et opérateur, mais le produit de la capacité personnelle d'entrepreneurs locaux, à fabriquer les dossiers, à obtenir l'adhésion des chefs coutumiers et les aider à obtenir, à leur tour, celle de tous les membres des lignages, à composer leurs réseaux d'appui au village et au ministère, et à aboutir, à la fois, dans la validation et dans la mise en œuvre finale du lotissement. Enfin, il ne faut pas oublier que l'aboutissement du dossier signifie pour la communauté villageoise ou familiale la perte définitive du capital patrimonial ancestral que constitue le droit de l'usage de la terre au lieu du lotissement, et la fin de la transmission lignagère de ce patrimoine. Trois liens sociaux fondamentaux dans la société villageoise sont alors en danger de se perdre : celui entre membres d'une même famille, celui entre génération au pouvoir et générations suivantes, celui du pouvoir d'autorité territoriale légitime du premier défricheur vis-à-vis de l'étranger.

- Décrypter l'histoire du projet de lotissement d'Adoukro et le blocage en zone litigieuse de son périmètre est le moyen de mettre au jour les formes effectives de la production de l'espace loti pour accueillir l'habitat urbain et les limites de la régulation par le libre jeu des acteurs sur le marché du "Local selfmade business" à assurer cette production du bien foncier urbain.

Approche méthodologique : historiographie du conflit socio-politique pour comprendre les pratiques foncières

Notre approche méthodologique s'inscrit dans la continuité de celles de (Couret, 1997), l'étude du conflit comme révélateur des rapports sociaux inscrits dans l'espace, et de (Crousse et al 1986), l'appréhension des pratiques réelles de création de sol urbain en situation, à partir de l'enquête auprès des acteurs et le recueil de témoignages locaux des parties présentes ou informées, comme les modes de collecte adaptés pour saisir l'évolution conjointe, en contexte Ouest Africain, du développement économique des sociétés locales et de l'urbanisation de l'habitat et des structures sociales. La recomposition des événements et la vérification de la part factuelle et de la part d'interprétation est scientifiquement documentée et permet de réaliser

l'historiographie socio-spatiale de l'espace disputé, à la fois dans la dimension des faits concrets et celle des argumentaires stratégiques convoquant les différents registres réglementaire, juridique, symbolique, culturel et politique. Le récit sert de base à notre démarche de compréhension explicative et d'analyse réflexive, tel que Marx l'utilisait aussi en tant que donné scientifique comme nous le rappelle (Harvey, 2004b), et tel que le préconise Fôté (2007). Nous retraçons l'histoire du conflit comme un fil de chaîne qui se tisse avec l'histoire du lieu positionnée en fil de trame pour dégager les stratégies qui mènent à ce conflit de gestion foncière locale (Crozier et Friedberg, 1981) et révèle le rôle des "dispositifs spatio-temporels" (*spatio-temporal* fixes) dans les contradictions internes du processus d'accumulation (Harvey, 2004b). Nous choisissons de parcourir pas à pas l'histoire du conflit en cherchant à établir si les actes, les pratiques et les stratégies de tous les acteurs impliqués dans le jeu concurrentiel du marché de la terre périurbaine, à toutes les échelles, sont totalement guidées par leur recherche d'un maximum de profit financier privé et individuel et s'inscrivent dans l'histoire locale l'urbanisation du capital (Harvey, 2004a). Cela, pour tenter de déterminer si celui-ci s'impose comme intérêt principal au-delà et au-dessus de tout autre : public, communautaire, lignager, social, symbolique, politique, de classe (d'âge ou socio-économique). La découverte et l'analyse documentée des tenants et des aboutissants de ce conflit particulier composent un exemple illustratif et révélateur des formes prises par l'organisation économique, sociale et spatiale de la filière de production de sol urbain en périphérie abidjanaise et plus spécifiquement dans cette périphérie sud-ouest. Enfin en tant que géographes nous chercherons à dégager plus spécifiquement les dynamiques et les configurations de l'espace urbain futur que cela détermine.

Le matériel utilisé est celui rassemblé, de 2015 à 2020, dans le cadre du mémoire doctorat en géographie urbaine portant sur « l'organisation de l'espace de la périphérie métropolitaine ouest d'Abidjan » (Adou, 2021). Nous exploitons plus particulièrement les éléments fournis par son observation participative, notamment sa présence à sept réunions de crise concernant ce projet de lotissement pour création de l'assise d'une ville nouvelle.

Un premier fait chronologique est l'élaboration du projet par Monsieur Zirimta : son montage et son dépôt. Un deuxième fait géographique est l'occupation périurbaine par deux communautés ethniques différentes de l'espace dont la transformation urbaine est visée. Un troisième fait politique et social est le conflit entre les deux parties à la fois tel qu'il est mené par l'opposition physique et violente sur le terrain et par les recours sur la place

publique et sur celle de la justice. Nous cherchons à décrypter les trois registres de régulation du discours et des pratiques, celui du droit coutumier, celui de l'urbanisme réglementaire et celui du droit pénal, tels qu'ils sont effectivement pratiqués et instrumentalisés par les protagonistes du conflit ; cela, pour tenter de dégager où se situe la finalité de chacune des deux parties villageoises en conflit. S'agit-il de défendre le droit d'autorité coutumière et le principe d'une terre indivisible face à une mise en valeur capitaliste de l'espace en bien foncier privé et marchand ? Ou bien plutôt, chacune des parties cherche-t-elle à faire reconnaître son autorité coutumière dans le contrat du lotir/partager pour emporter les bénéfices de la mise en valeur urbaine ? Auquel cas, nous serions face au heurt entre alliances de circonstance en concurrence sur le libre marché, dans leur visée commune, mais contradictoire d'emporter le monopole du lotissement sur l'espace concerné.

Le projet de lotissement de Monsieur Zirimta : une conception urbanistique réglementaire et symbolique ambitieuse

En 2009, Monsieur Zirimta, un haut cadre dans l'Administration centrale, dépose un plan de lotissement auprès du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour approbation, (figure 1). Il soumet ce projet comme un lotissement d'extension villageoise demandé par la communauté autochtone des Ahizi du nouveau village de Taboth-Adoukro dont il se déclare résident. Mais, le plan est, dans les faits, plus ambitieux. Il s'agit d'un dessin de ville nouvelle comportant tous les composants attendus d'une cité résidentielle de standing et d'un pôle urbain satellite. L'espace d'accueil du projet est vraiment très vaste, près de 2 422 ha ; ce qui est un inédit pour un projet d'extension villageoise, aussi bien dans l'histoire foncière ivoirienne que dans celle de l'urbanisme privé en Côte d'Ivoire. Ce projet est porteur d'une action de développement de la communauté Ahizi ; ce qui s'inscrit, en Côte d'Ivoire, dans une ambition de reconnaissance politique. Cette ambition s'explique aussi, si on prend en compte le contexte d'alors où l'érection de plusieurs villages en communes est envisagée sur l'ensemble du pays, décrétée, puis annulée, entre 2004 et 2012 ⁴⁹, au rythme de

⁴⁹ Extrait du Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 07/03/2012 : "*Le second décret abroge les décrets n° 2001- 700 du 7 novembre 2001 portant création de la commune de Zagoreta-Gadouan, n° 2005-314 du 6 octobre 2005, portant création de cinq cent vingt (520) communes, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-115 du 6 mars 2008 et n° 2010-231 du 25 août 2010, portant création de deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) communes et portant modification des décrets n°2005-314 du 6 octobre 2005 et 2008-115*

l'alternance entre les gouvernements de L. Gbagbo et A. Ouattara, et le fait que le village Alladjan de Sakasso-Begniny, situé au sud du périmètre du projet de lotissement, était une des nouvelles communes potentielles.

Le projet est apprécié par les cadres du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, heureux qu'une initiative locale à la fois privée et communautaire réussisse à prendre valablement le relais de l'Administration en proposition d'aménagement holistique dans la lignée des anciennes opérations urbanistiques réalisées par l'Etat.

Un dessin de ville nouvelle incarnant l'application idéale de l'urbanisme ivoirien et réglementaire

Ce projet propose la conception touristique d'aménagement de bordure de plan d'eau lagunaire la plus osée de toute la métropole. Une longue frange lagunaire de plages de sable blanc et fin incrustée de baies et de piscines autour desquelles sont agencés des lots résidentiels entre 1000 m² et 2000 m² : un rêve de Riviera reprenant les fondements perdus d'un urbanisme de luxe esquissé en 1970 par le gouvernement ivoirien au quartier du Golf à Cocody (Diabaté et Kodjo, 1991 ; Haeringer, 1985). Ce plan comprend aussi un périmètre villageois restructuré avec ses réserves pour extension future, le tout en harmonie. Une grande attention a été accordée à l'environnement de verdure, avec 20% de l'espace réservé pour des parcs et des jardins répartis dans tous les sous quartiers, un aménagement des rives pour une valorisation touristique est prévu. La conception urbanistique aérée et bucolique de l'espace avec de nombreuses avenues associées à un faible coefficient d'occupation du sol, donne toute l'allure d'une cité jardin à la "Ebenezer Howard". Elle incarne ainsi, pour les autorités métropolitaines, le rêve réalisé de leur projet urbain dans lequel elles ne peuvent plus s'investir publiquement du fait des interdits du néolibéralisme (Tizo, 2018, 9).

du 6 mars 2008." https://www.gouv.ci/doc/1372328627CCM_07_03_2012.pdf , consulté le 2 aout 2021.

Source : Opérateur Zirimta, 2015

Figure 1. Plan du lotissement d'Adoukro du promoteur privé Zirimta

Le parti pris de l'Administration pour ce projet de ville nouvelle

Pour une Administration ainsi dépourvue de moyens de réaliser la ville de son vœu et devenu l'obligée de l'urbanisme des projets des agents privés, Monsieur Zirimta était bien venu et bienvenu. L'opportunité de d'organiser un espace de 2 400 ha selon un plan d'ensemble urbanistique cohérent à cette échelle fait que le projet est tout suite défini comme prioritaire par tous les corps de cette Administration concernés par la procédure. Cette échelle correspond à celle des espaces de plus de 1 000 hectares ouverts à l'urbanisation par l'Etat et pour lesquels il procédait jusque-là par une mise en réserve en Zone d'Aménagement Différée, puis par expropriation pour raison publique accompagnée d'une procédure de purge des droits coutumiers. Les communautés villageoises s'opposent aujourd'hui violemment à cette procédure car les propriétaires de droits coutumiers notamment lignagers, savent pouvoir tirer individuellement des bénéfices plus importants sur le marché préurbain en contractant des géomètres pour réaliser le plan de lotissement à l'échelle de chaque parcellaire familial. Ces lotissements d'échelle inférieure génèrent des dysfonctionnements urbanistiques systémiques tels que la réduction du réseau viaire et le manque d'espace pour les équipements collectifs et les infrastructures essentielles (Tonan, 2021). Dans ce contexte, un promoteur privé qui présente un projet de ville nouvelle conforme à la fois par la forme et par la taille au dessein et aux normes de la puissance publique est une aubaine rare, une opportunité politique et technique dont le devoir de l'Administration est d'aider à la réalisation.

Dans ce milieu, l'initiative de Monsieur Zirimta est aussi perçue comme le montage d'une affaire privée lucrative qu'il mène d'abord pour son propre profit et pour laquelle il utilise toutes ses ressources de connaissance en recherche de partenariat, dans une conception d'intérêts partagés. Ancien adjoint au maire de Jacquville, cet acteur est une personnalité connue qui détient un carnet d'adresses bien fourni dans toute la haute sphère de l'Administration. Il y est connu posséder une intelligence très affûtée des règles et des procédures administratives et avoir une capacité d'entregent et d'action remarquable dans tout ce monde de l'appareil d'Etat et de l'entreprenariat en urbanisme. Aussi, l'échelle et l'ambition politique de son projet vont –ils de pair avec son niveau de compétence et il a le mode de fonctionnement attendu de tout acteur sur le marché libre et concurrentiel de la promotion foncière et immobilière urbaine. Monsieur Zirimta apparaît ici sous le profil très respectable et enthousiasmant d'un cadre administratif qui s'essaie en mode libéral et affairiste, à la fonction d'entrepreneur en projets urbains de qualité. Il sait que, de par la conception haut de gamme

de son projet, des capitaux très importants peuvent s'y investir et que des bénéficiaires très élevés peuvent y être faits. Un calcul simple permet de voir que le projet pourrait faire passer le prix brut du sol de 2 000 FCFA le m² tel qu'arrêté par l'Administration dans le cadre du droit de purge⁵⁰, à 30 000 FCFA le m², et ce, sans autre investissement que le simple changement de statut de la terre rurale en lots urbains. La conception d'un plan à haute valeur urbanistique est donc le moyen intelligent de viser un maximum de valorisation du sol urbanisable dégagé au moment où un tel bien est un bien rare sur le marché.

On comprend donc que ce projet ait pu emporter de nombreux soutiens dans la haute sphère des cadres administratifs et des investisseurs financiers, au seul regard de sa qualité et de son porteur. En plus d'offrir la possibilité de création de milliers de lots à haute valeur sur le marché, il concrétise, à son échelle, la conception de l'urbanisme intellectuellement partagée par tous dans ce milieu de technocrates, d'administrateurs et des concepteurs de la ville, autant que l'idéal de portée politique de l'opération de développement économique qui est au cœur du projet national ivoirien depuis l'indépendance.

Une assise géographique du projet porteuse de contradictions au regard de l'histoire du peuplement

L'analyse croisée des témoignages compilés permet d'identifier que la cause de l'opposition Alladjan est l'inclusion, de fait, dans le périmètre du projet de lotissement, de près d'un quart de l'espace agricole que la communauté des Alladjan de Jacquville considère comme sien. Le premier facteur de désaccord semble donc résider dans le montage du dossier tel qu'il a été élaboré et introduit dans la procédure de validation au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme par Monsieur Zirimta, c'est-à-dire en tant que lotissement d'extension du village Ahizi d'Adoukro.

Les faits d'occupation de l'espace antérieure au projet

L'espace retenu par Monsieur Zirimta se trouve sur le cordon littoral de Jacquville, côté lagune (figure 2). C'est un espace éloigné des villages autochtones de Sassako-Begniny et de Taboth, une vaste étendue de terre,

⁵⁰ Décret n°96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général modifié par le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général

en partie en friche, en partie occupée par des plantations de cocotiers et des champs de manioc. Un tout petit campement de trois familles Ahizi, rassemblant une vingtaine de personnes et entouré d'habitations de pêcheurs étrangers béninois installés sur le rivage lagunaire, est implanté au nord de ce secteur. Ce campement s'appelait autrefois « Wadouwako » avant de devenir Adoukro, il s'agit d'un pré-noyau de peuplement issu du village des Ahizi de Taboth dont le développement en village a été stoppé par l'installation, en 1970, d'un bac dans la localité voisine de N'Djèm. Les populations du secteur, surtout les autochtones Ahizi, ont alors migré pour la plupart vers N'Djèm pour profiter de l'animation du point de commerce de poissons de lagune et de mer créé à la descente de ce bac. Sont alors restés sur place, un tout petit groupe de familles Ahizi, les étrangers installés là par les Ahizi comme planteurs en charge de la mise en valeur agricole de leurs terres coutumières, et des pêcheurs béninois installés, ici, en proximité de leur zone de pêche lagunaire (Meledje 2010).

Figure 2 : l'espace du projet disputé entre les deux communautés

La parcelle de 2 400 ha retenue par Monsieur Zirimta pour son projet est centrée sur l'espace interstitiel en friche et en plantation de cocotiers, c'est-à-dire juste aux confins de l'entre deux des terroirs villageois de Taboth

(Ahizi) et de Sassako-Bégniny (Alladjan), là où des plantations ont été mises en place, à la fois, par des Ahizi, des planteurs étrangers et des Alladjan. Ces exploitants résident dans les villages de Sassako-Bégniny et de N'Djèm et au campement d'Adoukro. Ce sont, majoritairement, des allochtones, qui ont passé contrat avec les autochtones Alladjan de Sassako-Bégniny dont ils ont reçu l'autorisation de s'installer sur ce que ces derniers considèrent, de ce fait, comme des terres appartenant à leur communauté. Les Ahizi sont minoritaires parmi ces planteurs ; ce qui fait du village Alladjan de Sassako-Bégniny le plus représenté parmi les exploitants agricoles autochtones établis dans le secteur correspondant au projet lotissement de Monsieur Zirimta. Le nœud politique du conflit est, dans cette contradiction, le fait de la déclaration d'une autorité Ahizi du village d'Adoukro sur un ensemble de terres dont la mise en valeur agricole est principalement réalisée sous des membres de la communauté Alladjan ou sous leur tutorat. Nous n'avons trouvé aucune explication rationnelle au choix de Monsieur Zirimata d'une alliance avec la communauté Ahizi alors que son origine déclarée est celle d'un cadre administratif résident du village de Sassako, mais tel est le fait.

La fabrication d'une autorité villageoise Ahizi par nécessité de la procédure réglementaire du lotissement rural

La démarche de Monsieur Zirimta est organisée autour de la nécessité de concevoir un dossier de lotissement impeccable, et pour cela, de dépasser les nombreux écueils engendrés par la procédure administrative. Son premier pas est d'obtenir, pour Adoukro, le statut de village. Monsieur Zirimta rencontre, à plusieurs reprises, la chefferie des Ahizi qui siège au village de Taboth et en 2005, les Ahizi établissent Monsieur Zirimta dans la fonction de chef de terre du campement d'Adoukro porté au rang de village Ahizi par la volonté de la communauté Ahizi de Taboth. Il est, par ailleurs, à l'initiative de la création de la première Mutuelle de Développement d'Adoukro. Par cet acte et cette fonction, Monsieur Zirimta acquiert l'adhésion et le soutien de tous les Ahizi à son projet ; ce qui le conforte dans son initiative et donne, à son projet de lotissement, un caractère d'action phare du projet politique du développement de la communauté Ahizi toute entière. La mise en place de la mutuelle est présentée comme l'expression d'un groupe de cadres ressortissants de cette localité, préoccupés par la léthargie et le déclin de leur village d'origine et unis par l'objectif commun de son développement. En effet, cette petite localité d'Adoukro tombée en désuétude depuis l'avènement du bac à N'Djem, à l'allure d'un piteux campement dont l'ambition du projet d'extension déclenche un mouvement d'orgueil chez ses originaires, dont certains sont

des fonctionnaires bien placés dans l'Administration. La mission affichée, pour cette mutuelle, est la promotion du développement d'Adoukro à travers des projets de développement concrets, notamment, le lotissement des 2 422 ha. Cette mutuelle sera reconnue par l'Etat, en 2015, par un agrément officiel. Monsieur Zirimta actionne son réseau de connaissances dans la sphère administrative où il se présente comme un cadre originaire d'Adoukro dont il déplore le déclin villageois et présente, dans son dossier de demande, un plan de délimitation du territoire de son village à partir des terres familiales et communautaires telles que décrites par les Ahizi.

En avril 2007, il obtient ainsi du Ministère de l'Intérieur, par le biais de l'Administration Territoriale, l'arrêté de nomination d'un chef de village d'Adoukro qui avalise l'existence de ce territoire villageois. L'Administration n'a, alors, pratiqué ni consultation, ni enquête auprès des communautés voisines. Nous n'avons pas d'information sur les documents accompagnant la demande, mais ils ont dû être jugés suffisants pour un arrêté qui ne concerne que l'organisation, par le pouvoir exécutif, de ses unités de gestion territoriale. Cet arrêté préfectoral rend, administrativement et politiquement, possible le dépôt de la demande d'approbation du projet de lotissement d'extension en tant que celle de la chefferie de ce village sur son terroir. Avec l'appui de la chefferie et de la Mutuelle de Développement d'Adoukro, Monsieur Zirimta dépose alors le dossier du projet de lotissement d'Adoukro, en tant qu'entrepreneur aménageur et chef de terre villageois auprès du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour approbation officielle. La Mutuelle de Développement d'Adoukro organise des festivités d'inauguration sous la forme d'une journée socio-culturelle du peuple Ahizi sur la place publique d'Adoukro et y convie les autorités administratives et officielles. Ces journées sont le moyen de consacrer la reconnaissance de son passage du statut de campement à celui village Ahizi par la notoriété publique et de déclarer plus globalement la volonté de développement local des Ahizi. C'est au cours de cette journée qu'advient l'enlèvement du chef de village d'Adoukro opéré par de jeunes Alladjan venus du village voisin de Sassako-Bégniny.

De fait, il est de notoriété publique que Monsieur Zirimta se déclare Ahizi, qu'il a rencontré, à plusieurs reprises, la chefferie des Ahizi qui siège au village de Taboth et que celle-ci lui a donné son onction et son approbation pour son projet de lotissement et enfin que la communauté Ahizi s'affirme comme porteuse d'un projet de développement local. Les témoignages sont contradictoires quant au lien de parenté réel entre Monsieur Zirimta et les Ahizi, mais ceux qui le qualifient d'étranger reconnaissent qu'il se comporte comme un fils des Ahizi natif d'Adoukro et défenseur des droits premiers de

ce groupe d'autochtones. L'ambition portée au projet urbain est alors qualifiée d'ambition politique de promotion de l'ethnie locale (Dembéle O, 2003) et Monsieur Zirimta devient le porteur de l'émancipation politique par le développement de toute la communauté Ahizi.

Chronique d'un bras de fer en défaut de pouvoir de médiation

Une atmosphère tendue entre les communautés Alladjan et Ahizi s'installe alors jusqu'à cet avènement de l'enlèvement du chef d'Adoukro. Une rhétorique culturelle autour du récit ancestral de la grande migration et des rangs d'arrivée parcourt alors les places villageoises. Les Alladjan se considèrent comme les premiers cultivateurs défricheurs arrivés dans le sud de la zone et donc, ceux qui détiennent le lien ancestral avec les forces de la terre. Par ce fait, ils sont, traditionnellement, l'autorité coutumière dont il faut avoir l'aval en cas d'installation pour toute nouvelle mise en culture. Ce fait est relayé par la majorité effective des planteurs étrangers qui dans la zone reconnaissent leur tutorat. Les Ahizi sont peut-être arrivés les premiers au nord de la zone, côté rivage lagunaire, mais ils sont historiquement des pêcheurs et détiennent plutôt le lien ancestral avec les forces de l'eau et n'ont pas autorité du défrichage pour une mise en valeur agraire. D'ailleurs, la majorité des étrangers en tutorat chez eux ne sont-ils pas des pêcheurs béninois ? Si le village d'Adoukro est créé avec autorité sur des terres, celui-ci ne devrait-il pas être un village Alladjan et non Ahizi ? Bref, les Alladjan contestent le droit des Ahizi à se définir comme l'autorité coutumière habilitée à décider de l'usage de la terre dans la région. Ils contestent aussi leur leadership sur le plan du développement local. L'implication historique des grands hommes modernes d'origine Alladjan dans le projet du développement national ivoirien tel que l'influente personnalité politique de feu Philippe Grégoire Yacé sont invoquées comme autant de précurseurs Alladjan à la mobilisation des cadres fonctionnaires Ahizi de la Mutuelle de Développement. En Côte d'Ivoire, le développement est le projet politique de l'Etat ivoirien et l'accès à l'usage de la terre nationale est organisé en fonction de conditions de mise en valeur qui sont établies par lui depuis l'indépendance. Ainsi c'est aussi sur le plan de la concurrence politique entre deux groupes ethniques en antagonisme promotionnelle que ce conflit est vécu par les membres de l'une et l'autre communauté.

L'ensemble de ces discussions consolident les Alladjan dans leur sentiment d'une légitimité bafouée et crée une atmosphère publique où l'exercice des droits coutumiers ne peut plus être défini comme paisible (le critère posé par l'Etat à toute reconnaissance des terroirs coutumiers) et où il est de notabilité que le périmètre du projet de lotissement d'Adoukro est devenu

un espace en litige. Ce fait témoigne de la force vivace et active des règles du partage coutumier de l'accès à la terre au sein de chaque communauté, entre les communautés et dans l'écoute des représentations administratives et territoriales locales.

Une convergence des éléments qui placent le marché foncier urbain à l'origine du conflit

Ce qui ressort des témoignages est, cependant, l'intelligence consensuelle de tous quant à la nature économique de la chose et de l'instrumentalisation des références historiques : il s'agit d'une lutte pour être celui qui aura l'accès à la matière première de la production foncière urbaine et en réalisera le profit. Un des anciens collaborateurs de Monsieur Zirimta témoigne : « *Les Ahizi de Taboth ont donné les terres à ce Monsieur Zirimta qui dit être un Ahizi ; mais la mutuelle est un stratagème. Elle regroupe en son sein des amis du promoteur du lotissement qu'est Monsieur Zirimta. Ceux-ci sont pour la plupart des personnalités politiques et administratives d'influence qu'il a intéressées à son projet. Ils résident tous à Abidjan. Après tout, c'est le génie de Monsieur Zirimta qui a vu qu'il pouvait faire une bonne affaire dans le foncier qui est à l'origine de cette machinerie. Il s'est lancé dans l'affaire en s'appuyant sur la couverture de hautes personnalités et des Ahizi*».

De fait, la contestation vient surtout de certaines familles Alladjan du village de Sassako-Bégniny dont les chefs ont déjà signé des conventions de lotissements avec d'autres entrepreneurs aménageurs fonciers sur certaines des terres rurales incluses dans le périmètre prévu du projet de lotissement de Monsieur Zirimta. Ces conventions ont été passées au titre de leurs autorités coutumières lignagères sur des parcelles reconnues, par la communauté villageoise de Sassako-Bégniny, comme relevant de leur autorité. Ces contrats ont été passés dans l'indifférence totale de l'Administration locale et communale ; car ils sont, somme toute, légaux et autorisés dans la politique néolibérale du gouvernement.

Le lotissement des terres communautaires rurales initié par une famille lignagère villageoise constitue, en effet, un quatrième type de lotissement qui apparaît dans le cadre législatif ivoirien comme un lotissement villageois d'extension, mais dont la décision relève des chefs de famille et non des chefferies villageoises. Selon les explications des comités villageois de gestion foncière, ces familles s'appuient sur leur droit d'usage coutumier solidement reconnu avec le temps sur des parcelles bien identifiées et bien distinguées des terres gérées par la chefferie villageoise. Chaque famille peut décider, indépendamment, des besoins communautaires villageois de lotir sa terre pour répondre à ses propres besoins. Les familles prennent ainsi

l'initiative de lotir dans le cadre de la gestion de ce bien collectif relevant de l'autorité de leur chef de famille. Celui-ci décide en toute autonomie d'engager un lotissement et les éventuelles oppositions ne peuvent survenir qu'en interne, au sein du lignage familial et de la part de personnes qui en sont membres. Ces lotissements se déroulent dans un contexte où chaque famille décide indépendamment des autorités communautaires villageoises. Ils aboutissent à une redistribution entre les membres de la famille et à une appropriation privative de lots produits pour accueillir de l'habitat. Les chefferies villageoises et les comités villageois de gestion foncière, en tant que services de l'administration foncière coutumière centrale, n'ont, là, aucun pouvoir, sinon d'accompagnement. De plus, elles sont très précautionneuses à respecter l'autorité de chaque chef de famille.

Le premier moment de l'opposition Alladjan-Ahizi : occupation du lieu et recours en justice

Survient l'enlèvement orchestré par des jeunes Alladjan venus de Sassako-Bégniny du chef du village d'Adoukro fraîchement intronisé. L'action visait à empêcher à tout prix la tenue de ces journées festives et par là, la consécration par la notoriété publique du campement d'Adoukro en village Ahizi. Cet événement marque pour tous le début du conflit en légitimité coutumière matérialisé par des oppositions physiques brutales et publiquement déclarées.

Les Ahizi sont des villageois dont la coutume réclame une réponse par la violence guerrière quand leur honneur est bafoué, (Mankou B.A., 2007). Ils réveillent leurs chefs guerriers généraux en peaux de panthère, sorcier grimés, sortent le tam-tam de guerre, femmes et hommes aiguisent leurs machettes pour l'affrontement dans une clameur audible au loin. Mais pour la première fois de son histoire, la communauté ne va pas en guerre. En réplique à la violence des Alladjan de Sassako-Bégniny, les anciens du village d'Adoukro, conseillés habilement par leurs cadres qui savent comment utiliser l'appareil administratif et judiciaire, recommandent au chef du village qui retient péniblement ses troupes, d'utiliser la voie légale et de saisir le procureur de la ville de Dabou au lieu de suivre l'instinct de vengeance par la violence guerrière. Le chef du village, appuyé par la Mutuelle du Développement d'Adoukro, engage ainsi une action pénale pour enlèvement et séquestration contre les Alladjan au tribunal de Dabou.

A la suite de cette plainte, le procureur a convoqué les parties pour les entendre. Les Alladjan de Sassako-Bégniny, en forte conviction de leurs droits fonciers coutumiers sur le terrain du lotissement, se sont présentés à la convocation avec toute la haute hiérarchie coutumière enveloppée de

pagnes d'apparat, conduite par le chef, ses notables, ses cadres et sa jeunesse. Ils venaient à cette juridiction comme on vient au tribunal coutumier du village avec le sentiment historique d'avoir raison. Après les civilités d'usage, le procureur a identifié toutes les personnes de l'illustre notabilité du village de Sassako-Bégniny et tous ses jeunes confirmés comme agresseurs du chef d'Adoukro et les a placées sous mandat de dépôt sans procès. Une bonne partie de la délégation de Sassako-Bégniny a été ainsi maintenue en détention dans le pénitencier de Dabou, sauf le chef du village, épargné, des suites d'une demande de clémence très calculée de Monsieur Zirimta. Trois longs mois de détention humiliante ont sanctionné les jeunes et quatre semaines de cachot ont frappé les notables. A partir de là, la violence entre les communautés Alladjan et Ahizi ne fera que s'intensifier, mais sans pourtant prendre une forme guerrière.

La stratégie des contre-lotissements familiaux des Alladjan

Les Alladjan humiliés passent un moment de grande déconvenue et de perturbation spirituelle. Ils hésitent à croire aux recommandations de leurs féticheurs, leurs oracles qui recommandent de laver l'affront par le sang. L'injustice du juge et le caractère luciférien de Monsieur Zirimta peut être traités par les sorciers. Mais écoutant leurs avocats conseils sur les procédures de droits très différentes des formes de gestion des conflits fonciers par la tradition, les Alladjan évitent ce qu'ils ont appris en prison comme relevant des voies de faits susceptibles de provoquer des sanctions pénales. Par contre, le mouvement des chefs de famille Alladjan à engager des projets de lotissement tous azimuts avec des géomètres diversement contractés s'intensifie.

En avril 2009, Monsieur Zirimta, en tant que chef de terre du village d'Adoukro, décide d'organiser une « chasse à l'homme » contre ces géomètres opérant pour les familles Alladjan sur le terroir d'Adoukro. Il recrute à cet effet, dans les villages Ahizi, un groupe de loubards, jeunes gens herculéens qui rémunérés sont enclins à se faire justiciers à la commande d'une cause personnelle ou sociale (Yao S.K., 2017, p.91). Mais avant de passer à l'action, il prend soin de consulter le procureur de Dabou pour prendre son conseil sur la façon de procéder pour inscrire cela dans une procédure judiciaire légale. Après cette prise d'assurance, il envoie les jeunes loubards recrutés dans la brousse, à la poursuite des géomètres.

Tout le matériel de travail d'un géomètre a été alors saisi, les documents administratifs liés aux projets y compris, par ces loubards puis remis au président de la mutuelle d'Adoukro qui les a déposés chez le procureur de

Dabou comme pièce à conviction. Monsieur Zirimta dépose une plainte contre X et une procédure pénale est engagée par le tribunal de Dabou. Dans sa déposition, le géomètre accusé déclare, avec des documents à l'appui, qu'il a été mandaté par les Alladjan du village de Sassako-Bégniny pour faire un lotissement, qu'ils ont signé une convention dans laquelle sa prestation sera rémunérée à 30 % des lots à la fin de l'opération, et que ces mandataires lui ont désigné tout l'espace d'Adoukro comme leur propriété et périmètre de son travail. Le contrat de convention porte la signature d'un notable Alladjan de Sassako-Bégniny qui a signé en qualité de chef du village d'Adoukro. La justice rend une décision en 2010 qui condamne le géomètre mis en cause à payer une amende de 200 000 FCFA avec sursis, pour usage d'un faux contrat car signé par un chef de village n'ayant pas légitimité à cela.

En 2013, lassé de ces initiatives communautaires troublant de plus en plus l'ordre public, le maire de la commune de Jacquerville prend une mesure de suspension de tous les lotissements privés de familles et de communautés dans cette partie de la commune en attendant qu'une solution définitive soit apportée. Cette mesure a pour but d'apaiser les deux parties communautaires au bord de la guerre tribale et d'anticiper les potentiels conflits de même nature. Mais cette décision arrive à contre-courant et elle ne vient rien résoudre. Elle aggrave plutôt la situation, car les populations Alladjan se sont senties privées de leur droit légitime d'user de ce qu'elles considèrent comme leurs terres et leur capital dans le nouveau contexte de transformation du foncier rural en sol urbain.

Face à cette mesure, la communauté des Ahizi d'Adoukro a tenu un conseil de village avec les dirigeants de la Mutuelle de Développement et Monsieur Zirimta. Elle a instruit ses jeunes fougueux et ses femmes querelleuses au respect strict de la défense de lotir, imposée par le maire à l'effet stratégique de s'abriter derrière une directive administrative. Un système de surveillance assuré par des jeunes postés en sentinelles sur le site a été mis en place sur les lieux pour veiller au respect strict de l'ordonnance municipale et ce, pour dire : nous Ahizi nous respectons la loi. La communauté Ahizi, dans son ensemble, respecte cette décision qu'elle trouve très confortable. Aucun membre des deux communautés Ahizi et Alladjan ne s'aventure loin en brousse, de peur d'être victime de violence, de sorte que les plantations de l'ensemble du terroir, même au-delà de la zone du projet, n'ont plus été exploitées. Cette situation de couvre-feu née de l'ordonnance municipale, lie les mains aux Alladjan tout en leur créant une grande gêne économique. De guerre lasse, la chefferie de Sassako-Bégniny a convoqué celle d'Adoukro chez le préfet de Jacquerville au motif que sa population empêche

ses paysans d'avoir accès à leurs plantations. Les risques d'embrasement étant de nouveau palpables, le préfet, président du Conseil Départemental de gestion du foncier, à la demande du nouveau maire de Jacqueville, a pris un arrêté qui sursoit les lotissements. Cette décision comme celle de 2009 a pour but de ramener la quiétude dans la région mais elle n'est pas une vraie implication de l'Administration dans la résolution du conflit.

La contre stratégie de Monsieur Zirimta : consolider son projet dans la sphère administrative

Dans la relative accalmie qui règne entre 2009 et 2014, Monsieur Zirimta continue de porter son projet auprès de l'Administration en évitant tout contact avec le terrain. Tel qu'il nous l'a expliqué, son objectif est d'obtenir l'arrêté d'approbation pour son plan de lotissement. De cette façon et selon la loi foncière ivoirienne, ce lotissement prendra un caractère d'opération d'utilité publique ; ce qui en imposera institutionnellement la primauté de réalisation sur toute autre entreprise de privatisation du sol. Il s'appuie sur son expérience comme quoi il est très rare qu'un lotissement approuvé par le Ministère de la construction soit annulé. Un autre élément de consolidation de sa stratégie est la manière dont il intéresse toutes les autorités de la chaîne foncière aux profits attendus du lotissement. Il leur promet des lots, dont les lettres d'attribution sont fournies bien avant même l'approbation. Par cet intéressement, l'opérateur cherche à s'assurer qu'une fois l'approbation obtenue les autorités administratives ne donneront pas leur caution pour sa révision. Il ne restera alors aux plaignants que la voie du Conseil d'Etat en tant que Cour Suprême, ce qui signifie une procédure longue, coûteuse et risquée en raison du large spectre des interprétations possibles du texte de la loi. Dans la présentation de sa démarche, Monsieur Zirimta souligne l'importance de sa campagne de lobbying auprès des autorités de la chaîne de production foncière et de toute personnalité influente.

Le retour au bras de fer

En 2014, l'enquête publique de commodo et incommodo est lancée par l'Administration pour la validation du projet de Monsieur Zirimta : 75 personnes ressortissantes de la communauté Alladjan déclarent alors officiellement leur opposition et font part de leur revendication des terres dans le périmètre du projet de lotissement d'Adoukro. Sur le terrain, les jeunes Alladjan font force de bras et d'occupation et expriment physiquement cette opposition en élevant des barrages sur la voie

principale de Jacquerville pour protester contre la poursuite de la procédure d'approbation du lotissement d'Adoukro qui met au moins 330 propriétaires-terriens et planteurs en danger de perdre leurs terres. Ils assiègent Adoukro avec violence, la maison du nouveau chef est vandalisée, celui-ci fuit le village. Les jeunes Alladjan installent un chef choisi par eux et montent, depuis, la garde pour empêcher toute intrusion.

Pourtant, le 31 août 2015 quatre arrêtés numérotés 15- 0222 ; 15- 0223 ; 15- 0224 et 15 – 0225 IMCLAU /DGUF IDU ISDAF portant approbation par tranches du lotissement « Adoukro » sont publiés et la publicité en est faite. L'opposition de la communauté Alladjan s'organise alors sur deux fronts : celui du maintien de l'occupation physique de l'espace et celui de la justice. Selon les informations recueillies, ces jeunes ont détruit le domicile du « supposé » chef d'Adoukro dont ils contestent la légitimité. Ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de deux jeunes Ahizi de N'Djem qui ont réussi à l'exfiltrer. De son côté, Monsieur Zirimta n'a toujours pas accès au site pour faire appliquer son projet de lotissement. C'est ce que nous traduit cet interlocuteur Alladjan rencontré à Sassako Bégniny : « *Le problème d'Adoukro, c'est une affaire de gros bras contre des bras longs !* » Une expression imagée qui résume bien que si le promoteur de lotissement a le moyen de ses entrées au niveau de l'Administration pour obtenir l'approbation de son projet malgré tout, eux, les villageois Alladjan de Sassako-Bégniny, ont la force pour le contraindre à reculer sur le terrain.

Le recours en annulation de l'arrêté d'approbation déposé par les Alladjan

Parallèlement à cette opposition physique et violente des jeunes, le chef du village de Sassako Bégniny et le maire de Jacquerville assignent le Ministre de la Construction du Logement de l'Assainissement et l'Urbanisme au tribunal de la Chambre Administrative de la Cour Suprême (Conseil d'Etat). Cette cour a été sollicitée par les plaignants pour annuler l'arrêté d'approbation du projet de lotissement d'Adoukro pris en 2015. L'accusation portée, est le non-respect par le Ministère de la procédure de délivrance de l'arrêté d'approbation du lotissement d'Adoukro dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des oppositions enregistrées lors de l'enquête publique.

En juillet 2016, le juge après analyse des pièces apportées par les deux parties a rendu une décision qui déboute les Alladjan de Sassako-Bégniny et le Maire de Jacquerville. Le texte de la décision dénommée "la grosse "

stipule que l'acte d'approbation du lotissement a été pris selon une procédure régulière dans la forme comme dans le fond. Cette chambre a statué sur la conformité technique du dossier du lotissement soumis à la procédure, en tant que document administratif de projet et aucunement sur les faits de propriété coutumière et de légitimité historique en débat. L'autorité interpellée n'agit pas en autorité décisionnelle sur l'occupation de l'espace, ni sur le changement de son utilisation, encore moins sur la mise en partage des bénéfices du projet de ville entre toutes les parties déclarées. Le parti Ahizi d'Adoukro et l'aménageur lotisseur sont confortés par la reconnaissance officielle de la qualité de leur projet de développement urbain, les Alladjan de Sassako-Bégniny restent dans la frustration que le bon droit n'a pas été dit et gardent la conviction que la décision des juges de la cour est motivée par des intéressements personnels. Là encore, tout ce monde reste dans cette représentation du jeu foncier en un libre marché dérégulé où tous les coups sont permis et où les corps d'Etat sont immergés au même titre que tous les autres acteurs dans une bataille entre deux parties pour emporter la donne sans partage. Ainsi, il apparaît que le bras de fer traduit l'opposition de deux alliances entrepreneuriales : d'un côté celle du "*bras long*" de Monsieur Zirimta associant chefferie Ahizi et cadres administratifs de l'urbanisme d'Etat, appuyée sur une légitimité urbanistique doublée d'une symbolique politique de projet de développement de la communauté locale ; de l'autre l'Alliance des "*bras forts*" associant chefferies communautaires et villageoises Alladjan et mairie de Jacquville dans la défense du droit des chefs de familles Alladjan à l'entreprises privée de lotissement sur leurs terres de culture. Cette alliance est appuyée sur une légitimité d'autorité coutumière, socialement reconnue et consolidée par la reconnaissance acquise des exploitants planteurs, Alladjan et étrangers, qui sont les acteurs visibles de l'occupation et de la valorisation agricole actuelle de ces terres.

A quel point Monsieur Zirimta est-il conscient des problèmes posés par la question de la propriété coutumière des terres rurales et de la légitimité des revendications qu'on lui oppose ? Comment se représente-t-il les plaintes de la communauté Alladjan? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à associer ses opposants à son projet de ville nouvelle ? Pourquoi les pouvoirs communal et préfectoral n'interviennent-ils pas en autorités territoriales supérieures pour régler ce conflit? Telles sont les questions qui restent en suspens.

Analyse et discussion : Attentisme de l'Etat et activisme des acteurs locaux

Dans le rapport final de présentation du Plan d'action de réinstallation des personnes recensées dans l'emprise du projet pour la construction des ouvrages (Ligne Electrique Et Canalisation De Gaz) associés à la centrale thermique de Taboth, les résultats des enquêtes de terrain présentent le périmètre du projet de lotissement d'Adoukro comme espace encore en litige et son plan toujours en attente d'être tracé sur le terrain. Les représentants d'Adoukro soutiennent cependant que la zone du lotissement d'Adoukro a été déclarée d'utilité publique (Bnetd-Deeh, 2019)⁵¹. Ce rapport confirme l'hypothèse de la position toujours attentiste et en retrait de l'Etat à la fois dans le registre de la reconnaissance des droits coutumiers et dans celui de l'appui exécutif à l'aménageur privé à qui il a délégué l'allotissement. Cela construit le blocage de l'accès à l'espace depuis maintenant 14 ans. La réaction des Alladjan sur le registre de la guerre civile et de la justice pénale rend leur prise en compte obligatoire en tant que population civile mais reconnaître leur légitimité coutumière demanderait l'annulation de l'approbation officielle et administrative du projet de lotissement de Mr Zirimta.

On peut se poser la question si cette position attentiste de l'Etat n'est pas le moyen d'une annulation par défaut d'échéance tenue de tous les projets de lotissement. La loi n° 2013-655 renouvelle le délai de dix ans posé par la loi de 1998 à 2008 en le repositionnant à 2023 au bout duquel "*les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés seront considérées comme sans maître*". Elle rallonge aussi le délai donné au concessionnaire aménageur pour réaliser la mise en œuvre de l'allotissement de 3 ans à 5 ans, en cas de non réalisation, la concession est caduque. Pour Monsieur Zirimta, cela

⁵¹ (Bnetd-Deeh, 2019 ; p. 78): "*La rencontre avec les autorités coutumières de Adoukro, s'est déroulée au BNETD, le vendredi 16 novembre 2018 à 10 h 10. [...] Au cours de cette rencontre, les représentants d'Adoukro, ont fait remarquer qu'il y a 2 types d'approbation ; l'approbation relative au schéma de structure (projet d'aménagement des voies et autres) et l'approbation relative au lotissement (allotissement). Dans le cadre du lotissement d'Adoukro, selon les représentants d'Adoukro, il y a eu les 2 types d'approbation. L'approbation relative au schéma de structure ne peut être modifiée que 100 ans après comparativement à l'approbation relative au lotissement, qui peut être modifié par un arrêté ministériel. Ils font noter que les structures prévues dans le cadre du lotissement d'Adoukro, sont inchangeables. Par ailleurs, ils expliquent que le lotissement d'Adoukro s'est fait en 02 tranches. La 1ère tranche a concerné 1 251 ha et la 2ème tranche a concerné 1 170 ha. En outre, les représentants d'Adoukro font remarquer qu'un titre foncier a été délivré pour chaque tranche de lotissement. Ensuite, il est indiqué que la zone du lotissement d'Adoukro, a été déclarée d'utilité publique.*"

signifiait un tracé de son lotissement avant 2020, délai auquel la déclaration d'utilité publique lui a permis de surseoir. Elle limite pareillement le temps pour la réalisation des lotissements des autres aménageurs contractés par les chefferies lignagères Alladjan. Cela ne résout, cependant, pas l'écueil des deux parties qui se disent éligibles au titre d'autorité coutumière, sinon à les renvoyer, toutes deux, au fait de prouver que ces droits sont "*exercés de façon paisible et continue*" d'ici à 2023. En quelque sorte, par cette loi, l'Etat renvoie sans l'ordonner à l'initiative des pouvoirs villageois la responsabilité d'organiser un règlement du conflit dans ce domaine du droit coutumier qu'il ne reconnaît pas. Le fait d'une déclaration d'utilité publique du lotissement d'Adoukro témoigne, cependant, de son appui et de celui de son administration à Mr Zirimta. Il avalise la forme et l'échelle urbanistique du projet de ville nouvelle proposée et le mode entrepreneurial et financier de cet aménageur. D'un point de vue urbanistique, c'est aussi l'utilité publique accordée à un projet d'urbanisme à l'échelle des plus de 1 000 hectares. Autrement dit, un projet urbain générateur d'une création de plus-value et de sa captation maximisée à cette échelle des en hauts nationaux et internationaux et générateur d'un habitat urbain de haute qualité. Cependant, il n'en reste pas moins que l'aboutissement opérationnel est laissé dans la main de l'aménageur sur le libre marché officiel et sur la place du règlement du conflit en autorité coutumière dans ce moment de résistance politique des Alladjan.

La non intervention de l'Etat crée une situation politique dangereuse du fait des recours à la violence dans la dynamique de confrontation entre les deux factions en lutte pour extraire la ressource terre en amont du marché foncier urbain proprement dit. Sur ce marché préfoncier, la première valeur économique monnayée est celle de l'autorité coutumière légitime issue du registre des usages agraires prémodernes. Cette autorité coutumière existe à deux échelles : celle des chefferies du village et de terre au sein de chaque communauté Ahizi et Alladjan ; celle des chefs de lignage. A ces deux échelles, les chefs sont à la fois ceux qui sont sollicités par les aménageurs et ceux qui sont en position personnelle de décider de l'usage de la terre en tant que commun foncier et de choisir de profiter de sa transformation en sol urbain privatisé. Du côté des Ahizi, Mr Zirimta est à la fois chef de terre Ahizi et aménageur pour un périmètre déclaré en commun villageois. Du côté des Alladjan, ce sont les chefs de lignage (et non de village ou de terre) qui ont contracté avec des aménageurs privés pour allotir les parcelles sur lesquelles le temps de la mise en valeur, par leur famille, en a consolidé leur autorité de décision sur l'usage qui en est fait. Ces chefs de lignage sont dans la position "faire du capital" tout à la fois à leur profit personnel ou pour leur descendance directe, et pour répondre à la pression des besoins

économiques de la famille élargie selon le principe du partage des revenus tirés de l'usage de la terre et d'une division du capital collectif obtenu au profit de tous les membres (masculins) du lignage.

Ainsi ce n'est pas seulement deux villages et deux communautés qui s'opposent ici, mais aussi deux intelligences capitalistes différentes sur le marché officieux du "Local self-made business" : l'une tournée vers la réalisation des bénéfices dans les en hauts national et international ; l'autre tournée vers la captation d'un maximum de dividendes dans les en bas locaux. La première tire son meilleur profit à une échelle de lotissement des plus de 1000 ha pour un habitat urbain de haut standing et intégrant les nécessités de l'urbanisme global (voirie et espaces pour équipements et infrastructures). La seconde tend, plutôt, à concevoir une parcellisation la plus fine possible pour disposer d'un maximum de lots finaux à redistribuer au sein du collectif lignager ou à vendre au plus grand nombre d'acheteurs. La forme de lotissement qui en résulte minimise les circulatoires et les espaces pour les équipements collectifs ; ce qui pose ensuite des problèmes épineux de cohérence urbanistique à l'échelle locale et globale.

En l'état de la situation et si on adopte l'hypothèse de David Harvey (Harvey, 2001) quant à non pas la disparition du pouvoir de l'Etat, mais plutôt l'orientation de toute sa force à défendre sur ce libre marché les intérêts du grand capital financier⁵² ; ce que la justice légitimise par ses conclusions actuelles, c'est : d'une part, la qualité du projet d'urbanisme de Monsieur Zirimta à permettre l'investissement de ce grand capital ; et aussi d'autre part, le refus de l'Etat de reconnaître la forme et l'échelle de lotissement d'extension familiale villageoise comme solution de production de sol pour l'habitat urbain, c'est-à-dire celles où l'extraction de la plus-value bénéficie, le plus, aux acteurs du "Local Self-made Business". Ce déni est cohérent avec celui qui le caractérise depuis toujours en tant qu'Etat ivoirien indépendant vis-à-vis des opérations de développement de l'habitat urbain réalisées par les populations locales en dehors de son autorité.

Serions-nous alors dans ce conflit face à ce moment clé de la contradiction interne au capitalisme lui-même (Harvey, 2004) et dans l'émergence d'une lutte entre deux classes d'entrepreneurs capitalistes pour capter la plus-value générée par la transformation de la terre communautaire en sol urbain ? En tout cas, nous pouvons avancer que l'hypothèse posée à la fin des

⁵² Cela correspond à cette observation de David Harvey "d'un État de plus en plus restructuré politiquement et économiquement en « comité exécutif pour la classe dirigeante », comme Marx le suggérait il y a longtemps", (C. GINTRAC, 2018).

années 80 par (Crousse, 1986a)⁵³ , de la progression inexorable d'une matrice foncière spatio-temporelle marchande, la matrice du libre marché, renforcée par le jeu inextricable de plusieurs rationalités distinctes – capitaliste, techno-urbanistique, juridique et coutumière- en opposition et/ou en collusion) est bien vérifiée, même dans cette situation de blocage. Alors Monsieur Zirimta, est-il agent de trouble ou agent émancipateur des acteurs locaux ? Sera-t-il le créateur d'une Zone en Aménagement Différé, réservée au grand capital et à l'urbanisme d'Etat ou bien le promoteur d'une Zone à Défendre au profit du "Local self-made business" ?

Pour sortir du blocage et aboutir à la réalisation de son projet de lotissement, il ne reste plus à Monsieur Zirimta qu'à envisager un partage des bénéfices espérés avec le parti Alladjan ou de s'engager dans une distribution de compensations financières ou sous forme de dons de lots urbains dans le lotissement, de façon à obtenir l'accès au périmètre de son projet. Si Monsieur Zirimta s'engage dans cette démarche, cela reviendra littéralement à la réalisation, à titre privé, d'une purge des droits coutumiers Alladjan et Ahizi : une délégation du droit de purge du Ministère à l'entrepreneur privé qui ne se dit pas.

L'intelligence serait alors, pour Monsieur Zirimta, aussi de contracter ou de s'allier avec un courtier efficace, à même de réaliser l'important travail de médiation et de négociation de la répartition des bénéfices, mais aussi celui de la rétribution et de la compensation, en amont, de toutes les parties potentiellement impactées par le projet. Il s'agit d'abord de délimiter, dans le périmètre du terroir de d'Adoukro, les parcelles de culture relevant respectivement des autorités coutumières Ahizi et Alladjan, puis de concevoir un projet de lotissement émanant des deux communautés villageoises d'Adoukro et de Sassako-Begniny. Il s'agit, ensuite, d'obtenir les adhésions de toutes les parties potentiellement concernées, c'est-à-dire l'aval des deux chefferies villageoises et des différentes chefferies familiales de part et d'autre. Il faut aussi organiser les compensations aux exploitants actuels des plantations en place sur cet espace. Ceci serait alors une invention de procédure de régulation sur le libre marché et de gouvernance économique et démocratique par les communautés tout à fait originale.

Dans l'état actuel et sans initiatives locales, l'arrêté d'approbation du dossier de lotissement crée, non pas l'ouverture de commun foncier à la production de sol urbain, mais une réserve de fait pour une forme de lotissement

⁵³ Dans le cadre du débat ouvert en 1983 au colloque de Saint-Riquier sur "Les pratiques foncières locales dans la production et la reproduction de l'espace en Afrique noire" et dont les conclusions sont restituées dans l'ouvrage " Espace disputés en Afrique noire : pratiques foncières locales.

correspondant à la forme et l'échelle de l'urbanisme et au niveau d'investissement visé par l'Etat, c'est-à-dire une rentabilité en terme de rapport de plus-value pour les promoteurs, les opérateurs et les parties prenantes des en hauts nationaux et internationaux, soit l'entrepreneuriat privé tel qu'il était prévu qu'il soit agréé par l'AGEF à la fin des années 90. Ne pas intervenir est une manière, au final, d'aboutir au gel en réserve foncière en attendant le grand projet d'investissement d'échelle internationale qui permettra d'obtenir, soit des montants de compensation élevés, soit l'intervention autoritaire exécutive pour raison d'utilité publique majeure. Monsieur Zirimta serait alors intelligent à aller chercher des opérateurs immobiliers suffisamment argentés pour emporter la mise.

CONCLUSION : moment coutumier, moment politique

Il ressort de la chronique du projet de lotissement d'Adoukro que l'Etat n'intervient pas en autorité souveraine et exécutive de sa justice, ni en arbitre dans le registre des droits coutumiers, ni en régulateur sur le marché, alors que toutes les décisions en fin des deux procédures administratives – immatriculation transitoire au domaine coutumier et concession de lotissement- sont prises par décret de son conseil des ministres. L'Etat reste dans la position d'attente vis-à-vis d'une gouvernance laissée au libre marché officieux du "Local selfmade business". C'est pourtant ce soutien de l'Etat que Monsieur Zirimta a cherché à obtenir par la démarche d'approbation du dossier de lotissement et qui lui fait défaut. En quelque sorte, il a obtenu les pleins pouvoirs plénipotentiaires pour l'accomplissement de la mission d'allotissement urbain, mais pas les moyens. C'est aussi son arbitrage que les communautés vont chercher par leurs actions en justice et par leur déclaration d'opposition lors de l'enquête publique de *commodo et incommodo*. L'absence d'arbitrage démocratique crée ce recours à l'occupation de l'espace par la force dans une logique de « Zone à Défendre » des populations qui se sentent dépossédées, non seulement de leur pouvoir d'autorités coutumières, mais aussi, de l'accès à une ressource pour leur propre développement économique. Le moment juridique n'est pas celui qui clôt le débat. Ici, la conclusion de Crousse comme quoi : *"Tant que le citoyen ne gêne pas l'Etat, il est laissé en paix ; il peut alors essayer de renforcer son sentiment fragile de sécurité en combinant quelques notions foncières modernes à celles qu'il a apportées de son village. Lorsqu'il y a rencontre avec les structures foncières de l'Etat - c'est-à-dire moment juridique -, celles-ci l'emportent toujours"*. (Crousse, 1986b), ne s'applique pas.

Effectivement la solution géographiquement fixée, "le spatio-temporel fixe" (Harvey, 2001) de la production foncière urbaine en périphérie abidjanaise n'est pas un mode de penser l'espace qui s'imposerait en remplacement de celui qui lui préexiste par la seule force d'un nouveau code juridique mais relève plutôt d'un moment de passage du régime traditionnel au régime urbain où les pratiques locales interprètent tout à la fois les droits issus de l'histoire du peuplement en droit moderne, et le droit d'urbanisme en fonction des faits d'installation et de la hiérarchie des droits d'usage agricole communautaire acquis pour réaliser cette conversion de la terre en bien marchand privatisé. L'ouverture de l'espace préurbain à la production de nouveau foncier urbain ne se conçoit pas dans le seul champ technico-législatif de l'urbanisme, mais dans un moment et un dispositif particulier d'interprétation combinée sur plusieurs registres à la fois : historique, symbolique, politique, économique, technique et juridique. Il n'en reste pas moins que le couple moteur de cette évolution est bien dans les deux fils de la matrice capitaliste du libre marché : des rapports concurrentiels organiques et une recherche de maximisation du profit individuel et privé. Et l'apparition de la solution, de ce qui se fixe au sortir des pratiques concurrentielles sur le marché est bien plus le résultat, d'un coup de force du plus fort ou du plus habile que d'une négociation consensuelle et apaisée.

Faut-il voir le registre coutumier comme le champ où se décide la transformation du bien commun de l'usage de la terre en propriété privée du sol urbain ? Oström et al., (2012) montrent que l'interprétation des communs de Garret Harding ne prenait pas en compte le fait d'une gouvernance collective et confondait territoire commun avec territoire libre de tout accès. A la base du modèle de gestion du foncier de l'Etat ivoirien, il y a la même idée d'une terre "sans maître" où seule la mise en valeur donne des droits et où la privatisation de l'usage est orchestrée sur la base d'une terre bien commun national dont l'Etat organise la cession sous forme de bail (contre loyer et/ou paiement des taxes et des impôts). L'idée a toujours été de "purger" les droits coutumiers et faire de l'Etat, le seul premier vendeur et autorité d'immatriculation du sol non urbain. La permanence du blocage démontre que cette posture attentiste de l'Etat s'avère inefficace pour transformer le commun foncier agraire en sol urbanisable quand plusieurs parties sont éligibles à l'autorité coutumière de l'usage préfoncier de la terre. Sans autorité de régulation forte de la part de l'Etat, l'accès au sol est soumis jeu du plus fort gagne une guerre

économique à petit feu⁵⁴. Et en cas de déclaration de grand feu, les autorités locales interviennent alors uniquement pour maintenir la paix sociale dans le registre de leur mission de salubrité publique, et non pas pour résoudre le conflit qu'il soit économique ou coutumier. La gestion des rapports de force sur le libre marché local du foncier préurbain reste donc, par défaut, celle du comportement en adversité concurrentielle des acteurs. Une forme spécifique de gouvernance foncière chaotique en résulte. L'urbanisation est opérée par la machette, le fusil de chasse, des malentendus, et le succès des plus astucieux des plus habiles à manœuvrer les procédures juridico foncières mais aussi l'adhésion de toutes les autorités coutumières en potentialité de se déclarer légitimes à décider de l'usage de la terre préurbaine. Ceci tend donc à poser la matrice du libre marché officieux et les règles de concurrence pure du "Local Self-made business" comme celles qui imposent ici leur domination sur les comportements de tous dans cette zone du grand ouest d'Abidjan.

La privatisation, l'instauration du marché dans les affaires publiques de production de la ville et dans la sphère coutumière de gestion de la ressource terre met en jeu villageois et entrepreneurs dans un cadre concurrentiel qui n'aboutit pas au partage négocié entre ceux qui s'opposent mais à un rapport de force pour être celui qui enlèvera la mise et tout pouvoir de sa distribution. Ce rapport de force reste ici irrésolu faute d'un pouvoir de régulation ou de décision pour un accord entre les partis. Le moment juridique dans ce contexte de marché libre, ne permet pas aux structures foncières de l'Etat de l'emporter quand le moment coutumier est déclaré en une guerre des positions et des tranchées bien adossées à des légitimités de situation reconnues par la notabilité publique. Il n'est qu'un moment intermédiaire. Sans l'intervention volontaire de l'Etat pour "sauver" le projet de Monsieur Zirimta, la solution, le "spatio-temporel fixe", l'arrangement, ne pourra advenir que sur la place du marché si une alliance contractuelle peut être trouvée entre ou avec l'ensemble des prétendants coutumiers à la propriété de l'usage de la ressource en terre préurbaine. Le fait que ce jeu entre des intérêts économiques concurrents affecte le lien social intercommunautaire et ne permet plus les rapports conviviaux entre deux communautés Alladjan et Ahizi au point de mettre en danger la paix civile, pourrait justifier cette intervention de l'Etat. Rien de tel ne semble se

⁵⁴ En référence à Michel Foucault, (Frédéric Gros, 2012, p. 84) "*Foucault oppose plus précisément un État dans sa fonction souveraine et un État dans sa fonction biopolitique (je préfère parler de fonctions, même si Foucault a tendance parfois à parler de deux formes d'État qui se succèdent historiquement). La différence entre ces deux fonctions étatiques tient dans la formule suivante: l'État souverain « fait mourir et laisse vivre », et l'État biopolitique: « fait vivre et laisse mourir ».*

profiler et l'opposition reste frontale. Une situation de blocage durable de ces terres loin de toute mise en valeur urbaine en résulte. L'espace reste ici disputé sans partage et sans qu'aucune perspective de résolution ne se profile à l'horizon. Ce phénomène pourrait bien dominer dans la géographie actuelle de toute cette zone du Grand Ouest d'Abidjan et y ralentir durablement la progression urbaine.

Bibliographiques

Adou Yao Thimothée : L'organisation de l'espace de la périphérie métropolitaine ouest d'Abidjan », Université Félix Houphouët Boigny, 2021.

Aka Lamarche Aline : L'accès à la terre en Côte d'Ivoire : diversité et variabilité des pluralismes, *La Revue des droits de l'homme*, N° 16, 2019, PP 1-25.

BNETD-DEEH : Construction des ouvrages (Ligne Electrique Et Canalisation De Gaz) associés à la centrale thermique de Taboth, Plan d'action de réinstallation des personnes recensées dans l'emprise du projet, Version 01, Projet Ciprel, Rapport Final, 2019.

Bohannan Paul: Land, Tenure and Land-tenure.in D. Biebuyck (dir). African Agrarian Systems. 1 srt. Oxford : Oxford University Press, 1963, pp. 101-115.

Chauveau Jean-Pierre : La réforme foncière de 1998 en Côte d'Ivoire à la lumière de l'histoire des dispositifs de sécurisation des droits coutumiers : une économie politique de la question des transferts de droits entre autochtones et "étrangers" en Côte d'Ivoire forestière, Colloque international "les frontières de la question foncière, Montpellier 2006, pp. 1-31.

Chauveau Jean-Pierre et Delville Philippe Lavigne : Quelles politiques foncières intermédiaires en Afrique rurale francophone ? In : Lévy M. (dir.), Barbedette L., Berthomé J., Brunet-Jailly Joseph, Gentil D., Lange Marie-France, Lavigne-Delville P., Le Bris Emile, Marniesse S., Paris P., Sauvat V. (collab.). *Comment réduire pauvreté et inégalité : pour une méthodologie des politiques publiques*. IRD ; Karthala, 2002, pp. 211-239.

Cazamajor Philippe : *Avocatier : Naissance, évolution et destruction d'un quartier spontané d'Abidjan*, Office De La Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, 1981. pp. 1-50.

Chevalier Jacques : L'Etat régulateur, *Revue française d'administration publique*, N° 111, Vol. 3, 2004, pp. 473-482.

Couret Dominique : Territoires urbains et espace public à Abidjan : quand gestion urbaine et revendications citoyennes composent..., in B. Contamin et M. Fôté (dir) : *Le modèle ivoirien en question. Crises, ajustements, recompositions*, édition Karthala-Orstom, Paris, 1997, pp. 429-458.

Crousse Bernard, Le Bris Emile, Le Roy Etienne : *Espaces disputés en Afrique Noire : pratiques foncières locales*. Paris : Karthala, 1986a, 426 p.

Crousse Bernard : L'émergence d'une problématique foncière et ses rationalités. (dir) E. Le Bris, B. Crousse et E. Le Roy. *Espace disputés en Afrique noire : pratiques foncières locales*. Paris : Karthala, 1986b, pp. 327-337.

Crozier Michel et Friedberg Erhard : *l'acteur et le système : les contraintes de l'action collective* : Editions du Seuil, 1981.

Diabaté Henriette et Kodjo Léonard : *Notre Abidjan*. Mairie d'Abidjan, 1991, P 256.

Dembele Ousmane : Côte d'Ivoire, fracture communautaire in La Côte d'Ivoire en guerre : dynamiques du dedans et du dehors, *Politique africaine*, vol 1, 2003, pp 34-38.

Dietz Thomas, Dolšak Nives, Ostrom Elinor et STERN Paul C. : *The drama of the commons*, Washington, D.C National Academy Press, 2002.

Fôté Harris Memel (dir.) : L'esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne (XVIIe-XXe siècle), IRD Éditions, 2007.

Gintrac Cécile : David Harvey : la revanche de l'espace, Cause commune n° 5 - mai/juin 2018.

Gros Frédéric : Foucault, penseur de la violence ? *Cités*, May 2012, pp 75-86.
Hardin Garrett: The Tragedy of the Commons. *Science* no 3859, vol. 162, 1968, pp. 1243-1248.

Hardin Garrett : La tragédie des communs, trad. de l'anglais par Laurent Bury, Paris, Presses universitaires de France, 2018.

Haeringer Philippe : Structure foncière et Création Urbaine à Abidjan, in *Cahiers d'Etudes Africaines*, N°34, Vol. 8, 1969, pp. 219-270.

Harvey David : Globalization and the "Spatial Fix", Essay, *Geographische revue* Postdam University, Denmark, N°2, 2001, pp 23-30.

Harvey David : « Le « Nouvel Impérialisme » : accumulation par expropriation », *Actuel Marx*, N° 35, 2004a pp. 71-90.

Harvey David, 2004b, « L'urbanisation du capital », *Actuel Marx*, N° 35, vol :1, 2004, p. 41-70.

Kobo Pierre-Claver : L'urbanisation et les droits coutumiers, *Cités Africaines*, N°2, Vol : B17812, 1985, pp. 28-31.

Kouamé Georges : Politique foncière en Côte d'Ivoire rurale : trajectoires historiques, réformes et perspectives. [éd.] CTFD – GRET. Saint Louis : *Atelier d'échanges sur les trajectoires de politiques foncières en Afrique de l'Ouest et à Madagascar*, 2018, pp. 13.

Leimdorfer François, Dominique Couret, Jérémie Kouadio N'Guessan, Christelle Soumahoro et Christine Terrier : Nommer les quartiers d'Abidjan. in Ch. Topalov (dir). *Les divisions de la ville*, Éditions de la Maison des sciences de l'homme Éditions Unesco, Paris : 2002.

Ley Albert : La logique foncière : l'expérience ivoirienne in Etienne Le Roy et F. Leimdorfer, E. LE BRIS (dir) : *Enjeux fonciers en Afrique noire*. Orstom Karthala. Paris, 1982.

Mankou Brice Arsène : Le tribalisme, source de violence politique et ethnique en Afrique. *Le Portique*, 2007.

Mélèdje Raymond Mel : Anthropologie des enjeux de la violence chez les lagunaires de Côte d'Ivoire, *African Sociological Review*, CODESRIA, Vol. 13, 2010, pp. 78-104.

Ostöm Elinor : Par-delà les marchés et les États. La gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes, L. Éloi (trad.) *Revue de l'OFCE*, n°120, Vol : 1, 2012 pp.13-72.

Rocheteau Guy. 1982, Maîtrise de l'espace agraire et développement en Afrique tropicale : logique paysanne et rationalité technique in *Arming systems research methodology = metodologià para la investigaciòn de sistemas agricolas= les systèmes de production agricole ; méthodologie de recherche*. Actes colloques, 1982.

Tizot Jean-Yves: Ebenezer Howard's Garden City Idea and the Ideology of Industrialism, *Cahiers victoriens et édouardiens* N°87, 2018.

Tonan Sabine Amenan, 2021, *Ménages à revenus faibles et accès au logement dans l'aménagement de l'espace urbain d'Abidjan : l'expérience du programme présidentiel des logements sociaux* Thèse de doctorat., IGT Université Félix Houphouët Boigny. 2021. p. 314.

Yao Séverin Kouamé: Nouchis, ziguéhis et microbes d'Abidjan : déclassement et distinction sociale par la violence de rue en Côte d'Ivoire *Politique africaine*, N°148 Vol. 4, 2017, p. 89 à 107.

Yapi-Diahou Alphonse : Les politiques urbaines en Côte d'Ivoire et leurs impacts sur l'habitat non planifié précaire : l'exemple de l'agglomération d'Abidjan. Doctorat d'Etat ès lettres et sciences humaines, Paris, 1994. p. 836.

Gouvernance extractive, exploitation minière et répercussions environnementales dans la région de l'Est-Cameroun

Yves-Patrick Mbangue Nkomba

yves.mbangue@univ-yaounde2.org

Université de Yaoundé II (Cameroun)

&

Jean-Claude Boula

claudeboula99@gmail.com

Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Dans son Document de Stratégie pour le Développement et l'Emploi (DSCE) adopté le 26 août 2009, le gouvernement camerounais a fait de l'exploitation de ses ressources naturelles et spécifiquement celles dites minières, l'un des piliers de son décollage économique et de la réussite de son émergence à l'horizon 2035. Ainsi, sur la base de ces objectifs à travers l'opération baptisée « sauvegarde de l'or » lancée par le Ministère des mines en octobre 2007, la région de l'Est-Cameroun et plus particulièrement la localité de Bétaré-Oya a connu une forte dynamique extractive amplifiant ainsi l'exploitation minière. Cette réflexion tente de faire une lecture sous fond évaluatif de la gouvernance en lien avec le secteur minier. Elle prend appui sur l'analyse séquentielle de l'action publique en posant la focale sur le "problem identification" et le "program implementation". Partant d'une approche discursive de l'analyse des politiques publiques, il est question de mettre en récits les actions multiples des différents acteurs intervenant dans le processus de mise en sens de l'action publique minière ; celle-là qui est minée par le problème majeur de dommages socio-environnementaux et socio-économique ; des controverses et contestations des populations riveraines etc., dues à l'exploitation minière à l'Est-Cameroun.

Mots-clés : Gouvernance Extractive, Mines, Mobilisations Sociales

Abstract

In its Strategy Document for Development and Employment (DSCE) adopted on August 26, 2009, the Cameroonian government has made the exploitation of its natural resources, and specifically those called mining, one of the pillars

of its economic take-off and the success of its emergence by 2035. Thus, on the basis of these objectives through the operation called "safeguarding gold" launched by the Ministry of Mines in October 2007, the Eastern region Cameroon and more particularly the locality of Bétaré-Oya has experienced strong extractive dynamics, thus amplifying mining. This reflection attempts to make an evaluative reading of governance in connection with the mining sector. It relies on the sequential analysis of public action by focusing on "problem identification" and "program implementation". Starting from a discursive approach to policy analysis, it is a question of narrating the multiple actions of the different actors involved in the process of making public mining action meaningful; the one which is undermined by the major problem of socio-environmental and socio-economic damage; controversies and protests of neighboring populations etc., due to mining in the East Cameroon region.

Keywords: Extractive Governance, Mining, Social Mobilization

INTRODUCTION

En 2007, le Ministère des Mines du Cameroun à travers une initiative baptisée « opération sauvegarde de l'or »⁵⁵ va faire de l'exploitation minière l'un des moteurs de son développement économique avec comme foyer principal de cette dynamique extractiviste la région de l'Est Cameroun et spécifiquement la commune de Bétaré-Oya. Cette région du pays, faut-il faire la précision, concentre l'un des plus grands gisements de ressources minières. Selon l'Institute of Geological and Mining Research (IRGM 2008), la région de l'Est est une merveille géologique en ce sens que la diversité des ressources minières qu'elle regorge alimente les appétits des grandes firmes multinationales minières internationales et locales (Tchindjang et al. 2015). Ainsi, avec l'adoption du DSCE 2009, il va s'en suivre, dès 2010, l'effectivité de sa mise en œuvre pour une durée de dix ans. Par ce document-programme, le gouvernement camerounais a fait de l'exploitation de ses ressources naturelles, principalement de ses ressources dites minières, l'un des maillons forts de son émancipation économique et social. Ce faisant, la région de l'Est connaîtra dès lors une forte dynamique extractive avec environ 64% des permis d'exploitation miniers délivrés, dans la région, par l'administration publique depuis 2005 (Mbangue Nkomba

⁵⁵ Initiative lancée en octobre 2007 par le ministère des mines en prévision de la mise en eau du barrage hydroélectrique de Lom-Pangar dans la région de l'Est-Cameroun.

2020 ; Voundi : 2021) ce qui ouvre, sans doute, une fenêtre d'opportunité en termes d'analyse des effets induits en termes de gouvernance.

Trois concepts essentiels méritent d'être clarifiés dans le cadre de cette analyse. Il s'agit d'abord du concept de gouvernance extractive qui est issue de la jonction des deux concepts, d'abord celui de gouvernance ensuite de l'extractivisme. Ce concept renvoie à la gestion des ressources naturelles exploitables à grande échelle mondiale et destinées à l'exploitation intégrée bien évidemment dans un circuit marchand aux fins économiques et de développement. Il englobe ainsi des éléments tels que les réglementations des multiples activités principales et connexes, des cadres de bonnes conduites, des acteurs pluriels ; l'objectif à terme étant la promotion d'un développement inclusif et durable et la transformation du cadre de vie des populations riveraines des sites d'exploitation de ces ressources. Il s'agit alors d'appréhender le concept de gouvernance extractive comme l'ensemble des instruments de gestion à la fois internes et externes qui organisent, structurent et régularisent toutes activités relatives à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit ensuite de la notion d'exploitation minière. Son sens repose essentiellement sur les dynamismes et les interdépendances plus ou moins fortement organisées, stables et homogènes, reliant une variété d'acteurs qui gravitent autour du secteur minier. Il s'agit enfin du concept de mobilisations sociales. Son sens retenu ici pourrait être associé à celui de « mouvement social »⁵⁶. Si pour Fillieule Olivier, donner une définition des mouvements sociaux est vaine, car donner des critères fixés oriente notre perception de ces derniers, pour Neveu Erik (2019), un mouvement social est « un agir ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser de concert, et agir-ensemble se développer dans une logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause ». Cependant, les dynamiques extractives minières que connaît la région de l'Est et surtout la localité de Bétaré-Oya incitent de profonds changements sur l'environnement socio-économique et socio-environnemental dans la région. Les accusations requises contre les implications des industries minières et les externalités écologiques de leurs activités sont très peu perceptibles et interrogent en

⁵⁶ En sociologie un mouvement social est un ensemble de réseaux informels d'organisations et d'acteurs isolés, construit sur des valeurs partagées et de la solidarité dans marqué par « agir ensemble intentionnel, marqué » par le projet des protagonistes de se mobiliser de concert selon une logique de revendicatif et de défense d'intérêts ou d'une cause. Erik Neveu, (1996), *Sociologie des mouvements sociaux*, La découverte.

quelque sorte les perspectives d'affranchissement socio-économique à long terme des communautés locales.

L'objectivation d'une lecture croisée entre ces différentes notions sur notre terrain d'observation révèle des enjeux qui suscitent à cet effet, une mise en lumière des connaissances grises nous permettant d'analyser le phénomène de l'exploitation minière à l'Est-Cameroun selon deux principales tendances. D'abord une première tendance qui se focalise sur les revendications des droits civiques des communautés ainsi que les mouvements de justice environnementale et l'activisme contre l'exploitation à la pollution industrielle des communautés et l'extraction des ressources minières (Hirt & Collignon 2017 ; Naoufal 2016). Pour ces derniers, les réclamations de justice des groupes et des peuples indigènes et bordières incitent la sensation d'injustice dans la distribution des rétributions minières, la faible démocratie locale en termes de collaboration à la prise des décisions d'extractivisme minier sur leur territoire. L'idée centrale défendue ici est celle de l'inadaptation entre les décisions prises par le haut et leurs mises en œuvre vers le bas qui se heurtent de facto à la réalité du terrain. Par exemple, le problème des indemnisations, réparations et compensations indiquées dans le code minier suscité (articles 116 ; 117 ; 118) ne trouvent presque pas toujours un cadre d'inscription factuel dans la réalité de terrain. A ces écarts surviennent les problèmes d'insécurité, de pollution, de dégradation des cours d'eau, et l'accaparement des terres agricoles (Hochedez & Le Gall 2016). La commune de Bétaré-Oya n'échappe donc pas au syndrome de la « malédiction des ressources » (Thomas 2013) qui selon ce dernier possède un caractère dynamique en produisant des effets négatifs sur la société et l'environnement. La commune de Bétaré-Oya est donc ainsi de plus en plus au cœur d'antagonismes entre exploitants miniers et populations riveraines (Foder 2017).

Ensuite, une deuxième tendance qui est celle soutenue par les institutions (Acteurs formels et informels) notamment les adeptes de la posture développementaliste et capitaliste postulent l'idée selon laquelle, le développement du pays passe par la mise en exploitation de ses ressources naturelles (Said 2013 : 41 ; Dembélé 2015 :1). L'idée centrale autour de cette tendance est qu'il n'y a de richesse que ce qui est transformé à des fins de consommation directes. Par conséquent, l'exploitation de ses ressources minières est regardée dans ce cas, comme, l'un des facteurs de développement sur le plan national et local. Celle-ci est ainsi appelée à jouer un rôle incontournable dans le développement des territoires riches en ressources minières comme la commune de Bétaré-Oya. L'une des

principales thèses défendues ici est qu'au-delà des manquements observés dans la gestion du secteur minier, la nécessité de son exploitation n'est plus à démontrer. Le véritable défi de la gouvernance des ressources minières serait de garantir, entre autres, le développement socio-économique des territoires riches en mines (BM 2015 : 2008). Par conséquent, les adeptes de ce postulat pensent que cette volonté politique prend inscription en premier, dans le corpus juridique encadrant les activités minières, notamment le code minier (loi n°2016/017, portant code minier du Cameroun).

Toutefois il ressort de ce débat théorique sur l'exploitation minière, mobilisations sociales et leurs effets sur l'environnement socio-environnemental et socio-économique que, si une exploitation minière durable renverrait, au-delà de l'équité sociale, à celle dont les pratiques sont respectueuses de milieux écologiques, elle interpelle aussi les choix politiques de développement du territoire. D'autre part, on retient aussi que le véritable problème qui en ressort c'est celui de la précarité des populations riveraines et le sous-développement ambiant de cette région du pays qui vient ainsi donner du crédit à la théorie « *malédiction des ressources naturelles* » ou « *resource curse* » en anglais. Cette dernière est étayée, dans les années 1990, par les économistes Sachs et Warner ; en effet sur l'ensemble des 95 pays qu'ils étudient, la proportion des exportations de ressources naturelles a un impact négatif sur la croissance, ce qui justifie sa question de départ qu'ils posent de manière simple, à savoir, Pourquoi les pays riches en matières premières sont parfois les plus pauvres ? c'est donc dans cette perspective qu'il y a lieu d'envisager l'exigence d'une juxtaposition des centres de décision des populations comme nécessité d'une meilleure implication de celles-ci dans les projets d'aménagement du territoire (Bertrand & Moquay 2004). Ainsi, partant sur l'adoption du premier code minier du Cameroun en 2001 avec pour objectif « de régir les activités minières et de promouvoir les investissements dans le secteur minier en République du Cameroun » (Article 2), l'Etat du Cameroun va se pencher sur le processus de régulation et de résolution des litiges liés à l'exploitation minière. Les consultations de 2014 qui vont conduire à l'adoption du code minier en vigueur en 2016, la création en 2021 de la Société Nationale des Mines vont acquiescer au-delà de ces impartiaux susmentionnés d'agencer la place des populations locales dans les projets miniers. Cependant, il demeure une question essentielle celle de savoir quels sont les déterminants des controverses liées à l'exploitation minière dans la région de l'Est Cameroun et les perspectives de développement pacifiques locales ? A ce titre, si l'approche discursive est mobilisée dans le cadre de cette

analyse, la dématérialisation de notre réflexion repose sur une double articulation reposant sur l'analyse séquentielle des politiques publiques, allant du « *problem identification* » au « *program implementation* » (Boussaget 2020 : 21s). En premier lieu, l'identification du problème de gouvernance dans l'action publique minière s'articule autour de la mise en récit de définition du problème en mettant la lumière sur le processus de perception du problème minier à l'est du Cameroun (commune de Bétaré-Oya). En second lieu la mise en œuvre de l'action publique minière pointant en creux les logiques de réception de l'action à l'épreuve de l'extractivisme minier face aux entreprises exerçant dans le secteur.

Identifier le problème minier à l'Est-Cameroun

S'il est autant difficile de préciser avec exactitude l'exorde de l'extractivisme minier à l'Est du Cameroun et spécifiquement dans la commune de Bétaré-Oya, il serait plus prudent par contre au vu des travaux empiriques sur le sujet de remonter son essor à partir du milieu de la décennie 2000. En effet, c'est au début de l'année 2005 qu'on va assister à une réelle implication de l'exploitation minière au Cameroun avec une véritable légalisation du secteur, dont les enjeux impliquent la mise en application de la loi n°001-2001 du 16 avril portant code minier du Cameroun. Ce code de 3ème génération⁵⁷ va ouvrir le secteur à des nouvelles initiatives gouvernementales comme celle baptisée « l'opération sauvegarde de l'or », opération dans laquelle le Ministère des Mines souhaite une réelle prise en considération de l'implication des profondes mutations socio-environnementales et la mise en en musique de nouveaux acteurs afin de susciter dès lors des nouveaux paradigmes d'analyses autant sur la mise en récit des processus de perception des déterminants de controverses existants que, sur la mise en récit de remise en question de l'exploitation minière par les communautés riveraines ; les contestations face aux nocivités environnementales.

La mise en récit controversé de l'extractivisme minier à l'Est Cameroun

Selon l'Institut de Recherche Géologique et Minière (IRGM), la localité de Bétaré-Oya présente des indices d'or les plus conséquente du pays, d'où la présence d'entreprises nationales et multinationales (chinoise, coréenne,

⁵⁷Il est en réalité le tout premier code du secteur minier qui vient abroger les deux premières lois qui encadrait les différentes activités qui touchent le secteur minier. Il s'agit de la loi fédérale n°64/LF/ 3 du 06 avril 1964 Portant régime des substances minérales et la loi n°78/24 du 29 décembre 1978 fixant l'assiette, les taux et les modes de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières

indiennes etc...) dont les permis d'exploitation sont délivrés sans filtre véritable du respect des modalités d'activités. Avec le projet de construction du barrage de Lom-pangar, la crue des entreprises minières dans la région est observable et la grande majorité d'exploitants sont, si tôt, enrôlés dans les pratiques illégales. Ces écarts sont des éléments qui structure le problème, comme le défend fort bien un fonctionnaire du Ministère des Mines à cette époque : « *L'opération sauvegarde de l'or a eu des effets pervers à Bétaré-Oya et même au-delà, pour avoir instauré l'anarchie dans l'exploitation minière au Cameroun. Les camerounais ont acquis des autorisations artisanales semi-mécanisées et sont allés les vendre aux chinois, coréens et indiens dans les marchés internationaux. Ce qui est totalement illégal. Mais la hiérarchie a laissé faire et nous qui sommes sur le terrain nous ne pouvions rien... »*

Selon un agent du cadre d'appui à l'artisanat minier, huit entreprises sont légalement reconnues et les autres sous-traitent avec les entreprises détentrices des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisées. Il s'agit entre autres, de Peace Mining, Lu et Lang, Hong-Kong, Metalicon et la Société Camerounaise d'Exploitation Minière (SCEM). De même, le CAPAM qui est un programme d'appui au développement des activités Minières a travaillé en coopération avec une vingtaine de Groupements d'Intérêts Communs (GIC) du secteur minier opérant localement. On dénombre une quarantaine de sites miniers détenus par des opérateurs différents (Tchindjang et al. 2015). L'autre difficulté assimilée ici est celui des populations locales et celles venues d'ailleurs, qui s'illustrent essentiellement dans l'exploitation artisanale. Ainsi, l'accès à celle-ci est libre et incontrôlé par les pouvoirs publiques et acteurs informels très puissants. Néanmoins, elle se déroule en décalage de l'article 22 (1), du code minier qui prévoit la détention d'une carte d'artisan minier délivrée par le Ministère en charge des Mines. Leurs activités se concentrent à l'intérieur des excavations laissées par les bulldozers des entreprises semi-mécanisées.

L'on ne saurait faire une analyse sérieuse et objective sur les déterminants des controverses et les conflits qui gravitent autour de l'extractivisme minier dans l'Est-Cameroun (Bétaré-Oya) sans tenir compte de la conjugaison de nombreux facteurs, avant de définir la face réelle de cette dynamique sur le terrain. Trois éléments permettent de saisir les controverses et dissemblances de points de vue sur l'extractivisme. D'abord les enjeux de croissance locale, en passant par les résistances sur les externalités nuisibles et les difficultés de l'extractivisme minier.

S'agissant du regard distinct des parties prenantes sur la problématique de l'extractivisme, il faut noter que le paysage extractif des mines au Cameroun de manière générale et dans la région de l'Est en particulier, révèle l'implication hétéroclites d'acteurs aux intérêts le plus souvent divergents et dont les logiques d'action rendent complexe l'interrogation des modalités de gouvernance de ce secteur. Ce *patchwork* conduit à percevoir un catalogage suivant l'axe formel ou informel ou alors en considérant les déterminants admettant de discriminer les acteurs directs et les acteurs indirects. Pourtant, au-delà et sur la base des enquêtes de terrain, c'est bien sur les soubassements et sur la finalité de l'extractivisme que les parties prenantes révèlent le visage d'une gouvernance marquée par les défis de gestion des impacts socio-environnementaux de l'exploitation minière. Les politiques tendent à innocenter l'amplification de l'extractivisme minier dans la région de l'Est comme un indicateur de concrétisation d'une action publique globale qui fait du secteur minier l'un des piliers du développement du Cameroun.

« Cela est marqué en noir et blanc dans le DSCE, la vision 2035 et repris dans la Stratégie Nationale de Développement : le secteur minier va désormais impulser l'émergence socioéconomique du Cameroun. D'ailleurs ce que vous voyez sur le terrain-là n'est pas encore la véritable exploitation minière. Vous verrez quand l'exploitation industrielle rentrera en activité dans quelque temps. »⁵⁸

Dans le fond, la stratégie consiste à attirer et à sécuriser les Investissements Directs à l'Étranger (IDE) même si le rappel des préjudices sur l'environnement et l'insuffisance de retombées pour les populations locales conduisent à des articulations quelque peu entortillées. Il renchérit d'ailleurs en affirmant que : *« Vous savez, on ne peut pas faire d'omelettes sans casser les œufs. Les questions sociales sont très complexes dans le cadre de l'exploitation minière, les populations veulent toujours plus que ce qu'elles sont censées recevoir légalement. Quant aux questions environnementales, nous venons de lancer dans la zone de Bétaré-Oya, dans la Région de l'Est, un projet pilote de réhabilitation des sites miniers abandonnés, preuve que ces questions nous tiennent à cœur. »⁵⁹*

Si l'on peut globalement ressentir un début d'efforts de l'administration des mines pour apporter des résultats aux nocuités environnementales de

⁵⁸ Entretien réalisé avec un cadre de la direction des mines et de la géologie au ministère des mines en mai 2018.

⁵⁹ Idem.

l'extractivisme minier, il reste que la formule déployée dénonce une fois de plus les maux d'une gouvernance catégorielle méthodiquement en décalage de la codification en vigueur, même quand elle veut bien faire. En effet, au sens de l'article 132 (1), du code minier, la restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrière incombent à chaque opérateur. Un responsable d'une entreprise minière de la place qui a souhaité garder l'anonymat en consolidant l'idée précédente affirme en ces mots que : « *La plupart des exploitants miniers respectent leurs cahiers de charges. Ils payent les taxes légalement exigées, versent les compensations prévues auprès des autorités locales et les représentants des communautés riveraines. Les problèmes soulevés par ces dernières n'auraient donc pas la bonne destination. Ce responsable indique « les gens d'ici doivent reconnaître que nous leur avons donné beaucoup d'argent. S'ils en ont fait mauvais usage, alors ce n'est pas à nous de leur donner tout ce que qu'ils n'ont pas pu faire. Ils veulent écoles, hôpitaux, et tout...soyez d'accord avec nous que ce n'est pas de notre responsabilité. Ils doivent demander ça aux autorités...si les autorités...si les autorités avaient bien utilisé cet argent, les populations auraient tout ce qu'elles nous demandent ; vous êtes d'accord non ? »*

Il ne faut néanmoins pas négliger le poids des acteurs indirects tels que les institutions de Bretton Woods qui sont très puissantes et qui soupèsent les dynamismes dudit secteur au Cameroun et permettent de cerner les mobiles de l'extractivisme minier dans la région de l'Est. Un responsable à la représentation nationale de la Banque Mondiale (BM) affirmait d'ailleurs que : « *Le Cameroun doit mettre en valeur ses ressources naturelles minérales pour booster les recettes de l'Etat et impulser son développement socioéconomique. L'enjeu pour le pays est de renforcer son économie et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'intervention des institutions financières internationales. La Banque Mondiale l'y accompagne depuis quelques années à travers l'amélioration de sa carte géologique et minière afin de mettre à la disposition des investisseurs des données fiables susceptibles d'intéresser les plus grands opérateurs mondiaux dans le secteur des mines. Il y va de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier. »*

En définitive, les populations, en fonction des villages, révèlent un double sentiment. Premièrement d'impuissance face aux décisions gouvernementales, la révolte du fait selon elles, de leur marginalisation et leur position de spectateur dans la dynamique extractive. Deuxièmement d'injustice due au sérieux manque d'implication social des entreprises minières et la longue liste des désastres néfastes écologiques qu'elles entraînent. En sommes, il reste que l'« opération sauvegarde de l'or » s'est

déployée sans une étude réelle d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) préalable comme prescrit par l'article 135 (2) du code minier. Elle a ainsi conduit à des accaparements et monopolisations anarchiques du foncier et à des délocalisations des populations sans indemnisations prévues par la même loi. Cette situation vient ainsi consolider le sentiment d'abandon, d'exclusion, de révolte et au final d'injustice. La justice environnementale (Séguin & Apparacicio 2013), (Planchon et al. 2009) est bafouée et la responsabilité sociale des entreprises (Battache 2015) est pratiquement inexistante. À propos un chef traditionnel déclare : « *Nous sommes abandonnés à nous même. Les chinois arrivent, sans avertir, creusent dans nos champs et même dans les champs en production. Lorsque nous nous plaignons, nos frères camerounais qui parlent à leur place disent qu'ils ont le droit de le faire parce qu'ils disposent des titres valides. Maintes fois, nous nous sommes plaints auprès du sous-préfet sans suite. Il arrive, fait semblant de constater les dommages et repart avec les mêmes exploitants qui sont ses amis parce qu'ils ont de l'argent. Nous sommes abandonnés par les autorités et contraints de subir. Il est difficile aujourd'hui de créer un champ sur nos propres terres* ».

Les remises en question de l'exploitation minière par les communautés riveraines, les contestations face aux nocivités environnementales.

Au premier abord du nouveau code minier⁶⁰, l'on est immédiatement séduit par la convenance et la structuration du texte lui-même mais surtout, de ses dispositions traitant des domaines tels, la protection de l'environnement ; la redistribution des retombées aux populations locales et la prise en compte de leurs intérêts et aussi sur le contrôle des activités minières globalement. Cependant, entre les bonnes dispositions et leur mise en application, il existe toujours des écarts énormes en matière d'application sur le terrain. C'est donc ici l'essence des controverses socio-environnementales. Si l'exploitation minière non-industrielle stricte peut prétendre avoir des impacts très localisés dans l'espace, les nocivités environnementales des deux types d'exploitation nourrissent les antagonismes parfois mortels entre les populations locales et les opérateurs miniers. Par exemple, une grande et forte extraction, et à ciel ouvert, des ressources minières alluvionnaires altère le réseau hydrographique avec pour conséquence directe la perte complète des forêts ripisylves. Les lits des cours d'eau sont déjetés ou recueillent les eaux usées et quelquefois souillées par les résidus des métaux

⁶⁰ Promulgué par le Président de la République, la loi n° 2016/2017 du 14 décembre 2016 portant code minier vise la refonte du secteur minier, susceptible de contribuer au développement économique et social du pays.

lourds par le procédé d'amalgamation de la poudre d'or au mercure pour en extraire le filon. Du fait de la non-réhabilitation des sites miniers isolés, l'extractivisme minier laisse derrière lui un panorama odieux grêlé par l'alternance spatiale, dans les sites vitalisés et abandonnés et des immenses butes de terres. Ces sites abandonnés se remplissent d'eau en saisons des fortes averses et constituent des pièges mortels pour le bétail et les populations.

Sur la base des enquêtes de terrain, entre 2014 et 2018, trois pertes en vie humaine par noyade et dix-sept de bétail ont été recensées dans la région de l'Est. Ce n'est pourtant pas tant l'exploitation minière elle-même et la gérance de ses conséquences environnementales et économiques qui exacerbent les distensions autour de l'exploitation minière dans la région de l'Est. La réparation des sites miniers isolés et des déséquilibres écologiques des environnements constitue le fronton des altercations, principalement lorsque celles-ci se doublent des protestations sur les conséquences sociales de l'exploitation minière pour les populations locales. Dans un contexte où les réseaux informels et de corruption détruisent les démarches de l'administration sur le strict respect de la réglementation sur les apparences environnementales et l'implication sociale des entreprises, de nouveaux acteurs apparaissent, prennent le relai des protestations et altercations des populations sur les impacts nocifs de l'extractivisme minier. Sur le terrain, on relève néanmoins le rôle de plus en plus important et marqué des Organisations de la Société Civile (OSC) locales et nationales : le Relufa, Foder, CED, des ONG internationales et des institutions de coopération bilatérales comme l'Union Européenne, Agence Française de Développement, la Coopération Allemande (GIZ), etc. leurs activités s'attachent spécialement à la considération des droits des communautés riveraines impactées par ce dynamisme minier, à la sensibilisation des populations, à la veille sur l'application des contenus locaux des contrats miniers, à la clarté dans le secteur minier, à la distribution juste et conforme des rétributions minières, à la dénonciation des actes de corruption et bien entendu, à l'administration des nocivités environnementales. Il s'agit là nettement de batailles pour le pouvoir en fond de gestion de l'environnement, une inscription locale de la *political ecology*⁶¹. Ces joutes

⁶¹D'après Catherine Larrère, Lucile Schmid et Olivier Frossard, (2013), L'écologie politique est un ensemble de courants, largement diffusé depuis les années 1970, qui insiste sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale. Mouvement culturel nourri d'influences de divers mouvements. L'écologie devient politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle économique et social actuel ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement.

se rangent à la conjonction d'interférences environnement-société tout autour de trois primordiaux instruments : les intérêts économiques, les changements écologiques et les luttes politiques. Elles traduisent ainsi, une reconfiguration de rapports de force entre acteurs environnementaux dévoilant ainsi les gains qu'ils défendent ainsi que les discours qu'ils bâtissent autour des problèmes environnementaux et des enjeux de développement durable. En plus des pratiques illégales non règlementées qui caractérisent l'activité minière, il existe bien d'autres qui causent des dommages dont les conséquences, même si pour l'instant ils sont peu visibles, au plan social et environnemental.

Ainsi, loin des discours officiels des administratifs et de l'aisance des bureaux de Yaoundé (Lickert 2013), ces réalités se vivent sur le terrain dans la souffrance et la douleur des populations riveraines. Sana Ruben, habitant du village Fell est loin de d'oublier de sitôt comment une entreprise chinoise avait détruit ses champs pour s'installer... L'ONG, Forêts et Développement Rural (Foder) qui mène depuis quelques années un programme sur la gouvernance dans le secteur minier a d'ailleurs déjà identifié et répertorié une centaine de victimes dans l'ensemble des sites miniers non restaurés dans l'Est du Cameroun. Malheureusement, les critiques des populations locales et les réquisitoires de la société civile, les exploitants en question forts de la caution qu'ils ont des fonctionnaires de Yaoundé, font la sourde-oreille et continuent leurs activités dans une totale indifférence. Pourtant la loi portant code minier prévoit en effet un fond destiné à la restauration, à la réhabilitation et à la fermeture des sites miniers après leur exploitation. Un flou permanent existe d'ailleurs sur la question car comme l'affirme par exemple Abdouramane Ousmanou, représentant de l'entreprise et titulaire des permis de recherche sur la question : *« L'entreprise déménage lorsqu'elle a fini d'exploiter la mine ou lorsqu'à un moment donné, elle estime que le gisement n'est pas en quantité suffisante pour lui garantir un retour sur investissement. C'est le dernier cas de figure que nous vivons ici ». Par la suite interroger sur la question de la non restauration des sites avant de partir, comme semble prescrire la loi. Il répond en ces mots : « ce que je sais à ce sujet est qu'il y a une somme qui est versée par l'entreprise pour assurer cette opération. L'année dernière par exemple, la délégation du ministère de l'environnement à Meiganga avait collecté pour cela trois millions de FCFA auprès de chaque exploitant travaillant sur notre zone ».*

Mokam Aurelie et Cyrille Tsikam, auteurs d'une étude réalisée dans la localité de Kambélé en 2017, affirment que : « Les impacts identifiés sur la santé, l'économie et le cadre de vie, entre autres, sont significatifs, avec 82%

d'impacts négatifs contre seulement 18% d'impacts positifs ». En effet, un peu partout, les exploitants miniers ont laissé derrière eux un panorama formé d'infinies fosses larges qui altèrent le paysage et qui en saison alluvienne, sont autant de petits lacs feints qui s'étendent à perte de vue. Ainsi, dans une tentative de contrepoids à ces affirmations, une autorité administrative de la délégation du Ministère des Forêts et de la Faune de Meiganga estime « qu'il arrive souvent que les populations locales refusent que les mines soient refermées ; parce qu'elles souhaitent poursuivre l'exploitation de façon artisanale ». Pourtant, Medjo Médard François, facilitateur et animateur chez Foder estime que : « Nous observons que dans toutes les zones minières du pays, c'est la pauvreté qui suit, c'est la faim et de nombreuses maladies qui sévissent, c'est l'éducation qui meurt, parce que toute la famille est dans le trou ».

En somme, il faut retenir de cette première partie consacrée à l'identification du problème minier au Cameroun : mise en récit des déterminants de controverses et perspectives de développement pacifique locales liées à l'exploitation minière, que les effets de l'exploitation de l'or à l'Est du Cameroun déteignent sur le contexte socio-économique et environnemental des régions. Ils bâtissent un cercle vicieux qui met en tenaille les populations riveraines des sites miniers. De la ruée vers l'or observée dans la commune de Bétaré-Oya et l'exploitation démographique qui l'a accompagnée au milieu des années 2000, aux contestations des riverains dans les sites miniers non réhabilités, les mutations sociales et économiques liées à l'exploitation de l'or sont aussi plurielles dans la commune. Ainsi, comme partout ailleurs, les mutations socio-économiques ont entraîné une dynamique démographique et des mutations sociales, Quid l'analyse de la mise en œuvre du développement local comme un questionnement permanent dans le sillage des activités minières.

Mise en œuvre du développement local comme un questionnement permanent dans le sillage des activités minières à l'EST-CAMEROUN.

Le portrait social des controverses, altercations et antagonismes observés dans la dynamique de l'extractivisme minier tourne autour de l'absence d'une véritable redistribution des retombées socio-économiques et d'un impact positif assez conséquent dans la dynamique de développement local de la région de l'Est-Cameroun. La mitoyenneté paradoxale de cette forte dynamique extractive minière, fructueuse, et des indices de pauvreté qui définissent les populations et communautés riveraines dans ces différentes localités à fort potentiel en ressources minières, résumant globalement la problématique extractiviste dans cette région. Par conséquent, au-delà des

autres apparences de la gouvernance sus-évoquée, la question de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE)⁶² alimente des controverses voire des divergences et des conflits entre les politiques publiques mise en œuvre par le gouvernement, l'administration, les opérateurs miniers et les populations locales quant à la perception de ce qu'est en réalité la RSE en passant par la mise en œuvre des perspectives pour une exploitation pacifique des mines.

La question de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme source des controverses, de divergences et de conflits dans l'extractivisme minier à l'Est-Cameroun

Au-delà des interrogations de fonds, la RSE présuppose que les entreprises agissantes sur un territoire donné dans un secteur précis, sont reconnues détentrices des droits mais et surtout des devoirs vis-à-vis des communautés locales. Les attributions des permis d'exploitations et les modalités de signature des contrats entre l'Etat et ces compagnies minières exerçant dans la région de l'Est-Cameroun, consignent toutes ces responsabilités dans ce qui est qualifié de nommer le code minier de contenu local. Ce dernier couvre une large gamme de réflexions à caractère social, économique, technologique bâties autour de ce que l'exploitation minière devra inférer comme retombées locales. A ce sujet, l'article 44 (1&2) du code minier stipule : « que la convention minière conclue avec le titulaire du permis comprend, entre autre, les éléments suivants : dans le cadre des conventions minières signées entre l'Etat du Cameroun et GEOVIC pour l'exploitation des gisements de cobalt, nickel, manganèse et des substances connexes dans la localité de Nkamouna, l'Etat et C&K Mining pour l'exploitation du gisement de diamant de Mobilong, des engagements contractuels de RSE s'inscrivent dans le cadre du développement et l'accompagnement local (article 8 al 1 pour le contrat de C&K Mining et l'article 9 pour celui de GEOVIC) »⁶³. Ainsi, comme exemple, analysons les résultats des enquêtes menées dans les deux villages riverains des sites d'activités de deux compagnies minières, à savoir le village Kongo (riverain

⁶² Doumagay Donatienne Moskolai, Victor Tsapi et Jules Roger Feudjo, dans *Management et Avenir*, (2016/4), n° 86, estime qu'au Cameroun, la RSE, constitue pour le moment une pratique émergente, intuitive et non formalisée. Conscients de l'intérêt d'un meilleur ancrage de celle-ci dans les plans d'actions, les chefs d'entreprises la perçoivent de plus en plus comme un vecteur de progrès. Il faut noter que les premiers travaux académiques et théoriques de références concernant le concept de RSE remontent, en effet, aux années 1950 avec les travaux d'Abrams (1951) et de Bowen (1953). La RSE a connu une nouvelle dimension en 1979 avec les travaux de Caroll.

⁶³ Cf. article 8 al 1 du contrat d'exploitation de C&K Mining et l'article 9 de celui de GEOVIC.

du chantier de GEOVIC dans la commune de Lomié) et le village Mboy II (riverain du chantier de C&K Mining dans la commune de Yokadouma) qui viennent nous révéler des chiffres assez illustratifs de la situation réelle de cette forte dynamique extractive dans la région de l'Est-Cameroun ce qui concerne précisément les domaines de l'emploi de la main-d'œuvre locale et les salaires dans les deux compagnies.

Globalement, ces enquêtes révèlent qu'en ce qui concerne l'emploi de la main-d'œuvre, elle représente 0,97% du total de celle de C&K Mining contre 1,02% pour GEOVIC. L'examen du type d'emploi permet de constater que le profil de main-d'œuvre représente 44,44% du personnel local dans la compagnie A&K Mining pour 52,38% dans la compagnie GEOVIC. Cet état des choses ne découle pas toujours d'une décision des entreprises minières de se détourner aux nécessités de contenus locaux. Dans la région de l'Est en général, on y associe à cela le faible niveau de qualification de cette main-d'œuvre locale peu scolarisé en manque d'expertise et constituée essentiellement des non professionnels face à certains emplois qualitatifs et expérimentaux dans l'industrie minière. Ce qui constitue un véritable handicap. En plus, il reste aussi que les différentes dispositions contractuelles relatives à la formation de cette main-d'œuvre locale par les compagnies minières inscrites dans ces contenus locaux ne sont pas toujours respectées à défaut d'être partiellement prises en compte. Un des cadres de la compagnie Peace Mining présente dans la région de l'Est-Cameroun l'exprime fort bien en ces propos : *« Il s'agit pour les compagnies minières d'une disposition difficile à appliquer au vu du temps que dure la formation à certains métiers spécifiques dans l'industrie minière et des coûts financiers que cela peut impliquer. Dans tous les cas, il s'agit d'un gouffre financier que les entreprises n'ont pas la garantie de recouvrer. En plus, on n'est pas toujours sûr que le personnel formé nous revienne étant donné la concurrence et les offres salariales alléchantes d'autres compagnies, même à l'étranger : dans tous les cas c'est compliqué »*⁶⁴

Bien au-delà des problématiques relatives à l'emploi, dans la commune de Bétaré-Oya par exemple, la forte dynamique de l'extractivisme minier dans les plaines alluviennes des cours d'eau altère les points essentiels d'approvisionnement des populations en eau de consommation courante. La figure néfaste de cette situation se vit quasiment dans toute la région, précisément dans les villages riverains des chantiers miniers. C'est le cas des villages Nguégué ; Ndokayo ; Mali ; Mboy ; Kambélé ; Kika, etc. A Mali par exemple, les mouvements d'humeur de la communauté à l'issue de

⁶⁴ Entretien avec un cadre de la compagnie Peace Mining, juin 2017

nombreuses plaintes de l'autorité traditionnelle non prises en compte au début par le gouvernement et ses partenaires (exploitants miniers) ont finalement conduites l'opérateur minier local à installer un forage qui ravitaille environ plus d'un millier de personnes. Dans l'ensemble de la région, et sur la base de ces mêmes enquêtes de terrain, il ressort de ces résultats que cinq forages ont été aménagés par les entreprises minières, traduisant de facto la gravité de la question relative à l'accès à l'eau potable des communautés riveraines de l'exploitation minière. Elle donne d'ailleurs lieu fréquemment à des heurts sanglants entre exploitants miniers et communautés riveraines, entraînant parfois des pertes en vies humaines comme ce fût le cas à Bétaré-Oya en février 2017 (Relufa 2018).

Dans la commune de Bétaré-Oya, des affrontements entre les ouvriers chinois et les populations du village Ndokayo en février 2016 ont chacun impliqué le décès d'un ouvrier chinois. Dans la même commune, un cas similaire s'est aussi produit dans le village Boyo en juillet 2017. A l'inverse, en décembre 2017, les heurts entre ouvriers chinois de la compagnie Peace Mining et les populations du village Nguégué ont entraîné la mort d'un villageois abattu à l'arme de poing par la directrice de la compagnie. Ainsi, nous observons que dans les trois cas de figure ici cités, ces différentes revendications avaient pour centre d'intérêt commun, l'épineux problème de la dégradation des cours d'eau dans lesquels les populations locales s'approvisionnent en eau, mais également sur des accaparements fonciers et des destructions des cultures par les activités des compagnies opérant localement. Dans cette situation le réquisitoire des défenseurs des communautés est implacable vu qu'il s'agit là d'une problématique vitale. Dans ce même ordre d'idée, en 2012, le mouvement d'humeur initié par les locataires des sept villages riverains au site d'exploitation de la compagnie C&K Mining à Mobilong avait effrité ses activités. Ici, les populations aspiraient, entre autres, à la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires et à l'embauche de la main-d'œuvre locale. A l'issue de ces mouvements un ensemble de négociations conduites par les autorités administratives et politiques vont permettre à chaque village de percevoir une somme d'environ un million de Francs CFA (1 000 000 FCFA) rémunérée par les responsables de la compagnie minière. Cet autre exemple vient ici mettre en lumière les atteroiements des parties prenantes autour des contenus locaux inscrits dans les contrats miniers.

Dans l'ensemble, les conflits autour de l'exploitation minière dans l'Est-Cameroun ont une coloration socio-économique et socio-environnementale relativement sombre. Ces conflits, qui opposent

systématiquement soit les riverains et les opérateurs miniers, soit de façon sous-jacente les autorités administratives et catégorielles aux riverains des sites miniers, alimentent du fait des suspicions entourant les arbitrages des conflits entre opérateurs miniers et populations locales les controverses autour de la dynamique extractive dans la région. Ce *patchwork* des causes d'antagonismes narre une atmosphère extractive non paisible où les relations entre différentes parties prenantes sont régies par distinctes apparences de violence. Mais, à y voir de près, qu'il s'agisse des revendications liées à l'emploi, aux équipements socio-collectifs (forages, écoles, hôpitaux, routes etc.), à la dégradation de l'environnement ou encore aux accaparements et expropriation des domaines fonciers, l'on se serait attendu que l'arbitrage des pouvoirs publics compétents, interpelle le respect strict du cadre juridique et réglementaire relatifs aux dispositions contractuelles. Cependant, tel n'est pas toujours le cas. Le mutisme et plus souvent la discrétion de ces derniers face aux démêlés des populations locales sur les carences sociales environnementales, et économiques, de l'extractivisme minier viennent consolider les soupçons quant aux rapports collusifs, gaufrés d'arôme de corruption entre ces derniers. Pour certains acteurs, notamment ceux de la société civile, comme l'indique fort bien un responsable du mouvement *Trop c'est Trop*!⁶⁵ « *Il s'agit d'un silence coupable au sens où les autorités et les opérateurs miniers jouent dans le même camp et les intérêts des populations locales sont toujours relégués au second plan. Mais à y regarder de près les responsabilités sont partagées. Comment pourrait-on retrouver les populations vivant à proximité des sites miniers si les dispositions légales sur la conduite préalable des études d'impact environnemental, économique et social, de dangers et de risques (article 135 al 2 du code minier) étaient respectées ?* »

Si d'un côté ces dispositions ne sont pas souvent respectées par les opérateurs miniers, avec complicité tacite de l'administration, il arrive parfois que lorsque c'est le cas, les populations s'entêtent à partir de leur lieu d'habitation même après avoir été indemnisées (Autorité administrative 2018). Une autre réalité est celle des aménagements humains précaires issus de l'exploitation minière artisanale semi-mécanisée partout dans la région de l'Est. Il s'agit dans la plupart des cas des aménagements massifs des artisans miniers qui exploitent des excavations creusées par les engins et abandonnées par les opérateurs susmentionnés. Des revendications sur les conditions d'assainissement émergent souvent dans ces lieux sans que les

⁶⁵Mouvements initié le 27 mars 2018 par un groupe de personnes pour réclamer les meilleures conditions de vie des populations et une participation active des populations dans la gouvernance du secteur minier.

contestataires et leurs soutiens tiennent objectivement compte de ce que leur présence est illégale. (Peace Mining 2018).

Le jeu de mise en œuvre de l'exploitation des mines dans l'Est-Cameroun

L'exploitation minière est une industrie primaire importante et très ancienne. Elle a été centrale dans l'industrialisation de l'occident et le processus de la colonisation. Au cours des siècles, son épicerie s'est progressivement déplacé depuis l'Europe vers les pays du Sud (Thomas 2013). Depuis le début de ce millénaire, la question de l'approvisionnement en ressources minières est devenue critique pour les pays industrialisés et émergents, principalement la Chine qui représente près de 40% de la consommation mondiale des métaux de base et presque 45% de celle du charbon (Asian Development Bank 2013), (Thomas 2013). Au niveau mondial, l'extractivisme des ressources minières a connu un essor immense ces quinze dernières décennies. Ce qui lui confère une importance stratégique, économique et même géostratégique majeure. Les ressources minières contribuent aux mutations socio-économiques et socio-environnementales mondiales en cours et constituent par-là même un instrument d'analyse et d'observation privilégié à partir duquel il y a lieu d'interroger les enjeux actuels, de développement participatif et durable. Cette évolution place désormais la problématique de l'extractivisme en général au cœur des questionnements nouveaux et des enjeux de développement inclusif actuels qui justifient l'implication de divers acteurs.

D'une part, ces ressources sont au cœur des débats stratégiques de croissance et d'autonomie économique de plusieurs Etats du Sud, à l'instar du Cameroun ; et d'un ensemble d'institutions financières internationales comme la BM et d'organes de coopération tels que l'UA et l'UE (Commission Européenne 2012, 2014, 2017), (Union Africaine 2009). Elles (ressources naturelles) jouent de ce fait un rôle magistral dans la dynamique de coopérations commerciales Nord-Sud, dont les enjeux de dépendance et d'extraversion sont tributaires entraînant parfois des conflits localisés ou généralisés, latents ou explicites. A l'interface des enjeux de développement et environnementaux et des luttes de pouvoir qui s'y articulent, l'exploitation minière convoque une multitude de parties prenantes qui s'affrontent à la conjonction des intérêts économiques, de changements écologiques et de luttes politiques (Gautier & Tor 2012). Ces élaborations de la *political ecology* se trouvent au cœur des études sur l'environnement et le développement (Gautier & Tor 2012), (Tor et al. 2009). Ainsi, à partir des années 1980, l'on va assister à une extraordinaire expansion des travaux de recherches

confirmés relatifs aux questions environnementales et de développement à l'instar de (Robbins 2012), (Walker 2005), (Walker 2006), (Walker 2007), (Zimmener & Bassett 2003), (Whiteside 2002), (Vayda & Walters 1999), (Blaikie & Brookfield 1987), (Blaikie 1985), (Watts 1983), (Watts 1997), (Watts 2000), (Watts 2002). Reste que malgré une véritable prise en compte des enjeux liés à la préservation de la biodiversité et de développement durable, les actions publiques jusqu'ici mises en œuvre et les efforts des gouvernements dans ce domaine n'ont pour l'instant pas fourni les résultats escomptés. Parmi les arguments invoqués pour tenter d'expliquer et à la limite justifier ce quasi échec, au-delà de la disette de prise de conscience des décideurs politiques, est souvent citée la faiblesse de l'interface science - politique.

Les impacts socio-environnementaux qu'entraîne l'exploitation minière en plus du constat d'un fort taux de désertion scolaire et de prostitutions des jeunes filles prospérant dans ce qu'elles nomment les « travailleuses du sexe »⁶⁶, questionnent les perspectives de développement durable et le niveau de vie des communautés riveraines. Elles attisent les conflits avec les entreprises minières face aux traitements de faveur dont celles-ci semblent bénéficier de la part des autorités. Comme en témoigne d'ailleurs une « travailleuse de sexe » à propos : « *Les chinois sont des bons payeurs, ils tchoko bien les dos...nous sommes autant partie prenante dans l'activité autour de l'or dans la région. Notre travail consiste à déstresser les chintoks (pour dire les chinois) après des dures journées de travail et en retour ils nous payent bien ce qui nous revient de droit ; vous pouvez donc imaginer notre importance ici. En plus, ils payent bien, quatre à cinq fois plus que nos frères camerounais qui non seulement mettent long au lit, sont violents sans toutefois bien payer à la fin. J'ai exercé à Yaoundé, Douala, Kribi et même à Limbé, je peux vous avouer qu'il n'y a pas de comparaison à faire au niveau du gain. D'ailleurs, mes cinq collègues qui exerçaient à mini-ferme depuis près de 15 ans ont fini par me rejoindre et elles ne pensent même plus, retourner à Yaoundé.* »

L'injustice que les communautés locales dénoncent implique à la fois l'absence de réparations liées aux impacts nocifs de l'exploitation minière mais également la démarche des autorités qui semblent valider les manquements socio-environnementaux des entreprises minières. Pourtant, le partenariat gouvernement-secteur privé (en occurrence les opérateurs miniers) – communautés locales dans les projets miniers aurait dû être activé

⁶⁶Expression fortement utilisée pour nommer les filles qui se livrent aux activités de prostitution dans les localités à forte activités d'exploitation minière.

dans le but de raffermir les relations entre parties prenantes ; de limiter les controverses et d'atteindre le développement durable dans ce secteur. Il en va de la participation publique afin de s'assurer de l'articulation d'une véritable démocratie locale ; d'une meilleure gestion des ressources communes (Hardin 1968), (Ostrom 1990) et d'une justice environnementale (Roussel 2009), (Osadtchy 2015). Ces mesures sont appelées, en principe, à déterminer l'aval du gouvernement dans l'attribution des permis miniers et la validation des activités des entreprises minières.

Mais, les problématiques de dédommagements, de réhabilitations et de restaurations des sites miniers abandonnés sont sans aucun doute causes des différends, ce qui amplifie évidemment les altercations des riverains et le rejet de plus en plus prononcé des activités minières dans la région de l'Est. Des injustices diverses sont évoquées et attirent l'intérêt de nouvelles parties prenantes : organisations non gouvernementales, société civile, dont le positionnement s'inscrit dans l'affrontement avec les opérateurs miniers, si ce n'est également avec les autorités administratives, sur les questions sociales et environnementales qui s'y prêtent. C'est que, à l'observation des faits, l'extractivisme minier dans l'Est-Cameroun interpelle les nouveaux chantiers de la science politique et à partir de l'approche discursive qui permet d'analyser les politiques publiques à travers la perception de sens que donnent les acteurs directs au fait étudié, nécessite d'interroger ses implications sans cesse plus importantes sur les défaillances de la démocratie participative et la priorisation des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Au centre du débat, subsiste la question de savoir si les promesses socio-économiques des projets miniers sont toujours compatibles avec les enjeux écologiques induits ? En partie, c'est de la recherche d'une « démocratie écologique » ou environnementale au sens de (Pathe Marame Niang 2015) qu'il est question, voire d'une « *Ecojustice* » selon (Renouard 2015).

Les enjeux de justice environnementale ou d'« *Ecojustice* » dans cette région du Cameroun exigent la prise en compte, par la chaîne d'acteurs (institutions publiques, exploitants miniers, ONG, Société Civile...) engagés dans le processus extractif, de l'identité collective des communautés concernées et impactées par l'exploitation minière. Il y va de leurs besoins, leurs inquiétudes, leurs droits et surtout, leur droit à une existence décente. Ces exigences posent ainsi le problème de la participation de ces communautés riveraines au processus décisionnel d'extraction sur leur territoire. D'autant plus que, durant ces dernières décennies, la vision de justice environnementale est privilégiée dans la mise en œuvre des projets

extractifs sur un territoire. Ces projets sont également articulés de façon holistique et donc indissociables de « l'écodéveloppement »⁶⁷ communautaire. Les concertations préalables intègrent les préoccupations de santé écosystémique et humaine ; de souveraineté alimentaire et culturelle ; d'émancipation économique, etc. Il s'agit dans ce cas de minimiser les méfaits et de capitaliser les avantages liés aux activités extractives. Mais comment parvenir à ce schéma de gouvernance locale et paisible dans l'Est-Cameroun ? Le défi, semble-t-il, se trouve du côté de la mise en place d'une véritable démocratie participative dans l'élaboration des projets miniers avec l'implication de toutes les parties prenantes, l'amélioration de la gouvernance à travers la lutte contre la corruption et la priorisation des enjeux de développement durable.

CONCLUSION

Les activités minières sont au cœur de multiples et diverses controverses dans l'Est-Cameroun. Ce texte se proposait, afin de les dénouer, d'analyser les causes directes et indirectes de ces controverses entre parties prenantes à l'extractivisme minier dans la région avec un ancrage spatial sur la commune de Bétaré-Oya. Il se trouve qu'avec la montée des inquiétudes environnementales et économiques et les réclamations de plus en plus fortes sur les droits des communautés riveraines, la forte dynamique extractive minière fait face à des nouvelles formes de crises et serait dorénavant estimée à l'aune de ses conséquences sur les arrangements économie- social- environnement. Les différents écarts socio-environnementaux des entreprises minières observées jusqu'ici participent d'une manière ou d'une autre ainsi à l'affluence de nombreux et nouveaux acteurs dans ce secteur d'activité, classés pour l'essentiel du côté des communautés locales. Ces communautés, sensibilisées sur leurs droits, prennent désormais conscience de leur force et presque partout s'attribuent désormais le monopole de la contestation, des mobilisations sociales et

⁶⁷Ignacy Sachs, (1980), dans Stratégie de l'écodéveloppement entend par l'écodéveloppement un développement des populations par elles-mêmes utilisant au mieux les ressources naturelles, s'adaptant à un environnement qu'elles transforment sans le détruire. Des lors, la gestion de l'environnement est une dimension importante du développement, mais plus profondément encore c'est le développement lui-même, tout entier, qui doit être imprégné, motivé, soutenu par la recherche d'un équilibre dynamique entre la vie et les activités collectives des groupes humains et le contexte spatio-temporel de leur implantation. Ainsi, une politique de développement authentique ne peut-être qu'une politique d'écodéveloppement.

parfois des heurts pour aspirer à l'inscription de l'exploitation minière au service du développement durable (Mbangue Nkomba 2020). C'est donc une exigence de démocratie participative locale qui implique toutes les parties prenantes, notamment des populations locales, à la construction des projets d'extractivisme minier. Le visage désastreux des impacts socio-environnementaux et socio-économiques viennent justifier les controverses, au niveau local, autour des activités minières. Le problème est essentiellement celui de la gouvernance marquée par les logiques de corruption. Cette dernière est désormais appelée à être appréciée à l'aune de la transparence de l'exploitation minière, de la gestion des conflits entre parties prenantes, de la répartition juste des retombées de l'exploitation minière et de l'atténuation des impacts environnementaux négatifs. C'est là le gage d'un développement envisageable des communautés locales dans le sillage de l'exploitation minière dans la région de l'Est-Cameroun.

Bibliographie

Bertrand Nathalie & Moquay Patrick : la gouvernance locale, un retour à la proximité, *Economie rurale*, 280, 2004, pp 77-95.

Blaikie Piers & Brookfield Harold: *Land degradation and society*, Routledge, London, Eds, N° 1, 1987, p. 222.

Blaikie Piers: *The political economy of soil erosion in developing countries*, London, New York, Longman Group Ltd, 1985, p. 200.

Commission Européenne : *Assurer l'accès aux matières premières pour le bien être future de l'Europe*, 2012.

Commission Européenne : *Communication de la commission au parlement européen sur la révision des listes des matières premières critiques pour l'UE et mise en œuvre de l'initiative « matières premières »*, 2014.

Commission Européenne : *Communication de la commission au parlement européen relative à la liste 2017 des matières premières critiques pour l'UE*, 2017.

Gautier Denise & Tor Benjaminsen : *Introduction à la political ecology*, in Gautier Denise (dir) : *Environnement, discours et pouvoir. L'approche Political ecology*, Paris, Editions Quae, 2012, pp. 5-20.

Hardin Garrett: The Tragedy of the Commons. Science, N° 3859, Vol. 162, 1968, pp. 1243-1248.

IRGM, Géologie et ressources minérales du Cameroun : Notice de cartes au 1/1000000, 2008.

ITIE-Cameroun : Rapport annuel d'avancement de l'exercice 2015 : Yaoundé, MINFI- Comité de suivi et de mise en œuvre des principes de l'initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), 2016.

ITIE-Cameroun : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Cameroun : Rapport ITIE 2016, Yaoundé, 2019.

MINEPAT : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), Yaoundé, 2009a ; 2009b.

Lickert Victoria : La privatisation de la politique minière au Cameroun : enclaves minières, rapports de pouvoir trans-locaux et captation de la rente ». *Politiques africaines*, 131, Karthala, pp. 101-119.

Mbangue Nkomba Yves Patrick : La restauration des sites miniers et la mobilisation actérielle contre l'extractivisme en contexte local au Cameroun, *Revue Africaine de Droit et de Science Politique*, Janvier-Juin 2020, Vol VIII n°17, pp 211-230.

Moussa Dembélé, Demba. « Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation », *La Pensée*, vol. 381, no. 1, 2015, pp. 29-46.

Nguiffo Samuel Alain : Législations sur les activités extractives, foncières, forestières et environnementales au Cameroun : mise en perspectives et gestion des conflits, centre pour l'environnement et le développement (CED), 2011, p.74.

Nguiffo Samuel Alain : Suivi de contenu local et des obligations fiscales des compagnies minières au Cameroun : cas du projet du diamant de Cameroon and Korea Mining incorporation, Mobilong, Est Cameroun, Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) et Réseau de Lutte contre la Faim (RELUF), Yaoundé, 2014.

Osadtch Clara : Conflits environnementaux en territoire industriel : réappropriation territoriale et émergence d'une justice environnementale : le cas de l'étang de Berre et de Fos-sur-Mer, thèse de doctorat en Géographie sociale et régionale, soutenue le 06-07-2015.

Ostrom Elinor: *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*, Cambridge University Press, 1990, p. 280.

Pathe Marame Niang : *Les processus participatifs dans la gestion des écosystèmes en Afrique de l'Ouest : une contribution à la démocratie environnementale*, thèse de doctorat en Droit public, soutenue le 01-06-2015.

Peet Richard & Watts Michael: *Liberations ecologies: environment, development, social movements*, London, Routledge, 2004, p. 464.

Renouard Cécile : *Climat : discerner et négocier hors du cadre pour recadrer l'économie*, Dans *Négociations*, N°24, 2015/2, pp. 9-23.

Robbins Paul : *Qu'est-ce que la political ecology ?* , in Gautier Denise & Tor Benjaminsen (dir) : *Environnement, discours et pouvoir. L'approche Political ecology*, Paris, Editions Quae, 2012, pp.21-35.

Tchindjang Mesmin, Levang Philippe, Mbevo Fendoung Philippes, Voundi Eric, Saha Marcel, Njombissie Petcheu : *Impact et suivi par télédétection de l'exploitation minière sur le couvert forestier dans la région de l'Est du Cameroun : cas du département du Lom et Djerem, (4°30-6°N & 13°-14°30 E)*, 2015, p.38.

Thomas Frédéric : *Exploitation minière au Sud : enjeux et conflits* », *Alternatives sud*, 20, 2013, pp. 7-28.

Union Africaine : *Vision 2050 du régime minier de l'Afrique*, rapport d'étude, 2009.

Vayda Andrew. P & Walters Bradley. B: *Against political ecology*, *Human ecology*, 27, 1, 1999, pp. 167-179.

Visser: *Lessons of Transparency from EITI, Focus on the Global South*, occasional paper, 2012.

Walter Peter. A: *Political ecology: where is the ecology?* *Progress in human geography*, 29, 1, 2005, pp. 73-82.

Walter Peter. A: *Political ecology: where is the politics?* *Progress in human geography*, 31, 3, 2006, pp. 382-395.

Walter Peter. A: *Political ecology: where is the politic?* *Progress in human geography*, 31, 3, 2007, pp. 363-369.

Watts Michael: *Silent violence: food, famine and peasantry in Northern Nigeria*, Berkeley, and University of California Press, 1983, p. 687.

Watts Michael: *Political ecology*, in Sheppard Eric Barnes Trevor (dir): *Acompanion to economic geography*, Blackwell, Oxford, 2000, pp. 257-274.

Whiteside Kerry. H: *Divided nature – French contribution to political ecology*, the MIT Press, Cambridge, 2002, p. 323.

Zimmerer Karl. S & Bassett Thomas.J: *Political ecology: an integrative approach to geography and environment-development studies*, The Guilford Press, New York, 2003, pp. 1-23.

La survie des disciplines de sciences sociales en question à l'ère de l'économie du savoir

Josué Yoroba Guébo

jguebo@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte-d'Ivoire)

&

N'goran Gédéon Bangali

bangaligedeon@gmail.com

Université Jean Lorougnon Guédé (Côte-d'Ivoire)

Résumé

La présente publication apporte le regard d'un historien et d'un philosophe des sciences sur l'influence des concepts de l'économie du savoir sur la réforme et le mode de financement des disciplines universitaires. Au nom d'une volonté politique de résoudre le problème de l'employabilité des diplômés de sciences sociales, les gouvernements cèdent de plus en plus au crédo de tertiarisation des universités. Encouragés en cela par un marché de l'emploi de plus en plus marqué par le déclin des professions traditionnelles remplacées par le boom des nouvelles carrières de la révolution numérique tirée par les disciplines d'ingénierie et de sciences appliquées. Cette réflexion décrypte les tenants et aboutissants de la théorie de l'économie du savoir, tout en faisant une critique objective de son principe moteur de promouvoir des universités purgées des formations aux humanités, au risque de conduire à un développement technologique délesté de tout régulateur éthique.

Mots-clés : Economie du Savoir, Sciences Sociales, Stem, R&D, Révolution Numérique

Abstract

This publication provides a historian's and philosopher's perspective on the influence of knowledge economy concepts on the reform and funding of academic disciplines. In the name of a political will to solve the problem of employability of social science graduates, governments are increasingly giving in to the credo of tertiarization of universities. Encouraged in this by a job market increasingly marked by the decline of traditional professions replaced by the boom of new careers in the digital revolution driven by engineering and applied sciences disciplines. This reflection deciphers the ins and outs of the knowledge economy theory, while objectively criticizing its driving

principle of promoting universities purged of humanities training, at the risk of leading to a technological development stripped of any ethical regulator.

Keywords : Knowledge Economy, Social Sciences, Stem, R&D, Digital Revolution

INTRODUCTION

Le 26 avril 2019 le président du Brésil, Jair Bolsonaro émeut la communauté universitaire par une publication confirmant le projet de son gouvernement de supprimer les subventions publiques destinées aux études en sociologie et philosophie (Internationale du genre 2019). Il est inspiré dans cette décision par une politique antérieure initiée au Japon, qui a suscité autant de réactions. Une circulaire en date du 8 juin 2015 émanant du ministre de l'éducation Hakubun Shimomura et adressée aux présidents des 86 universités du dit pays, les exhorte à abolir ou reconvertir les départements de sciences sociales pour favoriser des disciplines qui servent mieux les besoins de la société japonaise (Maillard 2015). Dans ce même ordre de raisonnement, le 14 mai 2014 lors d'une conférence à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte-d'Ivoire, M. Gnamien Konan fait la suivante déclaration, qui est on ne peut plus clair : « vous avez un déficit de plus de 1000 professeurs en mathématique et physique. [Et] on forme à tour de bras des littéraires. On ne peut pas rendre un pays émergent par la littérature. Moi, je n'ai jamais appris que la littérature a permis à un pays d'augmenter son PIB ou de faire de la valeur ajoutée » (N'goran 2014).

Le choix de citer ces mots et faits relevant non seulement de décideurs de premier plan en matière de politique éducative, mais aussi originaires autant d'un pays du G7, que d'un pays membre des Brics et d'un autre en voie de développement, vise à mettre en exergue le caractère universel du problème soulevé. Cela dit, si dans les trois cas évoqués leur prise de position publique a suscité de vives réactions au sein de la communauté universitaire, au rebours de toute logique ces objections n'ont pas prospéré au-delà de la spéculation médiatique. Pourtant, relativement au fait que ces voix d'officiels émettent un syllogisme corrélé au concept de l'économie du savoir, elles méritaient de faire l'objet d'une réflexion plus globale et pérenne. D'autant plus que le marché et l'employabilité sont entrés dans une phase de transformation irréversible impulsée par ladite théorie de la croissance endogène. C'est donc dans l'objectif de dissenter sur le sort réservé aux sciences sociales par l'économie du savoir en construction que

nous engageons cet examen des principes. La trame de la réflexion s'établit autour du questionnement suivant : Qu'est-ce que l'économie du savoir ? En quoi représente-t-elle un obstacle à la pérennité des sciences sociales ? Et quel regard critique peut-on porter sur ses idées directrices ? Pour résoudre la problématique, nous avons recours à la méthode thématique, qui permet dans la première partie de ce texte de faire la présentation générale de la théorie de l'économie du savoir, mais aussi à la méthode inductive dans le second volet du travail consacré à l'analyse critique du concept.

Qu'est-ce que l'économie du savoir ?

Genèse de la théorie

L'économie du savoir, appelé aussi économie de la connaissance, est un concept du capitalisme post-industriel. La révolution industrielle déclenchée en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle est prolongée par deux phases subsidiaires de transformation de la production économique. La première couvre le XIXe siècle, et est entraînée par la diffusion de la machine à vapeur. Les transformations qu'elle induit fondent l'ère de la « société mécaniste ». Elle est suivie au XXe siècle de la révolution énergétique, dont les mutations opérées par la domestication de l'électricité font basculer le système de production dans l'ère de la « société industrielle » (Fernandez 2014). Mais la fin de cette deuxième phase clôturait le temps de la révolution industrielle, qui est succédée au XXIe siècle par un nouveau paradigme capitaliste baptisé « société de l'information », dans laquelle le moteur de l'innovation dans les rapports de production n'est plus la machine, ni l'énergie mais le savoir intellectuel. La connaissance devient le nouvel enjeu de puissance et le facteur principal de valorisation du capital. La structuration théorique du concept est le fait de l'économiste américain Fritz Machlup. Il publie en 1962 le livre intitulé *The production and distribution of knowledge in the United States* où il défend à grand renfort de statistiques le lien entre croissance économique et qualité de la production de la connaissance. Il établit la certitude du rapport de dépendance entre la qualité du savoir généré par la recherche scientifique ou diffusée par l'enseignement, et les performances de l'économie nationale. Le premier faisant office de stimulant et moteur du second. Sa pensée est renforcée par Alvin Toffler qui publie de 1970 à 1991 trois ouvrages à succès sur la thématique : *Le choc du futur* (1970), *la troisième vague* (1980) et *les nouveaux pouvoirs* (1991). Il y présente trois grandes vagues de mutation de l'économie mondiale. La première, qui est en rapport avec la révolution agricole et ses répercussions multiples, est succédée de la seconde vague de bouleversements liée à la révolution industrielle. La troisième vague, qui suscite un nouveau système de pouvoir

à même d'ébranler les institutions sclérosées de la vague industrielle, est liée à l'émergence du « capital-savoir » (Bouchez 2014).

La diffusion de la théorie connaît un tournant majeur lorsqu'elle est adoptée en 1996 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon cette agence onusienne, le terme "économie du savoir" est né de la prise de conscience du rôle du savoir et de la technologie dans la croissance économique (1996, p.9). Et l'ère de l'économie du savoir est celle où la productivité et la croissance de l'économie des pays dépendent du rôle prééminent des actifs intellectuels ou de l'ingéniosité humaine. Andrew Wyckoff, le directeur de la science, et de la technologie de l'OCDE explique en ces termes le rapport de dépendance : « *Dans les économies avancées, le vieillissement des populations et la raréfaction des ressources naturelles rendent la croissance de plus en plus tributaire des hausses de productivité fondées sur le savoir. Contrairement à la main d'œuvre, aux ressources naturelles et au capital physique, les actifs intellectuels ne s'épuisent pas* » (Wyckoff 2013).

Dans ce nouveau paradigme de développement, les investissements ciblent trois domaines clés qui représentent les piliers de l'économie du savoir : la recherche technologique, le secteur éducation-formation, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Les piliers de l'économie du savoir

La recherche appliquée en laboratoire

Au titre du premier pilier, relevons que la productivité et la performance des économies dans la théorie de l'économie du savoir sont tributaires du levier de l'innovation technoscientifique. Elle fait de la recherche en laboratoire le premier maillon de la chaîne de conception de nouvelles inventions attractives, que les industries ont ensuite la charge de produire à la chaîne. Cette synergie entre recherche et création du profit est conceptualisée à travers la R&D ou Recherche et Développement. L'acceptation contextuelle de la R&D dans le cadre de l'économie du savoir désigne l'ensemble des processus allant de la recherche fondamentale ou appliquée en laboratoire à la production industrielle en usine d'articles innovants à forte plus-value. L'enjeu majeur donc de la R&D c'est le financement, puisque chaque étape de la conception de l'innovation a un coût. Par ailleurs, ce financement implique un facteur risque important dans la mesure où il est question de recherches dont les résultats sont aléatoires. En cas de réussite, les recettes générées par les résultats sont élevées. Ce qui n'est pas toujours le cas. Pour

démultiplier donc les possibilités de réussite, les entreprises tissent des liens étroits avec le milieu scientifique universitaire, d'autant plus que « l'innovation exige désormais davantage de connaissances pluridisciplinaires, bon nombre de technologies étant devenues extrêmement complexes » (OCDE, 2000, p.3). Dans le secteur informatique par exemple l'innovation technologique fait appel à des connaissances dans plusieurs disciplines scientifiques, qui concernent à la fois la physique, les mathématiques, la programmation, ainsi que diverses autres compétences spécifiques.

Cette densification de la coopération entre science et industrie comporte des avantages pour les universités et leurs instituts ou laboratoires annexes de recherche, qui se déclinent essentiellement en termes d'apports de financements massifs. Le revers en est toutefois l'orientation de ce flux de capitaux vers les sciences fondamentales perçues comme « la source de tout progrès » (Bimbot & Martelly 2009). De façon spécifique la recherche en laboratoire dite recherche appliquée constitue l'avant-poste de la dynamique collaborative entre science et industrie en vue de l'innovation technologique. Les plus illustres des applications de ce partenariat concerne le domaine de la nanotechnologie, le développement de l'intelligence artificielle, la robotique, ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon l'OCDE, des enquêtes réalisées dans 12 pays européens semblent indiquer que plus de 30 % du chiffre d'affaires du secteur manufacturier sont générés par des produits nouveaux ou améliorés issus de ces secteurs (2000, p.2). Ce qui implique que les capitaux de la R&D publique comme privée aient tendance à affluer vers les laboratoires et instituts de recherche appliquée au détriment des disciplines des sciences sociales reléguées à la marge de cette dynamique collaborative.

Le secteur éducation/formation de personnel qualifié

Le second pilier de l'économie du savoir est relatif au développement du capital humain par le moyen de la mise en œuvre d'un système d'éducation/formation à même de produire des travailleurs de plus en plus qualifiés. Les actifs intellectuels sont à ce deuxième pilier ce que les laboratoires des sciences appliquées sont au premier. Ils représentent le générateur de l'innovation et de l'ingéniosité créatrice. En partant du postulat que la compétence intellectuelle a des effets directs et tangibles, non seulement sur la productivité nationale mais aussi sur la qualité de vie du travailleur, les investissements dans le système éducatif et les programmes de recyclage deviennent l'un des objectifs prioritaires de

l'économie du savoir. Ces investissements à but de rendement se situent à deux niveaux, individuel et étatique. Il est d'abord individuel dans la mesure où selon la théorie du capital humain, le niveau de vie lié au salaire est fonction des investissements consentis par l'étudiant à sa formation. Les universités dotées d'équipements de pointe et de systèmes efficaces étant les plus onéreuses. Alexandre Léné explique à ce propos que « cet apprentissage est coûteux, mais en retour, les connaissances acquises apportent à l'individu des gains dès lors qu'elles sont mises à l'œuvre dans le cadre d'activités professionnelles. Le rendement salarial de l'éducation peut être estimé à partir de ses effets sur les salaires perçus » (2005, p.91). Ce rapport de réciprocité entre investissement et profit est le même pour les entreprises et les Etats. Selon Andrew Wyckoff, dans les pays les plus développés de l'OCDE : « *L'investissement des entreprises en actifs intellectuels a augmenté plus rapidement que l'investissement en machines, en équipements et en bâtiments. C'est notamment le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis, où cette évolution s'est accompagnée d'une croissance de la productivité. La Chine et le Brésil déploient également des efforts concertés pour développer les actifs intellectuels afin d'occuper des segments à plus forte valeur ajoutée dans les chaînes de production mondiales. Les recherches de l'OCDE montrent également que les pays qui investissent le plus dans les actifs intellectuels redéploient davantage leurs ressources vers les entreprises innovantes, principales sources de croissance de l'emploi dans les économies des pays membres* » (Wyckoff 2013).

Ainsi, la rentabilité des investissements en question est tributaire de leur orientation vers les offres de formation et systèmes d'apprentissage dont les débouchés sont directement liés aux secteurs d'innovation. Il en résulte inévitablement une certaine catégorisation des disciplines académiques, distinguant celles produisant les actifs intellectuels les plus demandés par les entreprises innovantes des autres.

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication

Les technologies de l'information et de la communication représentent le troisième et dernier pilier du triangle de la connaissance sur lequel repose le système de l'économie du savoir. A travers la sophistication progressive et la diffusion rapide des équipements i-tech, le numérique s'est imposé comme un facteur majeur de croissance économique. Il joue un rôle de plus en plus important dans l'organisation et la gestion du travail. Les TIC permettent de réaliser des gains de productivité dans de nombreux services comme les transports, les communications, le commerce de gros et de détail, les services financiers et les services aux entreprises (OCDE 1996 : 3). En plus de bouleverser la manière de travailler des secteurs traditionnels, il favorise l'apparition de nouveaux secteurs d'activités comme l'impression

3D, les plates-formes d'hébergement, la réalité augmentée ou les systèmes d'achat intégrés. La dynamique de dématérialisation des pratiques administratives et de sociabilité, entraînée dernièrement par le confinement lié au Coronavirus, fait office d'accélérateur de déploiement pour l'écosystème tech placé plus que jamais au cœur du progrès. A travers la normalisation du télétravail, mais surtout l'intégration au pas forcé des professions qui étaient restées jusque-là *offline*, le numérique vient de franchir le tournant qui l'investit comme le moteur du processus de globalisation de l'économie. Sa fonction de levier de performances implique donc des investissements massifs non seulement dans le capital physique des serveurs, réseaux connectés, logiciels et applications mais aussi dans le capital humain des professionnels du secteur. Cela passe entre autres par la priorisation des disciplines qui forment aux compétences en rapport avec la digitalisation. On les désigne sous le vocable de « nouveaux métiers du numérique ». L'accroissement des investissements orientés vers cette nouvelle génération de professions explique la multiplication des technopoles communément appelées *silicon valley*, *techno park* ou *smart village*. Aussi « pour les pays émergents, il s'agit désormais de capitaliser sur tous les leviers technologiques pour se structurer au travers de politiques d'innovation » (Huet et al. 2012 : 115). De ce fait, l'économie du savoir implique une révolution de la politique d'éducation par le positionnement des TIC au centre des réformes envisagées. Les nouveaux enjeux du développement dictés par la révolution numérique l'imposent.

Les enjeux de l'économie du savoir

Le concept de l'économie de la connaissance recouvre deux enjeux majeurs distincts selon que l'analyse s'applique aux pays développés ou sous-développés. La lecture géopolitique de l'espace-monde la subdivise entre centres et périphéries. Le centre ou le pôle géopolitique désigne les pays ou groupes de pays qui concentrent les infrastructures de pointe et se positionne au bout de la chaîne de transformation. Ils tirent de cette position et de leur rôle industriel une puissance économique qui les met dans un statut de commandement ou de dominant (Zajec 2018 : 144). Les périphéries géopolitiques désignent les espaces qui subissent la domination des centres de gravité de la puissance mondiale, et dont l'économie tributaire des matières premières et autres produits à faibles valeurs ajoutées, les relègue dans un état de sous-développement. Aussi, l'économie du savoir et ses opportunités offertes par la diffusion de la technologie sont-elles présentées comme une voie de sortie rapide du sous-développement pour cette catégorie de pays. Le rapport CNUCED de l'année 2019 évoque à ce propos les effets dopants de la création locale

d'une « industrie du logiciel », et l'utilisation des plateformes internationales pour accéder à un marché d'opportunités et de profit à l'échelle mondiale (CNUCED, 2019, p.121). Ce modèle crédibilise son discours à grand renfort de citation des exemples asiatiques comme l'Inde et les pays d'Asie du sud-est qui font office de modèle en la matière. Toutefois, il n'en demeure pas moins vrai que cette opportunité de rattraper le retard soit conditionnée par la réduction de la fracture numérique entre les acteurs dominants de l'économie numérique et les acteurs locaux. Le recours à la vente à distance par Internet suppose la présence de nombreuses conditions préalables qui sont absentes dans de nombreux pays en développement et particulièrement ceux de l'Afrique sub-saharienne. Ainsi la CNUCED accentue ses rapports sur l'importance de facteurs complémentaires et politiques dans la réalisation de gains de productivité tirés de l'utilisation des Tics. La maîtrise du numérique nécessite des compétences, des connaissances et des formations adaptées sans lesquelles les Tics ne peuvent manifester leurs bienfaits (M. Clévenot et D. Douyère, 2013, p. 16).

Concernant les pays développés, l'économie de la connaissance implique une rivalité de pouvoir entre puissances internationales. La polarisation des antagonismes au niveau mondial fait qu'une nation s'impose comme le centre de gravité à partir du moment où elle détient les brevets d'innovation technologique et concentre sur son territoire les installations stratégiques dont dépend le reste du monde. A contrario, une nation fut-elle industrialisée qui ne possède pas ces nouveaux attributs de puissance se trouve de facto reléguée à la périphérie et subit de ce fait le diktat des centres de pouvoir. Dès lors la compétition entre pays développés se joue sur le terrain de l'innovation technologique mise au service des ambitions militaires, économiques ou sanitaires. On en a une illustration récente à travers le contentieux opposant la Chine et les Etats-Unis au sujet de la 5G. Durant la décennie 1990 les Etats-Unis, pays pionnier de la plate-forme numérique Internet, concentre ses infrastructures d'émission en réseau et l'essentiel des brevets. De sorte que les rivalités de conquête du marché informatique mondial se jouaient entre géants américains. Dans les années 2000, les dix premiers groupes américains dominant 80 à 90% du marché mondial (P. Boulanger, 2014, p. 107). Mais en 2018, cette suprématie est renversée d'une manière tout aussi imprévue que brutale par le dépôt en un temps record d'une multitude de brevets sur la 5G par le groupe Huawei, qui assure à la Chine l'exclusivité sur le déploiement de cette technologie perçue comme le cœur électronique du nouvel écosystème économique irrigué par l'Intelligence artificielle. Avec une puissance de 10 à 100 fois plus rapide que la 4G, la 5G est supposée permettre à l'intelligence artificielle

d'avoir accès à une quantité de données stockées. Le contrôle chinois sur ces data centers et hubs de données augurait dès lors d'une décentralisation du stockage et remettait en cause l'hégémonie des gestionnaires américains. Or, qui gère les infrastructures réseau a aussi la capacité d'agir sur les appareils reliés (couper les téléphones, pirater les outils électroniques, ralentir le réseau...) ⁶⁸. A l'image de ce conflit autour du déploiement de la 5G, pour les économies industrialisées les secteurs moteurs de l'innovation en rapport avec le numérique impliquent un enjeu de sécurité nationale et de suprématie. A l'instar donc des pays sous-développés ou en voie de développement auxquels la digitalisation est présentée comme un accélérateur de performance, les piliers de l'économie du savoir y revêtent aussi un statut de haute portée. Ce qui explique l'universalisation du discours sur la catégorisation des domaines de la connaissance entre ceux à forte valeur ajoutée comme l'ingénierie ou les mathématiques et les autres de faible portée stratégique en rapport avec les sciences sociales. Ce paradigme influe inévitablement sur la politique de l'éducation adopté par les Etats.

L'incidence de l'économie du savoir sur la politique de l'éducation et les sciences sociales

La problématique de l'employabilité des diplômés de sciences sociales

L'incidence directe de la mutation en cours de l'économie, c'est la dynamique de numérisation des services qui impacte inévitablement les professions dites traditionnelles. Elle pose premièrement le problème de rétrécissement du marché de l'emploi, dans la mesure où l'intrusion des Tics dans la reconfiguration des métiers équivaut à une automatisation massive des postes et compétences. Les secteurs d'activité employant les diplômés de Lettres sont particulièrement touchés, du domaine de gestion des stocks, d'interprétariat, d'administration bancaire, d'édition, d'enseignement, à la comptabilité, en passant par l'expertise juridique. Toutes ces prestations professionnelles sont désormais soit assistées par ordinateur, soit entièrement exécutées par un logiciel spécialisé. Des algorithmes ou programmes de formation préenregistrés prennent en main progressivement des tâches par le passé pourvoyeuses d'emplois. Cependant, la digitalisation, au-delà de l'idée de rétrécissement du marché des emplois, rapporté aux anciennes professions, implique dans l'angle

⁶⁸ Ecole de guerre économique, 2020, Les enjeux stratégiques du déploiement de la 5G aux Etats-Unis, [en ligne], URL : <https://www.egc.fr/sites/egc.fr/files/uploads/2020/07/Les-enjeux-du-d%C3%A9ploiement-de-la-5G-USA.pdf>

d'observation inverse un boom des professions nouvelles en rapport avec le numérique. Ce qui suggère une nécessaire réforme des politiques d'éducation pour établir une adéquation entre formations proposées et les nouveaux besoins du marché de l'emploi. Il ressort de cette constatation deux problèmes majeurs, à savoir le défi de réduire les effectifs des diplômés produits dans les disciplines rapportées aux métiers engagés sur une dynamique de déclin par la digitalisation, et à contrario de maximiser les investissements ainsi que l'orientation des apprenants en direction des offres de formation en rapport avec les métiers du numérique. L'urgence de procéder à cette réforme de la politique d'éducation est signalée par les enseignements tirés du problème de l'employabilité des diplômés de Lettres, qui se pose avec une certaine acuité. D'après une enquête sur l'emploi des jeunes réalisée en 2012 par la BAD auprès des agences africaines de recrutement, 70% des diplômés en Afrique sont issus de formations en sciences humaines et littérature. Ils fournissent le gros des troupes de chômeurs car la Fonction publique n'est pas en mesure d'absorber un nombre toujours grandissant de diplômés dans ces disciplines (FSP 2013 : 21).

La réflexion en vue de résorber cette crise de l'employabilité, pose la nécessité de créer une interface, un cadre de dialogue entre institutions de formation universitaires et entreprises dans l'optique de faire correspondre les offres de diplômés aux besoins du secteur de l'embauche. C'est un des principes fondamentaux de la théorie de la recherche et développement (R&D) déjà évoquée en amont de cette étude. A ce propos, l'étude sur l'insertion professionnelle des diplômés et les besoins des entreprises en compétences professionnelles dans les pays d'Afrique sub-saharienne, publiée en 2013 par le Fond de solidarité prioritaire (France) fait le constat suivant : « En Côte d'Ivoire, pays en sortie de crise, l'Institut National Polytechnique Felix Houphouët Boigny (INP-HB) est souvent cité en exemple. Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et le Président de la Chambre d'agriculture sont membres du Conseil de gestion de l'Institut. Les taux d'insertion sont proches de 100% » (2013 : 31). Situation qui tranche dans le même système éducatif avec les indicateurs de la plus importante université publique. Selon les chiffres de l'Agence de promotion de l'emploi (Agepe), en 2014 le taux des diplômés de Master sortis de l'Université Félix Houphouët-Boigny est de 32% (Bédé 2014). En se basant sur un sondage mené auprès de 7861 diplômés du supérieur, Germain Bomisso arrive à la conclusion que les spécialités dont les diplômés ont le plus de difficultés à trouver un stage en entreprise après les études sont par ordre les « langues, littératures et civilisations », la « Criminologie »,

les « Sciences juridiques, administratives et politiques » et les « Sciences économiques et gestion » (Bomisso 2008). De la recommandation de réformer les maquettes de formation en synergie avec les entreprises pourvoyeuses d'emploi, il apparaît aux universités en général et particulièrement aux filières de sciences sociales chose plus difficile à faire que cela ne l'est pour les grandes écoles, privées ou publiques à l'image de l'INP-HB. La raison se trouve certainement dans le principe d'intangibilité existant entre Sciences sociales et Sciences fondamentales dites « sciences exactes ». Les universités ont traditionnellement deux attributions : former dans les disciplines de sciences fondamentales et appliquées, mais aussi former aux humanités.

Suivant le principe que le marché du travail, avec la digitalisation, se rétrécit pour les débouchés offerts aux Sciences sociales alors qu'elle s'élargit par rapports aux Sciences fondamentales, l'idée de promouvoir une plus grande hybridation des deux parcours scientifiques fait son chemin. Des expériences réussies de collaboration existent même entre psychologie cognitive et mathématiciens concepteurs d'algorithmes, dans le cadre du perfectionnement de l'intelligence artificielle. Le système cognitif humain étudié par cette spécialité est entré dans les laboratoires « comme un système de traitement de l'information, qui produit des entités psychologiques – des représentations – auxquelles peuvent s'appliquer par la suite d'autres processus qui les manipulent, les combinent, en extraient l'information » (Denis 2012). Mais de manière générale la conception vulgarisée de l'interdisciplinarité demeure circonscrite à un partage entre spécialités de Sciences humaines. Cela dans la mesure où il subsiste une crainte légitime de dénaturation mutuelle entre deux parallèles scientifiques caractérisés par un rapport traditionnel de contradiction. Nous approfondirons ce propos sur l'intangibilité des frontières de la recherche entre Sciences exactes et Sociales dans la dernière partie de ce travail. Mais à ce stade de la réflexion, nous relevons que la reconversion des offres de formation, sinon leur adaptation aux exigences du marché semble un dilemme cornélien dans la mesure où elle transformerait les Universités en « Grandes écoles bis » et bouleverserait la dimension des objets d'étude propre aux disciplines des sciences sociales. De sorte que relativement à ce besoin de préservation de ses particularités et son orthodoxie, il apparaît impossible de tertiariser au-delà de certaines limites les filières de sciences sociales. Il découle de ce constat deux réactions d'autorité observées dans le cadre de la dynamique de réforme des politiques d'éducation que nous présentons dans le suivant chapitre.

Une tendance à la normalisation des réformes de suppression/réduction des offres de formation en Sciences sociales

Le problème de l'employabilité des diplômés de Lettres et Sciences sociales implique un défi de coordination des offres, d'emploi et de formation, proposées par les deux pôles du tandem Université/Entreprise. Dans ce sens, il y a la première option qui consiste à viser une politique de plein emploi par la multiplication des postes correspondants non seulement aux compétences apprises dans les départements de Sciences sociales mais aussi dans une quantité numériquement proportionnelle à la masse croissante de diplômés formés annuellement par ces spécialités. Ce qui revient en somme à forcer une bureaucratisation du marché à but exclusif d'insertion de chômeurs et non pour répondre à un besoin du système de production nationale. Mais en l'état actuel des choses où la dynamique est à la digitalisation progressive des services, on assiste plutôt à une tendance contraire dictée par le marché. Au point où « les diplômés de domaines techniques, comme l'ingénierie ou les technologies de l'information, trouvent plus facilement un emploi que ceux issus de filières littéraires ou des Sciences sociales » (FSP 2013 : 31). L'alternative à cette première option inopérante d'un nivellement imposé au marché de l'emploi, serait que les transformations nécessaires se fassent à l'autre pôle du tandem, c'est-à-dire au niveau des offres de formation portant sur les Humanités. Mais là encore, comme évoqué précédemment la situation bute contre une certaine rigidité de la praxéologie. Finalement ce dialogue impossible entre des disciplines de Sciences sociales protectrices de leur particularité épistémologique et le marché obnubilé par la marchandisation des savoirs, a projeté les décideurs politiques dans un rôle d'arbitrage. Aussi, les réformes que ces derniers proposent d'autorité reflètent au vue du contexte une sorte de gouvernance par défaut. Elles décrivent deux grandes articulations qu'il importe de décrypter pour comprendre le sens que prennent les réformes sur l'employabilité. La première est relative à la réduction progressive des apprenants affectés dans les unités de formation et de recherche en Sciences sociales, en procédant par coupes budgétaires ou par instauration de critères de sélection de plus en plus restrictifs. Et la seconde consiste à une fusion des spécialités de Sciences sociales ou à leur suppression pure et simple des offres de formation universitaire. L'une comme l'autre des deux actes de régulation par défaut ramènent à la politique de favorisation des STEM (*Science, Engineering and Mathematics*), dont les expériences éthiopiennes et rwandaises révèlent qu'elle représente une menace pour la survie des Sciences sociales.

La politique d'éducation pro-STEM en Ethiopie et au Rwanda

La politique de décentralisation et de déploiement sur l'étendue du territoire nationale d'établissements universitaires a entraîné une augmentation rapide des admissions annuelles dans les facultés en Ethiopie. Pour les programmes de premier cycle des universités publiques, les nouveaux entrants sont passés de 36 405 durant l'année académique 2004/05 à 147 037 en 2009/10. Ce qui induit une croissance des effectifs dans les universités publiques progressant à leur tour de 180 117 en 2005/06 à 434 659 en 2009/10 (Berhanu 2014 : 95). A terme, l'Etat éthiopien se retrouve avec un budget d'éducation représentant 25,4 % du total des dépenses publiques. Dans l'optique donc d'alléger sa charge, il opte dans un premier temps pour un système de partage des frais académiques avec les parents d'étudiants, qui revient à relever les droits d'inscription pour couvrir une partie du budget des universités publiques. Mais l'adoption de ce système de financement conduit à une réduction drastique des admissions dans les disciplines de Sciences sociales. Car, en raison des couts relativement élevés, qui représentent un investissement important pour les parents, ceux-ci préfèrent orienter leurs enfants vers les spécialités qui garantissent un emploi en fin de parcours. Cette contrainte, par la concentration des demandes parentales sur les départements des STEM, favorise la révision des critères d'orientation. Si par le passé, au moment de l'inscription en première année, elle se faisait en fonction des résultats obtenus dans les matières spécifiques par le candidat, elle répond désormais aux tendances présentées par un marché de l'emploi où les débouchés des STEM sont en pleine explosion. Quitte à aménager une ou deux années préparatoires de mise à niveau de l'orienté. Par ailleurs, pour absorber la masse des recalés n'ayant pas eu accès à une orientation dans ces départements de premier choix, en raison des quotas limités d'effectifs, la plupart des nouvelles universités, publiques comme privées, ont créé de nouvelles facultés de Sciences sociales. Ce, malgré les tendances d'involution du marché de l'emploi privé et dans l'administration publique, qui montrent que la plupart des étudiants de sciences sociales ne sont pas susceptibles de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Même lorsqu'ils en trouvent un, ces emplois ne sont pas forcément bien rémunérés.

L'Etat décide alors de faire de la régulation, en implémentant la politique d'éducation par quota suivant le ratio 70/30. En effet, partant des projections prospectives corrélées à l'économie du savoir, qui soutiennent l'hypothèse que les « Sciences dures » et la technologie contribuent davantage au développement économique et à la transformation sociale du pays, le gouvernement éthiopien choisit d'investir de façon ciblée dans

l'augmentation des capacités d'accueil des facultés STEM. La politique dite 70/30 se réfère au principe que toutes les universités doivent attribuer 70 % des orientations ou admissions aux étudiants qui se spécialisent dans les matières dites scientifiques, et circonscrire à 30 % la marge d'orientation accordée aux disciplines dites non-STEM qui inclut le commerce, l'économie, le droit et les autres sciences sociales littéraires comme les langues, l'histoire ou la sociologie qui se retrouvent en queue de convoi. Le programme est mis en œuvre au niveau du supérieur à partir de la rentrée académique 2009-2010 (Taffesse 2018 : 2). A. Berhanu explique que l'un des changements notables dans la gouvernance universitaire entraînés par cette politique des quotas, c'est la redistribution de l'occupation des salles et infrastructures disponibles. On a assisté à la réattribution des salles de cours des disciplines de sciences sociales à des classes préparatoires en ingénierie, tandis que les différents départements de Sciences sociales ont été contraints d'utiliser les bureaux du personnel, les salles de documentation et les salles de réunion pour dispenser des cours de troisième cycle (2014 : 104). Ce qui s'apparente à une sorte de confinement de ces sciences d'humanités dans l'antichambre de la formation universitaire.

À la suite de l'expérience éthiopienne, une politique de maximisation des STEM vient d'être adoptée dans le courant de l'année 2020 sous une forme bien plus radicale par l'Université du Rwanda, la principale du pays qui fait aussi office de laboratoire des réformes. Elle vise un ratio 90/10, soit 90% d'étudiants admis dans les STEM pour 10% d'étudiants non-STEM. La première phase de ce processus a consisté pour les autorités universitaires à lancer une étude du marché devant aboutir à la suppression pure et simple des filières ne disposant plus ou de suffisamment de débouchés. Au titre de l'exposé des motifs, le vice-recteur de l'Université du Rwanda explique que :

Nous avons vu que certains des programmes que nous proposons à l'université sont bons et pertinents pour le marché, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'entreprendre un examen complet de tous les programmes que nous proposons à l'UR (Atangana 2021).

Les disciplines visées sont en général celles des Sciences sociales, même si certaines filières telles que le droit, l'interprétation et la gestion d'événements resteront prioritaires car le pays est une destination touristique et événementielle. Cela dit, ce cas rwandais représente une étape importante dans la menace que le diktat du marché fait peser sur la survie des sciences sociales en tant que discipline scolaire et universitaire. Cette croissante dynamique de réduction de ses effectifs, démontre la possibilité de les supprimer des maquettes. Il s'impose donc en l'état actuel de l'évolution des politiques pro-stem et leur impact, non seulement d'en faire

une critique objective mais aussi d'instruire les politiques d'éducation inférées à l'économie du savoir de propositions alternatives.

La marchandisation du savoir universitaire : les limites de l'approche

De l'écueil ontologique et axiologique

L'idée d'arrimer le monde des savoirs aux exigences du marché semble respirer de deux écueils constitutifs : l'écueil ontologique et l'écueil axiologique. La première distorsion ramène au renversement d'une typologie aristotélicienne qui avait prôné la préséance du logos sur la praxis. Revisitée par le marxisme, cette approche des rapports du savoir à l'action valorisait l'ordre spéculatif comme ordonnateur de l'instance pratique. Mais sous cette disposition pragmatique se dissimulait un présupposé métaphysique : la primauté de l'être sur l'avoir. L'homme, être de pensée, et même mesure de toutes choses, selon le discours de Protagoras et de Gorgias, ne pouvait être secondaire au regard de l'avoir, c'est-à-dire des biens matériels. C'est un tel tableau ontologique que désarticulerait l'option de rendre l'instance universitaire servante des exigences matérielles et consuméristes. Le marché comme lieu de l'avoir, en guidant la marche des universités comme instances de l'être, c'est-à-dire, lieu des Humanités, opèrerait un dépérissement additionnel de l'homme en tant que valeur absolue⁶⁹. Les universités en tant que lieu de formation aux savoirs technologiques, mais aussi aux Humanités, comme valeur, s'imposent a priori comme guide réflexif de l'action sociale. Comme telles, elles s'imposent en propédeutique à toutes activités humaines – qu'elles relèvent de la technologie ou du marché – à la manière dont la pensée précède l'action. C'est cette exigence de la primauté du réflexif sur l'action qui légitime le logos aristotélicien comme premier eu regard de la praxis. Même si le marxisme – en reprenant à son compte les rapports du logos à la praxis – a valorisé l'idée d'une bijectivité entre l'instance du spéculatif sur celle de

⁶⁹ Une telle dévalorisation des humanités résonnerait comme la quatrième humiliation de l'Homme, si on s'en tient aux trois premières énoncées par Freud. Pour le psychanalyste en effet, l'Homme serait passé par trois grands affronts essentiels à travers l'histoire. La révolution copernicienne en arrachant à la terre la centralité de l'univers, implique que l'homme n'est plus le centre de la création. Ensuite, le darwinisme en posant que l'Homme n'est pas descendant d'Adam, mais le produit d'une simple évolution, fait de lui un être dont la généalogie tient de l'espèce animale, espèce jugée inférieure. Enfin, avec Freud, l'homme n'est plus l'être de raison, vanté par l'idéalisme antique, mais l'esclave de pulsions et d'un Surmoi dont la construction ne tient pas nécessairement de son vouloir. A ces trois humiliations, s'ajouterait une quatrième suggérant que pour l'homme, le souci de l'avoir prévaudrait désormais sur celui de l'être.

l'action n'a pas franchi le Rubicon d'une subordination du champ réflexif à celui de l'action, notamment marchande. Poser le marché comme *patron*, c'est-à-dire, comme archétype de la forme imposée au système éducatif, revient à faire de la praxis le logos d'hier. Ce nouvel ordre ontologique ne va pas sans incidence axiologique, dans la mesure où l'instance technologique en tant qu'allié objectif du marché se préoccupe beaucoup plus de l'accumulation quantitative que des réalités immatérielles telles que les valeurs axiologiques. Une telle recomposition du paysage conceptuel ne contribue-t-elle pas à une (sur)exposition de l'humanité aux causes anthropiques du péril écologique, tout en restant une porte ouverte à d'éventuelles dérives eugéniques ? Telle semble en effet la posture d'une tradition universitaire relativement récente, opérant une symétrie entre alertes écologiques et développement technologique associé à la dominance de l'ordre marchand. De Fukuyama à Edgard Morin, en passant par Hans Jonas et Arne Naess et Stephen Hawking, une littérature de l'alarme écologique⁷⁰ abonde, faisant part du péril induit par une surexploitation de l'écosystème corrélée aux exigences de l'ordre marchand. Se posant en balises à la démesure de l'exploitation économiques des ressources naturelles, est née progressivement une branche des sciences sociales, dont les interpellations ont réussi à conduire à la table de la discussion les plus grands tenants de l'ordre politico-économique : l'écologie. Mais qu'est-ce que l'écologie et en quoi la présence de l'ordre marchand sur les instances universitaires viendrait-elles à la récuser en remettant en causes les sciences sociales, au profit des exigences de l'employabilité ?

D'une nécessité de l'écologie

En cédant aux sirènes de l'exigence marchande, les programmes universitaires pourraient faire passer par pertes et profits deux fondamentaux des sciences humaines et sociales : l'écologie et la bioéthique. Posées en balises de l'ordre marchand, ces deux disciplines des sciences humaines, dont le déploiement ne visent ni l'employabilité ni le profit respirent plutôt de considérations sapientiales. La première, à savoir l'écologie se pose comme une défense face aux alertes écologiques d'un

⁷⁰ Stephen Hawking affirme pour sa part que la « race humaine » pourrait disparaître dans à un horizon de 100 ans à 1000 ans. Dans la postface de l'ouvrage « *How to Make a Spaceship* » de Julian Guthrie, Hawking évoque le fait que la vie sur terre pourrait à tout moment être balayée par un désastre. La solution proposée par le scientifique est que l'homme s'offre la latitude de vivre ailleurs que sur la terre, c'est-à-dire, sur d'autres planètes notamment.

monde payant le tribut d'une surexploitation des ressources naturelles. La COP21⁷¹ qui rassemble les Etats du monde autour des problématiques climatiques fait écho aux menaces écologiques énoncées par les sciences humaines, notamment par l'éthique environnementale. En effet l'écosophie se nourrit du constat que l'espace naturel du vivant ploie sous les outrances induites de la ferveur consumériste du marché et que la nature se doit d'être abordée non pas sous le seul rapport du bénéfice matériel, mais aussi et surtout sous celui de sa sauvegarde et de l'intégrité du vivant. Cette position philosophique faisant de l'environnement le point de son appel à la sagesse s'encre profondément dans le réel et refuse d'être une spéculation métaphysique détournée des exigences du quotidien. Elle part ainsi du constat que la pollution étend ses tentacules sous forme d'émission de milliers de particules en atteignant ainsi les eaux, les sols et les divers écosystèmes. Josué Guébo étaye un tel tableau apocalyptique : « *Sur les eaux par exemple, une telle pollution à l'effet de conduire à l'eutrophisation de l'environnement qui résulte du fait que l'apport en azote et en phosphore soit tel que les écosystèmes ne puissent l'absorber. Cela induit un déséquilibre dont l'incidence est manifeste tant sur la flore que sur la faune. Les usines en émettant des gaz à fluor, répandent des nuisances dont les effets sont manifestes sur les bêtes et les plantes. Le caractère toxique des fluorures agit sur les humains, les animaux et la flore. Ingérer de végétaux contaminés par des retombées en fluorures peut être fatal. Par ailleurs, l'on sait désormais que l'exploitation technologique de l'environnement peut détériorer le potentiel reproductif des oiseaux et des mammifères. Ce ne sont donc pas les seuls représentants individuels des espèces qui sont menacés. Ce sont des lignées entières qui se trouvent en joue, dès lors le système reproductif lui-même en est à subir des nuisances* » (Guébo 2020 : 119).

Dès lors, l'écosophie, comme sagesse dans le rapport de l'homme à l'environnement, apparaît ainsi comme la marque d'une prise de conscience liée aux désastres nés de la démesure technicienne. Du au philosophe norvégien Arne Næss, le concept s'oppose à la conception traditionnelle qui plaçait l'homme au centre de toute l'éthique environnementale. Cet anthropocentrisme se verra relativisé dès lors qu'A. Næss fera valoir que « L'homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s'inscrit au contraire dans l'écosphère comme une partie qui s'insère dans le tout » (2008 : 32). Mais bien qu'opposé à un anthropocentrisme

⁷¹ La COP est une conférence internationale relative au climat réunissant annuellement les pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). L'Accord de Paris qui y a été adopté en 2015, lors de cette série de rencontres, constitue un temps fort dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu'il enjoint tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2°C d'ici à 2100.

écodestructeur, Næss n'est pas un antihumaniste. L'homme est digne d'intérêt, bien qu'il faille, selon la *deep ecology* dont il est le concepteur, poser un regard holiste sur les exigences écologiques. Næss souligne ainsi son intérêt pour l'humain en affirmant : « *Je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'un père qui n'a pas d'autre choix que de tuer le dernier animal de telle ou telle espèce, de détruire le dernier carré de forêt tropicale pour nourrir un bébé qui autrement serait lui-même détruit par la faim, doit tuer ou brûler. Cela ne fait aucun doute* » (2008 : 241).

À l'opposé, l'ordre marchand en tentant d'arrimer les universités à son ordre et en faisant de la recherche du gain la source principale de son activité, se fermerait la possibilité d'entendre raison sur l'état du monde. Avec l'écosophie en général et la *Deep ecology* en particulier, l'on passe d'une humanité obsédée par ses intérêts individuels à une humanité consciente de son interdépendance avec le monde environnant. Cet élan sapientiel soucieux de garantir survie et sauvegarde à l'Homme en invitant à une exploitation prudente des ressources naturelles est fruit des sciences humaines de même que l'est la bioéthique qui entend prémunir l'Homme contre une technologie dénuée de soubassement moral.

De l'exigence bioéthique

Blandine Laperche écrit que « le pouvoir politique, pour gagner les guerres, a toujours eu recours aux connaissances, scientifiques et/ou techniques disponibles et cherché à les appliquer à son objectif » (2005 : 109). Une telle affirmation trouve une vérification des plus éclatantes dans le contexte de la seconde Guerre Mondiale où les puissances en conflit ont mis à contribution sciences et technologies à un point inédit. L'Allemagne dévoile à l'occasion de ce conflit une batterie d'inventions, tandis que les Etats-Unis, l'Angleterre et le Japon battent le rappel de leurs troupes savantes. « Du transistor à l'informatique, nombre de découvertes ont d'abord connu une application militaire avant de donner naissance à des objets de consommation courante » souligne à ce sujet André Bréville (2014 : 102). Mais si le tribut technologique de la guerre s'arrêtait à des inventions de nature usuelle, les alertes écologiques n'en seraient pas à l'état de l'alerte. C'est dans l'extrême létalité des inventions induites par la guerre que se trouve l'exigence d'une nécessité de faire coopérer l'éthique et la technologie. Comme discipline des sciences humaines l'éthique vient ainsi à la rescousse d'un ordre technique dont le déploiement fait peser de profondes menaces sur la survie collective. Il n'est donc pas surprenant que

l'un des textes fondateurs de la bioéthique soit le Code Nuremberg⁷², un texte en dix points fixant à l'échelle mondiale, au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale, les conditions d'expérimentations pratiquées sur l'être humain. En effet, sciences et technologie, outre l'invention de la bombe atomique, se sont illustrées sous un jour destructeur par l'usage de l'être humain comme matière à expérimentation. Le tribunal condamne 16 personnes sur 23 accusées d'avoir opéré ou pris part à des expériences médicales prohibées. Ces activités médicales non conventionnelles sont pratiquées sur des prisonniers des camps de concentration. Le Code de Nuremberg consacre ainsi l'idée que la technologie et les sciences expérimentales ne peuvent être laissées sans bride morale, au risque de mener les Etats à la dérive. La déclaration d'Helsinki en 1964⁷³ et celle du congrès de Tokyo en 1975⁷⁴ viennent renforcer l'idée que la bioéthique, champ des sciences humaines doit tenir en éveil la conscience critique du monde et non la laisser guider par sa seule soif d'accumulation matérielle et de puissance technologique. Que seraient la conscience bioéthique et la sagesse écosophique, ferments de la science juridique pour les matières relevant de la médecine et de l'environnement, si les institutions universitaires devaient reléguer aux calendes grecques les sciences humaines ? Sur quelle base se déploierait la science, si elle n'était contenue dans son élan par une forme de rationalité transcendantale susceptible de juger, en dernière instances des balises nécessaires à la sauvegarde de la personne ?

⁷² Le « code de Nuremberg » est un texte composé de dix critères induits du procès dit de Nuremberg, tenu de décembre 1946 à août 1947. Ce procès a mis en cause 23 personnes accusées d'avoir pratiquées des expériences médicales illicites sur des sujets humains. Les critères énoncés à l'issue du procès indiquent les conditions requises par les expérimentations portant sur l'être humain pour être considérées comme licites.

⁷³ Adoptée par la 18e Assemblée générale, tenue Helsinki, en juin 1964 et amendée par les 29e Assemblée générale, Tokyo, Octobre 1975 35e Assemblée générale, Venise, Octobre 1983 41e Assemblée générale, Hong Kong, Septembre 1989 48e Assemblée générale, Somerset West (Afrique du Sud), Octobre 1996 et la 52e Assemblée générale, Edimbourg, Octobre 2000, la déclaration d'Helsinki indique en son point 5 : « Dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet ».

⁷⁴ Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale Tokyo (Japon), Octobre 1975 et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005 par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006 et la 67e Assemblée générale de l'AMM, Taipei, Taiwan en octobre 2016, le congrès de Tokyo et la déclaration éponyme qui en a découlé, indique entre autres que « Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou les motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé ».

CONCLUSION

Les rapports de l'institution universitaire aux exigences du marché se trouvent métaphoriquement campés par la relation entre deux figures de la mythologie grecque : Prométhée et Epiméthée. Les traits caractéristiques de ces deux frères induisent une complémentarité nécessaire à l'équilibre. Alors que le nom de Prométhée signifie littéralement celui-qui-réfléchit-avant-d'agir, Epiméthée réfère à celui réfléchit après coup. La désignation de ces deux visages de l'allégorie peut schématiquement être rapportée l'une aux sciences humaines et sociales – marquées par le sens critique – et l'autre, à la pratique marchande outrancière, avec son corollaire d'exploitation démesurée des ressources environnementales. Alors qu'au nom d'un manichéisme simplificateur, l'on pourrait être tenté de préférer la pratique sapientiale propre à la posture critique des sciences sociales, il serait sans doute conséquent de faire droit à un monde d'équilibre entre les exigences du marché et ceux des sciences sociales. Ainsi l'institution universitaire, en tant que lieu de la conscience critique ferait efficacement barrage à ce que l'on nomme en termes rabelaisiens « la ruine de l'âme », c'est-à-dire la destruction essentielle du patrimoine des êtres. La survie des disciplines des sciences sociales à l'heure de l'économie du savoir n'est pas seulement un plaidoyer en faveur de telles disciplines, elle reste, avant et après tout un appel à la sauvegarde tant des savoirs que des marchés. Anne Salmon⁷⁵ ne s'y méprend pas, en affirmant qu' « une partie non négligeable des économistes admet désormais que le système économique implique l'adjonction d'un ingrédient extra-économique comme condition à la bonne marche des affaires. Qu'il soit nommé morale ou bien civisme, ou encore confiance, cet ingrédient est considéré comme l'input nécessaire au bon fonctionnement du système. Cet ingrédient aux "propriétés régulatrices" est susceptible, en tant que facteur de production, d'entrer dans le cadre traditionnel des raisonnements économiques utilitaristes » (2009, p. 43). De ce point de vue, sciences sociales et marché deviennent les deux jambes sur lesquelles, il importe que les postures stratégiques se tiennent pour la vie harmonieuse des nations, primauté étant accordée aux Humanités, sur la matérialité.

Sources et bibliographie

1- Les sources

a- Sources imprimés

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 2019, creation et capitation de valeur, incidences pour les pays en developpement, rapport sur l'économie numérique, New York: Nations-Unies edition.

Fond de Solidarité Prioritaire, 2013, Etude sur l'insertion professionnelle des diplômés et les besoins des entreprises en compétences professionnelles dans les pays d'Afrique sub-saharienne, Paris: Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du ministère français des Affaires étrangères et européennes.

Organisation de Coopération et de Développement Économique, 1996, l'économie fondée sur le savoir, Paris: OCDE edition.

Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 2000, « Science, technologie et innovation dans la nouvelle économie », Synthèse de l'OCDE, Paris: OCDE edition.

b- Sources électroniques

Atangana Vanessa Ngono, 2021, « L'Université du Rwanda entame un processus de suppression des filières jugées inadaptées au marché de l'emploi », [en ligne], URL : <https://www.agencecofin.com>, consulté le 21 août 2021

Bimbot René ; Martelly Isabelle, 2009, « La recherche fondamentale, source de tout progrès », La revue pour l'histoire du CNRS, 24. [en ligne], URL : <http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/9141>, consulté le 17 mars 2021

Bomisso Irigo Germain, 2008, l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur à Abidjan, mémoire de fin de cycle ingénieur, Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, [en ligne], URL: https://www.memoireonline.com/07/10/3750/m_Linsertion-professionnelle-des-diplmes-du-superieur--Abidjan0.html, consulté le 15 septembre 2021.

Bouchez Jean-Pierre, 2014, « Autour de "l'économie du savoir" : ses composantes, ses dynamiques et ses enjeux », Savoirs, 34, pp. 9-45. [en ligne], URL : <https://www.cairn.info/journal-savoirs-2014-1-page-9.htm>, consulté le 30 juin 2021

Ecole De Guerre Économique, 2020, « Les enjeux stratégiques du déploiement de la 5G aux Etats-Unis », [en ligne], URL: <https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/uploads/2020/07/Les-enjeux-du-d%C3%A9ploiement-de-la-5G-USA.pdf>, consulté le 27 mai 2021

Fernandez Alexandre, 2014, « De l'illusion " post-mécaniste" à l'illusion "post-industrielle" », L'Homme et la Société, 3-4/193-194, pp. 137-152. [en ligne], URL : <https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2014-3-page-137.htm#re2no2>, consulté le 20 juillet 2021

Internationale du Genre, 2019, « Pétition contre le projet de Jair Bolsonaro de supprimer les subventions publiques destinées aux études de sociologie et de philosophie », [en ligne], URL : <https://internationaledugenre.net/news-on-brazil/liste-des-signataires-contre-le-projet-de-jair-bolsonaro-de-supprimer-les-subventions-publiques-destinees-aux-etudes-de-sociologie-et-de-philosophie-2/>, consulté le 15 avril 2021

Maillard Matteo, 2015, « Le Japon va fermer 26 facs de sciences humaines et sociales, pas assez "utiles" », le Monde, [en ligne], URL : https://www.lemonde.fr/universites/article/2015/09/17/japon-vingt-six-universites-comptent-fermer-leurs-facultes-de-sciences-humaines-et-sociales_4760695_4468207.html, consulté le 15 avril 2021

N'goran David, 2014, « Côte-d'Ivoire: De « la culture littéraire » à l'attention de M. Gnamien Konan, ministre de l'enseignement supérieur », [en ligne], URL: <https://www.connectionivoirienne.net/2014/05/22/cote-divoire-culture-litteraire-lattention-m-gnamien-konan-ministre-lenseignement-superieur/>, consulté le 15 avril 2021

Wyckoff Andrew, 2013, « La croissance par le savoir », L'Annuel de l'OCDE, [en ligne], URL: <https://www.oecd.org/fr/industrie/la-croissance-par-le-savoir.htm>, consulté le 13 mars 2021

2- La bibliographie

Bédé Charles, 2014, « chômage élevé des diplômés, l'université de Cocody tire la sornette d'alarme », Notre voie, N°4891 du 17 décembre 2014

Berhanu Abeje, 2014, « The Social Sciences at the Crossroads: Challenges and Opportunities at Addis Ababa University », JHEA/RESA, 12-1, pp. 93-110

Boulangier Philippe, 2014, Géopolitique des medias, acteurs, rivalités et conflits, Paris: Editions Armand Colin.

- Breville André, 2014, « Affrontement Est-Ouest (1950-1991) », Manuel d'histoire critique, VI, pp. 102-103
- Clevenot Mickael ; DOUYERE David, 2013, « Pour une critique de l'économie de la croissance comme vecteur du développement », Revue congolaise de gestion, 1-17, pp. 9-56
- Guébo Josué, 2020, *Réflexions sur le transhumanisme. L'intersubjectivité et l'écologie*, Paris: L'Harmattan.
- Guthrie Julian, 2016, *How to Make a Spaceship: A Band of Renegades, an Epic Race, and the Birth of Private Spaceflight Hardcover*, New York: Penguin Press
- Huet Jean-Michel ; Viennois Isabelle ; Striffling Romain ; Khediri Amira, 2012, « Les technopoles, moteurs de développement », *L'expansion management review*, 4-147, pp. 112-119
- Laperche Blandine, 2005, « Les inventions, la science et la guerre: la place du secret », *Innovations*, 1-21, pp. 109-143
- Léné Alexandre, 2005, « L'éducation, la formation et l'économie de la connaissance: approches économiques », *Révue Education et Sociétés*, 1-15, pp. 91-103
- Machlup Fritz, 1972, *The production and distribution of knowledge in the United States*, Princetown: Princeton University Press.
- Næss Arne, 2008, *Ecologie, communauté et style de vie*, Paris: Editions MF.
- Salmon Anne, 2009, « Éthique et intérêt: quels mobiles pour « l'entreprise providence »? », *Revue Française de Socio-Économie*, 2-4, pp. 39-57.
- Taffesse Woubishet, 2018, *Challenges and Opportunities on Implementation of the 70:30 Student Placement Policy: The Case of Arada Sub City Government Preparatory Schools in Addis Ababa City Administration*, thesis of education and behavioral Studies, Addis Ababa University.
- Toffler Alvin, 1973, *Le choc du future*, Paris: Editions Méditations.
- Toffler Alvin, 1988, *La troisième vague*, Paris: Editions Gallimard.
- Toffler Alvin, 1991, *Les nouveaux pouvoirs. Savoir, richesse et violence à la veille du XXIe siècle*, Paris: Edition Fayard
- Zajec Olivier, 2018, *Introduction à l'analyse géopolitique: Histoire, outils, méthodes*, Paris: Editions du rocher.